

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Unterwegs mit Parkinson – eine bewegungsorientierte Übungsbox für die Logopädie – Inwiefern bewährt sich diese in der therapeutischen Praxis?

UNTERWEGS MIT PARKINSON –
EINE BEWEGUNGSORIENTIERTE
ÜBUNGSBOX FÜR DIE
LOGOPÄDIE

Eingereicht von: Afra Gallati, Payapa Graffman, Yvonne Todesco

Begleitperson: Erika Hunziker

Zweite Fachperson: Karin Günther

Datum der Abgabe: 16.02.2024

Abstract

Morbus Parkinson wird in unserer Gesellschaft je länger, je relevanter, da immer mehr Menschen davon betroffen sind und sich die Krankheit in mindestens 75 Prozent der Fälle auch auf das Sprechen auswirkt. Mit der vorliegenden Bachelorarbeit wurde eine Übungsbox für die Praxis entworfen mit dem Ziel, die Betroffenen beim Erhalt oder bei der Verbesserung der Körperfunktionen und -strukturen auf Ebene der Sprech- und Stimmfunktion gemäss ICF zu unterstützen. Mit für die Patient*innen alltagsrelevanten und motivierenden Übungen für die Therapie und Eigetherapie wurden bei der Entwicklung zudem die Aktivität und die Teilhabe berücksichtigt. Die Fragestellung der Arbeit war: «Unterwegs mit Parkinson – eine bewegungsorientierte Übungsbox für die Logopädie – Inwiefern bewährt sich diese in der therapeutischen Praxis?». Um diese Frage zu beantworten, wurde zuerst eine Übungssammlung für Betroffene entworfen und auf Basis eines Leitfadeninterviews qualitativ ausgewertet. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen wurde der Prototyp der Übungsbox entwickelt. Diese wurden von sieben Logopäd*innen im klinischen Bereich mit je einer Patientin/einem Patienten in der Praxis getestet und evaluiert. Die qualitative und quantitative Evaluation der schriftlichen Befragung hat gezeigt, dass sich insbesondere die beübten Funktionskreise Artikulation und Phonation sowie die Mimik nach dreiwöchiger Übungsphase verbessert haben. So ergab sich nach Einschätzung der Patient*innen durch die Testpersonen in diesen Bereichen eine Verbesserung von 67 Prozent nach Einsatz der Übungsbox. Auch in Bereichen, die nicht gezielt beübt wurden, z. B. Tonusregulation und Haltung, konnten gemäss den Logopäd*innen Verbesserungen festgestellt werden. Mehr als die Hälfte der Proband*innen beurteilte den Einsatz von Hilfsmitteln in die Übungen als hilfreich. Zudem bewerteten zwei von sieben Logopäd*innen den Einbezug von Bewegung als sehr positiv. Allerdings erwies sich bei Patient*innen mit ausgeprägter Symptomatik, wie starken motorischen Beeinträchtigungen, eine bewegungsgestützte Umsetzung der Übungen als schwierig. Zusammenfassend hat sich die Übungsbox in der Praxis bewährt und kann als kompaktes und wirksames Übungsmaterial für Parkinson-Patient*innen in der Therapie und im Alltag eingesetzt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung, Aufbau sowie Fragestellung	1
2	Funktionskreise und weitere wichtige Komponenten des Sprechens	3
2.1	Atmung.....	3
2.2	Artikulation	4
2.3	Stimme oder Phonation	4
2.4	Prosodie	5
2.5	Wahrnehmung.....	5
2.6	Haltung.....	5
2.7	Mimik	5
3	Was ist Parkinson?.....	6
4	Der gestörte Sprechvorgang.....	7
4.1	Atmung.....	7
4.2	Artikulation	7
4.3	Stimme oder Phonation	8
4.4	Prosodie	8
4.5	Wahrnehmung.....	8
4.6	Haltung.....	9
4.7	Mimik	9
5	Therapie bei Morbus Parkinson.....	9
5.1	Therapieprinzipien bei Morbus Parkinson.....	9
5.2	Therapiemöglichkeiten bei Morbus Parkinson	10
6	Logopädie bei Morbus Parkinson	11
6.1	Therapieziele logopädische Therapie	11
6.2	Therapieprinzipien der logopädischen Therapie	12
6.2.1	Lee Silverman Voice Treatment (LSVT Loud®)	13
6.2.2	Bewegungsunterstützte Therapiemethoden	13
6.2.3	Bewegungsunterstützte Lautanbahnung BULA	14
6.2.4	Die Akzentmethode	14
6.2.5	Rhythmisches Sprechtraining RSC.....	15
6.2.6	Vokale Intonationstherapie VIT	15
6.3	Hilfsmittel in der Therapie	15
6.4	Zusammenfassung	16
7	Forschungsdesign	16
7.1	Untersuchungsaufbau.....	16
7.2	Methoden der Datenerhebung.....	18

7.2.1	Leitfadeninterview	18
7.2.2	Feldforschung.....	18
7.2.3	Sampling der Proband*innen.....	19
7.2.4	Schriftliche Befragung	19
7.3	Datenauswertung und -analyse	22
7.4	Gütekriterien der Inhaltsanalysen	23
8	Der Übungsfächer	24
8.1	Entwicklung.....	24
8.2	Auswertung.....	26
8.3	Inhalt	26
8.3.1	Variation.....	27
8.3.2	Motivation.....	28
8.3.3	Funktionskreise	28
8.3.4	Steigerung/Vereinfachung	28
8.3.5	Hilfsmittel.....	28
8.3.6	Tonusregulation	29
8.3.7	Bewegung.....	29
8.4	Einsatzbereich	29
8.4.1	Nutzungsdauer und Zielgruppe.....	30
8.4.2	Orientierung an ICF	30
8.4.3	Logopädisches Eigentaining.....	31
8.5	Form	31
8.5.1	Handlichkeit	32
8.5.2	Gestaltung/Layout	32
8.5.3	Basis- und Zusatzübungen und Schriftgröße	32
8.6	Zusammenfassung – Inhalt, Einsatzbereich und Form	33
9	Die Übungsbox	33
9.1	Entwicklung.....	33
9.2	Inhalt	34
9.2.1	Variation.....	34
9.2.2	Motivation.....	34
9.2.3	Funktionskreise und weitere Therapiebereiche	35
9.2.4	Steigerung/Vereinfachung.....	35
9.2.5	Hilfsmittel.....	35
9.2.6	Tonusregulation	36
9.2.7	Bewegung.....	36

9.3	Einsatzbereich	36
9.3.1	Nutzungsdauer und Zielgruppe.....	36
9.3.2	Orientierung an ICF	36
9.3.3	Logopädisches Eigentaining.....	37
9.4	Form	37
9.4.1	Handlichkeit	37
9.4.2	Gestaltung/Layout	37
9.4.3	Basis- und Zusatzübungen und Schriftgröße	39
9.5	Zusammenfassung	39
9.6	Wie weiter mit der Übungsbox.....	39
10	Auswertung.....	39
10.1	Sampling der Patient*innen.....	40
10.2	Wahl der Therapiebereiche	40
10.3	Therapieziele.....	40
10.4	Patienteneinschätzung.....	41
10.4.1	Patienteneinschätzung vor der Testphase mit der Übungsbox.....	41
10.4.2	Patienteneinschätzung nach der Testphase mit der Übungsbox	42
10.4.3	Patienteneinschätzung Vergleich.....	42
10.5	Bewertung der Übungsbox	44
10.5.1	Funktionskreise	44
10.5.2	Weitere Bereiche	44
10.5.3	Bewegung.....	45
10.5.4	Hilfsmittel.....	46
10.5.5	Einsatzbereich	47
10.5.6	Form	47
10.6	Effizienz und Motivation	47
10.6.1	Auswertung besonders effizienter Übungen	48
10.6.2	Auswertung weniger effizienter Übungen.....	48
10.6.3	Auswertung besonders motivierender Übungen	49
10.6.4	Auswertung weniger motivierender Übungen	50
10.7	Rückmeldungen zur Übungsbox	50
10.7.1	Empfehlungen der Proband*innen.....	50
10.7.2	Sonstige Rückmeldungen.....	50
10.8	Zusammenfassung zur schriftlichen Befragung und zur Übungsbox.....	51
11	Was hat sich bewährt?.....	51
11.1	Inhalt - Funktionskreise, Hilfsmittel, Motivation, Steigerung/Vereinfachung.....	51

11.2	Einsatzbereich - Eigentaining und Durchführung, ICF	53
11.3	Form – Gestaltung und Handlichkeit, Titelbild	54
12	Was hat sich nicht bewährt?	54
12.1	Inhalt – Bewegung, Komplexität der Aufgaben	54
12.2	Einsatzbereich – Zielgruppe/Schwierigkeit Umsetzung, ICF.....	55
12.3	Form – eindeutige Betitelung und Nummerierung sowie Orthografie	55
12.4	Zusammenfassung	56
13	Vorschlag zur Weiterentwicklung	56
14	Fazit mit Ausblick.....	57
15	Literatur- und Quellenangaben	59
15.1	Literatur	59
15.2	Internetquellen	61
16	Abkürzungsverzeichnis	62
17	Abbildungsverzeichnis	63
18	Tabellenverzeichnis	63
19	Anhang.....	69

1 Einleitung, Aufbau sowie Fragestellung

«Wir sind alle anders von Parkinson betroffen, aber wir teilen etwas: Hoffnung» – das sagte der Schauspieler Michael J. Fox im Jahr 2014 über seine Krankheit (Fox, 2023, verfügbar unter: <https://parkinsonslife.eu/21-motivational-michael-j-fox-quotes-on-living-with-parkinsons-disease/>).

Von der neurodegenerativen Krankheit betroffen sind weltweit gut 10 Millionen Menschen, allein in der Schweiz sind mehr als 15'000 Personen daran erkrankt. Es wird damit gerechnet, dass es künftig noch mehr Betroffene geben wird. Die Mehrheit der Parkinson-Betroffenen ist männlich und, wenn die Diagnose gestellt wird, über 60 Jahre alt (Parkinson Schweiz, 2023, verfügbar unter: <https://www.parkinson.ch>). Menschen mit Parkinson zeigen drei Hauptsymptome: Akinese, Tremor und Rigor (Jesel, 2004, S. 275). Folgen der Krankheit können unter anderem Haltungsschwierigkeiten sowie Gleichgewichtsprobleme, Dysphagien, Sprach- und Sprechstörungen sein (Eibl, 2019, S. 44 und S. 293). Auf den Sprechschwierigkeiten liegt der Fokus dieser Arbeit, da mindestens 75 Prozent der Parkinson-Betroffenen eine Prävalenz für eine Dysarthrie zeigen (Ackermann H., et al., 2018, verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/030-103l_S1_Neurogene_Sprechstoerungen_2018-08-verlaengert.pdf, S. 5). Symptome einer Sprechstörung sind bei Parkinson-Patient*innen vor allem in den Funktionskreisen Atmung, Stimme und Artikulation zu beobachten. Je nach Patient*in können sich die Symptome unterschiedlich stark äussern (Eibl, 2021, S. 282 und Meisner, 2010, S. 15).

Durch das Wahlmodul «Interdisziplinärer Workshop: Bewegung und Stimme für Menschen mit M. Parkinson» bei Erika Hunziker und Ursina Degen an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Jahr 2022, sind zwei der Autorinnen dieser Arbeit auf das Thema Parkinson und die damit verbundenen Sprechstörungen sensibilisiert worden. Die vertiefte Auseinandersetzung mit der degenerativen Krankheit im Wahlmodul sowie in Praktika im Erwachsenenbereich, Literaturrecherchen und Gespräche mit Betroffenen, Angehörigen und Therapeut*innen haben gezeigt, dass es wenig kompaktes und vor allem motivierendes logopädisches Übungsmaterial für Menschen mit Parkinson gibt, das sie auch in ihrem Alltag einfach und längerfristig umsetzen können (vgl. Gruppeninterview bereinigtes Transkript, S. 4 bis 7). Deshalb haben zwei der Autorinnen dieser Arbeit für das Wahlmodul einen Übungsfächer entworfen, der Parkinsonpatient*innen beim Erhalt und der Verbesserung ihrer Sprechfunktionen unterstützt sowie motivierend sein soll. Die Übungen des Fächers sind teilweise mit Bewegung verbunden, da diese laut verschiedenen Studien und Evaluationen das Sprechen unterstützt (Ernst, 2023, S. 9ff. und vgl. Evaluationsbögen des Wahlmoduls «Bewegung und Stimme für Parkinson-Betroffene», S. XIX).

Der Übungsfächer, der im Wahlmodul entworfen wurde, ist in Praktika im Erwachsenenbereich getestet und anhand verschiedener Rückmeldungen sowie Praxiserfahrungen optimiert worden. Daraus ist die Idee für diese Bachelorarbeit entstanden: eine Übungsbox zu entwickeln für Parkinson-Patient*innen und Logopäd*innen – für die Nutzung in der Therapie als auch im Eigentaining und mit dem Ziel, Variationen sowie Vereinfachungen und Steigerungen in alle Übungen zu integrieren. Für diese Bachelorarbeit wurde deshalb folgende Fragestellung aufgeworfen: «Unterwegs mit Parkinson – eine bewegungsorientierte Übungsbox für die Logopädie – Inwiefern bewährt sich diese in der therapeutischen Praxis?»

Menschen mit Parkinson zeigen oftmals einen grossen Leidensdruck, da sie von ihrem Umfeld nicht oder nur schlecht verstanden werden. Durch die Krankheit sind verschiedene Körperfunktionen und -

strukturen gemäss ICF, der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF-Lotse online, 2023, verfügbar unter: <https://www.rehadat-icf.de/de/klassifikation/>), unterschiedlich stark betroffen. Zudem wirkt sich das Syndrom auch auf die Aktivität und Partizipation von Patient*innen aus (Eibl, 2021, S. 111). Mit der vorliegenden Arbeit sollte ein einfach verständliches Werkzeug geschaffen werden, um speziell Parkinson-Patient*innen darin zu unterstützen, ihre Fähigkeiten in den verschiedenen Funktionskreisen des Sprechens, sowie ihre Haltung und ihren Tonus zu verbessern und/oder zu erhalten, damit Teilhabe und Aktivität gewährleistet werden können. Ebenfalls ein Anliegen dieser Arbeit war, dass die Übungsbox mithilfe einer schriftlichen Befragung der Therapeut*innen in der Praxis ausgewertet und auf ihre Effizienz hin überprüft werden soll. Zudem sollte die Motivation der Patient*innen bezüglich der Übungen erfasst werden.

Wie funktioniert das ungestörte Sprechen, welche Funktionskreise sind dabei beteiligt und inwiefern wirkt sich Parkinson auf das Sprechen aus? Mit diesen Fragen in den Kapiteln zwei, drei und vier startet diese Arbeit. Darin wird begründet, warum sich welche Inhalte in der Übungsbox finden und weshalb sie entworfen wurden. Ein weiterer Aspekt des Theorieteils dieser Arbeit ist die Verknüpfung von Übungen mit Bewegung. In den Kapiteln fünf und sechs «Therapie bei Morbus Parkinson» und «Logopädie bei Morbus Parkinson» wird erläutert, inwiefern Bewegung das Sprechen unterstützt und welche Hilfsmittel in der Therapie eingesetzt werden können.

Für den Theorieteil, also der Definition von Parkinson und die beim Sprechen betroffenen Funktionskreise, stützt sich diese Arbeit vor allem auf folgende Literatur: «*Parkinson-Syndrom kompakt*» von Günter Höglinger und «*Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*» von Kathrin Eibl. Grundlagenwissen zu Therapiemöglichkeiten für Parkinsonpatient*innen und Anregungen für die Entwicklung von Übungen gaben dieser Arbeit unter anderem «*Das Sprechen im Alltag bei Parkinson, Sprechen, Schlucken, Konzentrieren*» von Michaela Meisner, «*Aktivierende Therapien bei Parkinson-Syndromen*» von Andres O. Ceballos-Baumann sowie das Buch «*Bewegung und Stimme bei Parkinson fördern*» von Erika Hunziker und Ursina Degen. Ebenfalls wichtige schriftliche Quellen für den Theorieteil waren unter anderem die Webseite der gemeinnützigen Organisation «*Parkinson Schweiz*», die Parkinson-Webseite des Universitätsspitals Zürich, sowie die medizinischen Leitlinien für Diagnostik und Therapie zum Thema Parkinson und Dysarthrie, die ebenfalls online zu finden sind (Was ist Parkinson?, 2023, verfügbar unter: <https://www.parkinson.ch/parkinsonkrankheit/was-ist-parkinson>, Universitätsspital Zürich, 2023, verfügbar unter: <https://www.usz.ch/krankheit/parkinson/>, Höglinger G., Trenkwalder C. et al., 2023, verfügbar unter: <https://dgn.org/leitlinie/parkinson-krankheit> und Ackermann H., et al., 2018, verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/030-103l_S1_Neurogene_Sprechstoerungen_2018-08-verlaengert.pdf).

Kapitel sieben befasst sich mit der Forschungsmethodik der vorliegenden Arbeit. Basierend auf den Erkenntnissen beim Einsatz des Übungsfächers im Wahlmodul und in den Praktika im Erwachsenenbereich wurden die wichtigsten zu beachtenden Parameter mittels Gruppeninterview erfasst und ausgewertet. In der Folge wurden die Übungen des Übungsfächers überarbeitet, erweitert und einer Auswahl an Logopäd*innen zur Testung im Feld zur Verfügung gestellt, um die Übungsbox auf ihre Effizienz und inhaltliche Qualität zu prüfen. Die Rückmeldungen der teilnehmenden Logopäd*innen wurden mithilfe einer schriftlichen Befragung dokumentiert und nach Udo Kuckartz (2018) und Philipp Mayring (2015) ausgewertet und evaluiert.

Unter anderem wurden im Methodenteil folgende Fragen gestellt: welche Funktionskreise und Bereiche wurden für die Übungsbox eingesetzt? Wie beurteilen Sie die Übungsbox hinsichtlich: Inhalt, Einsatzbereich und Form? Wie motiviert ist Ihr*e Patient*in für die logopädische Therapie und die logopädischen Eigenübungen? Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut*in als besonders oder weniger effizient und warum? Haben sich durch die Übungen aus der Übungsbox Funktionskreise verbessert? Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die logopädische Therapie und logopädische Eigenübungen bei Parkinson-Patient*innen einsetzen?

Kapitel acht dieser Arbeit befasst sich mit dem anfänglich entwickelten Übungsfächer und evaluiert diesen anhand eines qualitativen Interviews mit den Autorinnen des Übungsfächers (A. Gallati und Y. Todesco). Dabei geht es um Fragen wie: Welche Erfahrungen wurden in der Praxis mit dem Übungsfächer gesammelt? Was hat sich bewährt und was nicht? Aus den Überlegungen und Anpassungen – die vor allem inhaltlich und formal erfolgten – ist eine Übungsbox entstanden. Kapitel neun zeigt auf, wie die Übungsbox entwickelt und was bei der Überarbeitung des Übungsfächers optimiert wurde, um einen Prototyp der Übungsbox herzustellen. Diese wurde anschliessend mehreren ausgewählten und zum Teil aus den Praktika bekannten Logopäd*innen in Praxen und Rehabilitationskliniken während drei Wochen zum Testen gegeben. Das folgende Kapitel evaluiert die Interviews mit den Logopäd*innen, die die Übungsbox getestet haben und wertet die Aussagen qualitativ und quantitativ anhand des Inhalts, des Einsatzbereichs und der Form aus. In Kapitel elf und zwölf wird die eingangs erwähnte Fragestellung – was hat sich bewährt, respektive, was hat sich nicht bewährt – beantwortet. Basierend auf den daraus gewonnenen Erkenntnissen wird schliesslich in Kapitel dreizehn eine Weiterentwicklung der Übungsbox diskutiert, bevor in Kapitel vierzehn ein abschliessendes Fazit mit Ausblick gezogen wird.

2 Funktionskreise und weitere wichtige Komponenten des Sprechens

Was genau passiert beim natürlichen Sprechen? Welche Funktionskreise sind daran beteiligt und wie kann man dieses messen? Und: Wieso sind Bewegung, Tonusregulation und Haltung ebenfalls wichtige Einflussfaktoren auf das Sprechen? Diese Fragen werden in diesem Kapitel geklärt. Beim symptomfreien Sprechen sind verschiedene Funktionskreise aktiv. Reden ist ein hochkomplexer Ablauf, der vom Gehirn gesteuert und von der Muskulatur ausgeführt wird. Am Sprechvorgang beteiligt sind verschiedene Artikulationsorgane an verschiedenen Artikulationsorten. Sprechen erfolgt automatisiert, involviert sind verschiedene Sprechmuskeln, die zusammenspielen müssen. Atmung, Stimmgebung und Lautbildung sind also genau aufeinander abgestimmt (Ackermann, 2018, S. 6). Am ungestörten Sprechvorgang sind gemäss Eibl und Meisner folgende Funktionskreise beteiligt: Atmung, Artikulation, Stimme und Prosodie (Eibl, 2019, S. 282ff., Meisner, 2010, S. 15). Auch Wahrnehmung, Körperhaltung, Tonusregulation und Mimik, welche das Sprechen und die Kommunikation unterstützen, werden anhand der Fachliteratur thematisiert.

2.1 Atmung

Eine physiologische Atmung ist die Grundlage des Sprechens. Sie dient dazu, dass dem Organismus Sauerstoff zugeführt wird, sowie dass wir genügend Luft haben, damit die Stimmklappen in Schwingung gesetzt werden, um zu sprechen. Zudem werden die Atemorgane, z. B. die Lunge, belüftet. Stress wird abgebaut und wir können durch eine natürliche Atmung Lautstärke und Intonation beim Sprechen modulieren (Eibl, 2019, S. 283ff., Meisner, 2010, S. 29 und Buhl, 2023, verfügbar unter:

<https://www.srf.ch/wissen/mensch/summen-knurren-laufen-wie-gehirntraining-gegen-angst-und-depressionen-helfen-kann>). Die Sprechatmung koordiniert Stimme und Artikulation und ist willkürlich beeinflussbar. Von Ruheatmung spricht man, wenn man entspannt und bewegungsfrei, respektive unwillkürlich ein- und ausatmet (Eibl, 2019, S. 283ff.). Die Frequenz der physiologischen Ruheatmung beträgt 12 bis 18 Atemzüge pro Minute. Dabei werden 0,5 Liter Sauerstoff ein- und ausgeatmet (Schindelmeiser, 2021, S. 74). Mit einem Spirometer kann das genaue Atemvolumen bestimmt werden (Schindelmeiser, 2021, S. 78). Hat man die Atmung überprüft, kann der Atemtyp definiert werden, unphysiologische Atemmuster können so erkannt werden. Grundsätzlich lassen sich zwei verschiedene Atemtypen unterscheiden: Die so genannte Thorakalatemung, auch Brustatemung oder Rippenatemung, sowie die Abdominalatemung, auch Bauch- oder Zwerchfellatemung, genannt (Schindelmeiser, 2021, S. 46).

2.2 Artikulation

Eine deutliche Artikulation erhöht die Verständlichkeit. In der Fachliteratur wird unterschieden zwischen Artikulationsort sowie den verschiedenen Artikulationsorganen, das heisst, wo und womit ein Laut gebildet wird. Zuerst zu den Sprechwerkzeugen: An der Artikulation sind mehrere Organe beteiligt, z. B. der Mund, der Kiefer oder das beweglichste Artikulationsorgan, die Zunge. Zu den Artikulationsorganen zählt auch das Gaumensegel. Wenn es sich auf- und abbewegt, kann der Nasenraum verschlossen und die Artikulation beeinflusst werden (Schubert, 2011, S. 14ff.). Mithilfe der Artikulationsorgane können präzise Bewegungen ausgeführt werden, die zeitlich und räumlich koordiniert sind. Beim Sprechen kann mithilfe der Artikulationsorgane zwischen scharfen und unscharfen Lauten variiert, Konsonanten und Vokale können präzise angesteuert und koartikuliert werden. Zu den Artikulationsorten gehören Zähne und Gaumen (Schubert, 2011, S. 15). Eine verständliche Artikulation kann mit Hilfe von Diadochokinese-Übungen gemessen werden, indem z. B. komplexe Lautabfolgen wie beispielsweise «pa-ta-ka» störungsfrei nachgesprochen werden (Eibl, 2019, S. 289 und S. 304).

2.3 Stimme oder Phonation

Eine kräftige und tragfähige Stimme ist essenziell, um im Alltag verstanden zu werden und zu kommunizieren. Bei der Phonation wird die Luft ausgeatmet und im Kehlkopf moduliert. Wir können stimmhaft oder stimmlos, laut und leise sprechen und – je nach Stellung der Stimmlippen – hauchen oder flüstern (Eibl, 2019, S. 286). Massgeblich an der Stimmgebung beteiligt ist bei einer physiologischen Phonation die Atmung. Wenn wir ausatmen, werden dabei die Stimmlippen in Schwingung versetzt. Stimmlage, -stabilität und -qualität, Tonhaldedauer und Lautstärke werden von der Spannung, Schwingung und Länge der Stimmlippen beeinflusst (Schubert, 2011, S. 14). Gemessen werden kann die Tonhaldedauer, indem etwa auf den Laut /a/ phoniert wird. Eine physiologische Tonhaldedauer in einer mittleren Sprechstimmlage beträgt bei Erwachsenen über 65 Jahren 14 bis 15 Sekunden. Die Lautstärke kann mithilfe verschiedener Apps, z. B. Stimmanalyse oder Spektrumanalysator, gemessen werden (Purr Programming, 2017, *Stimmanalyse*, verfügbar unter: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.lilithwittmann.voicepitchanalyzer&hl=de_CH und *Spectrum Analyzer*, 2014, verfügbar unter: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raspw.SpectrumAnalyze&hl=de>).

2.4 Prosodie

Mithilfe der Prosodie kann das Sprechen variiert werden. Sie lässt sich als rhetorisches Element benutzen, mit dem wir Sprechtempo, Intonation und Redefluss modulieren können. Z. B., indem wir Wichtiges betonen, Pausen setzen oder beispielsweise auch Füllwörter benutzen (Eibl, 2019, S. 290ff.). Auf Satzebene unterscheidet die Prosodie die Frage von einer Aussage, beim Aufsagen eines Gedichts kann mithilfe von Sprechtempo und Intonation beispielsweise Spannung erzeugt werden. Die Prosodie kann eingeschätzt werden mithilfe von Minimalpaaren, etwa «ein Siedler» oder «Einsiedler», die unterschiedlich betont werden müssen, um je einen anderen Inhalt zu transportieren. Sie kann auch eingeschätzt werden durch eine Spontansprachanalyse, die beispielsweise Sprechtempo, Redefluss, Intonation und Betonungen qualitativ oder auch per Computer misst. Dies kann z. B. durch Aufnahme- und Editierprogramme gemessen werden, wie Audacity (Github, 2023, *Audacity*, verfügbar unter: <https://www.audacityteam.org>). Auch quantitativ kann eine physiologische Prosodie anhand der Silben gemessen werden, 5 bis 8 Silben pro Sekunde entsprechen der Sprechgeschwindigkeit einer/eines gesunden Sprecher*in (Eibl, 2019, S. 305).

2.5 Wahrnehmung

Wie nimmt man als gesunder Mensch seine Stimme und Atmung, den Körper, das Sprechen und sich selbst wahr? Nur wenn man sich richtig wahrnimmt, kann man etwas verändern, seine sprachlichen Stärken nutzen und sich beim Sprechen wohlfühlen (Hunziker, 2022, S. 16ff.). Bei einem gesunden Menschen hilft die Wahrnehmung des eigenen Sprechens also unter anderem, in einer Alltagskommunikation adäquat zu atmen und zu sprechen. Das heisst, mit angemessener Lautstärke, in einem angenehmen Sprechtempo und auf der pragmatischen Ebene mit angemessenen Pausen und einer angemessenen Intonation zu kommunizieren.

2.6 Haltung

Eine gute Haltung ist eine wichtige Komponente für das störungsfreie Atmen und Sprechen. Ein gesunder Sprecher hat gemäss Eibl eine aufrichtige Körperhaltung. Idealerweise sollte er ohne Beeinträchtigungen gehen, stehen, liegen, sitzen und sich frei bewegen können. Um ungestört atmen und sprechen zu können, müssen Brustkorb, Zwerchfell und Flanken beweglich sein, damit auch abdominal geatmet werden kann. Voraussetzung dafür ist eine natürliche Körperspannung – nicht zu viel, nicht zu wenig – sowie eine natürliche Kopfhaltung, die die Sprechorgane beweglich hält. Um am Sprechen zu arbeiten ist deshalb ein beweglicher und zentrierter, aufrichtiger Körper unerlässlich. Wichtig ist auch, dass sich die Muskulatur, die am Sprechvorgang beteiligt ist, wie der M. sternocleidomastoideus, M. Masseter oder das Diaphragma, immer wieder entspannen kann, damit es nicht zu physischen Einschränkungen kommt (Eibl, 2023, S. 10).

2.7 Mimik

Der Gesichtsausdruck ist ein unerlässliches Element der pragmatischen Kommunikation. Wenn wir reden, wird wie wir sprechen und was wir inhaltlich sagen möchten, bei Menschen mit ungestörtem Sprechvorgang von nonverbaler Kommunikation, also beispielsweise Mimik, unterstützt. Im Gesicht des Gegenübers können wir in der Regel Gefühle wie Angst oder Erstaunen etc. ablesen. Watzlawik (2015) sagte dies bereits in den 1960er Jahren in seinem Buch, «*Man kann nicht nicht kommunizieren*». Das bedeutet, dass wir Interaktionssituationen so gestalten, dass wir unserer/unsere

Gesprächspartner*in visuelle und auditive Hinweise geben und bei unserem Gegenüber auch korrekt interpretieren können. So können wir beispielsweise Ironie, Humor oder Sarkasmus verstehen und mimisch zum Ausdruck bringen. Das heisst, Mimik ist essenziell, um in Kommunikationssituationen angemessen handeln zu können (Mayer und Ulrich, 2017, S. 229).

3 Was ist Parkinson?

Morbus Parkinson ist eine neurodegenerative Krankheit, die sich je nach Patient*in sehr unterschiedlich äussern kann. Die Krankheit tritt mehrheitlich nach dem 60. Lebensjahr und insbesondere bei Männern auf. Sie prägt das Leben der Betroffenen, wohingegen die Lebenserwartung meistens nicht verkürzt wird (Parkinson Schweiz, 2023, verfügbar unter: <https://www.parkinson.ch/parkinsonkrankheit/was-ist-parkinson>). Am häufigsten ist das idiopathische Parkinsonsyndrom oder das idiopathische Parkinson, auch Parkinson-Krankheit genannt, nämlich in vier von fünf Fällen. In dieser Arbeit wird nur auf den idiopathischen Parkinson Bezug genommen, der in dieser Arbeit gemäss aktuellen Leitlinien der Diagnostik und Therapie in der Neurologie im Folgenden mit dem allgemeineren Begriff Parkinson-Krankheit bezeichnet wird (Höglinger G., Trenkwalder C. et al., 2023, verfügbar unter: <https://dgn.org/leitlinie/parkinsonkrankheit>, S. 8). Die Ursache der Krankheit ist noch nicht genau bekannt, vermutet werden vor allem erbliche Faktoren sowie Umweltfaktoren (Parkinson Schweiz, 2023, verfügbar unter: <https://www.parkinson.ch/parkinsonkrankheit/was-ist-parkinson>, Schindelmeiser, 2021, S. 190). Nervenzellen können abgebaut werden, in denen der Botenstoff Dopamin produziert wird, welcher für die Bewegungsteuerung, Motivation und den Antrieb zuständig ist (Eibl, 2019, S. 6 und S. 13, Menche, 2016, S. 138, Parkinson Vereinigung, 2023, verfügbar unter: <https://www.parkinsonvereinigung.de/die-krankheit/psychische-veraenderungen.html>). Durch die Krankheit kann z. B. die Motivation der Patient*innen stark eingeschränkt sein und von der Medikamentierung abhängen. Durch eine verminderte Selbstwahrnehmung sind Patient*innen auf klare Rückmeldungen im Therapie-Setting angewiesen, wie Audio-Aufnahmen (Ceballos-Baumann, 2022, S. 34).

Typisch für die Krankheit sind die drei folgenden Symptome: Ruhetremor (äussert sich z. B. durch Zittern in den Füßen und Händen, im Kopf), Rigor (starre Muskeln, äussert sich z. B. in einer Rumpfinstabilität) und Hypokinese (kann sich etwa durch verlangsamte Bewegungen oder Bewegungen, die nicht eingeleitet werden können, zeigen) (Eibl, 2019, S. 44, Hunziker und Degen, 2022, S. 9., Parkinson Schweiz, 2023, verfügbar unter: www.parkinson.ch, Schindelmeiser, 2012, S. 190). Hinzu kommen weitere Auffälligkeiten, z. B. entwickeln mindestens 75 Prozent der Parkinson-Patient*innen eine Sprechstörung, bei der die verschiedenen Funktionskreise unterschiedlich stark betroffen sein können (Ackermann H., et al., 2018, verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/030-103I_S1_Neurogene_Sprechstoerungen_2018-08-verlaengert.pdf, S. 5). Dies kann sich beispielsweise in einer leisen Stimme oder einer verwaschenen Artikulation zeigen (Schindelmeiser, 2021, S. 190). Weitere Symptome, die insbesondere für die Therapie mit Parkinson-Patient*innen relevant sein können, sind die vornübergebeugte Körperhaltung, trippelnde Schritte, ein vermehrter Speichelfluss, das zu beobachtende häufige «Wachsgesicht» (vgl. Kap. 4.7), ein krakeliges und kleines Schriftbild sowie Schwierigkeiten bei feinmotorischen Bewegungen. Ebenfalls relevant für die Therapie: Betroffene können in der späten Krankheitsphase ein erhöhtes Sturzrisiko entwickeln, immobil sein und an depressiven Verstimmungen leiden (Ceballos-Baumann, 2022, S. 13, Eibl, 2019, S. 44). Ebenso typisch im späteren Verlauf der Krankheit sind mögliche kognitive Veränderungen, beispielsweise ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis oder eine

veränderte Aufmerksamkeit (Höglinger G., Trenkwalder C. et al., 2023, verfügbar unter: <https://dgn.org/leitlinie/parkinson-krankheit>, S. 305).

4 Der gestörte Sprechvorgang

Eine erworbene Sprechstörung aufgrund einer Beeinträchtigung des zentralen oder peripheren Nervensystems wird als Dysarthrie definiert. Ursachen für eine solche Sprechstörung können ein Schlaganfall, eine Hirnblutung oder beispielsweise eine neurodegenerative Erkrankung wie Morbus Parkinson sein (Schubert, 2011, S. 12). Mindestens 75 Prozent der Parkinson-Patient*innen werden während ihrer Krankheit mit einer Sprechstörung konfrontiert, einer so genannten Dysarthrie (Eibl, 2019, S. 280, Hunziker, 2022, S. 9 und Ackermann H., et al., 2018, S. 5). Bei einer für Parkinsonpatient*innen häufigen rigid-hypokinetischen Dysarthrie sind insbesondere die Steuerung und Ausführung der Sprechmuskulatur eingeschränkt. Typisch sind über- oder unterschliessende Bewegungen, was sich z. B. auf eine deutliche Artikulation oder kontrollierte Phonation auswirken kann. Ist zusätzlich die Stimme beeinträchtigt, spricht man von einer Dysarthrophonie (Eibl, 2019, S. 280 und S. 296, Schubert, 2011, S. 11). Das heisst, das Zusammenspiel von Artikulation, Prosodie sowie Stimme und Atmung funktioniert nicht mehr so reibungslos wie bei einem/r gesunden Sprecher*in. Hauptsymptome des gestörten Sprechvorgangs können unter anderem eine verkürzte Ausatemdauer, eine auffällige Stimme, Monotonie sowie eine verwaschene Artikulation sein. All diese Symptome können z. B. mit dem Untersuchungsbogen neurologisch bedingter Sprech- und Stimmstörungen UNS (Breitbach-Snowdon, 2003 und Eibl, 2019, S. 300) oder der Frenchay Dysarthrie-Untersuchung FDA-2 (Grosstück, et al., 2012 und Eibl, 2019, S. 299) diagnostisch erfasst werden. Parkinson wirkt sich aber nicht nur auf die Funktionskreise, sondern auch auf andere Bereiche aus, die am Sprechvorgang, der Stimmgebung oder generell einer gelingenden Kommunikation beteiligt sind, beispielsweise Tonusregulation, Wahrnehmung, Haltung und Mimik.

4.1 Atmung

Durch Rigor und Akinese ist die Atemmuskulatur bei Parkinson-Betroffenen oftmals eingeschränkt. Dies kann sich auf die Haltung und indirekt auch auf die Atmung auswirken. Viele Betroffene zeigen dadurch eine eingeschränkte Sprechatmung. Die Atmung ist aufgrund der Erkrankung nicht mehr abdominal, sondern thorakal oder klavikular, und somit verkürzt. Manche Parkinson-Patient*innen sprechen gepresst und auf Restluft, manche inspiratorisch. In der Spontansprache sind unangemessene Pausen sowie Störungen im Redefluss beobachtbar. Auch die Ruheatmung wird durch die Krankheit beeinflusst und ist eingeschränkt, genauso wie Kehlkopf, Rachen- und Atemmuskulatur (Meisner, 2010, S. 28). Viele Patient*innen monieren deshalb eine mangelnde Luftzufuhr und können eine stark verkürzte Ausatemdauer zeigen oder atmen weniger als zwölf Mal pro Minute (Meisner, 2010, S. 28., Eibl, 2023, S. 40 und vgl. Kap. 2.1).

4.2 Artikulation

Bei der Lautbildung können sich bei Parkinson-Patient*innen ebenfalls Störungen zeigen. Durch Akinese und Rigor wird die Lautbildung der Artikulationsorgane eingeschränkt, so ist die motorische Feinabstimmung erschwert. Das heisst, die Artikulationsorte können nicht mehr präzise angesteuert werden und es kann beispielsweise nicht mehr zwischen scharfen oder unscharfen Lauten variiert werden, z. B. dem /d/ und dem /t/. Das Sprechen von Parkinson-Betroffenen klingt oft undeutlich und

verwaschen, laut Eibl wird dies oftmals als «lallen, als wenn sie betrunken wären» beschrieben. Die Betroffenen werden oftmals stigmatisiert. Das Sprechen der Patient*innen ist zudem gekennzeichnet durch weitere Artikulationsunschärfen, wie die fehlende Unterscheidung zwischen stimmhaften und stimmlosen Plosiven, eine gaumige Artikulation sowie reduzierte oder übersteigerte Artikulationsbewegungen (Eibl, 2019, S. 289, Eibl, 2023, S. 99 und S. 310).

4.3 Stimme oder Phonation

Rigor und Akinese schränken auch die Beweglichkeit im Kehlkopf und die Luftzufuhr für die Stimmlippen ein. Die krankheitsbedingte Erhöhung des Grundtonus kann auch die Rachenmuskulatur verspannen und verengen, daher klingt das Sprechen laut Eibl «kehlig oder klossig». Durch eine eingeschränkte Kiefermuskulatur sowie ein eingeschränktes Gaumensegel wird der Resonanzraum kleiner und klingt nasal, die Stimmqualität ist so beeinträchtigt (Eibl, 2023, S. 81). Bei der Stimmgebung sind bei Parkinson-Patient*innen Lautstärke- und Stabilitätsschwankungen hörbar. Zudem kann die Stimme gepresst, behaucht oder heiser klingen (Ackermann, 2018, S. 8). Der Verlust der Lautstärke kann in manchen Fällen zu einer Aphonie führen. Auch die Qualität der Stimme kann sich durch die Krankheit ändern und z. B. geprägt sein von einem hörbaren Zittern, abrupten Stimmabbrüchen oder durchgängiger Stimmhaftigkeit, das Eibl als so genanntes «Schleifen» bezeichnet (Eibl, 2019, S. 286). Auch die Tonhaldedauer ist deutlich eingeschränkt bei Betroffenen, da die Atmung eng mit der Stimmgebung verknüpft ist (Eibl, 2023, S. 40).

4.4 Prosodie

Die Prosodie von Parkinson-Patient*innen ist ebenfalls geprägt von Auffälligkeiten. So zeigt sich in der Spontansprache eine mangelnde Intonation. Betonungen fehlen oftmals, so dass dem/r Zuhörer*in nicht klar ist, ob es sich beispielsweise um eine Frage oder eine Aussage handelt. Dies kann sich auf die pragmatische Ebene auswirken, da Ironie oder Humor oftmals nicht angemessen durch prosodische Merkmale zum Ausdruck gebracht werden können. Auch bedeutungsunterscheidende Merkmale, etwa bei Minimalpaaren, können nicht mehr differenziert betont werden. Ebenfalls zur Prosodie gehört der Sprechrhythmus, welcher bei Parkinson-Patient*innen oftmals auffällig ist. So fehlen z. B. Pausen oder der Redefluss ist zu schnell oder zu langsam. Auch die Tonhöhe entspricht in ihrer Variation nicht ihrem physiologischen Umfang, da sie oftmals nicht moduliert wird. Dadurch klingt das Sprechen häufig monoton (Eibl, 2023, S. 145, Meisner, 2010, S. 109).

4.5 Wahrnehmung

Grundsätzlich zeigen sich gemäss Eibl (2019) bei älteren Menschen Einschränkungen beim Sehen und Hören. Eine Verminderung der Seh- und Hörkompetenzen kann sich auch auf die Kognition auswirken. Weil die meisten Parkinson-Patient*innen über 60 Jahre alt sind, betrifft sie das besonders. Es können sich beispielsweise Fehler im Sprechen und Verstehen zeigen, da ihnen gemäss Lindenberger und Balthes (1994, zitiert nach Eibl, 2019, S. 466) das Differenzieren von Lauten schwerer fällt. Zudem haben laut Zacks (2000, zitiert nach Eibl, 2019, S. 466) ältere Menschen mehr Schwierigkeiten, Reize zu filtern und zu verarbeiten. Ein Beispiel: Betroffene überschätzen oftmals ihre eigene Sprechlautstärke (Eibl, 2019, S. 466). Da in einem frühen Stadium der Krankheit sensorische Defizite gemäss Ceballos-Baumann (2022) kleiner sind, sind Eigenübungen noch besser möglich. Die Selbsteinschätzung des eigenen Sprechens gelingt noch realistisch, allerdings verschlechtert sich diese

Eigenwahrnehmung oft im Verlauf der Krankheit (S. 45). Bei Parkinson-Patient*innen kann sich zudem die so genannte Anosognosie zeigen. Dabei können Betroffene gemäss Arnold (2014, zitiert nach Ceballos-Baumann, 2022, S. 44) die eigenen Beeinträchtigungen nicht adäquat wahrnehmen (Ceballos-Baumann, 2022, S. 44). Ausserdem ist laut Hunziker (2023) die eigene Körperwahrnehmung eine nötige Voraussetzung für eine gesunde Stimme. Diese ist bei parkinsonbetroffenen Menschen ebenfalls oft eingeschränkt (Hunziker und Degen, 2023, S. 17).

4.6 Haltung

Die/der typische Parkinson-Patient*in zeigt eine Körperhaltung, die beim Gehen und Sitzen nach vorn gebeugt ist. Merkmal der Krankheit sind auch kleine Toppelschritte sowie starre Bewegungen. Manchmal gelingt es Betroffenen nicht, von einem Stuhl aufzustehen, sie frieren in ihrer Bewegung ein (Nebel und Deuschl, 2017, S. 18). Auch die Rumpfinstabilität ist ein typisches Merkmal. Betroffene haben Mühe, den Körper in einer aufrechten Position zu halten, eine natürliche Körper- und Kopfhaltung ist erschwert. Dadurch kommt es zu physischen Einschränkungen und Verspannungen, welche sich auf den ganzen Sprechapparat auswirken. Konkret heisst das, die Atmung und das Sprechen sind reduziert. Zudem ist bei Betroffenen das Gleichgewicht beeinträchtigt und sie haben eine erhöhte Sturzneigung (Eibl, 2019, S. 44). Auch Aktivität und Teilhabe können beeinträchtigt sein, da sich Patient*innen aufgrund ihrer physischen Symptome zurückziehen können (Hunziker und Degen, 2023, S. 7).

4.7 Mimik

Bei Parkinson-Patient*innen ist oftmals der mimische Ausdruck eingeschränkt, da die Gesichtsmuskulatur bewegungsarm ist. Man spricht von einem so genannten «Maskengesicht». Konkret ist die Mundmotorik eingeschränkt und verzögert (Meisner, 2010, S. 44). Parkinson-Patient*innen scheinen dadurch nicht an Gesprächen teilzunehmen und wirken abwesend. Dadurch ist es für das Gegenüber schwierig, diesen nonverbalen Gesichtsausdruck zu deuten. Dies kann zu Missverständnissen in einer Kommunikationssituation führen. So sind beispielsweise Humor oder Ironie für Gesprächspartner*innen ohne begleitende Mimik schwieriger zu lesen (Ceballos-Baumann, 2023, S. 41).

5 Therapie bei Morbus Parkinson

Wie werden nun die Symptome bei einer Erkrankung mit Morbus Parkinson therapiert? In diesem Kapitel soll z. B. die Frage geklärt werden, welche grundsätzlichen Therapieprinzipien, sowie Therapiemöglichkeiten es gibt, warum Logopädie so wichtig für Parkinson-Patient*innen ist und auf welche Schwerpunkte in der logopädischen Therapie fokussiert werden soll. Es soll zudem aufgezeigt werden, dass Bewegung und Hilfsmittel auch in der Logopädie unverzichtbare Komponenten einer effizienten und zielorientierten Therapie sind.

5.1 Therapieprinzipien bei Morbus Parkinson

Worauf sollte man achten, wenn man Parkinson-Patient*innen therapiert? Gemäss Schubert (2011) geschieht das Wiedererlernen von beeinträchtigten Körperfunktionen und -strukturen durch Wiederholung, Intensität und Relevanz (Schubert, 2011, S. 48). So sollte eine Therapieelektion beispielsweise gemäss Ceballos-Baumann (2022) auf wenige Inhalte reduziert werden, damit gezielt

und effektiv an bestimmten Bereichen des Sprechens gearbeitet und auch zuhause geübt werden kann. Studien haben gezeigt, dass bei einem «Giesskannenprinzip»¹ in der logopädischen Therapie von Parkinsonpatient*innen nur wenige Therapieinhalte in den Alltag transferiert werden können (Ceballos-Baumann, 2022, S. 41). Ebenfalls effektiv ist ein hochfrequentes, repetitives, in der Therapiestunde vorbesprochenes und fokussiertes Training sowie Eigentaining (Nebel und Deuschl, 2017, S. 116ff). Gemäss Eibl (2019) sollte eine Therapie mit dysarthrischen Parkinson-Patient*innen ausserdem möglichst zu einem frühen Zeitpunkt ansetzen sowie ressourcenorientiert sein. Das heisst, vorhandene Sprech- und Stimmfunktionen der Patient*innen sollten erhalten oder gestärkt werden. Zudem sollte auch an ihrer Selbstwahrnehmung gearbeitet werden, da dysarthrische Patient*innen, also auch Parkinson-Patient*innen, ihre Sprechweise oftmals nicht mehr kontrollieren können. Ein weiterer Punkt für eine gelingende Therapie ist, dass Patient*innen für die Übungen motiviert werden und sich über Therapieerfolge freuen können (Eibl, 2019, S. 316).

5.2 Therapiemöglichkeiten bei Morbus Parkinson

Morbus Parkinson ist eine Krankheit, die zwar nicht geheilt, aber therapiert werden kann. Z. B. mit Operationen wie der tiefen Hirnstimulation, einem Wirbelsäulenimplantat, oder mit medikamentösen und nicht-medikamentösen Therapien (Jesel, 2004, S. 277, Zöfel, 2023, verfügbar unter: <https://www.srf.ch/news/schweiz/ergaenzende-therapie-geglueckt-implantat-in-der-wirbelsaeule-hilft-gegen-parkinson>). Die medikamentöse Therapie behandelt mehrheitlich die Symptome der Krankheit und kann so «die Lebensqualität (der Betroffenen) über einen langen Zeitraum deutlich verbessern» (Eibl, 2019, S. 45). Dabei wird der fehlende Botenstoff Dopamin durch Medikamente ersetzt oder imitiert. Eines der am häufigsten eingesetzten Anti-Parkinsonmedikamente ist L-Dopa, das in kleinen Dosen verabreicht und dann in seiner Wirkung beobachtet wird, da nicht alle Patient*innen gleich darauf reagieren (Parkinson Schweiz, 2023, verfügbar unter: www.parkinsonschweiz.ch). Die Medikamente haben teilweise massive Nebenwirkungen. So können sie z. B. Verwirrtheit auslösen, Übelkeit oder Gangunsicherheit bewirken (Eibl, 2019, S. 46, Parkinson Schweiz, 2023, verfügbar unter: <https://www.parkinson.ch/parkinsonkrankheit/behandlung-von-parkinson/medikamentoesetherapie>). Das haben auch die Autorinnen in ihren Praktika festgestellt, als Parkinson-Medikamente bei Patient*innen neu eingestellt wurden. Medikamente können zudem suchtartiges Verhalten auslösen, wie etwa Sex-, Kauf-, oder Spielsucht (Nebel und Deuschl, 2017, S. 47). Eine zu hohe Dosis von Medikamenten, z. B. Dopamin, kann einen Überschuss an Bewegungen auslösen, das zeigt sich beispielsweise in einer Überbeweglichkeit (Eibl, 2019, S. 297). Lässt man die Medikamente ganz weg, kann eine massive Verschlechterung der Symptomatik die Folge sein. Konkret ist die Patientin/der Patient möglicherweise bewegungsunfähig, kann nicht schlucken oder fast nicht sprechen (Eibl, 2019, S. 46).

Unter nicht-medikamentösen Therapien versteht man Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Deren Ziel es ist, «deutlich eingeschränkte Fähigkeiten der Betroffenen zu verbessern und auf möglichst hohem Niveau zu erhalten» (Parkinson Schweiz, 2023, verfügbar unter: <https://www.parkinson.ch/parkinsonkrankheit/behandlung-von-parkinson/nichtmedikamentoesetherapie>).

Ganz im Sinne der ICF, der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, steht hierbei die Selbständigkeit der Betroffenen, die sie befähigt, aktiv im Alltagsleben

¹ Unter Giesskannenprinzip versteht man, dass mehrere Bereiche therapiert werden, jedoch ohne klaren Schwerpunkt der Intervention (vgl. Ceballos-Baumann, 2022, S. 41).

teilzuhaben und eine deutlich höhere Lebensqualität geniessen zu können, im Zentrum (Parkinson Schweiz, 2023, verfügbar unter: <https://www.parkinson.ch/parkinsonkrankheit/behandlung-von-parkinson/nichtmedikamentose-therapie>). Da diese Arbeit eine Übungsbox für Betroffene zum Ziel hat, die für die logopädische Therapie gedacht ist, wird im Folgenden nun etwas genauer auf die Logopädie eingegangen.

6 Logopädie bei Morbus Parkinson

Die logopädische Therapie bei Parkinson-Patient*innen fokussiert sich neben Sprach- und Schluckstörungen vor allem auf Sprechstörungen (vgl. Kap. 4.). Diese Arbeit legt den Schwerpunkt auf die Sprechstörung bei Parkinson-Patient*innen. Therapiert man Dysarthrien bei Parkinson-Patient*innen stellen sich folgende Fragen: Was sind die Ziele einer logopädischen Therapie? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es und was kann die logopädische Therapie unterstützen, beziehungsweise wie können Körperstrukturen und -funktionen erhalten werden? Und wie kann die/der Patient*in mit in die Planung der Therapieziele einbezogen werden?

6.1 Therapieziele logopädische Therapie

Für alle Therapieeinheiten braucht es einerseits Therapieziele nach SMART, die alltagsrelevant und überprüfbar sind (Eibl, 2019, S. 113, Ceballos-Baumann, 2022, S. 41). Konkret könnte etwa die Lautstärke vor und nach einer Therapielektion mittels einer Audio- oder Videoaufnahme oder anhand des Goal Attainment Scaling (Eibl, 2029, S. 114) gemessen werden. Andererseits sollten sich Übungen für Parkinson-Patient*innen am ICF-Modell orientieren, also nicht nur an den beeinträchtigten Körperstrukturen und -funktionen, sondern auch Aktivität und Partizipation ermöglichen, sowie kontext- und personenbezogene Faktoren in die Therapieplanung miteinbeziehen. Beispielsweise bedeutet Aktivität, tägliche Routinen durchzuführen oder Teilhabe, alltägliche Anforderungen erfüllen zu können. Für die Betroffenen ist es zudem motivierend, wenn die Therapie an ihren persönlichen Zielen und Ressourcen orientiert ist und die Übungen Spass machen (Eibl, 2019, S.102ff., Sönke und Hellweg, 2010, 70ff.). Siehe dazu die folgende Tabelle zum Krankheitsbild Morbus Parkinson, welche sich an der ICF-Tabelle zur Sprachtherapie von Eibl (2019, S. 111) orientiert:

Tabelle 1: Das Krankheitsbild Morbus Parkinson nach ICF

Komponente	Mögliche Aspekte
Körperstrukturen: Folgende Strukturen können beeinträchtigt sein:	<ul style="list-style-type: none"> • Nervensystem (Hirn) • Stimm- und Sprechstrukturen (z. B. Kehlkopf, Velum) • Atmungssystem (z. B. Atemmuskulatur)
Körperfunktionen: Mögliche Einschränkungen durch Rigor, Tremor und Akinese:	<ul style="list-style-type: none"> • Stimm- und Sprechfunktionen: Artikulation, Stimme, Atmung, Prosodie • Funktionen der Muskulatur • Motorik durch Haltungs- und Tonusveränderung, Schwächung, Verlangsamung und Dyskoordination • Mimik, Mundmotorik
Aktivität: Mögliche Beeinträchtigung bei Kommunikation als Sender und Empfänger:	<ul style="list-style-type: none"> • Irreguläres Sprechtempo • Angestregtes Sprechen führt zu Schwierigkeiten bei Informationsvermittlung • Tägliche Routinen (Sprechen im Kontext Einkaufen) • Lebensqualität
Partizipation: Gelingende Kommunikation kann beeinträchtigt sein:	<ul style="list-style-type: none"> • Interpersonelle Interaktionen sind beeinträchtigt • Bedeutende Lebensbereiche und soziales Leben • Sozialer Rückzug als Folge
Personenbezogene Faktoren: Alter, Geschlecht, Bildung	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen, Resilienz • Motivation und Ausdauer • Medikamentation • Leidensdruck • Weitere Therapien (z. B. Physio- oder Ergotherapie)
Umweltfaktoren: Barrieren und Förderfaktoren	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten bei der Verständlichkeit • Barrieren als Folge eingeschränkter Mobilität und Stimm- und Sprechfunktionen • Familie, Partner*in • Umfeld und Wohnsituation • Erreichbarkeit von Therapieinstitutionen

Eine Therapie sollte zudem die Selbstbestimmung der Betroffenen berücksichtigen, das heisst, sie sollten z. B. die Ziele der Therapie sowie die Therapieinhalte mitbestimmen können.

6.2 Therapieprinzipien der logopädischen Therapie

Wichtig bei einer Therapie von Dysarthrien und Dysarthrophonien im Zusammenhang mit Parkinson ist, dass früh damit begonnen wird. Gemäss Nebel und Deuschl (2017) scheint, wer früh mit einer Therapie beginnt, bessere Chancen zu haben, dysarthrische Symptome kompensieren zu können. Dies, weil sich die Symptomatik bei vielen Betroffenen im Lauf der Krankheit oftmals verschlechtert (Nebel und Deuschl, 2017, S. 116 ff). Hunziker (2016) schreibt sogar, Betroffene sollten «so früh wie möglich» mit einer Therapie beginnen, um die Sprech- und Stimmfunktionen, die vorhanden sind, zu stärken und zu erhalten (Hunziker, 2016, S. 13). Günstig beeinflusst wird der Therapieverlauf durch ein regelmässiges, länger andauerndes Training von kurzen Übungssequenzen. Erfolge zeigen sich neben breit gefächerten Übungen, bei einer hohen Therapiedichte während kurzer Zeit sowie beim Repetieren von Übungen. Nebel und Deuschl (2017) fassen es so zusammen: «Nachweislich effizient sind: repetitive Übung, hohe Therapiedichte, kurze Therapiephasen.» (Nebel und Deuschl, 2017, S. 117). Ebenfalls günstig beeinflusst wird eine Therapie durch motivierte Patient*innen. Dies kann beispielsweise durch das so

genannte «shaping» geschehen. Das heisst, der Schwierigkeitsgrad einer Übung sollte vereinfach- und steigerbar sein und individuell an die Betroffenen angepasst werden (Eibl, 2019, S. 104). Wirksame Therapien fokussieren zudem auf ein bis zwei Lerninhalte, was den neuropsychologischen Bedingungen entspricht, da Betroffene oftmals Mühe haben, neue Gewohnheiten zu entwickeln und bereits verinnerlichte Gewohnheiten zu modifizieren (Nebel und Deuschl, 2017, S. 32).

6.2.1 Lee Silverman Voice Treatment (LSVT Loud®)

Eine Methode, die sich stark an den oben genannten Therapieprinzipien orientiert, ist das Lee Silverman Voice Treatment (LSVT Loud®). Der Fokus liegt hierbei auf einem regelmässigen, länger andauernden Training sowie wenigen Lerninhalten. Für Parkinson-Patient*innen hat sich diese Methode etabliert, weil sie nachweislich die Lautstärke und indirekt weitere Funktionskreise verbessert. Dieses Training, bei dem vier Therapieeinheiten pro Woche während eines Monats durchgeführt werden, und das auch Übungen für zuhause beinhaltet, hat sich als wirksam erwiesen. Die Aufgaben beinhalten Tonhalte-, und Tonhöhenmodulationsübungen, lautes Sprechen von kurzen und langen Sätzen sowie Übungen für den Transfer in den Alltag (Nebel und Deuschl, 2017, S. 131). So hat die Lautstärke gemäss Studien bei Betroffenen in der vorgegebenen Therapiezeit signifikant zugenommen und die Tonhöhenkontrolle konnte verbessert werden. Zudem zeigten sich Verbesserungen in weiteren Aspekten des Sprechens, z. B. bei Stimmqualität, Sprechtempo, Artikulation, Atmung, Prosodie und Verständlichkeit. Zusammenfassend heisst das: «*Allein durch die Erhöhung der Lautstärke erfolgt ein Training aller Subsysteme des Sprechens (Stimme, Atmung, Artikulation, Prosodie).*» (Ceballos-Baumann, 2022, S. 42).

Ein weiterer Punkt, der für LSVT Loud® spricht: Patient*innen werden für das Training motiviert, weil erreichte Therapieerfolge direkt sichtbar und messbar sind: das laute Sprechen führt im Alltag zu einer verbesserten Verständlichkeit, wenn das Gelernte zuhause erfolgreich angewandt wird. Allerdings: Viele Parkinson-Patient*innen atmen thorakal, was zu einem falschen Atemmuster führen kann. Das bedeutet: Die Muskulatur verspannt sich, Betroffene nehmen eine falsche Haltung ein und das Atmen wird angestrengt. Mit LSVT Loud® kann ein falsches Atemmuster laut Ceballos-Baumann (2022) «*vielfach sogar noch verstärkt werden*». Betroffene profitieren deshalb zusätzlich von Haltungsübungen sowie einem ergänzenden Atemtraining, das die Muskulatur entspannt und die Atmung vertieft (S. 47).

6.2.2 Bewegungsunterstützte Therapiemethoden

Sprechen ist eine komplexe motorische Aktivität. Beteiligt sind verschiedene Muskeln, die vom Gehirn aus angesteuert werden, beispielsweise die Atemmuskeln (z. B. Zwerchfell), die Kehlkopfmuskeln und die Muskeln des Mundraums (z. B. Wangen- und Zungenmuskulatur). Primär haben diese Muskeln und motorischen Abläufe folgende Funktionen: Sauerstoffaufnahme, Schutz der Atemwege und Nahrungstransport sowie -zerkleinerung. Sekundär dienen die Muskeln und motorischen Abläufe auch für verbale Äusserungen (Schubert, 2011, S. 12, Petermann und Petermann, 2018, S. 173). Eines der Hauptprobleme bei Parkinson ist, dass die Ausführung von motorischen Bewegungen – wie unter anderem das Sprechen – gestört wird (Ceballos-Baumann, 2022, S. 32). Der Mangel am Botenstoff Dopamin bewirkt, dass selbst einfache Bewegungen mit grösster Anstrengung und Aufmerksamkeit erfolgen müssen. Das heisst, die motorische Umsetzung gestaltet sich als schwierig, sie ist verzögert, verlangsamt oder reduziert (ebd.). Diese Schwierigkeiten wirken sich auf verbale Äusserungen aus, z.

B. auf die Verständlichkeit oder das Sprechtempo. Zudem schreibt Schubert (2011), dass dies zu einem veränderten Kommunikationsverhalten in Gesprächen führen kann, was zu Vermeidungsverhalten, Frustration, einer hohen Sprechanstrengung und schnellerer Müdigkeit führen kann (S. 25). Geht es nun darum, motorische Fertigkeiten oder Abläufe wie das Sprechen wieder zu erlernen oder/und zu erhalten, beispielsweise bei Parkinson, sind gemäss Eibl folgende Schwerpunkte förderlich: zielorientiertes Üben, häufiges Wiederholen, an die Leistungsgrenze gehen, Übungen in zufälliger Reihenfolge und von leicht zu schwierig umsetzen. Dies fördert neuroplastische Veränderungen (Ceballos-Baumann, 2022, 32ff., Eibl, 2019, S. 317ff.). Diese Schwerpunkte fördern auch die Körperwahrnehmung der/des Patient*in und ihr/sein Wohlbefinden (Hunziker, 2022, S. 12). Körperwahrnehmung und Bewegungsabläufe können durch körperliche Aktivität verbessert werden (Gschwandtner, U. und Fuhr, P., 2020, S. 6 bis 7). Gemäss verschiedenen Studien unterstützt sportliche Aktivität auch die synaptische Übertragung sowie Prozesse der Regeneration. Beispielsweise hat Laufbandtraining einen positiven Einfluss auf das Vorhandensein von Dopamin im Gehirn oder Gleichgewichtstraining kann im Gehirn Veränderungen in der Neuroplastizität bewirken. Relevant ist dabei ebenfalls der Zeitpunkt des Trainings. Wie bereits in dieser Arbeit erwähnt, soll möglichst früh damit begonnen werden, da Nichtgebrauch die Neurodegeneration gemäss Ceballos-Baumann (2022) beschleunigt (S. 32ff.).

6.2.3 Bewegungsunterstützte Lautanbahnung BULA

Eine bekannte logopädische Therapiemethode, die Sprechen und Bewegung verknüpft, die aber für den Kinderbereich entwickelt wurde, ist das so genannte Konzept der bewegungsunterstützten Lautanbahnung «BULA». Dabei wird die Artikulation eines Lautes durch bestimmte Bewegungen unterstützt. Gemäss Weinrich und Zehner (2017) haben *«bestimmte Körperbewegungen oder -haltungen tatsächlich Auswirkungen auf Zungenbewegungen und somit auf Artikulationsmuster (...)»* (S. 94). Konkret wird durch die Veränderung der Spannung in eine bestimmte Richtung sowie durch eine spezifisch ausgeführte Bewegung die Artikulation moduliert. Wichtige Einflussfaktoren sind die Art und Richtung der Bewegung sowie mit welchen Körperteilen die Bewegung ausgeführt wird. Um einen Laut zu bilden, hat sich vor allem die Unterstützung durch Hände und Füße bewährt. So kann sich der Tonus bestimmter Artikulatoren z. B. durch mehr Druck der Hände auf eine Tischplatte verändern. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Methode ist, dass man nicht ausschliesslich an der Störung arbeitet, sondern die Ressource Bewegung nutzt, um etwas verständlich zu sagen. Es wird also unbewusst geübt (Weinrich, 2017, S. 98).

6.2.4 Die Akzentmethode

Eine Therapiemethode, die sich sowohl für Kinder als auch für Erwachsene etabliert hat und Bewegung und Sprechen verknüpft ist die Akzentmethode. Sie behandelt Stimm-, Sprech- und Sprechablaufstörungen. Die Methode ist effektiv, Erfolge sind gemäss neueren Studien innert kurzer Zeit sichtbar. Auch mit Parkinson-Betroffenen kann das Therapiekonzept umgesetzt werden. Es wird die Koordination von Atmung, Stimmgebung, Aussprache und Körperbewegungen verbessert, indem auf die Ressourcen der/des Patient*in fokussiert wird (Stier, K. H., 2019, S. 33ff.). Damit sollen Betroffene deutlicher, verständlicher, langsamer und resonanzreicher sprechen. Eine Idee des Ansatzes ist, dass die Therapierenden den Betroffenen störungsfreie Sprech- und Atemmuster vorgeben, damit diese nachgeahmt werden können. Übungen sind so angelegt, dass die/der Patient*in positive Erfahrungen sammeln kann und Selbstwirksamkeit erfährt (Thyme-Frøkjær, 2014, 20ff.).

6.2.5 Rhythmisches Sprechtraining RSC

Auch das rhythmische Sprechtraining (RSC) verknüpft Sprechen mit Bewegung. Dabei werden Sprechtempo und Redefluss koordiniert durch einen vorgegebenen Rhythmus. Diese Methode ist gemäss Ceballos-Baumann (2022) effizient. Dadurch kann vor allem die verwaschene Artikulation und das schnelle Sprechtempo, die typisch sind für Parkinson-Patient*innen, verringert werden. Auch die Wahrnehmung wird z. B. durch das Gehen optimiert. Umgesetzt werden kann das rhythmische Sprechtraining durch einen visuell oder akustisch vorgegeben Reiz, wobei sich kurze und lange Abschnitte abwechseln sollten. Unter visuellem Reiz versteht man beispielsweise Streifen, die horizontal zur Gehstrecke verlaufen und auf den Boden geklebt werden können. Als akustischer Reiz kann Musik oder ein Metronom dienen. Für Übungssequenzen eignen sich hier Verse, Alltagssätze, Metaphern, Sprichwörter, etc. Wichtig ist hierbei auch, dass im Alltag geübt wird. So kann z. B. das Treppensteigen oder das Gehen über Bodenplatten genutzt werden, um rhythmisch zu sprechen. Auch durch einen Rhythmus, der durch Musik vorgegeben wird, können Betroffene in Bewegung stimuliert werden, z. B., indem sie ihre Arme mitschwingen oder ihre Schrittlänge an die Musik entsprechend anpassen. Mit Musik wird so ein Bewegungsablauf rhythmisiert, dadurch können sich muskuläre Bewegungsabläufe und Koordination das Gleichgewicht verbessern sowie das Rhythmusgefühl stärken (Ceballos-Baumann, 2022, S. 34, S. 58 und S. 59ff.).

6.2.6 Vokale Intonationstherapie VIT

Mit Musik arbeitet auch die Vokale Intonationstherapie (VIT). Hierbei wird der Umfang des Tonspektrums, Lautstärke, Sprechmelodie sowie die Stimm-Atem-Koordination therapiert. Durch Übungen wird die Stimme angeregt, die Artikulation sowie die Atmung werden verbessert. Ceballos-Baumann (2022) schreibt dazu: «*Singen kann als Sprechen mit verlängerten Vokalen, verlängerter Ausatmung (...) beschrieben werden.*» (S. 60). Auch die Zwerchfellatmung kann dadurch aktiviert und die Ausatemdauer einer/eines Patient*in verlängert werden. Singen kann vielen Parkinson-Patient*innen helfen, die Stimme zu trainieren. Durch das Singen wird die Atmung vertieft und die Aussprache verbessert. Möglichkeiten, um die Intonationstherapie umzusetzen, sind beispielsweise Lieder. Die Stimme kann zudem mit Stimmexperimenten, Klangspielen, Melodiensummen, Vokal- und Konsonantensingen oder Rhythmusübungen sowie Stöhnen und Gähnen trainiert werden (Ceballos-Baumann, 2022, S. 61). Ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden von Betroffenen hat die tänzerische Bewegungstherapie, so können z. B. Übungen umgesetzt werden, indem sich Betroffene frei oder zu einer bestimmten Abfolge zu Musik bewegen (Ceballos-Baumann, 2022, S. 62).

6.3 Hilfsmittel in der Therapie

Hilfreich für die Therapie, die Bewegung in die Übungen integriert, sind Hilfsmittel oder Materialien, die die Übungen bei der Umsetzung unterstützen. Sie verknüpfen Bewegung und Sprechen oder Bewegung und Stimme. Beispielsweise kann eine Bewegung mit einem Hilfsmittel, wie einem Ball, die Therapie an der Stimme unterstützen, indem der Tonus der Patientin/des Patienten durch Druck auf das Hilfsmittel erhöht wird. Weitere Materialien, die in der Therapie eingesetzt werden können, sind Tische, Ballone, Seile, Stäbe, Tücher, Klangrohre, WC-Papierrollen, etc. Beim Einsatz von Hilfsmitteln steht für die Patientin/den Patienten also nicht die eigentliche Therapie an der Störung im Vordergrund, sondern die Umsetzung einer Übung mit einem bestimmten Material. Dieser Ansatz ist nicht defizit- sondern ressourcenorientiert, da er nicht auf die Dysfunktion von bestimmten

Körperstrukturen fokussiert. Vielmehr werden dabei gemäss Hunziker und Degen (2022) die Betroffenen motiviert, sich mit neuen Materialien auseinanderzusetzen und diese auszuprobieren. Die vorhandenen Kompetenzen sowie die Selbstwirksamkeit einer Patientin/eines Patienten werden so gestärkt (S. 27).

6.4 Zusammenfassung

Generell lässt sich sagen, dass für Parkinson-Patient*innen eine Therapie, die Sprechen und Bewegung verbindet, förderlich sein kann. Durch Bewegung können einerseits komplexe motorische Abläufe trainiert werden, um die muskuläre Koordination zu verbessern. Darunter fällt auch der komplexe Bewegungsablauf für das Sprechen. Andererseits wird durch Bewegung mehr Dopamin ausgeschüttet, was wiederum das zentrale Nervensystem unterstützt. Es werden neue Hirnzellen gebildet (Glehr, R., Schöberl, T. und Seel, W., 2021, S. 48). Verbindendes und grundlegendes Element aller Therapiemethoden – auch der bewegungsorientierten – ist die Atmung. Um die Stimmqualität sowie die Artikulation zu optimieren, ist eine physiologische und möglichst störungsfreie Atmung nötig. Dies kann mit verschiedenen Übungen erreicht werden, die den Atem wahrnehmen, verlängern und vertiefen. Unter die Atemübungen fallen auch Übungen zur Tonusregulation (Entspannungsübungen) sowie Aufgaben zur Sprechatmung (Eibl, 2019, S. 318). Die verschiedenen Übungen können passiv oder aktiv ausgeführt werden und einem paradoxen Atemmuster entgegenwirken. Zudem helfen sie psychischen Stress zu reduzieren, da bei Parkinson-Patient*innen motorische Symptome wie Rigor, Tremor und Akinese oftmals durch Stress verstärkt werden können (Glehr et. al, 2021, S. 44).

7 Forschungsdesign

Im Folgenden werden das Forschungsdesign mit Forschungsmethode, Datenerhebung, -aufbereitung, -auswertung und -analyse beschrieben, auf welchen die vorliegende Arbeit beruht.

Um das Störungsbild von Morbus Parkinson, die damit einhergehenden Symptome einer Sprechstörung, die betroffenen Funktionskreise und den Einfluss von Bewegung in der logopädischen Therapie bei Morbus Parkinson näher zu erläutern, wurde in Kapitel zwei bis sechs zunächst eine vertiefte Literaturrecherche durchgeführt.

Das eigentliche Forschungsziel dieser Arbeit bestand jedoch darin, praxistaugliche und bewegungsunterstützte Übungen für die logopädische Therapie und Eigentherapie von Parkinson-Betroffenen zu schaffen, zu evaluieren, zu optimieren und zu untersuchen, inwiefern sich die Übungen in der Praxis bewähren. Die Basis dafür bildeten erste Übungen in Form eines Übungsfächers, welche zwei der Autorinnen im Rahmen des Wahlmoduls «Interdisziplinärer Workshop: Bewegung und Stimme für Menschen mit Morbus Parkinson» bei Erika Hunziker und Ursina Degen im Jahr 2022, erarbeiteten. Der Übungsfächer wurde im Laufe dieser Arbeit zu einer handlichen und kompakten Übungsbox umkonzipiert und im Sinne einer Pilotstudie in logopädischen Einrichtungen für die Therapie und für das Eigentraining von Parkinson-Patient*innen eingesetzt.

7.1 Untersuchungsaufbau

Für dieses Forschungsvorhaben wurde eine gemischte Methode aus qualitativen und quantitativen Ansätzen gewählt (Cropley, 2019, S. 126), um eine möglichst übergreifende Deutung der Daten zu

ermöglichen, welche für die externe Validität am günstigsten sind (Cropley, 2019, S. 119). Ziel war es, einen möglichst starken Triangulationseffekt zu erzielen (Cropley S. 130ff.), indem die Erhebungen sich auf den gemeinsamen Forschungsgegenstand, die Übungsbox, beziehen. Diese sollten aber so weit wie möglich unabhängig voneinander eigene Daten und Erkenntnisse liefern, die separat analysiert wurden. Dieser Ansatz ist gemäss Cropley (2019) besonders hilfreich, wenn das Ziel der Untersuchung darin liegt, Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Im Fall dieser Arbeit war dies, eine praxistaugliche Übungsbox für den logopädischen Therapiealltag zu gestalten. Im Folgenden wurde eine übergeordnete Interpretation von beiden, sowohl dem Gruppeninterview als auch der schriftlichen Befragung, vorgenommen und wichtige Erkenntnisse daraus kombiniert, um die Übungsbox schliesslich zu optimieren (S. 131).

Als Basis für die Gestaltung der Übungsbox wurde dabei im ersten Teil ein qualitatives, teilstrukturiertes Interview durchgeführt, welches sich an einem Leitfaden orientierte (Misoch, 2019, S.13). Aus zeitökonomischen Gründen wurde dieses in Form eines Gruppeninterviews durchgeführt (Misoch, 2019, S. 160ff.). Interviewt wurden die beiden Teilnehmerinnen des Wahlmoduls und Produzentinnen des Übungsfächers (Todesco/Gallati), Interviewende war die zu Beginn dieser Arbeit noch unabhängige dritte Autorin der vorliegenden Arbeit (Graffman). Das Ziel war es, mündlich erste forschungsrelevante Daten zu erheben, Hintergründe für die Erstellung und Weiterentwicklung der Übungsbox zu verstehen, sowie erste Erfahrungswerte und Erkenntnisse aus der Praxis herauszufiltern. Dies diente der Entwicklung von Hypothesen, um die Übungen aus dem Übungsfächer zu optimieren (Cropley, 2019, S. 36). Mit Genehmigung der Interviewteilerinnen wurde eine Audioaufnahme des Gesprächs erstellt. Diese wurde anschliessend nach dem einfachen Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2015) «geglättet» (S. 21ff.). Dabei kristallisierten sich bereits drei erste übergeordnete Kategorien für die weitere qualitative Inhaltsanalyse heraus: Inhalt, Einsatzbereich und Form. Das transkribierte Interview wurde anschliessend mit der Software MAXQDA strukturiert, entsprechend den vorab definierten Codes kodiert und interpretativ nach Kuckartz (2018) und Mayring (2015) ausgewertet. Pro Kategorie (Code) ergaben sich dabei weitere Subkategorien. Im Bereich Inhalt waren dies: Variation, Motivation, Steigerung/Vereinfachung, Funktionskreise, Hilfsmittel, Lockerung/Entspannung, Bewegung, Funktionalität, sowie Ziel, Handhabung und Erklärung. Im Einsatzbereich waren es: Nutzungsdauer, Zielgruppe, ICF-Orientierung, sowie Eigentaining für zu Hause und im Bereich Form: Gestaltung, Handlichkeit, Basisübungen, Zusatzübungen, Schriftgrösse und alphabetische Reihenfolge (vgl. Codiercode MAXQDA, S. XII).

Basierend auf dieser Voruntersuchung wurden im zweiten Teil der Arbeit zum einen die Übungen des Übungsfächers in Hinsicht auf die drei Hauptbereiche Inhalt, Einsatzbereich und Form überarbeitet und es entstand der erste Prototyp in Form der Übungsbox. Zum anderen wurde eine schriftliche Befragung mit quantitativen und qualitativen Fragen abgeleitet, um die Forschungsfrage nach der Testung im klinischen Arbeitsfeld zu beantworten (Cropley, 2019, S. 36). Die einzelnen Übungsbereiche der Übungsbox wurden anschliessend farblich codiert und die jeweiligen Übungen pro Kategorie nummeriert. Die Kategorien wurden für die bessere Übersichtlichkeit und einfachere Handhabung in einem Register angeordnet.

Die Übungsbox wurde im Juli 2023 zu Testzwecken in der Therapie und Eigenherapie von Parkinson Patient*innen in sechs verschiedene Institutionen (Rehaklinik Valens, Kantonsspital Glarus, Rehaklinik Tschugg, logopädische Praxen in Eglisau, Wil und Winterthur) an verschiedene logopädische

Fachpersonen übergeben, welche den Autorinnen teilweise durch ihre Praktika bekannt waren. Zum Ende der Testphase im September 2023 füllten diese Logopäd*innen anonym die schriftliche Befragung zum Einsatz der Übungsbox pro therapiertes Patientin/therapierter Patient aus. Die einzelnen Befragungsbögen wurden anschliessend inhaltsanalytisch ausgewertet. Daraus ergaben sich finale Erkenntnisse für die Gestaltung, Anpassung und den Einsatz der abschliessenden Übungsbox.

7.2 Methoden der Datenerhebung

7.2.1 Leitfadeninterview

Die Idee für diese Arbeit entstand als Folge von dem für das Wahlmodul «Interdisziplinärer Workshop: Bewegung und Stimme für Menschen mit M. Parkinson» entwickelten Übungsmaterial. Dieses wurde im Laufe der vorliegenden Arbeit überarbeitet und erweitert. Um erste Erfahrungswerte zum Einsatz dieses Materials zu gewinnen und wertvolle Erkenntnisse für die Überarbeitung zu erhalten, wurde zunächst ein Leitfadeninterview mit zwei Autorinnen dieser Arbeit durchgeführt. Leitfadeninterviews kennzeichnen sich durch den halbstrukturierten Einsatz vorab formulierter Fragen zur Steuerung und Strukturierung eines Interviews (Misoch, 2019, S. 65), welche situativ und wo nötig, im Gespräch flexibel gehandhabt werden. Ebenfalls wird in der Formulierung der Fragen darauf geachtet, dass diese von einer allgemeinen, offenen Basis in Form von Erzählaufforderungen im Verlauf zu konkret formulierten offenen Fragen werden (Misoch, 2019, S. 60).

Misoch (2019) empfiehlt die Untergliederung in vorab definierte relevante Themenbereiche. Für diese Arbeit waren dies: «Motivation/Hintergrund zur Erstellung des Übungsfächers», «Erfahrungswerte im Einsatz des Übungsfächers in der Therapie» und «Bisherige Erkenntnisse zur Überarbeitung des Übungsfächers». Diese wurden den Interviewten zu Beginn des Gesprächs zur Orientierung genannt, um über die relevanten Fragestellungen und Ziele des Interviews zu informieren (S. 68).

Um die Klarheit der Formulierungen und die inhaltliche Struktur des Leitfadens zu prüfen, wurde dieser vor dem Interview von der begleitenden Dozentin, Erika Hunziker, gegengelesen und mit ihr besprochen. Einzelne Anpassungen wurden im Anschluss zur besseren Verständlichkeit sowie der Vollständigkeit der Fragen halber vorgenommen.

Das Leitfadeninterview wurde schliesslich im April 2023 in einem persönlichen Gespräch an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich durchgeführt und dauerte ca. 40 Minuten. Das Gespräch fand auf Hochdeutsch statt und wurde als Audiodatei aufgenommen. Da die Interviewten Mitautorinnen dieser Forschungsarbeit sind, wurde auf eine Einverständniserklärung zur Durchführung und Aufnahme verzichtet.

7.2.2 Feldforschung

Das bestehende Übungsmaterial des Übungsfächers aus dem Wahlmodul wurde im Anschluss an das Leitfadeninterview überarbeitet und für eine Pilotstudie im Feld, konkret in der logopädischen Therapie von Parkinson Patient*innen in Kliniken und Praxen bereitgestellt. Ziel dabei war es, mit dem nichtexperimentellen Untersuchungsaufbau im realen Umfeld Erhebungen durchzuführen und in der Folge Aussagen und Informationen von Logopäd*innen zum Einsatz der Übungsbox zu sammeln, welche *«für die Forschenden interessante Aspekte enthalten und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet werden können»* (Cropley, 2019, S. 35ff., Mayring, 2016, S. 57, Misoch, 2019, S. 200). Um

zu überprüfen, inwiefern die Befunde des Gruppeninterviews und die daraus adaptierten Übungen der Übungsbox sich im Therapiealltag von Parkinson Patient*innen bewähren, wurde diese Methode der Datenerhebung gewählt.

7.2.3 Sampling der Proband*innen

Für die Feldstudie der überarbeiteten Übungen in Form der Übungsbox wurde ein gezieltes homogenes Sampling von acht Logopäd*innen mit langjähriger logopädischer Erfahrung im klinischen Bereich aus verschiedenen Institutionen (private Praxen und Spitäler) ausgewählt (Misoch, 2019, S. 210). Diese Stichprobe ist sowohl für qualitative als auch für quantitative Studien entscheidend für die Qualität der Daten und die Aussagekraft der daraus abgeleiteten Interpretationen (ebd.). Als sogenannte «Gatekeeper» konnten dazu leitende Fachpersonen der Institutionen fungieren, welche den Autorinnen unter anderem aus ihren Fachpraktika bekannt waren (Misoch, 2019, S. 201), und die hinsichtlich der Forschungsfrage fachlich fundierte Informationen versprachen (Misoch, 2019, S. 200). Diesen Personen wurde jeweils für den Testzeitraum von Juni bis September 2023 eine Übungsbox zur Verfügung gestellt. Innerhalb dieser Zeitspanne stand es den Proband*innen frei, die Box bei einer beliebigen Anzahl Parkinson Patient*innen, unter Berücksichtigung der Testanforderungen, in der logopädischen Therapie einzusetzen. Die Patient*innen konnten von den Therapeut*innen frei gewählt werden, unabhängig von ihrem Alter, Parkinson-Syndrom und weiteren spezifischen Kriterien. Die Übungsbox ist vor allem für Parkinson-Patient*innen mit einer rigid-hypokinetischen Dysarthrie entwickelt worden, kann aber auch Erkenntnisse auf weitere Patientengruppen ermöglichen, für die sich die Übungsbox ebenfalls eignet. Die zu erfüllenden Rahmenbedingungen, sowie der Hintergrund und das Ziel der Untersuchung wurden den Proband*innen im Vorwort der schriftlichen Befragung (vgl. Schriftliche Befragung (Auswertungsbogen für Logopäd*Innen), S. XXX) zusammen mit der Box ausgehändigt.

7.2.4 Schriftliche Befragung

Um den Einsatz der Übungsbox im Feld zeitsparend und dennoch effizient überprüfen zu können, wurden die teilnehmenden Logopäd*innen im Anschluss in schriftlicher Form befragt. Standardisierte Fragebögen zählen zu den quantitativen Methoden und typischen Messinstrumenten der Datenerhebung, welche eine hohe praktische Relevanz und vielfältige Einsatzmöglichkeiten aufweisen (Steiner und Benesch, 2018, S. 47ff.). Diese kostengünstige und leicht praktikable Untersuchungsmethode eignet sich vor allem für die Befragung grosser und wie im Fall der vorliegenden Arbeit, homogener Gruppen (ebd.).

Die schriftliche Befragung erfolgte nach Steiner und Benesch (2018) selbständig und ohne Einfluss der Autor*innen (S. 47ff.), was einen hohen Grad an Strukturiertheit des Befragungsinhalts im Vorfeld erforderte. Wichtig war dabei, dass die Autorinnen darauf keinen Einfluss nahmen (Steiner und Benesch, 2018, S. 48). Um dies zu gewährleisten, wurden die relevanten Bereiche (Inhalt, Einsatzbereich und Form) vorab klar definiert (vgl. Kap. 2 und 4). Dies geschah in Anlehnung an die Ergebnisse des Leitfadeninterviews, sowie der wesentlichen Bereiche in der logopädischen Parkinsontherapie. So konnte eine finale Aussage über den Nutzen der Übungsbox ermöglicht werden. Auf dieser Grundlage wurden die Fragestellungen in drei Fragenblöcke (therapierte Funktionskreise und Bereiche, Bewertung der Übungsbox hinsichtlich der Hauptkategorien Inhalt, Einsatzbereich und Form, als auch dem Einbezug von Bewegung und Hilfsmitteln in den Übungen sowie der Eignung für

Therapie und Eigentherapie und zuletzt zur Motivation und Effizienz) auf der Sachebene formuliert (Steiner et. al, 2018, S. 50).

Zudem wurde der Fragenkatalog entsprechend den zuvor definierten Bereichen für die Gestaltung und Überarbeitung der Übungsbox aufgebaut und die Fragen so formuliert, dass die Antworten für die gewünschte Fragestellung auswertbare Ergebnisse lieferten. Überlegungen, die dabei gemacht wurden, waren unter anderem welchen Einfluss die Mobilität und Kognition der Betroffenen auf die Eignung für die Übungsbox hat oder ob Unterschiede hinsichtlich des Einsatzes in der stationären bzw. ambulanten Therapie zu verzeichnen sind. Es sollte beantwortet werden, ob die von den Logopäd*innen und Patient*innen gesetzten Therapieziele mit den Übungen erreicht werden können. Ebenfalls sollten die Antworten auffällige Häufigkeiten in der Verteilung der Therapiebereiche aufzeigen, um festzustellen, ob diese einen Rückschluss auf die Bedürfnisse beim Übungsangebot zulassen. Die wichtigste Frage dabei war jedoch, ob die Logopäd*innen die Patient*innen vor bzw. nach Einsatz der Übungsbox bereits nach der dreiwöchigen Testphase bei regelmässigem Einsatz (unter Einhaltung der Rahmenbedingungen) in den therapierten Bereichen besser eingeschätzt haben. Wichtig für die weitere Evaluation der Übungsbox war auch der Bezug zu den Erkenntnissen des Leitfadeninterviews, hinsichtlich des Inhalts, des Einsatzbereichs und der Form: Wo besteht weiteres Optimierungspotential? Wo waren erste Anpassungen vermeintlich bereits erfolgreich? Und im Hinblick auf die Schwerpunkte Bewegung und Einsatz von Hilfsmitteln: Wie schätzen die Logopäd*innen den Einsatz ein? Wird ein Nutzen für die Therapie erkennbar? Ferner: Welche Übungen schätzen die Logopäd*innen nach der Testphase als besonders bzw. weniger motivierend und effizient ein? Und schliesslich, welche weiteren Verbesserungsvorschläge oder Kritikpunkte wurden angebracht, die es für eine weitere Überarbeitung der Übungsbox zu beachten gilt?

Im nächsten Schritt erfolgte die Überlegung der Reihenfolge und Form der Fragen und Unterfragen, sowie der Operationalisierung, das heisst, wie die Messung der einzelnen Bereiche erfolgen sollte, um entsprechende Messwerte für eine gezielte Auswertung der Forschungsfrage zu erhalten (Steiner et. al, 2018, S. 50). Die Fragen traten daher sowohl in geschlossener, halboffener und offener Form auf (Porst, 2014, Kap. 5, Steiner und Benesch, 2018, Kap. 4.4.1). Dabei wurde darauf geachtet, einfache und geschlossene Fragen (Frageblöcke eins und zwei der schriftlichen Befragung) zu Beginn des Bogens zu stellen und solche mit ergänzenden offenen Kommentarfeldern (Frageblöcke drei und vier der schriftlichen Befragung) eher im hinteren Teil des Bogens, da dies in der Regel zu weniger Abbrüchen beim Ausfüllen von schriftlichen Befragungen führt (vgl. Schriftliche Befragung, S. XXX ff.). Neben dem Themenbezug ist auch ein persönlicher Bezug für die Befragungsperson wichtig, um das Interesse zu wecken und sie an die weiteren Fragen «zu binden». Diesem wurde mit der Frage nach dem Therapieziel für den jeweiligen Patienten nachgekommen. Bei den Ratingskalen beschränkte sich der Befragungsbogen auf Ordinalskalen mit vier verbalisierten Antwortmöglichkeiten. Dies, um die Gefahr der «*Fluchtkategorie*» zu vermeiden und eindeutigere Auswertungsmöglichkeiten zu erhalten (Porst, 2014, S. 83).

Innerhalb der Fragenblöcke wurden die Funktionskreise und Bereiche aus den Erkenntnissen des Wahlmoduls sowie nach der von den Autorinnen geschätzten Wichtigkeit für die Proband*innen in der Therapie nach Phonation (Stimme), Prosodie (Sprechtempo) und Artikulation, sowie den weiteren Bereichen Haltung, Atmung, Entspannung (Tonusregulation) und Mimik aufgeführt (Fragen 1, 1.2, 2.1a

und 3.7). In den anderen Frageblöcken (2.1b bis 2.3) wurde der Einfachheit halber eine alphabetische Reihenfolge vorgenommen.

Da die Einleitung der Befragung für die Motivation zur Bearbeitung eine wesentliche Rolle spielt (Steiner et. al, 2018, S. 54), finden sich auf der Titelseite der schriftlichen Befragung im Vorwort Informationen zum Hintergrund und Ziel der Befragung und der Forschenden, als auch zum Umgang mit der Übungsbox und den erforderlichen Rahmenbedingungen für die Erprobungsphase. (vgl. Schriftliche Befragung (Auswertungsbogen für Logopäd*innen), S. XXX). Diese sind:

- Mindestens einmal wöchentlich findet eine logopädische Therapie statt
- Zusätzlich werden die besprochenen Übungen für das Eigentraining kopiert und der Patientin/dem Patienten abgegeben
- Die Patientin/der Patient soll die Übungen mindestens dreimal wöchentlich im Eigentraining durchführen.

Ebenfalls aufgeführt werden im Vorwort gemäss Porst (2014) weitere Empfehlungen zur Durchführung, wie die Fokussierung auf zwei inhaltliche Schwerpunkte und Ideen für zusätzliche freiwillige Ergänzungen (Messung der Lautstärke, Tonhaldedauer) (S.33ff.). Da die Autor*innen mit den Proband*innen in direktem Kontakt standen, wurden die Kontaktdaten nicht explizit aufgeführt. Weitere wichtige Hinweise zum Ausfüllen der schriftlichen Befragung, wie z. B. die Aufforderung einen Bogen pro Patientin/Patienten auszufüllen oder die Erläuterung für die Skalenwerte 1-4, finden sich bei den entsprechenden Aufgaben, um den Befragten die Einstufung zu erleichtern (Porst, 2014, S. 47).

Nach der Konstruktion einer schriftlichen Befragung, empfiehlt sich ein Vortest hinsichtlich der Brauchbarkeit und Qualität der Anwendung (Steiner und Benesch, 2018, S. 63). Aufgrund dessen fand ein Pretest mit drei unabhängigen Testpersonen statt, um das Verständnis der Fragen und Begrifflichkeiten zu überprüfen, Unklarheiten oder fehlende Erklärungen und Antwortmöglichkeiten ausfindig zu machen, sowie einen Einblick in den kognitiven Prozess beim Beantworten der Fragen zu erhalten (Porst, 2014, S. 193), als auch die Länge des Bogens und die Übersichtlichkeit des Layouts zu prüfen (Steiner und Benesch, 2018, S. 64). Da die Durchführung kognitiver Pretests keiner «festen Regeln» bedarf, wurde auf ein strukturiertes und standardisiertes Vorgehen hierbei aus zeitökonomischen Gründen verzichtet (Steiner und Benesch, 2018, S. 202). Dennoch konnten wertvolle Informationen aus den Pretests entnommen und zur Optimierung der schriftlichen Befragung genutzt werden, bevor die schriftliche Befragung zusammen mit der Übungsbox und dem Infoblatt an die Proband*innen ausgehändigt wurde, wie z. B. die Limitierung der Skalenangaben von ursprünglich fünf auf vier Kategorien und die verbalisierte Erklärung ebendieser.

Am Ende der schriftlichen Befragung wurde bewusst (vor dem Dank für die Teilnahme) Raum für eine allgemeine Rückmeldung gelassen, welche die Probandin/der Proband den Autorinnen (zusätzlich) geben möchte (Porst, 2014, S. 161). Dies um etwaige Rückmeldungen, welche nicht explizit mit den Fragen abgedeckt werden konnten, ebenfalls in die Auswertung mit einbeziehen zu können.

7.3 Datenauswertung und -analyse

Die aus dem Leitfadeninterview und der schriftlichen Befragung erhaltenen Daten wurden im Anschluss nach Kuckartz (2018) und Mayring (2015) aufbereitet, inhaltsanalytisch ausgewertet und für die bessere Verständlichkeit grafisch in Tabellen und Grafiken dargestellt.

Zur Datenaufbereitung des Gruppeninterviews wurde anhand der Audioaufnahme mit der Software MAXQDA ein Interviewprotokoll erstellt und transkribiert (vgl. Bereinigtes Transkript, S. II). Da der Fokus des Interviews auf der Analyse des Sinngehalts der Äusserungen lag, wurde die Transkription in einem «geglätteten» Text ohne Angaben zu para- und nonverbalen Ereignissen erfasst. Dies ermöglicht einen schnelleren Zugang zum Gesprächsinhalt und ein leichteres Lesen (Dresing und Pehl, 2015, S. 18). So wurde zwar möglichst genau und unter Anwendung der Standardorthografie wörtlich transkribiert, Äusserungen wie «mhm, aha, ähm» und Wortdopplungen ausgelassen, Wort- und Satzabbrüche mit “/” und Pausen mit Klammern (...) markiert, sowie die Interpunktion zu Gunsten der Lesbarkeit angewandt. Ferner wurde jeder Sprecherbeitrag mit Markierung der Zeit als eigener Absatz markiert, als auch die sprechenden Personen anonymisiert («I» für Interviewende, «B1» und «B2» für die beiden Interviewten) gekennzeichnet (Dresing und Pehl, 2015, S. 21).

Das Transkript des Leitfadeninterviews wurde im weiteren Verlauf der Arbeit gemäss der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018, S. 97ff.) kodiert. Dies erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren zur deduktiv-induktiven Kategorienbildung und Codierung in sieben Phasen (Kuckartz, 2018, S. 95ff.). Das heisst, zunächst grob, entsprechend der im Interview identifizierten Hauptkategorien (Inhalt, Einsatzbereich und Form), und dann ausdifferenziert in den oben aufgeführten Subkategorien wie Nutzungsdauer, Steigerung/Vereinfachung, Handlichkeit. Anschliessend wurden die Daten im Tabellenkalkulationsprogramm Excel ausgewertet und in Grafiken visualisiert, die Ergebnisse analysiert und interpretiert und die wichtigsten Erkenntnisse zur Überarbeitung der existierenden Übungen des Übungsfächers verwertet. (vgl. Kap. 8).

Für die Auswertung der Übungsbox wurde – wie in Kapitel 7.2.2 beschrieben – Feldforschung betrieben. Laut Mayring (2016) liegt dabei die Herausforderung im meist unsystematisch gesammelten Material (S. 56). Aus diesem Grund wurde den Proband*innen gemeinsam mit der Übungsbox bereits die schriftliche Befragung (vgl. Kap. 7.2.4), welche nach Ablauf der dreiwöchigen Testphase pro Patient*in zu beantworten war, mitgegeben. Dies ermöglichte ihnen, sich bereits vorab ein Bild davon zu machen, worauf während der Therapie mit den Patient*innen zu achten ist (vgl. Schriftliche Befragung (Auswertungsbogen für Logopäd*Innen), S. XXX), sowie sich während und nach der Arbeit mit der Übungsbox bereits entsprechende Notizen zu machen, um ein Ausfüllen der Befragung im Nachhinein zu vereinfachen.

Aus den sechs Institutionen ergaben sich zum Ende der Testphase gesamthaft elf ausgefüllte schriftliche Befragungen von der Arbeit mit Parkinson Patient*innen, mit welchen die Übungsbox während der Testlaufzeit erprobt wurde. Aus diesen ergaben sich wiederum acht Datensätze, welche die vorab definierten Rahmenbedingungen erfüllten. Von diesen acht bezogen sich sieben auf das idiopathische Parkinson-Syndrom, welches Fokus dieser Arbeit ist, und nur eins auf ein atypisches Parkinson-Syndrom. Aus diesem Grund und wegen der besseren Vergleichbarkeit entschieden sich die Autorinnen daher primär, diese sieben Befragungen (Auswertungsgruppe 1) für die weitere Analyse zu berücksichtigen. Die anderen Befragungen wurden in der Auswertungsgruppe 2 zusammengefasst und

punktuell für weitere ergänzende Informationen mit in die Gesamtauswertung einbezogen, jedoch nicht im selben Umfang analysiert wie die Auswertungsgruppe 1. Alle schriftlichen Befragungsbögen wurden anschliessend nummeriert (Steiner und Benesch, 2018, S. 74). Im weiteren Verlauf der Arbeit sind diese mit den Abkürzungen und entsprechenden Nummerierungen aufgeführt, z. B. «SB 1» für den ausgefüllten schriftlichen Befragungsbogen 1 usw.

Die Befragungen der Auswertungsgruppe 1 wurden anschliessend einer evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Dabei wurde sowohl quantitativ (Angaben zum Sampling, Häufigkeiten der beübten Bereiche und Ratings usw.) als auch qualitativ (Begründungen und Rückmeldungen zu den Fragen 2.4 bis 3.6 sowie weitere Mitteilungen am Ende der Befragung, Vergleich der Einschätzung von Patient*innen vor und nach der Feldstudie) analog der fünf Phasen der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet: Textarbeit, Kategorienbildung, Codierung, Analyse und Ergebnisdarstellung (vgl. Kuckartz, 2016, S. 124ff.).

Dabei wurden zunächst die sieben Samples der Auswertungsgruppe 1 näher betrachtet und die Antworten auf die offenen Fragen genau gelesen. Unklarheiten wie Mehrfachnennungen bei den Auswahlfragen oder Anmerkungen zu einzelnen Antworten wurden anschliessend gemeinsam von den Autorinnen diskutiert und die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der Codierung und Auswertung besprochen, um die Qualität des Codierprozesses zu sichern (Kuckartz, 2018, S. 105). Anschliessend wurden sämtliche Datensätze systematisch in eine Exceldatei übertragen, wobei Antworten auf offene Fragen zunächst wörtlich übertragen wurden. Auf eine computerunterstützte Datenaufbereitung mit einem statistischen Analyseprogramm wurde aufgrund der kleinen Datenmenge dieser Arbeit verzichtet (Lehmann, 2022, S. 115).

Anschliessend erfolgte zunächst deduktiv die Codierung und Häufigkeitsanalyse der geschlossenen Antworten (vgl. Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4, S. 65-67). Erst dann wurden die schriftlichen Antworten der offenen Fragen am Material induktiv in thematische Hauptkategorien eingeteilt und alle Aussagen entsprechend codiert (Kuckartz, 2018, S. 72, S. 102, S. 127). Auf weitere Subkategorien inklusive einer zweiten Codierschleife wurde aufgrund der geringen Datenmenge ebenfalls verzichtet. Gleiches gilt für einzelne Fallzusammenfassungen. Letzteres, da diese für die vorliegende Arbeit nicht zielführend waren, sondern vielmehr im weiteren Verlauf der Arbeit eine kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien erfolgen sollte (Kuckartz, 2018, S. 62 und S. 118).

Die Erkenntnisse der schriftlichen Befragungen wurden schliesslich analysiert und evaluiert (Kuckartz, 2018, S. 123ff.). Dabei wurde untersucht, ob sich Inhalt, Form und Einsatzbereich der Übungsbox im Feld bewährt haben und welche eine weitere Adaption benötigen. Daraus entstanden weitere Anregungen, Überlegungen und konkrete Ideen für eine abschliessende Überarbeitung der Übungsbox, auch im Hinblick auf eine mögliche Veröffentlichung des Übungsmaterials.

7.4 Gütekriterien der Inhaltsanalysen

Gemäss Kuckartz (2018) und Mayring (2015) gelten die klassischen Gütekriterien der quantitativen Forschung: Objektivität (Bestätigbarkeit), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit, Glaubwürdigkeit) grundsätzlich auch für die inhaltsanalytische, qualitative Forschung, können jedoch nicht unangepasst darauf übertragen werden (Kuckartz, 2018, S. 202 f.; Mayring, 2015, S. 124 f.).

Kuckartz (2018) unterscheidet hier zwischen interner Studiengüte, d.h. Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Glaubwürdigkeit und externer Studiengüte wie Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit, wobei für die qualitative Inhaltsanalyse vor allem Kriterien interner Studiengüte relevant sind (S. 203). In Bezug auf die Datenerfassung sind hierzu z. B. wichtig, wie ein Interview fixiert wurde z. B. als Audioaufnahme wie beim Gruppeninterview der vorliegenden Arbeit, ob eine vollständige Transkription nach Transkriptionsregeln erfolgt ist, was bei der vorliegenden Arbeit gegeben ist, und ob eine Transkriptionssoftware verwendet wurde, wie im vorliegenden Fall MAXQDA. In Bezug auf die qualitative Inhaltsanalyse ist dies z. B. ob Kategorien und Subkategorien gut ausgearbeitet wurden oder ob gezogene Schlussfolgerungen jeweils in den Daten begründet sind. Das meistassoziierte Gütekriterium qualitativer Inhaltsanalyse ist gemäss Kuckartz (2018) die Intercoderreliabilität (S. 206). Dieser wurde durch die gemeinsame Diskussion zur Codierung der Daten der Autorinnen nachgekommen. Es ist jedoch zu beachten, dass die dadurch entstandenen Auswertungen noch nicht die Verallgemeinerbarkeit und Übertragbarkeit der Ergebnisse garantieren und die Schlüsse, welche aus den vorliegenden Datensätzen gezogen wurden, aufgrund der Datenmenge unter Vorbehalt zu betrachten sind (Kuckartz, 2018, S. 217).

8 Der Übungsfächer

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Fragen, warum der Übungsfächer entwickelt wurde und nach welchen Kriterien die Übungen dafür verfasst wurden. Zudem wertet das Kapitel das Leitfadenterview zum Übungsfächer aus: Was hat sich im Übungsfächer bewährt und wurde deshalb beibehalten? Welche Schwerpunkte haben sich in der Praxis nicht bewährt und sollen geändert werden? Anhand dieser einzelnen Punkte wurde der Übungsfächer überarbeitet und zu einer Übungsbox umgestaltet.

8.1 Entwicklung

Für das Wahlmodul «Interdisziplinärer Workshop: Bewegung und Stimme für Menschen mit M. Parkinson» bei Erika Hunziker und Ursina Degen im Jahr 2022, wurde von zwei Autorinnen dieser Arbeit (Gallati/Todesco) ein Fächer mit Übungen für die Teilnehmenden entworfen. Der Fächer hatte zum Ziel, Parkinsonpatient*innen, die den Kurs besuchten, beim Erhalt und bei der Verbesserung ihrer Sprechfunktionen zu unterstützen. Zudem sollten die Übungen des Fächers auch im Alltag von ihnen einfach umgesetzt werden können. Die im Kapitel zwei erwähnten Funktionskreise dienten als Grundlage, um den Übungsfächer zu entwerfen. Der Fächer fokussierte auf die Funktionskreise Stimme, Atmung, Artikulation, Sprechtempo und Betonung, auch berücksichtigt wurden Haltung, Mimik und Bewegung. Um die Übungen zu gestalten, wurden Inhalte des Wahlmoduls zu Übungen für das Eigentaining verschriftlicht und mit einer Spreizklammer zusammengeheftet. Es wurde auf ein handliches Format geachtet, welches eine Drittel A4 Seite pro Übung umfasste, in Schriftgrösse 14, damit auch Patient*innen mit Sehschwierigkeiten die Schrift gut lesen konnten. Insgesamt bestand der Fächer aus fünf Übungen pro Funktionskreis und zusätzlichen Therapiebereichen wie Bewegung und Haltung, also aus insgesamt 40 Übungen aus sieben verschiedenen Kategorien (vgl. Übungen des Übungsfächers, S. C). Dazu folgendes Bild:

Abb. 1: Foto des Übungsfächers

In die Übungen zur Haltung und Bewegung sind Wissen und Ideen einer Psychomotorik-Studentin sowie aus der Fachliteratur miteingeflossen. Die Übungen bestanden teilweise aus Gedichten, Versen, Alltagssätzen sowie Sprichwörtern, die in der gängigen Literatur und im deutschsprachigen oder Schweizer Kulturgut zu finden sind. Ideen lieferten auch die Bücher: «*Bewegung und Stimme bei Parkinson fördern*» von Hunziker und Degen (2022) sowie «*Das Sprechen im Alltag bei Parkinson, Sprechen Schlucken Konzentrieren*» von Meisner (2010). Einige Übungen wurden zudem von den Autorinnen selbst für den Übungsfächer entwickelt, z. B. die Wortlisten mit den Bergnamen. Weitere wurden unter anderem in Anlehnung an die oben genannte Fachliteratur adaptiert und genutzt. Der Übungsfächer hatte kein Oberthema und es wurden keine Variationen und wenige Hilfsmittel oder zusätzliches Übungsmaterial zur Steigerung oder Variation erwähnt. Grundsätzliches verbindendes Element des Fächers war die Bewegung, die in fast alle Übungen miteinfluss. Die Parkinson-spezifische Symptomatik wurde beim Erstellen der Übungen berücksichtigt. Teilweise wurden Übungen konzipiert, die auch für zwei unterschiedliche Funktionskreise benutzt werden konnten. Beispielsweise wurden Zungenbrecher-Übungen sowohl im Funktionskreis Artikulation als auch beim Thema Sprechtempo als Übungen verwendet (vgl. Übungen des Übungsfächers, S. C).

8.2 Auswertung

Im Gruppeninterview haben sich drei Schwerpunkte herauskristallisiert, die überarbeitet werden mussten, um die Übungsbox zu gestalten: Inhalt, Einsatzbereich und Form des Übungsfächers. Der relevanteste Punkt dabei war der Inhalt, der mit 49 Prozent am meisten genannt wurde. Dazu wurden beispielsweise Ziele, Steigerungs- und Vereinfachungsmöglichkeiten sowie motivierende Faktoren gezählt. Die andere Hälfte teilten sich Einsatzbereich und Form, welche anteilmässig ungefähr gleich verteilt waren (Einsatzbereich 28 Prozent und Form 23 Prozent). Unter Einsatzbereich zählte man die Nutzer*innen des Übungsfächers, den Zeitraum der Nutzung und inwiefern die Übungen des Fächers Patient*innen in ihrer Aktivität und Teilhabe unterstützten. Formal wurde unter anderem gewichtet, wie handlich oder ansprechend der Übungsfächer war. Die prozentuale Verteilung aufgrund des Leitfadenterviews ist auch der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

Abb. 2: Auswertung zu überarbeitende Bereiche

Auf den folgenden Seiten werden die drei Bereiche, die aufgrund des Leitfadenterviews überarbeitet wurden, im Detail analysiert.

8.3 Inhalt

Für die Überarbeitung des Übungsfächers stand vor allem der Inhalt im Vordergrund. Im Interview am meisten erwähnt wurden dabei Variation (27 Prozent) und Motivation (26 Prozent). Diese Bereiche sollten in einer Übungsbox stärker gewichtet werden. Das heisst, der Fokus der Überarbeitung lag unter anderem auf diesen beiden Themen. Zudem wurden Hilfsmittel und Funktionskreise sowie Steigerung und Vereinfachung bei der Überarbeitung berücksichtigt, da sie je acht bis neun Prozent ausmachten. Ebenfalls relevant für eine Überarbeitung waren Lockerung und Entspannung (Tonusregulation) sowie Bewegung (je 7 Prozent), diese beiden inhaltlichen Aspekte fanden bereits Anwendung in allen Übungen des Übungsfächers.

Abb. 3: Auswertung Inhalt

Nicht weiter berücksichtigt wurden Funktionalität und Ziel, Handhabung, Erklärung, da diese beiden Themenbereiche (vgl. Abb. 3) gemäss Leitfadeninterview gut in der Praxis funktioniert haben und deshalb nicht überarbeitet wurden.

8.3.1 Variation

Aus der Analyse des Interviews ergab sich, dass bei der Überarbeitung des Übungsfächers mehr Varianten einzelner Übungen erstellt werden, das sogenannte «shaping» somit stärker berücksichtigt werden müsste. Das heisst, Übungen sollten zusätzliche sowie einfachere oder schwierigere Umsetzungsmöglichkeiten beinhalten. Und zwar, weil sie sich einerseits am Individuum orientieren sollten. Andererseits, weil sich das Übungsmaterial insbesondere bei Patient*innen, die mehrmals pro Woche und/oder über einen längeren Zeitraum in der Logopädie sind, schnell erschöpfte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Wieder- oder Neuerlernen von Körperfunktionen, beziehungsweise die Anpassung daran (vgl. Kap. 6.2.2.). Dies erfordert viele Wiederholungen und kann auf Dauer demotivierend werden, weshalb mit inhaltlichen Variationen entgegengewirkt werden könnte. Der Umfang und Inhalt des Materials müsste in der Übungsbox entsprechend vergrössert werden, etwa mit einer Grund- und mehreren Zusatzübungen (vgl. Gruppeninterview bereinigtes Transkript, S. 7). Um die Motivation der Patient*innen an den Übungen zu erhöhen, sollte ein breites Oberthema gewählt werden, an dem sich alle Übungen orientieren. Es sollte ein Thema gewählt werden, das verschiedene Patient*innen und deren Interessen anspricht. Als Beispiele wurden im Gruppeninterview etwa Rezepte, Reisen, Blumen, Pilze und Wandern genannt (vgl. Anhang Gruppeninterview bereinigtes Transkript, S. 8).

8.3.2 Motivation

Variationen im Übungsmaterial könnten Patient*innen motivieren, Aufgaben auch zuhause umzusetzen. Zudem würden gemäss Theorieteil dieser Arbeit Patient*innen auch motiviert, wenn ein Übungserfolg direkt zu beobachten oder messbar ist, wie die Therapiemethode LSVT Loud® zeigt (vgl. Kap. 6.2.1.). So hat ein Patient, der mit dem Übungsfächer gearbeitet hat, selbst gemerkt, dass seine Stimme lauter wurde und er von seinem Umfeld besser verstanden wurde (vgl. Bereinigtes Transkript, S. II). Dass eine gestärkte Stimme die Patient*innen motivieren könnte, zeigen auch die Evaluationsbögen zum Wahlmodul Parkinson (vgl. Evaluationsbögen des Wahlmoduls «Bewegung und Stimme für Parkinson Betroffene», S. XIX). Zudem würde motivieren, wenn die Therapie an den persönlichen Zielen der Betroffenen ansetzen würde, also alltagsnah und relevant ist. Das bestätigte das Interview zum Übungsfächer: Der Übungsfächer regte grundsätzlich die Patient*innen an, mitzuarbeiten. Einige fanden die Übungen sehr ansprechend, andere hätten sich mehr Abwechslung gewünscht, da die Anzahl und Variation der Übungen begrenzt war (vgl. Bereinigtes Transkript, S. II).

8.3.3 Funktionskreise

Der Inhalt der Übungen des Übungsfächers orientierte sich an den Funktionskreisen also Stimme, Atmung, Betonung, Sprechtempo und Artikulation. Mimik und Mundmotorik waren zusätzliche Therapiebereiche im Übungsfächer. Grundsätzlich hat sich die Orientierung der Übungen an den Funktionskreisen gemäss Leitfadeninterview bewährt (vgl. Kap. 2). Auch die Literatur zum Thema zeigt, dass eine Orientierung an den Funktionskreisen als Grundlage für die Therapie von Dysarthrien und Dysartrophonien bei Parkinson-Patient*innen sinnvoll ist. Das Zusammenspiel von Atmung, Stimme, Artikulation und Prosodie funktioniert mit der Krankheit oftmals nicht mehr reibungslos (vgl. Kap. 4.), ein Fokus auf die Funktionskreise in der Therapie schien deshalb auch für die Entwicklung der Übungsbox sinnvoll. Diese Orientierung an allen Funktionskreisen, bewährt sich auch gemäss Eibl (2019, S. 318).

8.3.4 Steigerung/Vereinfachung

Die Übungen des Übungsfächers wurden mit Parkinson-Patient*innen umgesetzt, die unterschiedlich stark von der Krankheit betroffen waren. Das wurde im Übungsfächer zu wenig berücksichtigt. Z. B. gab es in der Rehaklinik oder in der Therapie in der Praxis, wo der Übungsfächer auch eingesetzt wurde, Patient*innen, die nicht gut stehen oder nicht gut laufen konnten, da sie beispielsweise mit dem Gleichgewicht Schwierigkeiten hatten. Im Wahlmodul gab es auch eine Person, die im Rollstuhl sass. Hier wären beispielsweise Vereinfachungen im Übungsfächer nötig gewesen (vgl. Bereinigtes Transkript S. II). Bei anderen Patient*innen waren die Einschränkungen durch die Krankheit kaum sichtbar, sie konnten die Übungen sehr gut umsetzen und hätten von anspruchsvolleren Übungen profitieren können, was teilweise mündlich rückgemeldet wurde und sich auch in der Evaluation von mehreren Teilnehmenden des Wahlmoduls zeigte (vgl. Evaluationsbögen des Wahlmoduls «Bewegung und Stimme für Parkinson Betroffene», S. XIX).

8.3.5 Hilfsmittel

Unter Hilfsmitteln versteht man Materialien, die in die Übungssequenzen eingebunden werden können, um diese zu vereinfachen, zu steigern oder zu variieren. Im Interview erwähnte Hilfsmittel, die für den Übungsfächer eingesetzt wurden, waren Ballone, Bälle, Therabänder, Korke oder

Chiffontücher. Auch körpereigene Hilfsmittel wie Hände, Füße oder Arme können eine Bewegung unterstützen. In der Praxis und im Wahlmodul wurden weitere Hilfsmittel zur Umsetzung der Übungen gebraucht, wie beispielsweise Strohhalme, eine Wand, ein Tisch oder Wattebällchen. Die Hilfsmittel kamen bei den Patient*innen generell gut an, allerdings zeigten sich bei der motorischen Umsetzung von Übungen des Übungsfächers mit Hilfsmitteln bei Patient*innen vereinzelt Schwierigkeiten. Dieser Umstand müsste bei der Entwicklung einer Übungsbox berücksichtigt werden (vgl. Bereinigtes Transkript, S. II).

8.3.6 Tonusregulation

Im Übungsfächer gab es wenige Sequenzen zum Entspannen und Lockern der am Sprechvorgang beteiligten Muskulatur. Da viele Parkinson-Patient*innen gemäss Literatur (vgl. Kap. 4.6) mit physischen Einschränkungen und Verspannungen zu kämpfen haben, welche sich auch auf den Sprechapparat und das Sprechen auswirken können, war es wichtig, dass auch Entspannungs- oder Lockerungssequenzen für die Übungsbox entwickelt werden. Zudem kommen gemäss Leitfadeninterview viele Patient*innen aus einem gestressten Alltag in eine Therapiestunde. Der Einbezug von Lockerungsübungen scheint deshalb sinnvoll (vgl. Bereinigtes Transkript, S. VI) genauso wie Entspannungssequenzen beispielsweise nach intensivem Training. Deswegen sollte der Bereich Entspannung (Tonusregulation) in der Entwicklung einer Übungsbox ebenfalls miteinbezogen werden.

8.3.7 Bewegung

Wie in Kapitel sechs beschrieben, können durch Bewegung Bewegungsabläufe und Prozesse der Regeneration verbessert werden. Auch die Körperwahrnehmung sowie das Gleichgewicht können durch körperliche Aktivität optimiert werden. Im Übungsfächer wurden bewegungsorientierte Übungen fast überall integriert und zusätzlich im separaten Bereich Bewegung behandelt. Bei der Übungsbox sollte Bewegung bei jeder Übung im Zentrum stehen und nicht gesondert behandelt werden, da sie für das motorische Lernen zentral ist (vgl. Kap. 6.2.2 und Eibl, 2019, S. 108). Deshalb sollte sie in der Übungsbox in jede Übung integriert werden (vgl. Bereinigtes Transkript, S. II). Ebenfalls zu berücksichtigen beim Einsatz von Bewegungen sind die unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen, welche Patient*innen in die Therapie mitbringen. So müssten einige Bewegungssequenzen vereinfacht werden, damit z. B. auch Patient*innen, die im Rollstuhl sitzen, die Übungen durchführen können (ebd.).

8.4 Einsatzbereich

Unter dem Oberbegriff Einsatzbereich – also Nutzer*innen des Übungsfächers, Zeitraum der Nutzung und inwiefern die Übungen des Fächers Patient*innen in ihrer Aktivität und Teilhabe unterstützten – wurden die Nutzungsdauer sowie die Zielgruppe am meisten genannt, nämlich mit 32 und 28 Prozent. Übungen, die sich an ICF, an den Komponenten Körperfunktionen, -strukturen, Aktivität und Partizipation sowie personenbezogenen Faktoren und Umweltfaktoren orientierten, wurden am drittmeisten gewichtet (21 Prozent). Schliesslich relevant für den Therapieerfolg war laut Leitfadeninterview und Theorie auch der Punkt Eigentaining mit 19 Prozent (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Auswertung Einsatzbereich

8.4.1 Nutzungsdauer und Zielgruppe

Zuerst zur Nutzungsdauer und zur Zielgruppe: Einige Übungen des Fächers wurden im Jahr 2022 im Wahlmodul umgesetzt, in der Gruppe, mit jeweils etwa zwölf Patient*innen während sechs Wochen, jeweils an einem Mittwochnachmittag zwischen 16.45 und 18.15 Uhr (vgl. Bereinigtes Transkript, S. II). Zudem wurde der Übungsfächer im selben Jahr vor allem in den Erwachsenen-Praktika von zwei Autorinnen dieser Arbeit im Erwachsenenbereich eingesetzt, ein bis dreimal pro Woche, über einen kürzeren (ca. drei Wochen wie in der Reha üblich) oder längeren Zeitraum (ein Jahr). Zielgruppe waren im Wahlmodul Parkinson-Patient*innen im Gruppensetting, in den Praktika Parkinson-Patient*innen im Einzelsetting; vereinzelt wurden die Übungen auch mit anderen Dysarthrie- oder Dysarthrophonie-Betroffenen durchgeführt. Die Übungen wurden in den Praktika in der Neuro-Rehabilitation, im ambulanten Bereich in einer Praxis sowie auch von Patient*innen zuhause im Eigentaining umgesetzt, was sich bewährt hat (vgl. Bereinigtes Transkript, S. IV ff.).

8.4.2 Orientierung an ICF

Bei einer Dysarthrie können die Körperstrukturen und -funktionen Stimme, Sprechen und Atmung beeinträchtigt sein. Die Betroffenen sind dadurch gemäss ICF in ihrem Alltag teilweise schwer verständlich, was zu einer eingeschränkten Teilhabe und Aktivität führen kann (vgl. Überarbeitete ICF-Tabelle, Kap. 6.1. und Eibl, 2019, S. 111 und S. 282ff). Bei der Entwicklung der Übungen für den Übungsfächer wurde das ICF-Modell nicht explizit berücksichtigt. Trotzdem wurden in fast alle Übungen des Übungsfächers die Aktivierung der Körperstrukturen und -funktionen miteinbezogen. Die Stärkung dieser Ressourcen, z. B. der einzelnen Funktionskreise sowie z. B. Mimik und Haltung, wirkte sich auch auf die Aktivität und Teilhabe einiger Parkinson-Patient*innen aus. Zudem haben zwei Drittel der Patient*innen, die unter anderem Übungen aus dem Übungsfächer im Wahlmodul durchgeführt haben, zurückgemeldet, dass sie nach der Durchführung der Übungen ihre Stimme als stärker wahrgenommen haben (vgl. Bereinigtes Transkript, S. V). Dies zeigen unter anderem die elf Evaluationsbögen der Teilnehmenden des Wahlmoduls Parkinson von 2022, die Hunziker und Degen

von den Patient*innen ausfüllen liessen (vgl. Evaluationsbögen des Wahlmoduls «Bewegung und Stimme für Parkinson Betroffene», S. XIX). Auch für die Weiterentwicklung der Übungsbox sollte das ICF-Modell deshalb ein wichtiger Bestandteil sein.

8.4.3 Logopädisches Eigentaining

Eine Idee des Übungsfächers war es, dass Patient*innen nicht nur in der Gruppen- oder Einzeltherapie üben, sondern auch zu Hause. Beispielsweise wurden in den Praktika vereinzelt Übungen aus dem Fächer kopiert und den Patient*innen für das Eigentaining mitgegeben. Das wurde von den meisten Patient*innen begrüsst (vgl. Bereinigtes Transkript, S. IVff.). Denn regelmässiges, über einen längeren Zeitraum andauerndes und wiederholendes Training begünstigt den Krankheitsverlauf bereits in der Frühphase (vgl. Kap. 6.2). Eine Übungsbox sollte einfach umsetzbare und verständliche Übungen beinhalten, welche die Patient*innen als Übungen für zu Hause mitnehmen können. Auch der Fokus auf ein bis zwei Lerninhalte sowie tägliches Üben sollte bei der Umsetzung von Übungen der Übungsbox berücksichtigt werden.

8.5 Form

Unter dem Stichwort Form am meisten erwähnt wurden im Leitfadeninterview die Handlichkeit (35 Prozent) sowie die Gestaltung (26 Prozent) des Übungsfächers. Am zweitmeisten – mit je zwölf Prozent – wurden Basisübungen, Zusatzübungen sowie Schriftgrösse gewichtet:

Abb. 5: Auswertung Form

Zu vernachlässigen ist die Berücksichtigung der alphabetischen Reihenfolge der Übungen im Fächer, weshalb hier nicht weiter darauf eingegangen wird.

8.5.1 Handlichkeit

Damit der Übungsfächer möglichst handlich und einfach zum Ausdrucken und Mitnehmen war, wurde das Format ein Drittel einer A4-Seite pro Übung gewählt und mit einer Spreizklammer zusammengeheftet (vgl. Kap. 8.1, Abb. 1). In der Praxis hat sich der Übungsfächer so allerdings nicht bewährt. So war beispielsweise die Spreizklammer hinderlich, da sie beim Vorlegen an Patient*innen und beim Kopieren einzelner Übungen immer herausgenommen werden musste (vgl. Bereinigtes Transkript, S. V). Deshalb kam die Idee von losen Blättern in einer Übungsbox auf, anstelle eines Fächers.

8.5.2 Gestaltung/Layout

Der Übungsfächer war eingeteilt in acht Themenbereiche, die sich unter anderem an den Funktionskreisen orientierten, mit je einem dazugehörigen Titelbild. Für die Stimme wurde beispielsweise ein anatomisches Bild des Kehlkopfs skizziert, für die Atmung eine Lunge oder für das Sprechtempo ein Herz (vgl. Abb. 6).

Abb. 6: Bilder der Funktionskreise Stimme, Atmung sowie des Übungsbereichs Sprechtempo für den Übungsfächer

Im Gruppeninterview wurden die Visualisierungen positiv gewertet, deshalb sollten sie auch für die Übungsbox beibehalten werden. Weitere Möglichkeiten, um Übungen mit Bildern zu unterstützen wurden ebenfalls als hilfreich empfunden (vgl. Gruppeninterview bereinigtes Transkript, S. 10). Bei der Gestaltung einer Übungsbox sollte ausserdem ein übersichtliches Register berücksichtigt werden (vgl. Bereinigtes Transkript, S. X).

8.5.3 Basis- und Zusatzübungen und Schriftgrösse

Gemäss Leitfadeninterview wäre eine Einteilung in mehrere Grund- sowie einige Zusatzübungen, die ein Patient/eine Therapeutin selbst zusammenstellen könnte, sinnvoll. So könnte eine Art Anleitungskarte mit einer Grundübung zu einem Funktionskreis oder weiteren Therapiebereichen und dann ergänzendes Material, mit weiteren Inhalten wie Wörtersammlungen, Sprichwörtern oder Ausrufen, entworfen werden (vgl. Bereinigtes Transkript, S. X). Unbedingt vergrössert werden sollte die Schrift auf den einzelnen Übungsblättern, da viele Parkinson-Patient*innen im Wahlmodul und in den Praktika alterssichtig sind und die vorgegebenen Übungen trotz Sehhilfe nicht lesen konnten (vgl. Bereinigtes Transkript, S. IX). Die alphabetische Reihenfolge innerhalb der Wort- oder Silbenlisten in

den einzelnen Übungen sollte konsequent eingehalten werden, weil dies eine logische Abfolge für Patient*innen ergäbe.

8.6 Zusammenfassung – Inhalt, Einsatzbereich und Form

Der wichtigste Punkt bei der Überarbeitung des Übungsfächers war nach der Auswertung des Leitfadeninterviews also der Inhalt. Bei der Überarbeitung des Übungsfächers sollten dabei inhaltlich vor allem Variation und Motivation berücksichtigt werden. Deshalb sollten neue Übungen erstellt und bestehende überarbeitet werden, die einerseits abwechslungsreicher wären und andererseits ein «shaping» ermöglichen würden. Zudem könnten verschiedene Hilfsmittel eingesetzt werden, um die Übungen variantenreicher zu machen und sie auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patient*innen anzupassen. Bei der Überarbeitung könnte auch darauf geachtet werden, dass viele Übungen bewegungsgestützt sind, um sie abwechslungsreicher zu gestalten und das motorische Lernen zu unterstützen. Andererseits könnten verschiedene Wortlisten entwickelt werden, z. B. mit ein- oder mehrsilbigen Wörtern, um auch hier Varianz zu schaffen. Mit Vereinfachungen oder Steigerungen würde zusätzlich Abwechslung ermöglicht, so könnte die Übungsbox den verschiedenen Anliegen der Patient*innen gerecht werden. Ebenfalls motivierend zeigten sich alltagsnahe und an den Bedürfnissen der Patient*innen orientierte Themenbereiche. Die Visualisierungen der Therapie-Schwerpunkte fanden bei der Erprobung des Fächers in der Praxis und der Reha bei den Patient*innen Anklang, weshalb sie für die Übungsbox beibehalten werden sollten. Die Form des Fächers hat sich, wie erwähnt, nicht bewährt, weshalb sie optimiert werden sollte. Ein wichtiger Punkt, der beim Übungsfächer nicht explizit berücksichtigt wurde, war die Orientierung am ICF-Modell. Deshalb sollten zu den Körperstrukturen und -funktionen auch Aktivität und Teilhabe bei der Erarbeitung der Übungsbox stärker gewichtet und Umweltfaktoren sowie personenbezogene Faktoren ebenfalls berücksichtigt werden, wie z. B. die persönlichen Lebensumstände einer/eines Patient*in, etwa Bettlägerigkeit.

9 Die Übungsbox

Welche Übungen des Übungsfächers wurden nun für die Übungsbox überarbeitet und welche beibehalten? In diesem Kapitel werden eine Vielzahl an Übungsinhalten sowie vereinzelt Übungen aufgezeigt, die für die Übungsbox verändert, angepasst oder neu entwickelt wurden. Da die Übungsbox aber verschiedene Variationen sowie Steigerungs- und Vereinfachungsmöglichkeiten beinhalten sollte, würde die Erwähnung aller Übungsinhalte den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Deshalb fokussiert sich das folgende Kapitel nur auf einige anschauliche Beispiele. Die vollständige Übungssammlung findet sich im Anhang (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CXVI).

9.1 Entwicklung

Bei der Entwicklung der Übungsbox lag der Schwerpunkt beim Inhalt. Berücksichtigt wurden aufgrund der Auswertung des Gruppeninterviews insbesondere Variation, Motivation, Funktionskreise sowie Steigerung/Vereinfachung. Hilfsmittel und Bewegung wurden bei der Übungsbox in alle Übungen miteinbezogen, weil sie sich beim Erproben in der Praxis und in der Reha als sinnvolle Unterstützung herauskristallisiert haben. «Entspannung» wurde im Verlauf dieser Arbeit in «Tonusregulation» umbenannt. Denn der Begriff Entspannung war zu eng gefasst und beinhaltete nur passive Übungen.

Der Begriff Tonusregulation hingegen schliesst bewegungsorientierte aktive und passive Übungen mit ein, z. B. Dehnungs- oder Lockerungsübungen (vgl. Kap. 4.6. und Übungen der Übungsbox, S. CXVI).

9.2 Inhalt

«Unterwegs mit Parkinson» wurde für die Übungsbox als Oberthema gewählt, weil das Thema am Alltag der meisten Patient*innen orientiert ist. Zudem unterstützt ein einheitliches Thema auch Parkinson-Patient*innen, die kognitiv eingeschränkt sind, dass sie an ein Thema aus ihrem Alltag anknüpfen oder einen emotionalen Bezug zum Thema herstellen können. Deshalb wurden beispielsweise Übungen rund um Pflanzen oder Städte entwickelt (vgl. Übungen der Übungsbox, S. xx). «Unterwegs» als Oberthema bietet ebenfalls Möglichkeiten, kreative Ideen und Bewegung miteinfließen zu lassen, wie etwa «Bergnamen erwandern» oder «In den Wald» rufen (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CXVI). Ein weiterer Gedanke war, dass jede/r Parkinson-Patient*in anders von der Krankheit betroffen ist (vgl. Kap. 1) und jede und jeder anders mit der Krankheit «unterwegs» ist. Das heisst, es sollten sowohl jüngere, als auch ältere Parkinson-Patient*innen in unterschiedlichen Lebensphasen mit der Box angesprochen werden.

9.2.1 Variation

Um eine grosse Variation gewährleisten zu können und verschiedenste Patient*innen anzusprechen, wurden für die Übungsbox insgesamt fünf Grundübungen pro Therapieschwerpunkt entwickelt, sowie jeweils drei Zusatzübungen, inkl. Steigerung und Vereinfachung. Insgesamt ergibt das 140 Übungen für die Übungsbox, die je nach Bedarf des Patienten/der Patientin durchgeführt und variiert werden können. Ein Beispiel aus der Übungsbox, bei dem variiert wurde, ist «Von Prag bis Bali». Dabei wurde zwischen verschiedenen Artikulationsarten (Plosiven im Anlaut wie /p/ und /b/, /k/ und /g/ sowie /t/ und /d/) und verschiedenen Artikulationsorten abgewechselt (vgl. Übungen Übungsbox, S. CXVI). Zudem wurden die Übungen durch verschiedene Hilfsmittel, wie etwa Theraband, Haushaltspapierrollen und körperliche Hilfsmittel, wie Handbewegungen, vielfältig gestaltet (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CLII und S. CXLVI). Ebenfalls wurden in alle Übungen passende Bewegungen eingebaut, damit sie abwechslungsreicher sind.

9.2.2 Motivation

Diese Abwechslung sowohl was Hilfsmittel, Bewegung und inhaltliche Variation anbelangt, wurde auch deshalb beibehalten, um möglichst viele Patient*innen zur Therapie und auch zum Eigentraining zu motivieren. Inhaltlich wurde ein Thema als Oberthema gewählt, welches möglichst viele Patient*innen ansprechen sollte, nämlich wie bereits erwähnt «Unterwegs». Unter diesem Oberthema wurden Übungen beispielsweise über Ferien- und Wanderorte sowie über die Natur («Prag-Bali»), Pflanzen («Pflanzengesang») und die Berge («Bergnamen erwandern») entwickelt (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CXXVI, S. CXLVIII und S. CXXX). Zusätzlich wurden einige Übungen auf Mundart aufgeschrieben, da die meisten Parkinson-Patient*innen in der Schweiz Schweizerdeutsch sprechen, Schweizerdeutsch ist für sie Alltagssprache und deshalb relevant für sie. Ein weiterer Motivationsfaktor sind messbare Fortschritte. Dies wurde berücksichtigt bei der Übungsbox, indem einige Übungen entwickelt wurden, bei denen bestimmte Bereiche der Funktionskreise trainiert und danach auf ihre Verbesserung gemessen werden könnten. Beispiele dafür sind Stimmübung «In den Wald rufen» oder die Atemübung, «Sprechatmung» (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CLI und S. CXXII).

9.2.3 Funktionskreise und weitere Therapiebereiche

Bei Parkinson-Patient*innen können aufgrund der Erkrankung verschiedene Funktionskreise und weitere Bereiche beeinträchtigt sein, wie die Atmung, Stimme, Prosodie oder Artikulation sowie Mimik und Mundmotorik und Haltung (vgl. Kap. 4). Deshalb wurden auch für die Übungsbox die Funktionskreise inhaltlich stark gewichtet und grösstenteils beibehalten. Das Thema Mimik und Mundmotorik wurde für die Übungsbox auf den Oberbegriff Mimik beschränkt. Teilweise wurden Übungen aus dem Übungsfächer zum Sprechtempo in das Oberthema Prosodie integriert oder einzelne Übungen für die Übungsbox ganz gestrichen (vgl. Übungen des Übungsfächers, S. C). Da Bewegung zentral ist für das motorische Lernen und das Sprechen unterstützt, wie im Theorieteil gezeigt wurde, wird sie nicht mehr als separates Thema in der Übungsbox aufgeführt wie im Übungsfächer (vgl. Übungen des Übungsfächers, S. C). Vielmehr wird praktisch jede Übung der Box mit Bewegung verknüpft. Neu wurden für die Übungsbox zudem Übungen zum Thema Tonusregulation entwickelt, beispielsweise lockern der Sprechmuskulatur, da es im Übungsfächer wenige Sequenzen zur Entspannung gab (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CLXIV).

9.2.4 Steigerung/Vereinfachung

Für die Übungsbox wurden für alle Übungen Vereinfachungen und Steigerungen entwickelt, damit Patient*innen mit unterschiedlichen Krankheitsniveaus die Übungen durchführen können, was ihnen letztlich Teilhabe und Aktivität ermöglichen soll. Das heisst, die Übungen sollten sowohl für Patient*innen mit wenig Symptomen, als auch für schwerer Betroffene umsetzbar sein. Für die Übungsbox wurde immer eine einfachere Basisübung entwickelt und zwei komplexere Zusatzübungen. Die meisten Basisübungen können für schwer betroffene Patient*innen auch im Liegen durchgeführt werden. Als dritte Option zu jeder Übung wurde eine Vereinfachung entworfen, die auch für bettlägerige Patient*innen durchführbar ist, sowie eine Steigerung, die mit Hilfsmitteln oder Bewegung verknüpft werden kann für Patient*innen, die mobil sind. Ein Beispiel hierfür ist die «Vierecksatmung», die als Vereinfachung im Liegen und mit einem Buch auf dem Bauch durchgeführt werden kann, als Steigerung kann beim Atmen im Stehen zusätzlich ein Ballon zusammengedrückt werden (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CXX).

9.2.5 Hilfsmittel

Unterstützende Materialien können für Patient*innen motivierend sein, weshalb Hilfsmittel bei der Gestaltung der Übungen miteinbezogen wurden. So wurden z. B. Ballone, WC-Papierrollen, Küchenpapierrollen, Spiegel oder Federn als Hilfsmittel eingesetzt, also Hilfsmittel, die Logopäd*innen in der Rehaklinik oder in der Praxis schnell und kostengünstig zur Verfügung haben. Auch körpereigene Hilfsmittel, wie beispielsweise die Hände oder Füsse, können einfach in Übungen miteinbezogen werden. Hilfsmittel sind zudem für viele Patient*innen motivierend, da sie sich dadurch nicht zwingend auf ihre Krankheit, sondern auf das Hilfsmittel und die Übung fokussieren müssen. Beispiele für Hilfsmittel, die für die Übungsbox entworfen wurden: Luft durch einen dicken Strohhalm auf den Laut /f/ ausströmen lassen bei der Übung «Sprechatmung» oder bei der Übung «Hörbares Hauchen» den Laut /h/ gegen einen Spiegel hauchen (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CXXII ff.).

9.2.6 Tonusregulation

Viele Parkinson-Patient*innen haben im Alltag mit Einschränkungen zu kämpfen, welche sich auf das Sprechen auswirken können. Deshalb wurden für die Übungsbox auch Übungen zur Entspannung oder Tonusregulation konzipiert. Parkinson-Patientinnen schätzen es, wenn in einer Therapiestunde eine kurze Lockerungs- oder Entspannungssequenz eingebaut wird, da sie häufig verspannt sind. Beispiele für Übungen dazu sind «Lockern der Schultern» oder auch «Lockerung der Sprechmuskulatur» (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CLXII und S. CLXIV).

9.2.7 Bewegung

Wie in Kapitel 2.6 geschrieben, unterstützt körperliche Aktivität Bewegungsabläufe, die eigene Körperwahrnehmung sowie Regenerationsprozesse. Sollen motorische Abläufe wie das Sprechen erhalten oder wieder erlernt werden, kann Bewegung darauf einen positiven Einfluss haben. Dies ermöglicht letztlich – neben der Kräftigung von Körperstrukturen und -funktionen – Aktivität und Teilhabe. Das ist der Grund, weshalb in der Übungsbox alle Übungen mit Bewegung verknüpft wurden. Entwickelt wurden Bewegungsabläufe unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, beispielsweise Schneid- oder Sägebewegungen machen als einfachere Übung oder in die Knie gehen und beim Aufrichten Blumen-, Baum- und Gemüseamen singen als komplexeren Bewegungsablauf (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CXLVII).

9.3 Einsatzbereich

Wer soll die Übungsbox nutzen? Wie soll sie genutzt werden? Warum ist der Bezug zu ICF so wichtig? Und warum muss die Übungsbox auch Heimübungen ermöglichen? Diese Fragen sind Thema der folgenden Kapitel.

9.3.1 Nutzungsdauer und Zielgruppe

Die Zielgruppe der Übungsbox sind Logopäd*innen, die mit Parkinson-Patient*innen arbeiten sowie Parkinsonbetroffene, die zuhause üben wollen. Die Box kann in jeder Therapiestunde eingesetzt werden und die verschiedenen Funktionskreise oder weiteren Bereiche können individuell an den/die jeweiligen Patienten/in angepasst werden. Wichtig ist, dass pro Therapieelektion maximal zwei Lerninhalte ausgesucht werden (vgl. Kap. 6.2. und Ceballos-Baumann, 2022, S. 41), an denen gearbeitet wird. Dies ist zielführender für Parkinson-Patient*innen und aufgrund der oftmals eingeschränkten Ausführung motorischer Bewegungen einfacher umsetzbar. Zudem sollte die Übungsbox – in Anlehnung an das Lee Silverman Voice Training – wenn möglich viermal pro Woche während mindestens drei Wochen beim jeweiligen Parkinson-Patient/Patient*in eingesetzt werden, davon mindestens einmal im logopädischen Einzelsetting. Die Übungen sollten zusätzlich für das Eigentraining nach Hause mitgegeben werden.

9.3.2 Orientierung an ICF

In der Übungsbox wurde das ICF-Modell noch stärker gewichtet als im Übungsfächer. Insbesondere wurden bei der Überarbeitung Umweltfaktoren, Aktivität, Partizipation und personenbezogene Faktoren berücksichtigt. Da jede/r Patient*in in der Logopädie unterschiedliche Voraussetzungen mit sich bringt, müssen die Übungen für unterschiedliche Patient*innen umsetzbar sein. So wurden z. B.

Übungen im Liegen oder Sitzen für rollstuhlgängige Patient*innen konzipiert, oder Übungen, die im Gehen oder z. B. beim Treppensteigen umgesetzt werden können für Fussgänger*innen. Um Aktivität und Teilhabe zu ermöglichen, wurden die Übungen möglichst nah an der Lebenswelt der Patient*innen gestaltet mit Themen, die sie interessierten und motivierten, z. B. Reisen, Wandern oder auch Kochen, weshalb der neue Titel «Unterwegs mit Parkinson» für die Übungsbox entstand. Personenbezogene Faktoren wurden so ebenfalls stärker berücksichtigt, beispielsweise das Alter, die Bildung und Motivation der einzelnen Patient*innen mit unterschiedlichen Wort-, Satz- und Textmaterialien.

9.3.3 Logopädisches Eigentaining

Dass sich Eigenübungen bewähren, zeigt auch das Lee Silverman Voice Training (LSVT Loud®), das ebenfalls bereits im Theorieteil dieser Arbeit erwähnt wurde (vgl. Kap. 6.2.1). Deshalb können die Übungen der Übungsbox einfach vervielfältigt und den Patient*innen für das Eigentaining mitgegeben werden. Wichtig dabei ist, dass die Übungen idealerweise viermal pro Woche während mindestens drei Wochen durchgeführt werden. Dies, um verschiedene Bereiche wie Lautstärke, Sprechtempo oder Verständlichkeit erhalten oder verbessern zu können. Die Übungen sollten mindestens einmal in der logopädischen Therapie besprochen und angeleitet werden. Denn die spezifische Anleitung der Übungen durch logopädische Therapeut*innen in der wöchentlichen Therapie ist unerlässlich.

9.4 Form

Bei der Erstellung der Übungsbox wurden die Erfahrungen mit dem Übungsfächer bezüglich Form berücksichtigt. Die Auswertung des Leitfadeninterviews zeigte, dass für die Entwicklung der Übungsbox vor allem Handlichkeit, Gestaltung/Layout sowie erweiterte Übungen im Vordergrund standen.

9.4.1 Handlichkeit

Da sich das Format der ein Drittel A4-Seite mit Spreizklammern beim Übungsfächer nicht bewährte, wurde die Grösse der Seite pro Übung angepasst. Es wurde pro Übung eine Übungskarte in der Grösse von A5 entworfen. Damit die Übungskarten nicht gelocht werden mussten und doch zu einem Ganzen zusammengefügt werden konnten, wurden immer zwei der entwickelten Übungen auf eine A4-Seite gedruckt und anschliessend auf die Grösse von zwei A5-Seiten geschnitten. Alle Übungskarten wurden so in eine Kartonbox mit dem Mass A5 abgelegt. Dies vereinfachte das Handling während der Therapiestunde und eignete sich besser zum Kopieren.

9.4.2 Gestaltung/Layout

Um die Übungsbox ansprechend und verständlich zu gestalten, wurden die Bilder zu den jeweiligen Funktionskreisen und weiteren Therapiebereichen aus dem Übungsfächer beibehalten und teilweise neu gezeichnet (z. B. Tonusregulation). Ferner wurde die Übungsbox mit einem Bild übersichtlich gestaltet und die verschiedenen Funktionskreise sowie weitere Therapiebereiche für Parkinson-Patient*innen in einer Grafik zusammengefasst, um ihnen die verschiedenen Übungsbereiche visuell besser verständlich machen zu können (vgl. Abb. 7).

Abb. 7: Die verschiedenen Übungsbereiche für Parkinson-Patient*innen auf der Übungsbox

Auf das Laminieren der einzelnen Übungskarten wurde aus umwelttechnischen und finanziellen Gründen sowie wegen des Spiegeffekts der Folien verzichtet. Dafür wurde ein dickeres Druckerpapier gewählt, um mehr Stabilität und Griffigkeit zu gewährleisten. Die Übungsbox wurde ausserdem mit einem Register, in welchem die Übungskarten übersichtlich abgelegt und für die Therapie schnell gefunden werden können, versehen. Die Kartenfarben wurden an die einzelnen Registerfarben angelehnt, um Übersichtlichkeit zu gewährleisten:

Abb. 8: Einzelne Register der verschiedenen Übungsbereiche der Übungsbox

9.4.3 Basis- und Zusatzübungen und Schriftgrösse

Für die Übungsbox wurden jeweils eine Basisübung und drei Zusatzübungen entworfen, um jede einzelne A5-Karte leserlich, anschaulich und übersichtlich zu gestalten. Zudem wurden alle Übungskarten gleich aufgebaut – mit Titel und Nummerierung der Übung, sowie Angaben zum Ziel und zur Umsetzung der Übung, sowie Beispielen und zusätzlichen Anmerkungen hierzu. Die Schriftgrösse wurde zudem aufgrund der Alterssichtigkeit angepasst und vergrössert.

9.5 Zusammenfassung

Durch die oben erwähnten, zu überarbeitenden Punkte, ist ein Prototyp einer Übungsbox entstanden, die sich sowohl an Logopäd*innen als auch an Patient*innen richtet. Inhaltlich ist die Box an einem Oberthema orientiert und kann sowohl im Alltag als auch in der Therapie genutzt werden. Sie fokussiert stark auf Funktionskreise sowie weitere wichtige Schwerpunkte bei der logopädischen Therapie von Parkinson-Patient*innen. Die Basisübungen wurden durch den Einbezug von Hilfsmitteln und Bewegung sowie erweitertem Wortmaterial ergänzt. So konnten etliche Variationen geschaffen werden. Diese unterstützen die Betroffenen beim Erhalt oder der Verbesserung des Sprechens und motivieren sie für die einzelnen Übungen (vgl. Kap. 6.3 und 6.4). Und schliesslich wurde der Fokus der Übungsbox stärker auf ICF gelegt, da die Patient*innen im Zentrum der Therapie stehen und nicht nur ihre Körperfunktionen und -strukturen, sondern auch ihr soziales Umfeld, ihre Teilhabe und Aktivität. Die Form der Übungsbox wurde verändert und praktischer, handlicher gemacht für Logopäd*innen und Patient*innen, so wurden z. B. die Schriftgrösse oder das Format angepasst. So konnte sie in der Praxis getestet werden.

9.6 Wie weiter mit der Übungsbox

«Inwiefern bewährt sich die Übungsbox in der Praxis?» lautet die Fragestellung dieser Arbeit. Um sie beantworten zu können, wurden nach der Entwicklung des Prototyps, sechs verschiedene Logopädie-Institutionen angefragt, um die Übungsbox in der Praxis mit Parkinson-Patient*innen zu testen – während mindestens drei Wochen bis zu viermal pro Woche. Die Auswertung der Übungsbox anhand der schriftlichen Befragung bei den teilnehmenden Logopäd*innen wird im Folgenden näher beschrieben.

10 Auswertung

Die Übungsbox wurde während mindestens drei Wochen – in Anlehnung an LSVT Loud® – von den Logopäd*innen im Feld getestet. Die Übungen wurden jeweils mindestens einmal wöchentlich in der logopädischen Therapie eingeführt und umgesetzt und bis zu viermal pro Woche im Eigentaining durchgeführt. Danach wurde die Übungsbox quantitativ und qualitativ ausgewertet anhand einer schriftlichen Befragung. Generell wurde die Übungsbox von den Logopäd*innen und Patient*innen positiv aufgenommen, da alle Funktionskreise und logopädischen Therapiebereiche die beim Parkinson-Syndrom betroffen sind, abgedeckt wurden. Besonders hervorzuheben ist, dass sich bereits nach einer Testphase von drei Wochen Verbesserungen in den jeweils therapierten Bereichen zeigten. Deshalb würden mehrere Teilnehmer*innen eine Veröffentlichung der Übungsbox begrüßen (vgl. SB1, SB4 und SB5, S. XXXVI). Als Nebeneffekt konnten auch in den nicht therapierten Bereichen Verbesserungen festgestellt werden. Diese Resultate sind aufgrund des kleinen Samplings allerdings mit Vorbehalt zu interpretieren.

10.1 Sampling der Patient*innen

Das Sampling der Patient*innen der Auswertungsgruppe 1 (vgl. Kap. 7.3), welche die Übungsbox während der Testphase in der logopädischen Therapie, als auch für die logopädischen Eigenübungen genutzt haben, besteht aus sechs Männern und einer Frau mit einem Durchschnittsalter von 73 Jahren, die zufällig von den Proband*innen ausgewählt wurden und alle an einem idiopathischen Parkinson-Syndrom erkrankt sind. Dies entspricht der allgemeinen statistischen Häufigkeitsverteilung von Parkinson Schweiz (vgl. Kap. 1). Von den sieben Patient*innen wurden drei in der Rehaklinik und vier in einer logopädischen Praxis therapiert (vgl. Tabelle 2, S. 65).

10.2 Wahl der Therapiebereiche

Die von den Logopäd*innen und Patient*innen ausgewählten Bereiche für die Therapie in der Testphase, entsprachen den Schwerpunkten der in Kapitel vier genannten Funktionskreise und weiteren Bereichen. Konkret wurde die Übungsbox laut schriftlicher Befragung (inkl. einer Doppelnennung) vor allem in den Bereichen Artikulation mit sechs Nennungen, und Phonation (Stimme) mit fünf Nennungen, gefolgt von Mimik mit zwei sowie Prosodie (Sprechtempo) und Atmung mit je einer Nennung vgl. Tabelle 2, S. 65) genannt. Entspannung (Tonusregulation) und Haltung wurden von den Testpersonen nicht als Therapiebereiche gewählt.

Abb. 9: Auswertung ausgewählte Therapiebereiche

10.3 Therapieziele

Die genannten Schwerpunkte bei den Therapiezielen betrafen die Funktionskreise Artikulation, Phonation (Stimme) und Prosodie (Sprechtempo). Konkret zeigte die schriftliche Befragung, dass es bei den Therapiezielen um die Verbesserung und den Erhalt der Artikulation sowie die Verbesserung der Lautstärke und der Anpassung des Sprechtempos ging. Diese wurden jeweils dreimal genannt, gefolgt von Stimmkräftigung und besserer Verständlichkeit (mit je zwei Nennungen). Weitere Ziele in den Funktionskreisen Atmung, Mimik und Entspannung (Tonusregulation) wurden jeweils nur einmal

genannt, Haltung wurde nicht erwähnt. Dafür wurden zwei zusätzliche Ziele aufgeführt, welche keinem Funktionskreis des Sprechens zuzuordnen sind (Vermeidung von Kaubeschwerden und Schlucken), jedoch ebenfalls typische Parkinson-Symptome sind, mit je einer Nennung vgl. Tabelle 2, S. 65). Diese wurden aber nicht weiter berücksichtigt, da der Fokus dieser Arbeit, wie bereits eingangs erwähnt, auf den Sprechschwierigkeiten von Parkinson-Patient*innen lag und nicht auf Schluck- oder Sprachschwierigkeiten.

Abb. 10: Auswertung Therapieziele

10.4 Patienteneinschätzung

Die Patient*innen wurden vor und nach der Arbeit mit der Übungsbox von den Logopäd*innen in den einzelnen Funktionskreisen und Therapiebereichen eingeschätzt und in der schriftlichen Befragung festgehalten. Dabei kam es vereinzelt zu Mehrfachnennungen. Dies aufgrund des individuellen Zustandes der/des Patientin/Patienten z. B. fluktuierender Überbeweglichkeit, welche keine eindeutige Zuordnung zuließ. In diesen drei Fällen wurde neben den Codes 1-4 (Kategorien schlecht bis sehr gut) ein zusätzlicher Code 0 für die Kategorie «nicht eindeutig» vergeben. Dabei wurden die Patient*innen in den meisten Therapiebereichen ausgewogen zwischen schlecht, ausgewogen und gut beurteilt. Nur ein Patient wurde im Bereich Prosodie bei der Einschätzung zu Therapiebeginn bereits mit sehr gut bewertet.

10.4.1 Patienteneinschätzung vor der Testphase mit der Übungsbox

In den jeweils zwei ausgewählten Bereichen für die Therapie vor der Testphase (einmal drei Bereiche gewählt) wurden die Patient*innen in acht von 15 Nennungen mit schlecht bewertet, in drei mit ausgewogen, in weiteren drei mit gut und eine Bewertung wurde mit nicht eindeutig gewertet vgl.

Tabelle 4, S. 67). Das heisst, die Mehrheit der Patient*innen wurde zu Beginn von den teilnehmenden Logopäd*innen mehrheitlich schlecht eingeschätzt.

10.4.2 Patienteneinschätzung nach der Testphase mit der Übungsbox

Nach der Testphase wurden die Patient*innen von den Logopäd*innen in den beübten Bereichen deutlich besser eingeschätzt. Unter Berücksichtigung der Mehrfachnennungen zeigte sich folgendes Ranking: sehr gut (fünf Nennungen), ausgewogen (sechs Nennungen), gut (drei Nennungen) und schlecht mit nur noch einer Nennung.

10.4.3 Patienteneinschätzung Vergleich

Vergleicht man nun die in der Befragung festgehaltenen Patienteneinschätzungen vor und nach dem Einsatz der Übungsbox, zeigen sich sowohl in den beübten als auch den nicht-beübten Bereichen Verbesserungen. Zu den beübten Bereichen folgende Grafik:

Abb. 11: Auswertung Verbesserung Patienteneinschätzung pro Funktionskreis/Bereich in den beübten Bereichen

Die grösste Verbesserung wurde in den beübten Bereichen Phonation (43%), Artikulation (38%), sowie Mimik (14%) verzeichnet. Im beübten Bereich Atmung konnte in einem Fall keine Verbesserung festgestellt, jedoch die Leistungen des Patienten in diesem Bereich erhalten werden (vgl. SB7, S. LXXI). In den nicht-beübten Bereichen Haltung und Entspannung konnten keine Verbesserungen verzeichnet werden (vgl. Abb. 11 und Tabelle 4, S. 76).

Bezogen auf die Verbesserung in Kategorienpunkten (Differenz der Bewertungswerte 0-4 vor und nach der Testung) konnte die Bewertung in vier Fällen um einen Kategorienpunkt gesteigert werden, in einem Fall um zwei Kategorienpunkte und in ganzen fünf Fällen um drei Kategorienpunkt. Eine Verbesserung um vier Kategorienpunkte wurde nicht verzeichnet. In weiteren fünf Fällen konnte keine

Verbesserung im beübten Bereich festgestellt werden (vgl. Abb. 12 und Tabelle 4, S. 67, Mehrfachnennungen möglich). Die Einschätzung der Patient*innen durch die Logopäd*innen ergab somit in den beübten Bereichen eine Verbesserung von 67% nach Einsatz der Übungsbox (vgl. Abb. 12 und Tabelle 4, S. 67). Auch dieses Resultat ist nicht repräsentativ, zeigt jedoch eine deutliche Tendenz. Dieser Befund müsste in einem grösseren Sampling überprüft werden.

Abb. 12: Auswertung Verbesserung Patienteneinschätzung pro Kategorienpunkt in den beübten Bereichen

Über alle Bereiche (auch die nicht beübten) hinweg ergab das Ranking ein ähnliches Bild: Phonation (Stimme): 23%, Artikulation: 21%, Entspannung (Tonusregulation): 15%, Prosodie (inkl. Sprechtempo): 13 %, Atmung und Mimik: je 10% und Haltung: 8% (vgl. Abb. 13 und Tabelle 4, S. 67).

Abb. 13: Auswertung Verbesserung Patienteneinschätzung pro Funktionskreis/Bereich in allen Bereichen

10.5 Bewertung der Übungsbox

Angelehnt an das Gruppeninterview und den Theorieteil dieser Arbeit, wurde der Fokus der Auswertung der schriftlichen Befragung auf den Inhalt der Übungsbox gelegt.

10.5.1 Funktionskreise

Bei der Auswertung der schriftlichen Befragung wurde der Fokus auf die Funktionskreise als gut bis sehr gut bewertet. Es muss jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass nicht alle Logopäd*innen jeden einzelnen Funktionskreis bewerteten, sondern nur die ausgewählten Therapiebereiche. Aus diesem Grund ist keine gesamthafte Aussage über die Gewichtung der einzelnen Funktionskreise im Vergleich möglich.

Der Funktionskreis Phonation wurde bei fünf von sieben zu wertenden Antworten mit sehr gut beurteilt. Prosodie wurde ähnlich gut mit vier sehr gut und einem gut bewertet, die Artikulation mit vier sehr gut und zwei gut. Haltung wurde mit der Wertung zwei sehr gut und drei gut, Atmung mit drei sehr gut, zwei gut und einem ausgewogen beurteilt, Entspannung (Tonusregulation) hingegen mit zwei sehr gut und drei gut, sowie Mimik mit sechs sehr gut. (vgl. SB1-7, S. XXXVI ff.).

10.5.2 Weitere Bereiche

Die Beurteilung der Box hinsichtlich weiterer Kriterien des Inhalts wurde gesamthafte sehr positiv gewertet. Die Gewichtung war dabei wie folgt: Aufgabenbeschreibung mit fünf sehr gut und zwei gut,

Bewegung mit zwei sehr gut, drei gut und zwei nicht zu werten, Hilfsmittel mit drei sehr gut, zwei gut, zwei nicht zu werten, Steigerung/Vereinfachung mit vier sehr gut, zwei gut, ein ausgewogen, Motivation mit vier sehr gut, zwei gut, einem ausgewogen und Variation mit vier sehr gut und drei gut (vgl. Tabelle 2, S. 65).

Abb. 14: Auswertung Inhalt – weitere Bereiche

10.5.3 Bewegung

Drei der sieben Logopäd*innen beurteilten die Verknüpfung mit Bewegung in den Übungen als wenig hilfreich, zwei als sehr hilfreich und weitere zwei gaben keine Beurteilung ab, da die gewählten Übungen nicht in der bewegungsorientierten Variante durchgeführt wurden. Diese wurden mit der Kategorie «nicht beurteilbar» ausgewertet (vgl. Abb. 15). Dabei ist auffällig, dass alle drei Patient*innen, bei welchen diese Verknüpfung negativ gewertet wurde aufgrund ihrer individuellen körperlichen Verfassungen (Kategorie «Individueller Zustand Patient») und daraus resultierenden (temporären) motorischen Einschränkungen rein physisch nicht in der Lage waren, Bewegung gezielt unterstützend einzusetzen, z. B. durch ihre Überbeweglichkeit (vgl. SB1, S. XXXVI), Haltungproblematik (vgl. SB2, S. XLII) oder Tagesform (vgl. SB3, S. XLVIII). Bei den positiven Rückmeldungen konnten diese Bedenken ebenfalls den Kommentaren entnommen werden «Bei diesem Patienten hat es gut gepasst. Bei Menschen mit stärkeren Einschränkungen muss man halt wieder etwas anpassen.» (vgl. SB4, S. LIV).

Abb. 15: Beurteilung Verknüpfung mit Bewegung

10.5.4 Hilfsmittel

Bei den Hilfsmitteln wurde die Verknüpfung je zweimal mit *sehr hilfreich* bzw. mit *hilfreich* und einmal mit *wenig hilfreich* beurteilt (vgl. Abb. 16). Es gab erneut zwei Enthaltungen, da die eingesetzten Übungen kein Hilfsmaterial benötigten, welche mit «nicht beurteilbar» vermerkt wurden. Jedoch ist die Wertung erneut unter Vorbehalt zu sehen, da es dem Patienten aufgrund seiner individuellen Verfassung (Überbeweglichkeit) nicht möglich war das Hilfsmittel richtig einzusetzen (vgl. SB1, S. XXXVI).

Abb. 16: Beurteilung Verknüpfung mit Hilfsmitteln

Insgesamt viermal wurde die einfache Umsetzung der Übungen mit den Hilfsmitteln positiv bewertet, gefolgt von der Möglichkeit variationsreich mit diesen zu arbeiten mit drei Nennungen (SB1, SB3 und SB5, S. XXXVI). Auch die Tatsache, dass das zu verwendende Material grundsätzlich in jeder logopädischen Einrichtung vorzufinden ist, wurde positiv bewertet (vgl. SB4 und SB5, S. LIV ff.). Die Hilfsmittel können zudem helfen, gewisse Übungen besser zu verstehen und zu visualisieren (vgl. SB9, S. LXXXII). Bei diesen Angaben sind Mehrfachnennungen möglich.

Abb. 17: Auswertung Verknüpfung mit Hilfsmitteln

10.5.5 Einsatzbereich

Bei der Beurteilung der Box durch die Proband*innen bezogen auf den Einsatzbereich mit Parkinson Patient*innen fiel das Ranking folgendermassen aus: Durchführung/Umsetzung wurde mit fünf sehr gut und zwei gut bewertet, das Eigentaining mit vier sehr gut und drei gut, die ICF-Orientierung mit drei sehr gut, drei gut und einem ausgewogen, sowie Therapieziel und Zielgruppe mit je sechs sehr gut und einem ausgewogen (vgl. Tabelle 2, S. 65). Das bedeutet, dass der Einsatz bei der Zielgruppe insgesamt als angemessen bewertet wurde.

10.5.6 Form

Ähnlich positiv wurde die Box hinsichtlich der Form beurteilt: Allgemeine Gestaltung mit drei sehr gut und vier gut, Handlichkeit der Box mit vier sehr gut, zwei gut und einem ausgewogen, sowie Gestaltung einzelner Karten mit fünf sehr gut und zwei gut (vgl. Tabelle 2, S. 65).

10.6 Effizienz und Motivation

Bei den von den Logopäd*innen eingesetzten Übungen wurde aufgrund des Datenmaterials weniger darauf eingegangen, welche Übungen konkret genutzt wurden, sondern vielmehr auf die inhaltlich qualitative Begründung für bzw. gegen die Effizienz und Motivation wert gelegt (vgl. Tabelle 2, S. 65).

10.6.1 Auswertung besonders effizienter Übungen

Bei der Auswertung der schriftlichen Befragung schätzten die Logopäd*innen im Hinblick auf die Effizienz besonders das zielgerichtete Übungsmaterial wie z. B. ausgewählte Wörter mit klarer Bedeutung bei der Übung «Doppeldeutigkeiten» (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CXXXIX) oder solche, welche die Konzentration und Prosodie gleichermaßen trainieren (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CXXXVI), als auch die einfache Umsetzung der Übungen und gute Durchführbarkeit. Aber auch die persönlichen Vorlieben für Inhalte einiger Übungen, z. B. wandern als Hobby des Patienten (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CXXX), sowie die positiven Eigenerfahrungen, welche die Patient*innen mit diesen erleben durften, führten zu diesem Ergebnis. Nicht zuletzt erhöhten der stimmige Aufbau innerhalb der einzelnen Übungsblöcke und die guten Steigerungsmöglichkeiten die Motivation (vgl. Tabelle 6, S. 69).

Abb. 18: Auswertung besonders effizienter Übungen

10.6.2 Auswertung weniger effizienter Übungen

Bei den weniger effizienten Übungen konnten die Gründe in zwei Kategorien unterteilt werden: Schwierige Umsetzung (vier Nennungen) und Komplexität der Aufgabe (zwei Nennungen). Schwierige Umsetzung umfasste dabei erneut den Faktor «individueller Zustand» des Patienten (vgl. SB1, SB2 und SB5, S. XXXVI ff.), aber auch die Tatsache, dass das Übungsmaterial in der gewählten Übung nicht für das eigentliche Aufgabenziel geeignet sei («1-silbige Bergnamen, mit dem Ziel Sprechtempo zu reduzieren, kann nicht gut umgesetzt werden. Variante 1 + 2 geht besser.» (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CXXX und SB5, S. LX). Die Komplexität der Aufgabe bezog sich zum einen darauf, dass mehrere Faktoren (Artikulation, Zwerchfellatmung und Lautstärke) in einer Übung bearbeitet werden sollten, was dem Patienten nicht möglich war (vgl. SB5, S. LX), als auch auf die Komplexität der Theorie hinter einer Übung wie dem Abspannen («Patient konnte Sinn der Übung nicht nachvollziehen. Für komplexes Thema Abspannen wären einfachere Übungen besser», vgl. SB7, S. LXXI).

Abb. 19: Auswertung weniger effizienter Übungen

10.6.3 Auswertung besonders motivierender Übungen

Bei den besonders motivierenden Übungen stachen die Merkmale «Persönliche Vorlieben der/des Patienten» («*Pat. und Ehemann wanderten gerne, Berge war darum das perfekte Thema*», SB1, S. XXXVI), grundsätzliche Motivation (zur Mitarbeit), als auch der ideale Schwierigkeitsgrad («*beinhalten Lautverbindungen, welche dem Patienten Schwierigkeiten bereiten*», SB7, S. LXXI) der Übungen hervor (je 2 Nennungen). Auch die Alltagsrelevanz wurde hier positiv erwähnt («*Pat. meint, dass er die Ausrufe im Alltag gut brauchen kann.*», vgl. SB5, S. LX).

Abb. 20: Auswertung besonders motivierende Übungen

10.6.4 Auswertung weniger motivierender Übungen

Weniger motivierend waren Übungen, deren Ziel vom Patienten nicht verstanden wurde (vgl. SB7, S. LXXI) oder Übungen, welche bereits bekannt waren und wodurch beim Patienten eine Art Wiederholungseffekt auftrat (vgl. SB5 und SB6, S. LX ff.). Ebenfalls weniger motivierend waren Übungen, die zu wenig Varianz im Übungsmaterial der Basisübung boten wie z. B. die Wortlisten bei der Artikulationsübung «Von Prag bis Bali» (vgl. SB6, S. LXV). Die Antwort «nicht näher spezifiziert» bezieht sich hier auf zwei eher neutrale Wertungen von Logopäd*innen, bei denen die Patienten grundsätzlich alle Übungen als lustvoll empfanden (vgl. SB1 und SB4, S. XXXVI ff. Und vgl. Tabelle 6, S. 69).

Abb. 21: Auswertung weniger motivierender Übungen

10.7 Rückmeldungen zur Übungsbox

Neben den vordefinierten Fragen zur Übungsbox, wurde den Proband*innen die Möglichkeit gegeben weitere Rückmeldungen, Anregungen oder Kritik zu dieser zu geben, welche mit dem Fragenkatalog möglicherweise nicht abgedeckt wurden. Diese werden im Folgenden näher vorgestellt.

10.7.1 Empfehlungen der Proband*innen

Alle sieben Proband*innen würden die Übungsbox sowohl für die logopädische Therapie in der Klinik oder in der Praxis, als auch für die logopädischen Eigenübungen weiterempfehlen. Nur zwei der befragten Logopäd*innen gaben an, etwas beim bestehenden Übungsmaterial ergänzen zu wollen. Dies waren auf der einen Seite Übungen zu Sprache und Gedächtnis und auf der anderen Seite anspruchsvollere Übungen bei Betroffenen mit leichten Auffälligkeiten der Artikulation (vgl. SB5 und SB7XX, S. LX ff.).

10.7.2 Sonstige Rückmeldungen

Viele Proband*innen meldeten zurück, dass sie eine Veröffentlichung der Übungsbox begrüßen würden. Dass die Übungsbox auch für andere Dysarthrie-Patient*innen benutzt werden könnte, wurde

ebenfalls positiv gewertet (vgl. SB5, S.LX). Das Titelbild half zudem gemäss einer Rückmeldung, die einzelnen Funktionskreise klarer aufzuzeigen und die Patient*innen in die Wahl der Therapieziele miteinzubeziehen (vgl. SB5, S. LX). Eine Rückmeldung betonte ausserdem die Wichtigkeit des Einbezugs der Angehörigen in die Umsetzung der Eigenübungen (vgl. SB3, S. XLVIII), (vgl. SB1-9, S. XXXVI ff.). Es wurde zudem angeregt, die einzelnen Übungskarten mit einer Fusszeile mit Angabe des Funktionskreises zu versehen, da die Übungen in jedem Bereich gleich nummeriert wurden (vgl. SB3, S. XLVIII). Dadurch können die einzelnen Übungskarten, besonders bei Kopien für die Patientin/den Patienten, einfacher wieder dem richtigen Therapiebereich zugeordnet werden.

10.8 Zusammenfassung zur schriftlichen Befragung und zur Übungsbox

Die Frage der vorliegenden Arbeit «Unterwegs mit Parkinson – eine bewegungsorientierte Übungsbox für die Logopädie – Inwiefern bewährt sich diese in der therapeutischen Praxis?» wurde positiv beantwortet. Die Übungen waren für die meisten Parkinson-Patient*innen effizient, die Hilfsmittel zweckmässig und auch nicht explizit therapierte Bereiche wurden erfolgreich mittherapiert. Allerdings zeigt sich auch, dass der individuelle Zustand, also personenbezogene Faktoren des Patienten – besonders im Hinblick auf Bewegung - ein wichtiger Einflussfaktor für eine erfolgreiche und effiziente Therapie mit der Übungsbox ist.

11 Was hat sich bewährt?

Die Übungsbox hat sich in der Praxis im Rahmen der Pilotstudie mehrheitlich bewährt, müsste aber für allgemeingültige Aussagen in einem grösseren Rahmen quantitativ und qualitativ nochmals untersucht werden. Insbesondere inhaltlich wurden die Funktionskreise, die Steigerungs- und Vereinfachungsmöglichkeiten, die Variationen, sowie der Einbezug von Hilfsmitteln von den Probandinnen positiv bewertet. Auch die Nutzungsdauer sowie die Orientierung am ICF-Modell und die einfache Handhabung waren gemäss Logopäd*innen sinnvoll ausgewählt, wie der folgende Abschnitt ausführt.

11.1 Inhalt - Funktionskreise, Hilfsmittel, Motivation, Steigerung/Vereinfachung

Die schriftliche Befragung hat gezeigt, dass es gelohnt hat, den Inhalt des Übungsfächers anhand des Leitfadenterviews für die Übungsbox zu überarbeiten. Positiv gewertet wurde in der Befragung z. B. die Beschreibung der Aufgaben der Übungsbox, die für die Patient*innen und Logopäd*innen nachvollziehbar und verständlich war. Unter Inhalt fallen zudem Steigerung und Vereinfachung, Variation und Hilfsmittel, die in alle Übungen einfließen. Das Beibehalten der Übungen zu den Funktionskreisen, die Integration von Bewegung, sowie Motivation waren weitere Faktoren, die von den Proband*innen ebenfalls gewinnbringend aufgenommen wurden.

Gemäss schriftlicher Befragung wurde die Orientierung der Übungsbox an den Funktionskreisen als sinnvoll und nachvollziehbar bewertet. Insbesondere wurde von den Logopäd*innen begrüsst, dass sämtliche Funktionskreise, die bei Parkinson-Patient*innen betroffen sind, sowie weitere Therapiebereiche kompakt in einer Übungsbox zur Verfügung stehen. Ziel der Übungsbox war einerseits die Erhaltung und andererseits die Verbesserung der Sprechstrukturen und -funktionen von Parkinson-Patient*innen. Dieses Ziel wurde gemäss Auswertung ebenfalls erreicht, sowohl in den therapierten als auch in nicht explizit therapierten Bereichen. Die Übungen zu Artikulation und

Phonation wurden von den Proband*innen am häufigsten umgesetzt (vgl. Tabelle 2, S. 65). Der Fokus auf diese Therapiebereiche überrascht nicht, da der Erhalt oder die Verbesserung dieser beiden Funktionskreise ein wichtiger Aspekt für eine gelingende Kommunikation ist und sowohl im Theorieteil dieser Arbeit (vgl. Kap. 4.2. und 4.3.) als auch bei der schriftlichen Befragung (vgl. Schriftliche Befragung (Auswertungsbogen für Logopäd*innen), S. XXXI ff.) als wichtigste Therapiebereiche bei Parkinson-Patient*innen genannt werden. Eine funktionierende Stimme und verständliche Artikulation sind wichtig, um im Alltag und in der Freizeit teilhaben zu können.

Grundsätzlich wird die Übungsbox hinsichtlich Bewegung bei den Parkinson-Patient*innen ohne starke motorische Einschränkungen als positiv beurteilt (vgl. Kap. 10.5.3). Durch Bewegung können implizit sprechmotorische Strukturen und -funktionen gezielt erhalten oder verbessert und die Patient*innen in der Kommunikation unterstützt werden. Ebenfalls positiv bewertet wurden die Vereinfachungen und Steigerungen der Übungen, da die Steigerungsmöglichkeiten die Motivation bei den einzelnen Patient*innen erhöhte, die Übungen durchzuführen (vgl. SB1, SB4 und SB5, S. XXXVI ff.). Dass die Übungen gesteigert und vereinfacht werden können, ermöglicht Patient*innen mit unterschiedlichem Krankheitsverlauf zudem Teilhabe und Aktivität in der Therapie und in ihrem Alltag. So konnten Parkinson-Patient*innen, die durch ihre Krankheit und Symptomatik noch wenig beeinträchtigt sind, von den komplexeren Übungen profitieren und fühlten sich vom zielgerichteten Übungsmaterial angesprochen (vgl. SB3 und SB5, S. LIV ff.). Die Steigerung des Schwierigkeitsgrads von der Basisübung bis zur dritten Übung sowie der «stimmige» Aufbau der einzelnen Übungsblöcke motivierte die Patient*innen ebenfalls (vgl. SB2, S. XLII).

Zudem kam die Übungsbox aufgrund der grossen Variation an Übungen bei den Proband*innen sehr gut an, beispielsweise: «*Berge erwandern=gute Steigerung*» oder «*Plosive-->hart - weich, bewusst vari(i)eren, finde ich effizient*» (SB1 und SB5, S. XXXVI). Nur wenige Testpersonen gaben an, am bestehenden Übungsmaterial etwas ergänzen zu wollen. Auch meldeten viele der Proband*innen zurück, dass sie eine Veröffentlichung der Übungsbox begrüßen würden, z. B.: «*wertvolle Übungsbox, welche unbedingt auf den Markt kommen sollte*» (vgl. SB1, S. XXXVI) und: «*Es würde mich sehr freuen, wenn dieses Material durch einen Verlag herausgegeben würde. So können alle klinisch tätigen Logopädinnen und Logopäden davon profitieren*» (vgl. SB4, S. LIV).

Zusätzlich wurde die Möglichkeit, die Übungen mit Hilfsmitteln umzusetzen, als sinnvoll und nachhaltig geschätzt: «*Die Hilfsmittel sind einfach und in jeder logopädischen Praxis vorhanden*» (vgl. SB4, S. LIV) und «*Die Hilfsmittel (...) ergeben interessante Übungsvarianten, sind gut einsetzbar und in jeder Praxis vorhanden*» (vgl. SB5, S. LX). Generell wurden die fördernden Umweltfaktoren (wie z. B. Hilfsmittel) von den Proband*innen für gut befunden. Die unterstützenden Materialien wie beispielsweise *Tuch* oder *Strohalm* (ebd.) wurden als hilfreich erachtet, weil sie bei Patient*innen unterschiedlicher sozialer Herkunft sowie körperlicher Verfassung und mit unterschiedlicher Motivation unterstützend und zielgerichtet eingesetzt werden können. Zudem können durch die unterstützenden Materialien, neben den therapierten, auch weitere Körperfunktionen und -strukturen aktiviert und erhalten werden, was positiv gewertet wurde (vgl. SB1, SB3, SB4, SB5, S. XXXVI ff.). Der Einsatz der Hilfsmittel unterstützt zudem das Verstehen der Übung und ist somit ein Förderfaktor.

Wie bereits zuvor angemerkt, motivierten Hilfsmittel oder auch Variation sowie Steigerungs- und Vereinfachungsmöglichkeiten die Patient*innen zum Mitmachen bei den Übungen (vgl. Kap. 6.1. und

6.3.). Abhängig ist die Motivation auch stark von personenbezogenen Faktoren wie persönlichen Vorlieben, Alltagsrelevanz, grundsätzliche Motivation und idealer Schwierigkeitsgrad der Übungen (vgl. SB1, SB5 und SB7, XXXVI ff.).

11.2 Einsatzbereich - Eigentaining und Durchführung, ICF

Besonders bewährt hat sich beim Einsatzbereich die Nutzungsdauer der Übungsbox (regelmässiges Training in den Einrichtungen in Kombination mit dem Eigentaining). Dies zeigt sich vor allem in der Verbesserung der trainierten Übungsbereiche bereits nach einer Testphase von nur drei Wochen, in Anlehnung an LSVT Loud® (vgl. Kap. 6.2.1). Auch in der Auswertungsgruppe 2 war das beobachtbar, in der trotz teilweise kürzerer Testphase als vorgegeben, ebenfalls eine deutliche Verbesserung der Stimme der Patient*innen verzeichnet werden konnte z. B. mehr Stimmkraft und Resonanz (vgl. SB9 und SB10, S. LXXXIII). Hervorzuheben ist, dass auch in den nicht therapierten Bereichen Verbesserungen bei Patient*innen der Auswertungsgruppe 1 verzeichnet werden konnten (vgl. Kap. 6.5). So empfehlen alle teilnehmenden Logopäd*innen den Einsatz der Übungsbox für das Eigentaining als auch für die logopädische Therapie «vor Ort» weiter (vgl. SB1, SB2, SB4 und SB5, XXXVI ff.)

Ein Ziel der Übungsbox war es auch, die Übungen einfach im Alltag umsetzen zu können, sowohl in der logopädischen Therapie in den jeweiligen Institutionen als auch im Eigentaining zu Hause. Dieses Ziel wurde nach der Testphase bestätigt. Zum einen bewerteten sechs von sieben Proband*innen die Durchführung und Umsetzung mit sehr gut (vgl. SB1, SB2, SB3, SB4 und SB6, XXXVI ff.), zum anderen wurden diese Punkte als Grund für besonders effiziente Übungen genannt. Betont wurde dabei die «Einfachheit in der Umsetzung» (vgl. SB3 und SB4, S. XLVIIIff.). Bewährt hat sich dabei wie bereits zuvor erwähnt die Tatsache, dass die eingesetzten Hilfsmittel in den meisten logopädischen Einrichtungen vorhanden sind und diese unkompliziert in die Therapie mit einbezogen werden können (vgl. SB1, SB 4 und SB5, XXXVI ff.).

Unter Berücksichtigung der Aktivität und Teilhabe war es ein weiteres Ziel, auch personenbezogene Faktoren wie Interessen, persönliche Vorlieben und Alltagsrelevanz bei den Übungen zu berücksichtigen und sich bei den Themenbereichen an den Bedürfnissen der Patient*innen zu orientieren. Dies konnte mit der Übungsbox erreicht werden und wurde ebenfalls als positiv gewertet, wie z. B. das Wandern (vgl. SB1, XXXVI ff.) oder der Einsatz von Zungenbrechern allgemein «[...] Zungenbrecher sind immer beliebt.» (vgl. Schriftliche Befragung, SB5, S. xx), sowie das Imitieren von Tierstimmen (vgl. SB5, S. LX). Ebenfalls unterstützte die Grafik des Titelbildes den Patient*innen, die möglichen Therapiebereiche besser zu veranschaulichen und sie in den Entscheidungsprozess für die Festlegung der Therapieziele mit einzubeziehen (ebd.).

Weiteres Ziel der Übungsbox war, dass die Betroffenen immer wieder in allen Therapiebereichen in der Eigenwahrnehmung und Selbstwirksamkeit unterstützt werden (vgl. Kap. 6.1). Auch dies bestätigte sich, wie sich in einzelnen Rückmeldungen der Patient*innen zeigte: «Der Patient hat erlebt, dass er mit guten, für ihn 'übertriebenen' Artikulationsbewegungen deutlich sprechen kann.» und «Der Patient war überrascht, zu welchem Stimmklang er fähig sein kann.» (vgl. SB4, S. LIV).

Positiv bewertet wurde auch, dass die Übungsbox neben der Therapie für Parkinson-Betroffene auch für andere Patientengruppen wie z. B. allgemein Dysarthrie-Patient*innen sehr gut eingesetzt werden könnte (vgl. SB5, S. LX).

11.3 Form – Gestaltung und Handlichkeit, Titelbild

Das Ziel, ein möglichst handliches und ansprechendes Therapiematerial zu erstellen, wurde erreicht. So wurden sowohl die Handlichkeit, als auch die allgemeine Gestaltung der Box und einzelnen Übungskarten, sowie die Aufgabenbeschreibungen in der Auswertungsgruppe 1 in sechs von sieben Fällen mit *gut* bis *sehr gut* bewertet (vgl. SB1-3 und SB5-7, S. XLVIIIff.).

Besonders positiv erwähnt wurde zudem die Grafik des Titelbildes, sowie die entsprechende Einteilung der Übungen in die dort dargestellten Funktionskreise und der möglichen logopädischen Therapiebereiche (vgl. SB5, S. LX). Die Titelbilder auf den Registerkarten könnten auch auf den einzelnen Übungsblättern als kleine Icons ergänzt werden.

12 Was hat sich nicht bewährt?

Was hat in der Praxis nicht gut funktioniert, respektive, was müsste bei einer weiteren Überarbeitung der Übungsbox angepasst werden? Mit diesen Fragen befasst sich der folgende Abschnitt. Laut der Auswertung der schriftlichen Befragung hat sich beispielsweise die Bewegung nicht bei allen Patient*innen in der Praxis bewährt, da der individuelle Zustand jeder Patientin/jedes Patienten noch stärker berücksichtigt werden müsste. Die Übungsbox scheint weniger geeignet für Parkinson-Patienten mit sehr leichten oder stark fortgeschrittenen Parkinson-Symptomen. Allerdings müsste auch dieser Befund mit einem grösseren Sampling untersucht werden. Im Folgenden wird auf diese zwei Punkte detaillierter eingegangen.

12.1 Inhalt – Bewegung, Komplexität der Aufgaben

Bei der Frage, was sich inhaltlich nicht bewährt hat in der Arbeit mit der Übungsbox, wurde die Verknüpfung verschiedener Übungen mit Bewegung erwähnt. Drei von sieben Proband*innen beurteilten diese als wenig hilfreich, weil ihre Patient*innen aufgrund der körperlichen Verfassung Mühe hatten, Bewegung in die Übung zu integrieren. Das heisst, gemäss ICF können die Körperstrukturen gewisser Patient*innen beeinträchtigt sein, was wiederum zu reduzierten Körperfunktionen führen kann. Im Fall der schriftlichen Befragung waren es unter anderem Überbeweglichkeit oder Haltungsprobleme (vgl. SB1, SB2 und SB3, S. XLVIIIff.). Diese Rückmeldungen sind aus Sicht der Autorinnen eher als Hinweis zu verstehen, dass die Verknüpfung mit Bewegung bei starker motorischer Einschränkung weniger hilfreich sein könnte, als dass der Einsatz von bewegungsergänzenden Elementen grundsätzlich negativ bewertet wurde. Ob die Verknüpfung von Übungen mit Bewegungen für Patienten mit stärkeren motorischen oder anderen Einschränkungen noch weiter angepasst werden sollte, müsste mit einer grösseren Patientengruppe quantitativ und qualitativ getestet werden. Da das Sampling zu klein ist und nicht repräsentativ, können keine abschliessenden Erkenntnisse aus der Auswertung der schriftlichen Befragung zum Thema Bewegung entnommen werden.

Häufige Wiederholungen in den Übungen waren für einzelne Patient*innen nicht motivierend, weil ähnliche Übungen mit den Patienten in der Therapie bereits durchgeführt wurden (vgl. SB5 und SB6, S. LX). Hier könnte die Motivation oder die Relevanz für den Alltag einzelner Patient*innen stärker gewichtet werden. Auch ähnliche Inhalte in Basis- und Zusatzübungen boten vereinzelt zu wenig Varianz, was ebenfalls moniert wurde (vgl. SB6, S. LXV). Bei einer weiteren Überarbeitung der Übungsbox sollten deshalb diese Wiederholungen geprüft und allenfalls angepasst, durch neue Inhalte ersetzt oder ergänzt werden.

Bei der Auswertung der schriftlichen Befragung wurden bezüglich Effizienz der Übungen die individuellen Schwierigkeiten der Patient*innen bei der Umsetzung sowie die Komplexität der Aufgaben – «für komplexes Thema Abspannen wären einfachere Übungen besser» (vgl. SB7, S. LXXI) – als erschwerend genannt (vgl. SB2, SB5 und SB7, S. XLII). Inhaltlich sollte bei einer Überarbeitung der Übungsbox deshalb nochmals überprüft werden, ob bei komplexeren Übungen weitere Informationen nötig wären. So könnten beispielsweise bei der Übung zum Abspannen eine zusätzliche Übungskarte mit einer Grafik (z. B. das Bild eines Blasebalgs, der sich öffnet oder schliesst) oder ein QR-Code mit einem Video erstellt werden, in denen das komplexe Thema einfacher verständlich gemacht werden könnte. Damit würden Förderfaktoren die Patient*innen beim Üben und letztlich dem Sprechen unterstützen.

Weiter wurde kritisiert, dass einige Sprichwörter oder Sätze auf Mundart geschrieben wurden (vgl. SB5, S. LX), diese könnten beispielsweise auf der Rückseite auch auf Hochdeutsch formuliert werden.

12.2 Einsatzbereich – Zielgruppe/Schwierigkeit Umsetzung, ICF

Die Übungsbox scheint aufgrund von drei Aussagen in einigen Bereichen weniger geeignet zu sein für Patient*innen mit sehr leichten oder stark fortgeschrittenen Parkinson-Symptomen (vgl. SB1, SB2 und SB7, S. XLVIIIff.) Sollte sich diese Tendenz in einem grösseren Sampling bestätigen, könnten gewisse Übungen noch im «shaping» (vgl. Kap. 6.1) weiter angepasst werden.

In einem Fall wurde (vgl. SB3, S. LIV) erwähnt, dass es hilfreich gewesen wäre, wenn der Patient beim Eigentaining Unterstützung von der Familie oder Angehörigen bekommen hätte, da er die Aufgabenstellung vergessen hatte. Das heisst bei Patient*innen, die eine fortgeschrittene Parkinson-Symptomatik zeigen, wäre die Unterstützung von Angehörigen oder des Umfeldes hilfreich oder sogar nötig. Auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der Logopädie beispielsweise mit der Physio- oder Ergotherapie wäre in solchen Fällen förderlich.

Ebenfalls wurde von Logopäd*innen erwähnt, dass die Themen Sprache und Gedächtnis sowie Kauen oder Dysphagie nicht vorkommen (vgl. SB5 und SB6, S. LX ff.). Auf diese Themen wurde bei der Erstellung der Übungsbox - wie in Kapitel 2.4.3 erwähnt - bewusst nicht fokussiert, sondern auf das Sprechen, weshalb bei einer Überarbeitung der Fokus weiterhin auf dem Sprechen liegen sollte.

In einem Fall wurde bemängelt, dass kombinierte Übungsinhalte für den Patienten nicht effizient seien – beispielsweise Zwerchfellatmung, Artikulation und Lautstärke kombiniert (vgl. SB5, S. LX). Um auch Parkinson-Patient*innen zu berücksichtigen, für welche diese Kombination eine zu grosse Herausforderung darstellen könnte, müsste bei einer Überarbeitung der Übungsbox bei der Vereinfachung der entsprechenden Übung nur auf einen der Inhalte fokussiert werden (vgl. Übungen der Übungsbox, S. CXVI).

12.3 Form – eindeutige Betitelung und Nummerierung sowie Orthografie

Der einzige Punkt, der sich formal nicht bewährt hat (vgl. SB3, S. LIV), ist die Betitelung und Nummerierung der Übungen. Wünschenswert wäre pro Themenbereich in der Kopfzeile im Sinne von: «Themenbereich, Übung 1 - Basisübung - Titel Übung». Ebenfalls hilfreich gewesen wären

durchgehende Seitenzahlen in der Fusszeile. Bei einer Überarbeitung müssten seltene Orthografiefehler korrigiert und das Layout vereinheitlicht werden.

12.4 Zusammenfassung

Die Übungsbox hat sich in der Praxis sowohl in der Therapie als auch im Eigentaining bewährt. Dies spiegelt sich auch in der Beurteilung der Patient*innen durch die Logopäd*innen nach Einsatz der Übungsbox in den beübten Bereichen. So bewerteten sie diese mit einer Verbesserung von mehr als 50 Prozent. Auch in den nicht beübten Bereichen haben sich die Patient*innen verbessert. Die Beschreibung der Aufgaben war nachvollziehbar, die Orientierung an den Funktionskreisen schlüssig, die bewegungsorientierten Übungen boten für Patient*innen ohne grosse Einschränkungen einen Mehrwert für die logopädische Therapie genauso wie die eingesetzten Hilfsmittel. Zudem wurden auch die variable Themenbreite sowie die Möglichkeit, die Übungen zu steigern oder zu vereinfachen positiv beurteilt. Die alltagsnahen Inhalte haben die Patient*innen angesprochen und motiviert.

Ebenfalls bewährt haben sich die Nutzungsdauer und einfache Handhabung der Übungsbox von drei Wochen. Dass die Patient*innen durch die Orientierung der Box an ICF an den Therapiezielen und -inhalten aktiv teilhaben konnten, wurde ebenfalls geschätzt. Abschliessend lässt sich sagen, dass die Übungsbox nicht ausschliesslich für Parkinson-Patient*innen eingesetzt werden könnte, sondern auch für die Stimm- oder Dysarthrie-Therapie.

Nicht durchwegs bewährt hat sich gemäss der Proband*innen die Verknüpfung der Übungen mit Bewegung. Bei Patienten mit starken motorischen oder weiteren Beeinträchtigungen wären bei der Umsetzung dieser Übungen zusätzliche Anpassungen erforderlich, beispielsweise vereinfachte Inhalte oder zusätzliche Hilfestellungen. Diese Bewertung ist allerdings nicht repräsentativ, da der bewegungsunterstützte Übungsansatz grundsätzlich positiv beurteilt wurde. Es könnte hier für eine fortführende wissenschaftliche Arbeit folgende weitere Fragestellung aufgeworfen werden: «Was braucht es, damit auch Parkinson-Patient*innen mit starken motorischen oder weiteren Beeinträchtigungen von der bewegungsorientierten Übungsbox profitieren könnten?»

13 Vorschlag zur Weiterentwicklung

Die Übungsbox ist bezüglich des Inhalts, des Einsatzbereiches und der Form in der Praxis in der vorliegenden Form einsetzbar und zielführend. Einige Anpassungen müssten aber bei einer Überarbeitung vorgenommen werden. Inhaltlich sind hier angedacht: Zusatzmaterial im Sinne von fachlichen Erläuterungen zum Hintergrund und zur Wirkung von Übungen beispielsweise beim Thema Abspannen, der Definition von Kopf- und Bruststimme oder der verschiedenen Atemräume. Ein weiteres Beispiel für Zusatzmaterial wäre das Bild eines Lautstärkereglers, der nach Bedarf eingesetzt werden könnte, sowie ein Link, eine App oder ein QR-Code zu einer Webseite mit Videos, die komplexere Übungen veranschaulichen. Auch hilfreich wäre ein Manual mit Handlungsempfehlungen zur genauen Durchführung der Übungen, analog zum Vorwort der schriftlichen Befragung. Zudem würde sich ein Wochenplan für das Monitoring des Eigentrainings der Patient*innen empfehlen.

Formal müssten einige orthografische Korrekturen vorgenommen werden, sowie Anpassungen des Layouts wie z. B. eine Gesamtübersicht der Übungen (Inhaltsverzeichnis), die Durchnummerierung aller Übungen mit Seitenzahlen und die Beschriftung der einzelnen Übungskarten mit den Funktionskreisen und eindeutiger Betitelung der Übungen innerhalb der jeweiligen Kategorien. Aufgrund mündlicher Rückmeldungen und eigener Erfahrungen empfiehlt sich eine Anordnung im Format A5 einer

Karteikartenbox, in der die Übungskarten im Querformat einsortiert und durchgeblättert werden könnten.

Aufgrund mehrerer Rückmeldungen wird eine Veröffentlichung der Übungsbox erhofft. Dies wäre hilfreich, um eine grössere Patienten- und Logopäd*innengruppe zu erreichen, um nach einem längerfristigen Einsatz der Übungsbox weitere Daten zu sammeln. Diese könnten qualitativ und quantitativ erneut ausgewertet werden, um konkretere Aussagen treffen zu können zum Einsatzbereich der Box sowie zur Wirksamkeit der Verknüpfung der Übungen mit Bewegung. Durch eine breitere Studie könnten auch messbare Daten erhoben werden. Damit könnte das Ausmass von Verbesserungen beispielsweise in den Bereichen Lautstärke, Prosodie oder Atmung wissenschaftlich belegt werden.

14 Fazit mit Ausblick

Morbus Parkinson wird in unserer Gesellschaft relevanter und bekommt vermehrt mediale Aufmerksamkeit, da immer mehr Menschen davon betroffen sind. Weil sich die Krankheit in den meisten Fällen auf das Sprechen auswirkt, ist die Kommunikation beeinträchtigt. Parkinson-Patient*innen sind dadurch in ihrer Aktivität und Teilhabe eingeschränkt. Um Patient*innen in ihrer Teilhabe zu unterstützen, ihre Körperstrukturen und -funktionen zu erhalten oder zu verbessern und dadurch gelingende Kommunikation zu ermöglichen, wurde zuerst eine Sammlung von Übungen für Betroffene entwickelt und danach zu einer kompakten Übungsbox optimiert, die in der Praxis getestet wurde. Die Fragestellung dieser Arbeit war deshalb: «Unterwegs mit Parkinson – eine bewegungsorientierte Übungsbox für die Logopädie – Inwiefern bewährt sich diese in der therapeutischen Praxis?».

Grundlage für die Übungsbox war der Übungsfächer, der im Wahlmodul «Interdisziplinärer Workshop: Bewegung und Stimme für Menschen mit M. Parkinson» für die Teilnehmenden entwickelt wurde. Der Übungsfächer wurde mithilfe eines Leitfadeninterviews evaluiert. Gemäss Evaluation musste vor allem der Inhalt überarbeitet werden. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Variation und der Motivation. So wurden bestehende Übungen überarbeitet oder neue erstellt, die durch Vereinfachungen oder Steigerungen ein «shaping» ermöglichten. Zudem wurden Hilfsmittel und Bewegung in alle Übungen integriert, um eine bedürfnisorientierte und alltagsnahe Therapie zu ermöglichen. Nicht beibehalten wurde die Form des Übungsfächers, da sich diese in der Praxis nicht bewährte. Bei der Überarbeitung berücksichtigt wurden hingegen personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren gemäss ICF, wie beispielsweise Motivation und Hilfsmittel.

Aus dem überarbeiteten Übungsfächer entstand der Prototyp einer Übungsbox, der während drei Wochen in verschiedenen Reha-Kliniken und in ambulanten Praxen getestet wurde. Die Auswertung der schriftlichen Befragung nach der Testung zeigte, dass sich die Box in der Praxis bewährt hat. So konnten beispielsweise in den beübten, als auch den nicht beübten Bereichen subjektive Verbesserungen wahrgenommen werden. Die Orientierung an den Funktionskreisen und weiteren für Parkinson-Patient*innen relevanten Therapiebereichen, die bewegungsorientierten Übungen sowie die eingesetzten Hilfsmittel waren für die Testpersonen und Patient*innen ein Mehrwert. Auch Vereinfachungen oder Steigerungen sowie die Alltagsrelevanz vieler Inhalte wurden von den Proband*innen positiv beurteilt. Geschätzt wurden zudem die Nutzungsdauer, die einfache Handhabung und die stärkere Orientierung an ICF. Nicht durchwegs bewährt hat sich die Verknüpfung

der Übungen mit Bewegung aufgrund zusätzlicher Komorbiditäten. Allerdings müsste die Übungsbox an weiteren Patient*innen getestet werden, um diesen Befund repräsentativ zu bestätigen oder zu widerlegen. Bei einer allfälligen Überarbeitung der Übungsbox könnten weitere Anpassungen vorgenommen werden, um auch Patient*innen mit starken motorischen oder anderen Beeinträchtigungen gerecht zu werden.

Bei einer allfälligen Veröffentlichung durch einen Verlag könnten ergänzende Materialien entwickelt werden, beispielsweise Zusatzinformationen zu komplexeren Themen oder Video-Anleitungen für die Übungen. Gleichzeitig könnten so weitere qualitative und quantitative Daten gesammelt werden zur Wirksamkeit und Effizienz der Übungsbox und insbesondere der Verknüpfung der Übungen mit Bewegung. Weiterhin könnte die neu aufgeworfene Fragestellung: «Was braucht es, damit auch Parkinson-Patient*innen mit starken motorischen oder weiteren Beeinträchtigungen von der bewegungsorientierten Übungsbox profitieren könnten?» beantwortet werden (vgl. Kap. 12.4.).

Gelingende Kommunikation ist ein wichtiger Aspekt für Menschen mit Parkinson. Die Übungsbox unterstützt als kompaktes und vielseitiges Instrument Logopäd*innen in der Therapie mit Parkinson-Patient*innen. Zudem kann sie Betroffene auf ihrem Weg im Umgang mit der Krankheit begleiten, ihre Körperstrukturen und -funktionen erhalten oder verbessern sowie ihnen Teilhabe und Aktivität ermöglichen, ganz im Sinne von: «*Wir sind alle anders von Parkinson betroffen, aber wir teilen etwas: Hoffnung.*» (Fox, 2023, verfügbar unter: <https://parkinsonslife.eu/21-motivational-michael-j-fox-quotes-on-living-with-parkinsons-disease/>).

15 Literatur- und Quellenangaben

15.1 Literatur

- Ackermann, H., et al. (2018): *Neurogene Sprechstörungen (Dysarthrien)*, S1-Leitlinie, Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/030-103l_S1_Neurogene_Sprechstoerungen_2018-08-verlaengert.pdf
- Beushausen, U. (2013): *Stimmtherapeutische Methoden – zwischen Tradition und Evidenzbasierung*. *Forum Logopädie*. 34-39 (Heft 5 (27)).
- Breitbach-Snowdon, H. (2003): *Untersuchungsbogen neurologisch bedingter Sprech- und Stimmstörungen UNS*. (ProLog, Köln).
- Buhl, G. (2023), *Wie Gehirnttraining gegen Angst und Depressionen helfen kann*. 10 vor 10, SRF, verfügbar unter: <https://www.srf.ch/wissen/mensch/summen-knurren-laufen-wie-gehirntraining-gegen-angst-und-depressionen-helfen-kann>
- Ceballos-Baumann, A. (2022): *Aktivierende Therapien bei Parkinson-Syndromen*. (Thieme Verlag, Stuttgart).
- Cropley, A. J. (2019): *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (Westarp Science Fachverlag, Hohenwarsleben).
- Dresing, T., Pehl, T. (2015): *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse, Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (Dr. Dresing und Pehl GmbH. Eigenverlag, Marburg).
- Eibl, K. (2019): *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. (Urban & Fischer/Elsevier, München).
- Eibl, K. (2022): *Arbeitsbuch Dysarthrie. Materialien für die Sprachtherapie und für zu Hause*. (Urban & Fischer/Elsevier, München).
- Ernst, M., et al. (2023). *Physical exercise for people with Parkinson's disease: a systematic review and network meta-analysis (Review)*. Cochrane Database of Systematic Review, Issue 1., Art. John Wiley & Son, Ltd.
- Geiger, A., Mefferd, A. (2007): *Dysathrie. Ein Ratgeber für Angehörige*. (Schulz-Kirchner Verlag, Idstein).
- Glehr, R., Schöberl, T. und Seel, W. et. al. (2021): *Das Parkinson-Syndrom in der allgemeinmedizinischen Praxis*. *Allgemeinmedizin up2date*. 39-56 (2).
- Grosstück, et al. (2008), *Frenchay Dysarthrie-Untersuchung FDA-2*. (Schulz-Kirchner-Verlag, Idstein).
- Gschwandtner, U. und Fuhr, P. (2020): *Mit Bewegung auch geistige Beweglichkeit erhalten*. *Das Magazin von Parkinson Schweiz*. 6-7 (Nr. 139).
- Hotzenköcherle, S. (2019): *Funktionelle Dysphagie-Therapie. Ein Übungsprogramm*. (Schulz-Kirchner, Idstein).

Höglinger, G. (2018): *Parkinson-Syndrome kompakt*. (Thieme Verlag, Stuttgart).

Höglinger G., Trenkwalder C. et al., (2023), *Parkinson-Krankheit, LS2k-Leitlinie*, Deutsche Gesellschaft für Neurologie, verfügbar unter: <https://dgn.org/leitlinie/parkinson-krankheit>.

Hohler, F. (2013): *Es war einmal ein Igel. Kinderverse*. (Hanser, München).

Hunziker, E. und Degen, U. (2022): *Bewegung und Stimme bei Parkinson fördern*. (Ernst Reinhardt Verlag).

Hunziker, E. (2016): *Logopädie bei Parkinson. Das Magazin von Parkinson Schweiz*. 13 (Nr. 121).

Jesel, M. (2004): *Neurologie für Physiotherapie*. (Thieme Verlag, Stuttgart).

Kuckartz, U. (2018): *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (Beltz, Weinheim).

Mallien, G., Schroeteler, F. E., Ebersbach, G. (2017): *Amplitudenorientierte Therapien beim idiopathischen Parkinsonsyndrom: LSVT LOUD und LSVT BIG. Neurol Rehabil.* 144-152 (23(2)).

Mayer, A. und Ulrich, T. (2017): *Sprachtherapie mit Kindern*. (Ernst Reinhardt, München).

Mayring, P. (2016): *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (Beltz, Weinheim).

Mayring, P. (2015): *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. (Beltz, Weinheim).

Meisner, M. (2010): *Das Sprechen im Alltag bei Parkinson, Sprechen Schlucken Konzentrieren*. (Michaela Meisner, Verlag).

Menche, N. (2016): *Biologie, Anatomie, Physiologie*. (Elsevier, Urban und Fischer, München).

Misoch, S. (2019): *Qualitative Interviews*. (De Gruyter, Berlin).

Nebel, A. und Deuschl, G. (2017): *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson*. (Thieme Verlag, Stuttgart).

Petermann, F. und Petermann, U. (2018): *Lernen: Grundlagen und Anwendungen*. (Hogrefe Verlag GmbH & Company KG, Göttingen)

Porst, R. (2014): *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. (Springer, Wiesbaden).

Schindelmeiser, J. (2021): *Anatomie und Physiologie für Sprachtherapeuten* (Elsevier, München).

Schubert, A. (2004): *Dysarthrie. Diagnostik. Therapie. Beratung*. (Schulz-Kirchner, Idstein).

Sönke, J. und Hellweg, S. (2010): *Motivation als Grundlage für den Patientenerfolg. Neuroreha.* 70-78 (Nr. 2).

Steiner, E. und Benesch, M. (2018): *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung.* (Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien).

Stier, K.H. (2019): *Akzentmethode und Evidence-based Medicine (EbM).* *Spektrum Patholinguistik.* 33-45 (Band 11).

Sturzenegger, M. (2020): *Körperliche Bewegung und Parkinson. Das Magazin von Parkinson Schweiz.* 10-11 (Nr. 137).

Thümler, R. (2002): *Morbus Parkinson, Ein Leitfaden für Klinik und Praxis.* (Springer-Verlag Berlin Heidelberg).

Trepel, M. (2008): *Neuroanatomie, Struktur und Funktion.* (Elsevier, Urban und Fischer, München).

Thyme-Frøkjær, F. und Frøkjær-Jensen, B. (2014): *Die Akzentmethode.* (Schulz-Kirchner, Idstein).

Watzlawik, P. (2015): *Man kann nicht nicht kommunizieren.* (Hogrefe, Göttingen).

Weinrich, M. und Zehner, H. (2017): *Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern. Aussprachetherapie in Bewegung.* (Springer Verlag, Berlin).

15.2 Internetquellen

Deutsche Parkinson Vereinigung (2023), verfügbar unter: <https://www.parkinson-vereinigung.de/die-krankheit/psychische-veraenderungen.html>

Die besten Zungenbrecher. (2023), verfügbar unter: <https://www.rtl.de/cms/die-besten-zungenbrecher-wer-kann-sie-fehlerfrei-aussprechen-4434976.html>

Fox, M. J. (2023), verfügbar unter: <https://parkinsonslife.eu/21-motivational-michael-j-fox-quotes-on-living-with-parkinsons-disease/>

Kein Stress: Atemübungen zum Entspannen. (2023), verfügbar unter: <https://www.sanitas.com/de/magazin/aktiv-sein/stress-und-entspannung/richtig-atmen-fuer-mehr-entspannung.html>

Purr Programming, Stimmanalyse, (2017), verfügbar unter: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.lilithwittmann.voicepitchanalyzer&hl=de_C
H

Spectrum Analyzer, (2014), verfügbar unter: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raspw.SpectrumAnalyze&hl=de>

Webseite Parkinson Schweiz (2023), verfügbar unter: <https://www.parkinson.ch>

Webseite Universitätsspital Zürich (2023), verfügbar unter: <https://www.usz.ch/krankheit/parkinson>

Zehn Zungenbrecher. (2023), verfügbar unter: <https://www.dw.com/de/hört-zu-zwischen-zwei-zwetschgenzweigen-sitzen-zwei-zwitschernde-schwalben/a-19537418>

16 Abkürzungsverzeichnis

- Abb.: Abbildung
- ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
- Kap.: Kapitel
- Reha: Rehabilitationsklinik
- SB: Schriftliche Befragung

17 Abbildungsverzeichnis

Sämtliche Diagramme nach eigener Darstellung erstellt mit Excel

Abbildung 1: Foto des Übungsfächers, eigene Darstellung

Abbildung 2: Auswertung zu überarbeitende Bereiche, Kreisdiagramm

Abbildung 3: Auswertung Inhalt, Säulendiagramm

Abbildung 4: Auswertung Einsatzbereich, Kreisdiagramm

Abbildung 5: Auswertung: Form, Säulendiagramm

Abbildung 6: Bilder der Funktionskreise Stimme, Atmung sowie des Übungsbereichs Sprechtempo, eigene Darstellung von Gallati, A.

Abbildung 7: Die verschiedenen Übungsbereiche für Parkinson-Patient*innen auf der Übungsbox, eigene Darstellung von Gallati A., Foto

Abbildung 8: Einzelne Register der verschiedenen Übungsbereiche der Übungsbox, eigene Darstellung, Foto

Abbildung 9: Auswertung ausgewählte Therapiebereiche, Säulendiagramm

Abbildung 10: Auswertung Therapieziele, Kreisdiagramm

Abbildung 11: Auswertung Verbesserung Patienteneinschätzung pro Funktionskreis/Bereich in den beübten Bereichen, Kreisdiagramm

Abbildung 12: Auswertung Verbesserung Patienteneinschätzung pro Kategorienpunkt in den beübten Bereichen, Kreisdiagramm

Abbildung 13: Auswertung Verbesserung Patienteneinschätzung pro Funktionskreis/Bereich in allen Bereichen, Balkendiagramm

Abbildung 14: Auswertung Inhalt – weitere Bereiche, Balkendiagramm

Abbildung 15: Beurteilung Verknüpfung mit Bewegung, Balkendiagramm

Abbildung 16: Beurteilung Verknüpfung mit Hilfsmitteln, Balkendiagramm

Abbildung 17: Auswertung Verknüpfung mit Hilfsmitteln, Balkendiagramm

Abbildung 18: Auswertung besonders effizienter Übungen, Kreisdiagramm

Abbildung 19: Auswertung weniger effizienter Übungen, Kreisdiagramm

Abbildung 20: Auswertung besonders motivierender Übungen, Kreisdiagramm

Abbildung 21: Auswertung weniger motivierender Übungen, Kreisdiagramm

18 Tabellenverzeichnis

Tabellen zwei bis sechs nach eigener Darstellung erstellt mit Excel

Tabelle 1: Das Krankheitsbild Morbus Parkinson nach ICF, eigene Darstellung nach Eibl (2019, S. 111)

Tabelle 2: Schriftliche Befragung geschlossene Fragen (Soziodemographische Angaben, Fragen 1.1, 1.2 und 2.1 bis 2.3)

Tabelle 3: Schriftliche Befragung geschlossene Fragen (Frage 2.4 bis 3.7)

Tabelle 4: Schriftliche Befragung geschlossene Fragen (Fragen 1.2 und 3.7 im Vergleich)

Tabelle 5: Schriftliche Befragung offene Fragen (Soziodemographische Angaben, Fragen 2.4 und 2.5)

Tabelle 6: Schriftliche Befragung offene Fragen (Fragen 3.3 bis 3.6)

Tabelle 2: Schriftliche Befragung geschlossene Fragen (Soziodemographische Angaben, Fragen 1.1, 1.2 und 2.1 bis 2.3)

Auswertungsgruppe 1	SB1	SB2	SB3	SB4	SB5	SB6	SB7												
Soziodemographische Angaben																			
Alter	79	75	77	76	71	59	75	Durchschnittsalter:	73										
Geschlecht	w	m	m	m	m	m	m	männlich:	6	weiblich:	1								
Diagnose	i	i	i	i	i	i	i	ideopathisch:	7	atypisch:	0								
Therapieziele	siehe Auswertung offene Fragen																		
Einrichtung	Reha	Reha	Reha	Praxis	Praxis	Praxis	Praxis	Klinik (akut):	0	Klinik (Reha):	3	Praxis/ambu 4							
1.1. Eingesetzte Bereiche																			
Bereich 1	Phonation (S Phonation (S Phonation (S Phonation (S Phonation (S Artikulation							Artikulation	Artikulation:			6							
Bereich 2	Artikulation	Artikulation	Prosodie (Spi	Artikulation	Artikulation	Mimik	Atmung	Phonation (Stimme):			5								
			Mimik					Mimik:			2								
								Prosodie (Sprechtempo):			1								
								Atmung:			1								
								Entspannung (Tonusregulation):			0								
								Haltung:			0								
1.2 Einschätzung Pat. vorher																			
Phonation	2	1	0	1	1	3	3	(1) schlecht:	3	(2) ausgewogen:	1	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	0	(0) nicht eindeutig:	1	(k.A.) keine Angabe:	0
Prosodie	3	2	1	2	2	3	4	(1) schlecht:	1	(2) ausgewogen:	3	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	1	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Artikulation	2	1	3	1	1	2	3	(1) schlecht:	3	(2) ausgewogen:	2	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	0	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Haltung	0	1	3	3	1	3	3	(1) schlecht:	2	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	4	(4) sehr gut:	0	(0) nicht eindeutig:	1	(k.A.) keine Angabe:	0
Atmung	3	1	3	2	2	3	3	(1) schlecht:	1	(2) ausgewogen:	2	(3) gut:	4	(4) sehr gut:	0	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Entspannung	0	1	2	2	2	2	3	(1) schlecht:	1	(2) ausgewogen:	4	(3) gut:	1	(4) sehr gut:	0	(0) nicht eindeutig:	1	(k.A.) keine Angabe:	0
Mimik	2	2	1	1	2	1	1	(1) schlecht:	4	(2) ausgewogen:	3	(3) gut:	0	(4) sehr gut:	0	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
2.1.A Beurteilung Box - Inhalt - Bereich																			
Phonation	4	4	4	4	4	k.A.	k.A.	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	0	(4) sehr gut:	5	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	2
Prosodie	4	4	4	4	3	k.A.	k.A.	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	1	(4) sehr gut:	4	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	2
Artikulation	3	4	3	4	4	4	2	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	1	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	4	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Haltung	3	4	3	4	3	k.A.	k.A.	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	3	(4) sehr gut:	2	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	2
Atmung	3	4	3	4	4	k.A.	2	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	1	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	3	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	1
Entspannung	3	4	3	4	3	k.A.	k.A.	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	3	(4) sehr gut:	2	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	2
Mimik	4	4	4	4	4	4	k.A.	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	0	(4) sehr gut:	6	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	1
2.1.B Beurteilung Box - Inhalt - Weitere																			
Aufgabenbeschreibung	4	4	4	4	3	4	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	5	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Bewegung	3	4	3	4	3	k.A.	k.A.	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	3	(4) sehr gut:	2	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	2
Hilfsmittel	4	4	4	3	3	k.A.	k.A.	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	3	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	2
Steigerung/Vereinfachung	4	4	4	3	4	3	2	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	1	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	4	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Motivation	4	4	4	4	3	2	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	1	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	4	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Variation	4	4	4	3	4	3	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	3	(4) sehr gut:	4	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
2.2. Beurteilung Box - Einsatzbereich																			
Durchführung/Umsetzung	4	4	4	4	3	4	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	5	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Eigenttraining	4	4	4	3	3	4	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	3	(4) sehr gut:	4	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
ICF-Orientierung	4	4	4	3	3	3	2	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	1	(3) gut:	3	(4) sehr gut:	3	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Therapieziel	4	4	4	4	4	4	2	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	1	(3) gut:	0	(4) sehr gut:	6	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Zielgruppe	4	4	4	4	4	4	2	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	1	(3) gut:	0	(4) sehr gut:	6	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
2.3 Beurteilung Box - Form																			
Allgemeine Gestaltung	3	4	3	3	4	4	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	4	(4) sehr gut:	3	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Handlichkeit der Box	4	4	4	2	3	4	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	1	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	4	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Gestaltung einzelner Karten	4	4	4	4	3	4	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	0	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	5	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0

Tabelle 3: Schriftliche Befragung geschlossene Fragen (Frage 2.4 bis 3.7)

Auswertungsgruppe 1	SB1	SB2	SB3	SB4	SB5	SB6	SB7												
2.4, 2.5 Beurteilung Verknüpfung mit Bewegung																			
Beurteilung Verknüpfung Bewegung	2	2	2	4	4	k.A.	k.A.	(1) gar nicht hilfreich:	0	(2) wenig hilfreich:	3	(3) hilfreich:	0	(4) sehr hilfreich:	2	k.A.:	2		
Begründung:	siehe Auswertung offene Fragen																		
2.4, 2.5 Beurteilung Verknüpfung mit Hilfsmitteln																			
Beurteilung Verknüpfung Hilfsmittel	3	2	4	4	3	k.A.	k.A.	(1) gar nicht hilfreich:	0	(2) wenig hilfreich:	1	(3) hilfreich:	2	(4) sehr hilfreich:	2	k.A.:	2		
Begründung:	siehe Auswertung offene Fragen																		
2.6 Fehlendes/Ergänzungen																			
Ja					j			j	ja:	2	nein:	5							
Spezifizierung	siehe Auswertung offene Fragen																		
Nein	n	n	n	n			n												
2.7 Weiterer Einsatz in Logo-TH																			
Ja	j	j	j	j	j	j	j	ja:	7	nein:	0								
Spezifizierung	siehe Auswertung offene Fragen																		
Nein																			
2.7 Weiterer Einsatz in Eigenübungen																			
Ja	j	j	j	j	j	j	j	ja:	7	nein:	0								
Spezifizierung	siehe Auswertung offene Fragen																		
Nein																			
3.1, 3.2 Motivation																			
Logo-TH	4	3	4	4	4	3	3	(1) gar nicht motiviert:	0	(2) wenig motiviert:	0	(3) motiviert:	3	(4) sehr motiviert:	4	k.A.:	0		
Eigenübungen	3	2	3	3	3	3	3	(1) gar nicht motiviert:	0	(2) wenig motiviert:	1	(3) motiviert:	6	(4) sehr motiviert:	0	k.A.:	0		
3.3 Besonders effiziente Übungen																			
Nummer:	siehe Auswertung offene Fragen																		
Begründung:	siehe Auswertung offene Fragen																		
3.4 Weniger effiziente Übungen																			
Nummer:	siehe Auswertung offene Fragen																		
Begründung:	siehe Auswertung offene Fragen																		
3.5 Besonders motivierende Übungen																			
Nummer:	siehe Auswertung offene Fragen																		
Begründung:	siehe Auswertung offene Fragen																		
3.6 Weniger motivierende Übungen																			
Nummer:	siehe Auswertung offene Fragen																		
Begründung:	siehe Auswertung offene Fragen																		
3.7 Einschätzung Pat. nachher																			
Phonation	2	4	2	4	2	3	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	3	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	2	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Prosodie	3	4	2	4	2	3	4	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	2	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	3	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Artikulation	3	4	3	4	2	2	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	2	(3) gut:	3	(4) sehr gut:	2	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Haltung	2	1	3	4	1	3	3	(1) schlecht:	2	(2) ausgewogen:	1	(3) gut:	3	(4) sehr gut:	1	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Atmung	3	2	3	4	3	3	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	1	(3) gut:	5	(4) sehr gut:	1	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Entspannung	2	2	2	4	3	2	3	(1) schlecht:	0	(2) ausgewogen:	4	(3) gut:	2	(4) sehr gut:	1	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Mimik	2	2	1	4	3	1	1	(1) schlecht:	3	(2) ausgewogen:	2	(3) gut:	1	(4) sehr gut:	1	(0) nicht eindeutig:	0	(k.A.) keine Angabe:	0
Sonstige Anmerkungen																			
siehe Auswertung offene Fragen																			

Tabelle 4: Schriftliche Befragung geschlossene Fragen (Fragen 1.2 und 3.7 im Vergleich)

Auswertungsgruppe 1	SB1	SB2	SB3	SB4	SB5	SB6	SB7
1.2 Einschätzung Pat. vorher							
Phonation	2	1	0	1	1	3	3
Prosodie	3	2	1	2	2	3	4
Artikulation	2	1	3	1	1	2	3
Haltung	0	1	3	3	1	3	3
Atmung	3	1	3	2	2	3	3
Entspannung	0	1	2	2	2	2	3
Mimik	2	2	1	1	2	1	1
3.7 Einschätzung Pat. nachher							
Phonation	2	4	2	4	2	3	3
Prosodie	3	4	2	4	2	3	4
Artikulation	3	4	3	4	2	2	3
Haltung	2	1	3	4	1	3	3
Atmung	3	2	3	4	3	3	3
Entspannung	2	2	2	4	3	2	3
Mimik	2	2	1	4	3	1	1
Vergleich							
Phonation	0	3	2	3	1	0	0
Prosodie	0	2	1	2	0	0	0
Artikulation	1	3	0	3	1	0	0
Haltung	2	0	0	1	0	0	0
Atmung	0	1	0	2	1	0	0
Entspannung	2	1	0	2	1	0	0
Mimik	0	0	0	3	1	0	0

Alle Bereiche		Beübte Bereiche	
Nicht eindeutig	3	Nicht eindeutig	1
Schlecht	15	Schlecht	9
Ausgewogen	15	Ausgewogen	3
Gut	15	Gut	2
Sehr gut	1	Sehr gut	0
			15
Alle Bereiche		Beübte Bereiche	
Nicht eindeutig	0	Nicht eindeutig	0
Schlecht	5	Schlecht	1
Ausgewogen	15	Ausgewogen	6
Gut	18	Gut	3
Sehr gut	11	Sehr gut	5
			15
Alle Bereiche		Beübte Bereiche	
Keine Verbesserung	27	Keine Verbesserung	5
Verbesserung um 1 Kategorienpunkt	10	Verbesserung um 1 Kategorienpunkt	4
Verbesserung um 2 Kategorienpunkte	7	Verbesserung um 2 Kategorienpunkte	1
Verbesserung um 3 Kategorienpunkte	5	Verbesserung um 3 Kategorienpunkte	5
	49		15
Alle Bereiche		Beübte Bereiche	
Phonation	9	Phonation	9
Artikulation	8	Artikulation	8
Entspannung	6	Mimik	3
Prosodie	5	Prosodie	1
Atmung	4	Haltung	0
Mimik	4	Entspannung	0
Haltung	3	Atmung	0

Tabelle 5: Schriftliche Befragung offene Fragen (Soziodemographische Angaben, Fragen 2.4 und 2.5)

Auswertungsgruppe 1		
Soziodemographische Angaben - Therapieziele	Kategorisierung der Aussagen	Kategorienübersicht
SB1 k.A.		
SB2 verbesserte Artikulation > bessere Verständlichkeit, kräftigere Stimme	Verbesserung/Erhalt Artikulation (Artikulation)	Verbesserung/Erhalt Artikulation (Artikulation) 3
SB3 lauter, langsamer & melodischer sprechen	Lautstärke (Prosodie)	Lautstärke (Prosodie) 3
SB4 Stärkung der Stimme, Erhöhung der Verständlichkeit, Schlucken	Stimmkräftigung (Phonation / Stimme)	Sprechtempo (Prosodie) 2
SB5 Lautstärke der Stimmer verbessern, deutlich artikulieren	Lautstärke (Prosodie)	2
SB6 Vermeidung von Schmerzen b. Kauen (M.masseter), Erleichterung der Artikulationsbewegungen/Mimische Bewegungen, angemessene, gut verständliche Sprechlautstärke, möglichst physiologische Sprechatmung	Vermeidung Kaubeschwerden (Dysphagie)	Stimmkräftigung (Phonation / Stimme) 2 bessere Verständlichkeit (Artikulation) 2
SB7 Erhalt der Artikulationsschärfe auf aktuellem Niveau, Reduktion Sprechtempo auf Textebene, Lockerung Nacken-Kiefer-Halsmuskulatur	Verbesserung/Erhalt Artikulation (Artikulation)	Erleichterung Artikulationsbewegung (Mimik) 1 Physiologische Sprechatmung (Atmung) 1 Entspannung (Haltung / Tonusregulation) 1 Intonation (Prosodie) 1 Schlucken (Dysphagie) 1 Vermeidung Kaubeschwerden (Dysphagie) 1
2.4 Begründung: Beurteilung Verknüpfung mit Bewegung		
SB1 Bei diesem Patienten aufgrund neu aufgetretener Überbeweglichkeiten wenig hilfreich	Individueller Zustand Pat. <i>Neben der Tagesform, besonders von individuellen motorischen Fähigkeiten des Patienten abhängig. Bei motorischen Einschränkungen weniger geeignet.</i>	Individueller Zustand Patient 5
SB2 Der Pat. hatte aufgrund seiner Haltung Mühe, gewisse Bewegungen durchzuführen. Sprechen und dazu was motorisch machen war schwierig.	Individueller Zustand Pat.	Nicht beurteilbar 2
SB3 Je nach Stadium schwierig umzusetzen (Tagesform).	Individueller Zustand Pat.	
SB4 Bei diesem Patienten hat es gut gepasst. Bei Menschen mit stärkeren Einschränkungen muss man halt wieder etwas anpassen.	Individueller Zustand Pat.	
SB5 Bei "Steigerung" der Übungen sind sehr viele Varianten für "Bewegungen" sehr nützlich. Für Patienten mit schweren Bewegungseinschränkungen war die "Vereinfachung" angepasst.	Individueller Zustand Pat.	
SB6 Kann ich nicht beurteilen, da die gewählten Übungen nicht speziell bewegungsorientiert waren.	Nicht beurteilbar	
SB7 Kann ich nicht beurteilen, da die gewählten Übungen nicht speziell bewegungsorientiert waren.	Nicht beurteilbar	
2.5 Begründung Beurteilung Verknüpfung mit Hilfsmitteln		
SB1 Gute Ideen, einfach in der Umsetzung	Variation Einfache Umsetzung	Individueller Zustand Pat. 1
SB2 Auch hier war der Patient eher überfordert (siehe 2.4)	Individueller Zustand Pat.	Nicht beurteilbar 2
SB3 Gute Ideen, einfach in der Umsetzung	Variation Einfache Umsetzung	Verfügbarkeit Material 2
SB4 Die Hilfsmittel sind einfach und in jeder logopädischen Praxis vorhanden	Einfache Umsetzung Verfügbarkeit Material	Variation 3
SB5 Die "Hilfsmittel" z.B. Ball, Tuch, Strohhalm ergeben interessante Übungsvarianten, sind gut einsetzbar und in der Praxis vorhanden.	Variation Einfache Umsetzung Verfügbarkeit Material	Einfache Umsetzung 4
SB6 Kann ich nicht beurteilen, da die gewählten Übungen keine Hilfsmittel benötigten.	Nicht beurteilbar	
SB7 Kann ich nicht beurteilen, da die gewählten Übungen keine Hilfsmittel benötigten.	Nicht beurteilbar	

Tabelle 6: Schriftliche Befragung offene Fragen (Fragen 3.3 bis 3.6)

Auswertungsgruppe 1				Kategorisierung der Aussagen				Kategorienübersicht	
3.3 Besonders effiziente Übungen und Begründung				Kategorisierung der Aussagen				Kategorienübersicht	
Bereich	Übung Nr.	Übung Name	Begründung	Kategorisierung der Aussagen			Kategorienübersicht		
SB1	3 Basis, 3 V1, 3 V2	Berge erwandern	hohe Pat. Motivation, gute Steigerung	motivierend			Zielgerichtetes Übungsmaterial (Wortwahl)	3	
SB2	nicht näher spezifiziert		könnte keine generell hervorheben, fand alle passend, den Aufbau sehr stimmig!	gute Steigerung			Einfache Umsetzung, gute Durchführbarkeit	3	
SB3	3 Basis	Doppeldeutigkeiten	klare Wörter/Bedeutungen	stimmiger Aufbau			Motivierend	2	
	1 Basis	Wörter betonen	Konzentration & Prosodie in einem	zielgerichtetes Übungsmaterial (Wortwahl)			Erfolgserebnis des Patienten	2	
		2 Klangspiel	einfach in der Umsetzung, gute Wirkung	zielgerichtetes Übungsmaterial (Wortwahl)	zielgerichtetes Übungsmaterial (Wortwahl)		keine Angabe	2	
				einfache Umsetzung, gute Durchführbarkeit			Gute Steigerung	1	
SB4		1 Von Prag bis Bali	Ehrhöhung der Verständlichkeit. Der Patient hat erlebt, dass er mit guten, für ihn "übertriebenen" Artikulationsbewegungen deutlich sprechen kann. Stärkung d. Stimme: Der Patient war überrascht, zu welchem Stimmklang er fähig sein kann.	Erfolgserebnis des Patienten			Stimmiger Aufbau	1	
SB5	2 Basis	Klangspiel	Tierstimmen sind sehr motivierend und humorvoll. Varianten, laut/leise, Gleittöne sind gut durchführbar.	zielgerichtetes Übungsmaterial (Wortwahl)	motivierend	einfache Umsetzung, gute Durchführbarkeit			
	1 Basis und Varianten	Von Prag bis Bali	Plosive > hart-weich, bewusst deutlich variieren, finde ich effizient	einfache Umsetzung, gute Durchführbarkeit					
SB6	nicht näher spezifiziert		k.A.	k.A.					
SB7		5 Schweizer Sprichwörter	k.A.	k.A.					
3.4 Weniger effiziente Übungen und Begründung				Kategorisierung der Aussagen				Kategorienübersicht	
SB1		4 Stimmklang	falsche Übungswahl durch Logopädin, da Überbeweglichkeit des Pat. limitierend wirkte für diesen Pat. waren Übungen kombiniert mit Bewegung zu anspruchsvoll	Schwierig umzusetzen			Schwierige Umsetzung	4	
SB2	nicht näher spezifiziert		k.A.	Schwierig umzusetzen			Komplexität der Aufgabe	2	
SB3	nicht näher spezifiziert		k.A.						
SB4	nicht näher spezifiziert		k.A.						
SB5	3 Basis, V1, V2	Berge erwandern	1-silbige Bergnamen, mit dem Ziel Sprechtempo zu reduzieren, kann nicht gut umgesetzt werden. Variante 1 + 2 geht besser.	Schwierig umzusetzen					
	3 Basis, V1, V2	Pflanzengesang	Viele Parkinson-Patienten können nicht mehr singen und sind dann evtl. frustriert. Der Pat. siehe vorn hat dann eigene Blumennamen aufgezählt mit Rhythmus.	Schwierig umzusetzen					
SB6	1 Basis, V1, V2	Von Prag bis Bali	Artikulation, Zwerchfellatmung & Lautstärke wird in 1 Übung bearbeitet	Komplexität Aufgabe					
SB7	1 Basis, V1	Zwerchfellübungen	Patient konnte Sinn der Übung nicht nachvollziehen. Für komplexes Thema Abspannen wären einfachere Übungen besser	Komplexität Aufgabe					
3.5 Besonders motivierende Übungen und Begründung				Kategorisierung der Aussagen				Kategorienübersicht	
SB1	3	Berge erwandern	Pat. & Ehemann wanderten gerne, Berge war darum das perfekte Thema	Persönliche Vorlieben Patient			Persönliche Vorlieben Patient	2	
SB2	nicht näher spezifiziert		Pat. sagte: "Finde alle gut."	Grundsätzliche Motivation			Grundsätzliche Motivation	2	
SB3	1	Wörter betonen	Herausforderung & Effekt i.d. Übung	Idealer Schwierigkeitsgrad			Idealer Schwierigkeitsgrad	2	
SB4	nicht näher spezifiziert		beide Übungsblöcke sind gleich gut angekommen	Grundsätzliche Motivation			Grundsätzliche Motivation		
SB5	5 Basis, V1, V2	In den Wald rufen	Pat. meint, dass er die Ausrufe im Alltag gut brauchen kann. Die Var. 1 + 2 seien humorvoll und machten Spass.	Alltagsrelevanz			Alltagsrelevanz	1	
	2 Basis + V	Zungenbrecher	Basisübung und Varianten der Zungenbrecher sind immer beliebt	Persönliche Vorlieben Patient					
SB6	nicht näher spezifiziert		k.A.						
SB7	5 Schweizer Sprichwörter		beinhalten Lautverbindungen, welche dem Patienten Schwierigkeiten bereiten	Idealer Schwierigkeitsgrad					
	-1	Berge erwandern	Pat. & Ehemann wanderten gerne, Berge war darum das perfekte Thema						
3.6 Weniger motivierende Übungen und Begründung				Kategorisierung der Aussagen				Kategorienübersicht	
SB1	nicht näher spezifiziert		Die Pat. war generell sehr motiviert	nicht näher spezifiziert			Übungsmaterial (Wortwahl)	3	
SB2	nicht näher spezifiziert		k.A.	k.A.			Mangelnde Motivation	2	
SB3	nicht näher spezifiziert		k.A.	k.A.			nicht näher spezifiziert	2	
SB4	nicht näher spezifiziert		Es gibt keine Übung, welche der Patient nicht gerne ausgeführt hat. Der Grund liegt voraussichtlich darin, dass jeder "Block" sich vom nächsten unterscheidet.	nicht näher spezifiziert	<i>gutes Feedback zur Variation</i>		keine Angabe	2	
SB5	1 Basis	Stimmkräftigung	Ähnliche Übungen habe ich mit dem Pat. (siehe vorn) schon früher immer wieder gemacht. > darum weniger motiviert.	Mangelnde Motivation			Übungsmaterial (Wortwahl)	2	
	5 Basis + V	Schweizer Sprichwörter	Die Mundart ist für den Pat. eher schwierig zu lesen				Individueller Zustand Patient	1	
SB6	1 V1, V2	Von Prag bis Bali	5x dieselben Wörter wiederholen + das mehrmals wöchentlich ist nicht sehr lustbetont, besser mehr Wörter + weniger Wiederholungen = Derselbe Effekt	Übungsmaterial (Wortwahl)					
SB7	1 Basis + V	Zwerchfellübungen	trotz Erklärung konnte Patient den Zusammenhang/Ziel der Übung nicht nachvollziehen	Übungsmaterial (Wortwahl)	Mangelnde Motivation				
				Individueller Zustand Patient					

19 Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang

I	Gruppeninterview	I
I.I	Leitfaden	I
I.II	Bereinigtes Transkript.....	II
I.III	Codiercode MAXQDA.....	XII
I.IV	Bereinigtes Transkript mit Codiercode MAXQDA	XIII
II	Evaluationsbögen des Wahlmoduls «Bewegung und Stimme für Parkinson-Betroffene»	XIX
III	Schriftliche Befragung (Auswertungsbogen für Logopäd*innen)	XXX
III.I	Schriftliche Befragung (SB1), Auswertungsgruppe 1	XXXVI
III.II	Schriftliche Befragung (SB2), Auswertungsgruppe 1	XLII
III.III	Schriftliche Befragung (SB3), Auswertungsgruppe 1	XLVIII
III.IV	Schriftliche Befragung (SB4), Auswertungsgruppe 1	LIV
III.V	Schriftliche Befragung (SB5), Auswertungsgruppe 1	LX
III.VI	Schriftliche Befragung (SB6), Auswertungsgruppe 1	LXV
III.VII	Schriftliche Befragung (SB7), Auswertungsgruppe 1	LXXI
III.VIII	Schriftliche Befragung (SB8), Auswertungsgruppe 1	LXXVII
III.IX	Schriftliche Befragung (SB9), Auswertungsgruppe 2	LXXXIII
III.X	Schriftliche Befragung (SB10), Auswertungsgruppe 2	LXXXIX
III.XI	Schriftliche Befragung (SB11), Auswertungsgruppe 2	XCIV
IV	Übungen des Übungsfächers	C
V	Übungen der Übungsbox	CXVI
V.I	Atmung	CXVI
V.II	Artikulation	CXXVI
V.III	Prosodie	CXXXVI
V.IV	Stimme.....	CXLV
V.V	Haltung	CLIII
V.VI	Entspannung	CLXII
V.VII	Mimik.....	CLXIX
VI	Selbständigkeitserklärungen	CLXXIX

I Gruppeninterview

I.1 Leitfaden

Interview Leitfaden zum „qualitativen“ Interview

Erläuterung des Kontextes des Interviews, der Themen und des Ablaufs des Interviews

Zweck des Interviews: Befragt werden A. Gallati und Y. Todesco zum „Übungsfächer“ für Parkinson-Patient*innen (10-15min)

1. Leitthema: Motivation/Hintergrund zur Erstellung des Übungsfächers

- 1.1. Was hat euch dazu bewegt den Übungsfächer zu gestalten? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
- 1.2. Für wen habt ihr die Übungen erstellt? (Logopäd*innen, Patient*innen in Eigengebrauch, Angehörige?)
- 1.3. Was sind die theoretischen Überlegungen hinter den Übungen? Was war euch wichtig bei der Gestaltung der Übungen?
- 1.4. Wo liegen die Schwerpunkte der Übungen?
- 1.5. Gab es formale Vorgaben zur Gestaltung der Übungen (die ihr so nicht gewählt hättet)?

2. Leitthema: Erfahrungswerte im Einsatz des Übungsfächers in der Therapie

- 2.1. In welchem Kontext habt ihr den Übungsfächer bisher eingesetzt? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
- 2.2. Wann, wie lange und wie häufig habt ihr den Übungsfächer in der Therapie eingesetzt?
- 2.3. Mit wie vielen Patient*innen habt ihr die Übungen bisher durchgeführt?
- 2.4. Welche Übungen fanden bei den Patient*innen besonders grossen Anklang?
- 2.5. Habt ihr den Übungsfächer bereits anderen Logopäd*innen zur Verfügung gestellt? Wie war ihr Eindruck?

3. Leitthema 3: Bisherige Erkenntnisse zur Überarbeitung des Übungsfächers

- 3.1. Welche Übungen habt ihr besonders häufig durchgeführt?
- 3.2. Gab es Übungen, welche ihr nach euren bisherigen Erfahrungen bereits verworfen habt? Was waren die Gründe?
- 3.3. Basierend auf euren Erfahrungen, welche Anpassungen habt ihr bisher vorgenommen? Was würdet ihr noch anpassen oder ergänzen und aus welchem Grund?
- 3.4. Was ist eure wichtigste Erkenntnis zur Arbeit mit dem Übungsfächer?
- 3.5. Gibt es noch etwas, das ihr ergänzen möchtet?

I.II Bereinigtes Transkript

Audiodatei

Leitfadeninterview Barb.m4a

Transkript Gruppeninterview vom 24.04.2023

(Einfaches Transkriptionssystem nach Dresing & Pehl)

00:0:01 I: Also, ihr könnt schon Schweizerdeutsch reden. Ich werde einfach die Fragen auf Deutsch stellen, weil mir das besser liegt. Genau, also, wir sind jetzt hier zum Interview. Es geht um das Thema „Übungsfächer für Parkinson Patienten“, den ihr entwickelt habt. Und ich würde euch zudem gerne ein paar Fragen stellen. Ich habe das in drei Themenbereiche untergliedert. Das eine ist die Motivation und der Hintergrund zur Erstellung. Das zweite sind eure Erfahrungswerte bisher im Einsatz und das dritte wären eure Erkenntnisse zur Überarbeitung, was ja Thema, dann auch dieser Bachelorarbeit sein soll. Dann starten wir doch gerade mit dem ersten Block. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Übungstool für Parkinson Patienten zu machen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?

00:00:51 B1: Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir in einem Wahl Modul teilgenommen haben, Ich weiß nicht mehr genau wie es heisst.

00:00:58 B2: Stimme und Bewegung.

00:00:59 B1: Stimme und Bewegung. Und da haben wir in Therapie-Stunden vorbereitet. Und haben dann aus diesen verschiedenen Therapie-Stunden, -Vorbereitungen, einen Übungsfächer entwickelt. (...) Warum haben wir das eigentlich gemacht?

00:01:24 B2: Die Idee war damit, dass die Teilnehmer nach diesem Kurs weiterhin Übungsmöglichkeiten haben. Und darum haben wir auch die Übungen, die wir in der Therapie, in den Therapie-Stunden durchgeführt haben dann so entwickelt und in einem Flyer gepackt, damit es möglichst handlich und einfach zum Mitnehmen war. Und so mit der Idee, dass sie jeden Tag Übungen machen könnten.

00:02:01 B1: Und vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtig, wir wollten auch etwas, dass die Patienten motiviert, also, dass sie quasi wie zu Hause ein Übungstool haben, das sie nutzen können und eben auch motiviert sind, das zu nutzen. Weil das ist ja manchmal so ein bisschen ein Problem, dass das nicht nutzbar ist oder nicht motiviert, genau.

00:02:25 I: Okay, da habt ihr eigentlich eine Frage schon fast vorweggenommen, für wen die Übungen erstellt wurden? Also, ich habe jetzt herausgehört, dass es hauptsächlich für die Patienten selber war, im Eigengebrauch im Anschluss an eure Therapielektionen. Wurden die noch für andere erstellt? Also für andere Logopädinnen oder ihr habt eben kurz die Angehörigen erwähnt. Ist es auch gedacht, dass diese mit den Patienten damit arbeiten können?

00:02:48 B1: Nein, es war schon mehrheitlich dazu gedacht, dass die Patienten selber damit arbeiten können. Und wir haben das auch bei unserem P3, im dritten Praktikum, dann benutzt. Also verschiedene Übungen aus diesem Übungsfächer benutzt mit Parkinson Patienten.

00:03:07 I: Da kommen wir dann nachher auch noch zu, wo ihr das schon eingesetzt habt, genau.

00:03:09 B1: OK.

00:03:11 I: Und wie genau seid ihr zu der Form des Übungsfächers gekommen?

00:03:19 B2: Also, es gab wie bestimmte Kriterien, die wir erfüllen wollten. Und zwar wollten wir einen praktischen/ etwas Praktisches haben, dass man nicht in 7 Teile falten muss oder so. Und etwas Kompaktes, das in eine Tasche gesteckt werden kann. So das war einfach so von der Form her uns wichtig.

00:03:49 I: Jetzt hast du gerade von den Kriterien gesprochen, die ihr für euch eigentlich definiert habt, wie eben die Handhabbarkeit. Gab es auch formale Vorgaben oder Kriterien von aussen zur Gestaltung der Übungen? Und wenn ja, welche bzw. welche hättet ihr vielleicht auch so nicht gewählt oder berücksichtigt?

00:04:08 B1: Also vielleicht können wir eher sagen, was wir so nicht mehr machen würden, oder?

00:04:13 I: Da kommen wir auch nachher noch zu, nach der Evaluation. Aber jetzt rein bei der ersten Erstellung?

00:04:14 B1: Oh, da kommen wir noch zu, ok.

00:04:15 B2: Also die Kriterien inhaltlich meinst du?

00:04:18 I: Genau, ob es einfach Vorgaben gab. Es müssen (...) ich weiss auch nicht.

00:04:23 B1: Eigentlich nein, auf gar keinen Fall.

00:04:23 B2: Nein, es gab keine Vorgaben, aber es gibt natürlich Vorgaben oder es gibt/ (...) Das mit den Funktionskreisen. Das war uns wichtig, dass alle Funktionskreise berücksichtigt werden. Und im Zusammenhang mit der Bewegung, weil wir dort gemerkt haben, dass das wirklich ein wichtiger Teil ist von der Therapie mit Parkinson Patienten.

00:04:53 I: Aber da höre ich heraus, dass es eigentlich auch eher wieder von euch definierte Kriterien waren und weniger von aussen die Vorgaben.

00:04:59 B1: Na, also doch die/

00:05:00 I: Oder war schon die Erwartung, dass ihr wirklich Übungen zu jedem Funktionskreis anbietet?

00:05:04 B2: Nein.

00:05:06 A: Nein, aber es war natürlich schon ein bisschen die Erwartung, dass wir was machen zum Thema Stimme und Bewegung, weil das das Wahl-Modul quasi vorgegeben hat. Dass das irgendwie vorkommen muss. Und Stimme heisst auch immer Atmung und so weiter und sofort.

00:05:20 B2: Ja, genau.

00:05:21 I: OK, was sind denn sonst theoretische Überlegungen hinter den Übungen? Was war auch wichtig bei der Gestaltung der Übungen selbst?

00:05:30 B1: Also, ein wichtiger Punkt ist sicher die Steigerung. Also, dass wir versucht haben, immer eine Übung zu machen, die relativ einfach ist, einfach funktioniert. Die man aber auch steigern kann, zum Beispiel mit Hilfsmitteln. Also, wir hatten mal Ballone gebraucht oder Bälle oder Korke hatten wir mal gebraucht. Oder (...) was haben wir noch gebraucht? Theraband? Haben wir das? Nein Chiffontücher.

00:05:56 B2: Nein, Chiffontücher.

00:05:57 B1: Genau, Chiffontücher. Also dass wir versucht haben, wie so eine einfache Version und eine schwierigere Version zu machen.

00:06:10 I: Also eigentlich die Abwechslung auch vom Material selber oder den Übungen, habe ich jetzt noch herausgehört? Dass ihr verschiedene Materialien benutzt, genau. Und die Schwerpunkte der Übungen liegen wo genau?

00:06:24 B2: Also, wir haben/

00:06:29 B1: Also wir haben acht/

00:06:30 B2: Den Fächer aufgegliedert, genau.

00:06:32 B1: Acht verschiedene Bereiche gemacht. Also, Stimme, Bewegung, Atmung, Haltung, Betonung, Mimik und Mundmotorik, Sprechtempo und Artikulation.

00:06:51 I: OK. Gut, dann würden wir schon zum nächsten Block übergehen. Da geht es jetzt eben um eure Erfahrungswerte im Einsatz mit dem Übungsfächer in der Therapie. Ihr habt ja vorher schon angesprochen, dass ihr das beide in eurem Praktikum 3, Praktika 3 eingesetzt habt. In welchem Kontext genau? Und ist es nur in dem Praktikum oder habt ihr vielleicht auch schon anderswo verwendet?

00:07:18 B1: Also, ich habe das mehrheitlich i Praktikum verwendet. Eben vor allem bei Parkinson Patienten, die halt von einer Dysarthrie betroffen oder Dysatrophonie betroffen waren. (...) Ich habe das aber auch schon bei anderen Patienten gebraucht, zum Beispiel bei MS Patienten oder bei Patienten, die halt generell eine Dysarthrie hatten. Also jetzt nicht nur bei Dysarthrie in Verbindung mit Parkinson.

00:07:46 B2: Ich habe es ausschliesslich für Parkinson Patienten benutzt, den Fächer. Und ja/

00:07:54 I: Und wie lange und häufig habt ihr die Übungsfächer in der Therapie eingesetzt?

00:07:59 B1: Schwierig zu sagen, ist abhängig vom Patienten. Also in der Reha ist es halt so, dass du manchmal einen Parkinson Patient einmal siehst. Da hab ich das benutzt. Aber ich hab auch zwei, drei Patienten gehabt, die hatte über einen längeren Zeitraum (...) und bei denen habe ich das dann regelmässiger benutzt.

00:08:18 I: Regelmässig heisst dann wöchentlich oder/

00:08:20 B1: Also jedes Mal. Ja, nein, zwei-, dreimal wöchentlich.

00:08:23 I: Ah, doch. Und bei dir?

00:08:25 B2: Ich habe ihn immer benutzt bei den Parkinson Patienten, über ein Jahr lang, aber einfach nur wöchentlich. Und die Übungen habe ich teilweise aber auch nach Hause gegeben, damit sie zu Hause auch die Übungen machen können. Kopiert und mitgegeben.

00:08:48 B1: Das habe ich auch gemacht.

00:08:50 B2: Und das wurde immer/ War willkommen von den Patienten.

00:08:55 I: Sehr gut. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Übungsfächer gemacht?

00:09:03 B1: Also, wie meinst du jetzt?

00:09:03 I: Also, wirklich eure Einschätzung. Wie gut hat das funktioniert? Wie häufig konntet ihr das wirklich gebrauchen?

00:09:11 B1: Also, ich habe einen oder zwei Patienten, bei denen habe ich das wirklich regelmässig gemacht, so zwei-, dreimal die Woche. Und beim einen habe ich eine/ eigentlich schon gemerkt, dass

das eine sehr/ Also, das hat sich verbessert, in diesen drei, vier Wochen, wo er bei mir war. Und er hat zum Beispiel auch selber gemerkt, dass seine Stimme stärker ist, lauter ist, dass ich ihn besser verstehe, dass die Artikulation zum Beispiel sich verbessert hat. (...) Bei ihm konnte man aber auch Sachen machen mit Bewegung. Also schwierig fand ich einen anderen Patienten. Da habe ich nicht so/ also jetzt nicht so viel bemerkt. Der konnte nicht stehen selber. Der war im Rollstuhl. Und da finde ich es/ Das war auch mit der Haltung ganz schwierig und mit anderen Bereichen. Also ja. Ich glaube das ist jetzt zu wenig, um irgendwie die Effizienz nachzuweisen, aber beim einen hat es gut funktioniert.

00:10:15 I: Wie waren deine, so allgemein wirklich Erfahrungen zusammengefasst?

00:10:20 B2: Also, was/ Zur Form kann ich sagen, dass sich der Fächer nicht in jedem Fall so bewährt hat. Weil mit der Spreizklammer, die musste man immer rausnehmen und dann einzelne Übungen für den Patienten kopieren. Das hat/ Das war so ein bisschen ein Stolperstein. Und (...) Was sich sehr bewährt hat, das sind eben die Aufgliederungen, der, in die verschiedenen Funktionskreise. Dort merke ich einfach dadurch, dass ich Patienten ein Jahr lang immer wieder gesehen habe, hat sich das dann irgendwann erschöpft. Dass ich komm/ Ich wollte und ich konnte auch nicht alle Übungen für diese Patienten siebenmal durchführen, die gleichen. Und das ist etwas, was, ja was ich ein bisschen schade fand, weil/ (...) Eigentlich eben, so das Tool selber finde ich sehr cool, damit man, dass man es gut anwenden kann und es einfach ist in der Erklärung. Ja, das hat sich sehr bewährt. Aber eben, wenn die Therapie über viele Therapie-Stunden geht, dann irgendwann ist das alles ausgeschöpft und es braucht neues Material.

00:11:47 I: Kannst du das mit den siebenmal nochmal kurz erklären? Das habe ich nicht ganz verstanden wie kommst du auf die Zahl sieben?

00:11:52 B2: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Patientin, da war die Stimmkräftigung ein grosses Thema und dann haben wir da fünf Übungen, glaube ich, ja. Und wenn ich die fünf Übungen durchgespielt habe, müsste ich ja wieder nach fünf Therapiektionen schon wieder mit Übung eins zum Beispiel starten oder eine von diesen Übungen wiederholen. Und das haben mir alle Parkinson Patienten zurückgemeldet. Dass sie finden, es wird irgendwann so eintönig, dass sie wie die Motivation verlieren. (...) Vor allem Patienten, die schon lange sich/ schon lange in die Logopädie gehen, haben mir das so zurückgemeldet.

00:12:41 B1: Also ich glaube, wir haben wie zu wenig Variation drin.

00:12:44 B2: Ja.

00:12:47 B1: Also, das habe ich auch gemerkt. Ich habe ja jetzt nicht lange mit dem gearbeitet, aber irgendwann bist du wieder beim Anfang und du merkst, was habe ich jetzt noch? OK nochmal das. (...) Und bei/ Dasselbe ist für das Hilfsmaterial, finde ich. Das war auch so ein Thema, da haben wir vielleicht auch zu wenig konkrete Hinweise gegeben, was man eigentlich noch brauchen könnte. Da hätte ich auch, wenn ich jetzt eine Liste gehabt hätte mit, man kann das und das und das noch brauchen, um das zu steigern, zum Beispiel. Das hätte sicher geholfen, weil das haben wir zu wenig.

00:13:22 I: Also mit den Hilfsmitteln meinst du die vorher angesprochenen Materialien?

00:13:24 B1: Genau. Also zum Beispiel Theraband oder Druck gegen die Wand oder irgendwie so Sachen. Das hätte uns sicher geholfen, wenn wir da noch mehr überlegt hätten.

00:13:34 B2: Genau. Oder auch Wortlisten. Interessen entsprechend. Das auf den Patienten angepasst. Weil, wir hatten Wortlisten von Bergen. Und wenn jemand gar nicht gerne wandert und

sich überhaupt nicht für Berge interessiert, wäre zum Beispiel etwas mit Pflanzen oder so/ Oder eben, ein bisschen, eine vielfältigere Auswahl von Material würde da abwechslungsreicher sein.

00:14:04 I: Gut, wir gehen da auch nachher noch mal darauf ein, was man vielleicht noch anpassen oder ergänzen würde. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz zurückkommen zu den Erfahrungswerten. Es geht nochmal um die Rückmeldung von den Betroffenen selbst. Einiges habt ihr schon genannt. Dass es grundsätzlich willkommen war. Dass aber eben, wenn die Therapie sehr lange gedauert hat, das zu einer gewissen Eintönigkeit und Demotivation geführt hat. Was für Rückmeldungen habt ihr sonst noch von den Betroffenen selbst erhalten? Welche Übungen haben vielleicht besonders grossen Anklang gefunden, welche gar nicht und was waren möglicherweise Gründe dafür?

00:14:41 B1: Willst du sagen?

00:14:42 B2: Nein, mach du.

00:14:43 B1: Also ich hatte bei ein paar Patienten die (...) was war das? Die Rufübung. Die haben/ Die kam sehr gut an bei mir oder bei meinen Patienten.

00:14:57 I: Worum geht es da da genau?

00:14:58 B1: Da geht es darum, dass man die Lautstärke trainiert, indem man zum Beispiel mit den Händen so Hallo in eine Ecke ruft oder komm her. Und dann haben wir uns gegenseitig so einen Dialog geführt manchmal auch. Und dann kamen so neue Sachen dazu. Das kann sehr gut an bei den Patienten. Und Stimmkräftigung habe ich mit den meisten eigentlich auf Laut-, Silben- und Wortebene gemacht. Da geht es darum, dass man abspannt und mehrmals zum Beispiel Popo Papa Pipi Toto Tata Titi Tutu und so weiter sagt. Da haben die meisten auch sehr gerne mitgemacht. Und wir haben es vorhin schnell diskutiert, so die, wie heisst das (...) Bewegung. Bewegung ja. Hab ich jetzt eher weniger gebraucht, weil das halt für mich wie immer integriert war in die anderen Übungen. Also das ist so ein wichtiges Fazit für mich, Bewegung braucht es eigentlich nicht als eigenen Fächer. Sondern der ist ja überall drin oder sollte meines Erachtens überall drin sein. Dafür haben wir noch/ Habe ich immer noch Lockerung und Entspannung eingebaut. Also am Anfang immer Lockerung. Ich glaube, da wäre auch gut, wenn wir noch was dazu hätten, weil viele Patienten kommen aus einem gestressten Alltag, aus einer gestressten Situation. Kommen zu dir und dann sind die noch ein bisschen angespannt und dann ist es gut, wenn man erst mal lockert, bevor man dann mit Übungen beginnt. Und am Schluss ist auch schön, wenn man entspannen kann. Und das habe ich auch immer versucht zu machen am Schluss noch so 5 Minuten Entspannung. So wie ein Zuckerli. Ich glaube, das wäre auch cool, wenn wir das so ein bisschen weiterentwickeln könnten und sagen können, Einstieg immer mit Lockerung. Dann diese Übungen für die Funktionskreise und am Schluss irgendetwas zum Lockern. Zum Entspannen, Entschuldigung.

00:17:03 I: Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Eindruck, was du häufig verwendet oder angewendet hast und was nicht.

00:17:09 B1: Haben auch die Patienten zurückgemeldet

00:17:11 I: OK.

00:17:12 B1: Also ich hatte auch Patienten, mit denen ich das gemacht und die haben immer gesagt, am Schluss freue ich mich immer auf die 5 Minuten.

00:17:17 I: Ah, ok.

00:17:18 B1: Irgendwas, genau. Oder am Anfang auch zuerst lockern, hat ihm gutgetan. Habe ich auch oft gehört, das hat mir jetzt gutgetan, dass wir zuerst/

00:17:26 I: Also auch die Rufübung, Stimmkräftigung war wirklich das Feedback. Das sie da, ja also vom Wohlfühlen einfach einen Effekt bemerkt haben und das deswegen gerne gemacht haben. Ok.

00:17:36 B2: Bei mir war/ Also kam sehr gut an, wenn ich mit Material gearbeitet habe, zum Beispiel bei der Pusteübung mit Federn oder Wattebällchen oder eben wie vorhin auch schon gesagt mit einem Ball. (...) Ja, ich hatte so den Eindruck, es gab immer wieder ein bisschen frischen Wind in/ also das Material und das haben Patienten mir auch so zurückgemeldet. Sie seien dann immer schon gespannt, wenn etwas bereit liegt. Dann freuen sie sich auf etwas. Also das halt einfach auch den restlichen sehr durchstrukturierten Alltag auch ein bisschen aufpeppt, weil es nicht immer gleich ist. Weil die Übungen nicht immer gleich sind.

00:18:20 I: Ja. Ist einfach die Abwechslung gegeben ist, genau. Vielleicht noch mal kurz zu Zahlen und Fakten. Mit wie vielen Patient*innen habt ihr die Übungen durchgeführt tatsächlich? Also, wenn man es jetzt an der Zahl festmacht?

00:18:34 B1: Kann ich nicht sagen.

00:18:35 B2: Also am Wahlmodul waren circa zwölf Patienten, das war ja einfach im Rahmen von neunmal?

00:18:45 B1: Ich glaube neunmal. Ich weiss nicht einmal.

00:18:47 B2: Ungefähr und nachher konkret hatte ich wöchentlich im Schnitt drei Parkinson Patienten. (...) Ja, 3 Stunden therapiert.

00:19:04 I: Und du? So pi mal Daumen? So zwischen eins und fünf, zwischen fünf und 10? Mehr?

00:19:05 B1: Ne, ich würde jetzt auch sagen pro Woche hatte ich vielleicht so zwei Parkinson Patienten, die ich dann vielleicht zwei-, dreimal gesehen habe. Und manchmal waren es dann halt weniger und dafür manchmal mehr.

00:19:21 I: Okay. Gut, das heisst, bei dir Yvonne war es schon über längere Zeiträume immer und bei dir Afra eher so kurze Sequenzen.

00:19:29 B1: Kurze Inputs. Quasi so vier/ Also die meisten kamen so drei, vier Wochen oder vier, fünf Wochen.

00:19:37 I: Okay, und ich muss jetzt gleich nochmal zurückfragen. Habt ihr den Übungsfächer bereits anderen Logopäd*innen zur Verfügung gestellt? Und da auch schon eine Rückmeldung erhalten?

00:19:49 B1 und B2: Nein.

00:19:49 I: Okay. Gut. Dann kommen wir jetzt zum letzten großen Block. Die Erkenntnisse und Ideen zur Überarbeitung. Vieles haben wir, oder habt ihr schon genannt. Besonders welche Übungen jetzt besonders häufig durchgeführt wurden und warum. Das müssen wir, glaube ich, an der Stelle nicht wiederholen. Ob es Übungen gab, die nach euren bisherigen Erfahrungen ja eigentlich verworfen werden können, das hatten wir kurz oder habt ihr angesprochen. Mit eben dem Faktor Bewegung, dass das eigentlich überall integriert ist und keine separate Kategorie benötigt. Gibt es weitere Übungen, welche ihr nach euren Erfahrungen jetzt sagen würdet, die verwerfen wir und verfolgen wir nicht weiter?

00:20:35 B2: Ja, ich finde es schwierig zu sagen, weil es gibt tatsächlich Übungen, die ich so in dieser Form vielleicht anpassen würde. Also ganz viele der Übungen würde ich eben mit mehr Variation machen, entweder was die Begrifflichkeiten anbelangt oder das Material. Und auch bei vielen Übungen habe ich den Eindruck müsste der Umfang vom, wie soll ich sagen, vom Material oder vom

Inhalt her grösser sein. Zum Beispiel bei den Rufübungen finde ich, braucht es viel mehr Ausrufsätze als die da drauf sind. Sonst wiederholt sich das extrem schnell. Weil der Effekt also ist ja der dass das mehrmals und immer wieder geübt werden muss. Und da finde ich den Umfang in ganz vielen von unseren Übungen ein bisschen wenig, aber das Format hat auch nicht mehr zugelassen. Also das Format dieses Fächers. Das war eigentlich die Einschränkung, die wir hatten.

00:22:10 B1: Vielleicht noch ergänzend das eine ist das quasi vergrössern oder mehr Möglichkeiten schaffen, aber dabei auch vielleicht teilweise Sachen auch vereinfachen. Je nach Patienten hättest du jetzt jemanden, der ein bisschen mehr braucht und jemand, der vielleicht ein bisschen weniger braucht. Und vielleicht noch etwas zu, das war Haltung, glaub ich, ah nein, Bewegung auch, da hat es manchmal auch so Übungen, die nicht gegangen sind mit Parkinson Patienten. Also zum Beispiel Kräftigung im Sitzen. Dass sich ein Parkinson Patient ein Bein ausstreckt, zum Beispiel, das ist fast unmöglich. Das sind vielleicht auch noch ein paar Sachen, auf die wir achten müssen, das/ Geht das wirklich mit Parkinson Patienten? In Sachen Bewegung, Gleichgewicht. Kann jemand stehen oder nicht? Dass man da auch vereinfachen würde, wenn etwas gar nicht geht.

00:23:05 I: Ok. Also wenn ich das jetzt richtig heraushöre, gibt es viele Anpassungen, die ihr machen würdet. Aber es gibt jetzt nicht konkret eine Übung, wo ihr sagen würdet die können wir komplett streichen für den weiteren Gebrauch, sondern es geht eher darum nochmal ein bisschen zu schauen, wie kann man es individueller anpassen in der Leistungs-, also in der Schwierigkeitsstufe, als auch im Umfang von/

00:23:22 B2: Ja, also dass eben, das haben wir schon gesagt, Bewegung braucht es wirklich. Das kann man herausstreichen.

00:23:30 I: Genau, aber neben dem gibt es eigentlich keine.

00:23:33 B2: Nein.

00:23:34 B1: Also, Mimik und Mundmotorik haben wir das mal noch/ könnte man glaube ich einfach auf Mimik/

00:23:40 B2: Ja, ich glaube, es braucht beides.

00:23:43 B1: Ja, es braucht beides. Nein, ich glaube/

00:23:46 I: Ok. Gut. Also, die nächste Frage, die ich hier stehen habe, oder die nächsten beiden wären eigentlich gewesen, was sind eure Erfahrungen, welche Anpassungen habt ihr vorgenommen? Was würdet ihr jetzt noch anpassen, ergänzen und aus welchem Grund? Ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich bisher entnommen habe und dann dürft ihr gerne ergänzen. Eben, wir haben angesprochen mehr Variationen, Umfang, Individualisierung, aber auch Vereinfachungen. Genau, die Wortlisten allenfalls anpassen. Auch das geht ja in Richtung Individualisierung. Die Bewegung grundsätzlich mit einzubeziehen und nicht als eigene Kategorie anzubieten, dafür aber bei jeder Übung Lockerung und Entspannung miteinzubauen. Gibt es sonst noch etwas, das ihr zu diesen beiden ergänzen möchtet?

00:24:36 B2: Also bei den Übungen würde ich/ Also Lockerung und Entspannung würde ich wie separat nehmen, damit man das immer wieder zuziehen kann. Zum Beispiel zuerst eine Lockerung und dann eine Übung zu Sprechtempo oder eine Lockerung und dann eine Übung zur Betonung.

00:24:54 I: Also, wie separate Karten, Lockerung, dass man die unterschiedlich kombinieren kann auch.

00:24:58 B2: Ja, genau. Das würde ich so mir vorstellen können, weil es ist tatsächlich so, dass wenn man den Übungsfächer vor sich hat und ganz viele Varianten, dann kommt man dann plötzlich nicht mehr auf die Idee, dass Lockerung und Entspannung auch noch ein wichtiges Thema wären und das/ Ich glaube, wenn das so/ Wenn man das so zur Hand hat, dann hat man ganz schnell ein gutes Programm zusammen mit den, mit verschiedenen Karten.

00:25:27 I: Also das geht jetzt vor allem Richtung Inhalt. Wenn wir nochmal zurückkommen zu der Form, hattest du angesprochen, dass es unpraktisch ist mit der Klammer. Gibt es da auch noch etwas das ihr anpassen würdet?

00:25:36 B1: Ja, Form, aber darf ich noch ganz schnell bei Inhalt vielleicht etwas ergänzen? Wir haben auch noch diskutiert, dass man eigentlich, vielleicht noch ein bisschen mehr im Alltag des Patienten, also ICF-orientiert sein müsste. Also eben, dass wir nicht nur das Thema/ Also hier haben wir kein Thema eigentlich, oder? Also, dass man ein Thema setzt, aber ein Thema, das relativ breit gefächert ist, dass verschiedene Patient*innen abdeckt und sehr nahe ist bei der Alltagswelt eigentlich des Patienten. Also eben Rezepte, Reisen, Blumen, Pilze, Natur so diese Themen, wandern/ Das ist sicher auch etwas, das man sicher noch besser machen könnte, dass man das einheitlicher macht so. Das ist das eine und das andere ist die ganze/ Wir haben so Übungen drin, wo wir noch nicht ganz einheitlich uns an dem Alphabet orientieren, also zum Beispiel bei Lautebene, sa se si so su. Da haben wir ein bisschen durcheinander gemacht, das müsste man auch noch anpassen. Das sind jetzt sehr detaillierte Sachen, aber das sind so Sachen, da müssen wir sicher noch mal schnell anschauen, dass das überall einfach eine Einheit gibt. Das wäre vielleicht aber jetzt auch schon Form. (...) Sonst noch Form? Das Format ist relativ/ Ja, es ist handlich, aber es ist relativ klein geschrieben. Also es müsste grösser geschrieben sein für die Patienten. Das kam auch als Rückmeldung, dass teilweise nicht lesbar oder nicht so gut lesbar war. Wir haben viele Patienten über sechzig, die vielleicht auch eine Brille tragen oder nicht so gut sehen und dann ist das je nachdem schwierig zu lesen. Und wäre sicher auch besser, wenn es laminiert wäre. Das wir es ein bisschen schöner machen. Und generell haben wir uns überlegt, dies/ Also, ich habe gemerkt, die/ Das Auseinanderknübeln von diesem Ding und immer wieder richtige Reihenfolge, das ist extrem mühsam. Also die, das Format, der Fächer eignet sich eigentlich nicht. Also ich hätte lieber eine Box gehabt, wo ich die so schön drin hab mit einem Register, wo ich sehe ah, hier sind die Übungen zu Stimme, hier sind die Übungen zu so und so. Und dann kann man das schön rausziehen, rausnehmen, hinlegen und nachher wieder versorgen. Also sowas hätte uns, glaube ich, beiden mehr gedient.

00:28:13 B2: Genau.

00:28:16 I: Möchtest du da noch etwas ergänzen?

00:28:18 B2: Ja, also, ich habe es gut/ Ich finde es gut, dass eigentlich bei jeder Übung steht, was das Ziel ist und wie man an diesem Ziel arbeitet. Und den Rest glaube ich, die Wörter oder die Sprichwörter oder was sonst noch draufsteht, das müsste gar nicht zwingend auf diese Karte, weil das nimmt relativ viel Platz und schlussendlich muss man es dann kleiner schreiben und das das ist irgendwie, das beisst sich dann. Ja, man kann wie beides nicht berücksichtigen. Das ist was, was mir noch aufgefallen ist.

00:29:03 I: Ist das aber, wenn man das jetzt rausnehmen würde für die Nutzer, also die Patienten noch verständlich?

00:29:09 B2: Ja, da haben wir eben uns auch Gedanken gemacht. Ich glaube, es müsste dann wie eine Anleitungskarte geben und das ergänzende Material, was es noch braucht, also Wörter oder was Sprichwörter oder Ausrufe oder so müsste separat dazu gegeben werden. Also müsste in einem

Anhang oder so in einem, so irgendwie, damit man es rausnehmen kann und den Patienten angepasst abgeben kann.

00:29:40 B1: War das jetzt verständlich, oder?

00:29:43 I: Ich muss da jetzt grad nochmal zurückfragen. Also diese ergänzenden Listen, das wäre dann aber das Setting, wenn das wirklich in der Therapie genutzt wird und das zusätzliche Material von der Logopädin gereicht würde. Widerspricht eigentlich ein bisschen dem was am Anfang gesagt wurde, dass es ja für die Patienten zur Eigennutzung gedacht ist.

00:30:00 B1: Ja, also eigentlich wäre die Idee, dass man eine Box hat. Dass man wie zum Beispiel einen Themenbereich Stimme, nehmen wir das mal als Beispiel, Stimme hat und dann hast du eine Einstiegskarte oder die Einstiegskarten mit Rufen zum Beispiel, Lautstärke. Das Ziel ist, Lautstärke trainieren. Wie macht man das? Trichter um den Mund, in eine Wand rufen und dann gibt es noch das Thema Übungen auf Seite so und so und so. Und dann kann man nach hinten gucken, Übung sieben, acht, neun, zum Beispiel. Übung 7 wäre in die Wand rufen mit einem, mit einer WC-Rolle oder in die Wand rufen, indem man die Wand auch noch drückt, mit Widerstand gegen die Wand oder so. Dass man wie eine/ So oder?

00:30:50 B2: Eine Grundübung quasi hat.

00:30:51 B1: Eine Grundübungskarte hat und hinten hat man aber so Variationen. Und für den Patienten könnte man das dann zusammenstellen in einer Art Ordner. Dass man die Grundübung hat, drei Variationen dazu, kopieren, dem Patient in einen Ordner legen und dann zum Beispiel Stimmübungen, verschiedene Stimmübungen machen kann so.

00:31:15 I: Gut, also, das hab ich verstanden. Es gibt sozusagen die Grundübung, die auf der Karte steht und hinten dran gibt es wie die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, die sich dazu kombinieren lassen.

00:31:26 B2: Genau.

00:31:29 I: Ich komme aber jetzt trotzdem nochmal zurück. Also ist dann die Idee, dass diese Box eher in der Therapie genutzt wird und man quasi die Kombinationsmöglichkeiten individuell nach Patient, ihm mitgibt? Oder ist es tatsächlich auch so gedacht, dass diese Box in dieser Form dem Patienten mitgegeben wird und er sich wie zu Hause die Hauptübung nimmt und dann eine Kombi und die selber nutzt. Das ist mir noch nicht ganz klar.

00:31:52 B1: Alles beides möglich.

00:31:54 B2: Ja, also ich glaube wirklich, ich fände es cool, wenn es, wenn es beides möglich wäre. Ich glaube aber nicht, dass man ohne Logopädin oder Logopäden mit so einer Übungsbox wirklich adäquat oder professionell oder wie man das sagen möchte, arbeiten kann. Ich glaube, es braucht beides, aber wenn der Patient natürlich die Übungsbox zu Hause hat, dann kann man ihm eigentlich nur noch angeben, was jetzt im Moment gut wäre oder was sich jetzt im Moment eignen würde, das in der Therapiestunde durchführen und nachher glaube ich/ Also für jeden Patienten, der noch mehr macht oder noch zusätzlich oder je nach Motivation und Lust, was ihn anspricht, glaube ich, wäre das sicher förderlich.

00:32:48 I: Ok, jawohl.

00:32:51 B1: Und vielleicht in dem Zusammenhang, ich glaube, es ist auch gut, wenn es so eine Box gibt. Wir haben auch über online Übungen diskutiert oder was ja eigentlich einfacher wäre. Wir haben ja viele Patienten, die sind über 60. Denen muss man zum Beispiel auch eine App noch

erklären, aber hier kann man etwas kopieren oder man gibt halt auch mal eine Box mit. Also, wenn man weiss, die kommt gut an bei dem Patienten, dann kann man die auch mal ausleihen über drei Wochen und sagen nimm die mal mit, mach mal ein paar verschiedene Übungen und da kann der Patient dann selber schauen, wieviel und was er genau machen möchte.

00:33:29 I: Ja super. Vielleicht noch ein abschliessendes Statement von jedem von euch, was eure wichtigste Erkenntnis zur Arbeit mit dem Übungsfächer ist.

00:33:43 B1: Also ich finde, es ist ein cooles Tool eigentlich, so grundsätzlich, das viele Patienten motiviert hat. Weil halt so die ganze Dysarthrie Therapie eben halt auch ein bisschen eintönig sein kann. Und ich glaube, je variantenreicher, desto je mehr Ideen, desto eher hast du einen Patienten, der motiviert ist und das gerne auch umsetzt. Und ich habe auch ab und zu Rückmeldungen bekommen, wenn ich Sachen kopiert habe, hey, das waren jetzt coole Übungen. Ich habe gemerkt, das hat mir jetzt wirklich geholfen und das finde ich eigentlich ein gutes/ Also, finde ich schön, wenn man das dann so als Fazit ziehen kann.

00:34:25 B2: Ich finde den Fächer einfach vor allem auch gut, weil er so gut gegliedert ist. Das ist überschaubar. Und das ist tatsächlich so, dass nicht jeder Parkinson Patient an den gleichen Themen schwerpunktmäßig arbeiten muss. Und so finde ich mit dem überschaubaren habe ich für den Patient, der jetzt vor allem an der Stimme arbeiten muss, habe ich mal sicher, dass im Vordergrund und kann da auch eine Übung herausziehen, aus dem Fächer. Und ein anderer Patient arbeitet vor allem am Sprechtempo. Dann habe ich wie dort einfach schnell und einfach Übungen, die passen und das finde ich, das macht das Ganze auch weit, öffnet die Therapieeinheiten. Man ist nicht auf ein bestimmtes Thema fixiert, sondern kann relativ gut sich zusammenstellen, wo, wer, an welchem Ziel arbeiten muss.

00:35:28 I: Sehr gut. Gibt es noch etwas, das ihr ergänzen möchtet?

00:35:37 B1: Ganz etwas Kleines zum Thema Sprache, was wir auch noch anpassen müssten, ist, wieviel man was machen muss. Das ist so ein Thema, was wir jetzt glaube ich nirgends draufhaben. Also dreimal wiederholen zum Beispiel. Die Übung dreimal wiederholen, damit das auch ein bisschen gefestigt ist. Und Visualisierungen finde ich auch noch ein wichtiges Thema. Dass man vielleicht mal guckt, gibt es Möglichkeiten, dass wir etwas noch mit einem Bild unterstützen können. Weil das halt auch noch ein bisschen ansprechender ist.

00:36:05 I: Jawohl.

00:36:07 B1: Aber sonst? Alles gut.

00:36:09 B2: Ja, ich glaub wirklich, dass das sowie ein Grundstein ist für mich. Und durch die Erfahrung in der Praxis, glaube ich, kann man ganz viel noch optimieren. An den verschiedenen Übungen oder auch noch Übungen entwickeln, die sich wirklich bewährt haben. Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Vorarbeit, um nachher konkret etwas umzusetzen, das dann so ein längerfristiges Programm bieten kann.

00:36:46 I: Wunderbar, dann sind wir am Ende unseres Interviews angekommen, vielen Dank. Und uns allen viel Erfolg.

00:36:54 B1: Danke.

00:36:54 B2: Danke.

I.III Codiercode MAXQDA

Das Gruppeninterview wurde hinsichtlich der Forschungsfrage *wie der bestehende Übungsfächer für Parkinson-Patient*innen optimiert werden kann* qualitativ ausgewertet und mit MAXQDA kategorisiert und codiert. Dabei ergaben sich **drei zentrale Tendenzen**, die für die Ausarbeitung der Übungsbox relevant sind:

1. DER EINSATZBEREICH (WER bzw.FÜR WEN?)

Dieser beschreibt für welche **Zielgruppe** und in welchem **Setting** die Übungen eingesetzt werden können sollen. Dieser wurde weiter kategorisiert in die Bereiche

- Nutzungsdauer** (einmalig kurzfristig bis längerfristig mehrmalig),
- Zielgruppe** (Parkinson-Patient*innen, Patient*innen mit Dysarthrie, Dysarthrophonie, MS, Alter)
- ICF-Orientierung** (Individualisierung je nach Patient*in entsprechend **ICF** z.B. im Hinblick auf die Mobilität, selbständig stehen/laufen können versus an den Rollstuhl gebunden),
- sowie die Möglichkeit die Übungen neben der Logopädie Therapie im **Eigentraining** nutzen zu können (z.B. als Hausaufgabe).

2. DER INHALT (WAS?)

Hier geht es um die **konkrete Ausarbeitung** der Übungen hinsichtlich der **Funktionskreise, Funktionalität, Übungs- und Therapieziele, Einsatz von Hilfsmitteln, shaping und Bewegung, Lockerung und Entspannung**, und vor allem der Herausforderung diese möglichst **variationsreich** und **motivierend** für Patient*innen zu gestalten.

3. DIE FORM (WIE?)

Dies beschreibt die **physische Umsetzung** der Box, bezogen auf die **Gestaltung** (Register, Visualisierungen/Bilder etc.), Schriftgrösse, Einteilung Basis- und Zusatzübungen) und die allgemeine **Handlichkeit** der einzelnen Übungen in Form von **Übungskarten**.

Code	Frequenz
Codesystem	151
Einsatzbereich	0
Einsatzbereich - ICF-Orientierung	9
Einsatzbereich - Eigentraining	8
Einsatzbereich - Nutzungsdauer	14
Einsatzbereich - Zielgruppe	12
Inhalt	0
Inhalt - Variation	20
Inhalt - Funktionskreise	6
Inhalt - Hilfsmittel	6
Inhalt - Lockerung und Entspannung	5
Inhalt - Bewegung	5
Inhalt - Steigerung und Vereinfachung	7
Inhalt - Funktionalität	2
Inhalt - Patientenmotivation	19
Inhalt - Ziel, Handhabung, Erklärung	4
Form	0
Form - Gestaltung	9
Form - Basisübungen	4
Form - Zusatzübungen	4
Form - Schriftgrösse	4
Form - Handlichkeit	12
Form - Alphabetische Reihenfolge	1

Zusammenfassend sind die **wichtigsten Kriterien** die **Variation** der Übungen (mit 20 Nennungen), die **Patientenmotivation** (total 19 Nennungen), die variable Gestaltung hinsichtlich der **Nutzungsdauer** (14 Nennungen), sowie die **Handlichkeit** der Übungskarten bzw. Übungsbox selbst und die Zielgruppe (mit je 12 Nennungen).

I.IV Bereinigtes Transkript mit Codiercode MAXQDA

	1	Audiodatei
	2	Leitfadeninterview Barb.m4a
	3	Transkript Gruppeninterview vom 24.04.2023 (Einfaches Transkriptionssystem nach Dresing & Pehl)
	4	00:0:01 Interviewerin
	5	Also, ihr könnt schon Schweizerdeutsch reden. Ich werde einfach die Fragen auf Deutsch stellen, weil mir das besser liegt. Genau, also wir sind jetzt hier zum Interview. Es geht um das Thema „Übungsfächer für Parkinson Patienten“, den ihr entwickelt habt. Und ich würde euch zudem gerne ein paar Fragen stellen. Ich habe das in drei Themenbereiche untergliedert. Das eine ist die Motivation und der Hintergrund zur Erstellung. Das zweite sind eure Erfahrungswerte bisher im Einsatz und das dritte wären eure Erkenntnisse zur Überarbeitung, was ja Thema, dann auch dieser Bachelorarbeit sein soll. Dann starten wir doch gerade mit dem ersten Block. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Übungstool für Parkinson Patienten zu machen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
	6	Afra
	7	Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir in einem Wahl-Modul teilgenommen haben. Ich weiß nicht mehr genau wie es heisst.
	8	Yvonne
	9	Stimme und Bewegung.
	10	Afra
	11	Stimme und Bewegung. Und da haben wir in Therapie-Stunden vorbereitet. Und haben dann aus diesen verschiedenen Therapie-Stunden, -Vorbereitungen, einen Übungsfächer entwickelt. (...) Warum haben wir das eigentlich gemacht? Weil /
		Yvonne
..Einsatzbereich - Eigentaining	12	Die Idee war damit, dass die Teilnehmer nach diesem Kurs weiterhin Übungsmöglichkeiten haben. Und darum haben wir auch die Übungen, die wir in der Therapie, in den Therapie-Stunden durchgeführt haben dann so entwickelt und in einem Flyer gepackt, damit es möglichst handlich und einfach zum Mitnehmen war. Und so mit der Idee, dass sie jeden Tag Übungen machen könnten.
..Form - Handlichkeit		
..Einsatzbereich - Eigentaining	13	Afra
..Inhalt - Patientenmotivation	14	Und vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtig, wir wollten auch etwas, dass die Patienten motiviert, also, dass sie quasi wie zu Hause ein Übungstool haben, das sie nutzen können und eben auch motiviert sind, das zu nutzen. Weil das ist ja manchmal so ein bisschen ein Problem, dass das nicht nutzbar ist oder nicht motiviert, genau.
..Einsatzbereich - Eigentaining		
..Inhalt - Patientenmotivation		
..Inhalt - Patientenmotivation	15	Interviewerin
	16	Okay, da habt ihr eigentlich eine Frage schon fast vorweggenommen, für wen die Übungen erstellt wurden? Also, ich habe jetzt herausgehört, dass es hauptsächlich für die Patienten selber war, im Eigengebrauch im Anschluss an eure Therapieaktionen. Wurden die noch für andere erstellt? Also für andere Logopädinnen oder ihr habt eben kurz die Angehörigen erwähnt. Ist es auch gedacht, dass diese mit den Patienten damit arbeiten können?
	17	Afra
..Einsatzbereich - Eigentaining	18	Nein, es war schon mehrheitlich dazu gedacht, dass die Patienten selber damit arbeiten können. Und wir haben das auch bei unserem P3, im dritten Praktikum, dann benutzt. Also verschiedene Übungen aus diesem Übungsfächer benutzt mit Parkinson Patienten.
..Einsatzbereich - Zielgruppe		
	19	Interviewerin
	20	Da kommen wir dann nachher auch noch zu, wo ihr das schon eingesetzt habt, genau.
	21	Afra
	22	OK.
	23	Interviewerin
	24	Und wie genau seid ihr zu der Form des Übungsfächers gekommen?
	25	Yvonne
..Form - Handlichkeit	26	Also, es gab wie bestimmte Kriterien, die wir erfüllen wollten. Und zwar wollten wir einen praktischen/ etwas Praktisches haben, dass man nicht in 7 Teile fallen muss oder so. Und etwas Kompaktes, das in eine Tasche gesteckt werden kann. So das war einfach so von der Form her uns wichtig.
..Form - Handlichkeit		
	27	Interviewerin
	28	Jetzt hast du gerade von den Kriterien gesprochen, die ihr für euch eigentlich definiert habt, wie eben die Handhabbarkeit. Gab es auch formale Vorgaben oder Kriterien von aussen zur Gestaltung der Übungen? Und wenn ja, welche bzw. welche hättet ihr vielleicht auch so nicht gewählt oder berücksichtigt?
	29	Afra
	30	Also vielleicht können wir eher sagen, was wir so nicht mehr machen würden, oder?
	31	Interviewerin
	32	Da kommen wir auch nachher noch zu, nach der Evaluation. Aber jetzt rein bei der ersten Erstellung?
	33	Afra
	34	Oh, da kommen wir noch zu, ok.
	35	Yvonne
	36	Also die Kriterien inhaltlich meinst du?
	37	Interviewerin
	38	Genau, ob es einfach Vorgaben gab. Es müssen (...) ich weiss auch nicht.
	39	Afra
	40	Eigentlich nein, auf gar keinen Fall.
	41	Yvonne
	42	Nein, es gab keine Vorgaben, aber es gibt natürlich Vorgaben oder es gibt/ (...)
..Inhalt - Funktionskreise	43	Das mit den Funktionskreisen. Das war uns wichtig, dass alle Funktionskreise berücksichtigt werden. Und im Zusammenhang mit der Bewegung, weil wir dort gemerkt haben, dass das wirklich ein wichtiger Teil ist von der Therapie mit Parkinson Patienten.
..Inhalt - Bewegung		
	44	Interviewerin
	45	Aber da höre ich heraus, dass es eigentlich auch eher wieder von euch definierte Kriterien waren und weniger von aussen die Vorgaben.
	46	Afra
	47	Na, also doch die/
	48	Interviewerin
	49	Oder war schon die Erwartung, dass ihr wirklich Übungen zu jedem Funktionskreis anbietet?
	50	Yvonne
	51	Nein.
	52	
	53	
	54	
	55	
	56	
	57	

	52	Afra
..Inhalt - Bewegung	53	Nein, aber es war natürlich schon ein bisschen die Erwartung, dass wir was machen zum Thema Stimme und Bewegung, weil das das Wahl-Modul quasi vorgegeben hat. Dass das irgendwie vorkommen muss. Und Stimme heisst auch immer Atmung und so weiter und sofort.
	54	Yvonne
	55	Ja, genau.
	56	Interviewerin
	57	OK, was sind denn sonst theoretische Überlegungen hinter den Übungen? Was war auch wichtig bei der Gestaltung der Übungen selbst?
	58	Afra
..Inhalt - Steigerung und Vereinfachung ..Inhalt - Funktionalität ..Inhalt - Steigerung und Vereinfachung ..Inhalt - Hilfsmittel	59	Also, ein wichtiger Punkt ist sicher die Steigerung. Also, dass wir versucht haben, immer eine Übung zu machen, die relativ einfach ist, einfach funktioniert. Die man aber auch steigern kann, zum Beispiel mit Hilfsmitteln. Also, wir hatten mal Ballone gebraucht oder Bälle oder Korken hatten wir mal gebraucht. Oder () was haben wir noch gebraucht? Theraband? Haben wir das? Nein Chiffontücher
	60	Yvonne
	61	Nein, Chiffontücher.
	62	Afra
..Inhalt - Steigerung und Vereinfachung ..Inhalt - Steigerung und Vereinfachung	63	Genau, Chiffontücher. Also dass wir versucht haben, wie so eine einfache Version und eine schwierigere Version zu machen.
	64	Interviewerin
	65	Also eigentlich die Abwechslung auch vom Material selber oder den Übungen, habe ich jetzt noch herausgehört? Dass ihr verschiedene Materialien benutzt, genau. Und die Schwerpunkte der Übungen liegen wo genau?
	66	Yvonne
	67	Also, wir haben/
	68	Afra
	69	Also wir haben acht/
	70	Yvonne
	71	Den Fächer aufgedgliedert, genau.
	72	Afra
..Inhalt - Funktionskreise	73	Acht verschiedene Bereiche gemacht. Also, Stimme, Bewegung, Atmung, Haltung, Betonung, Mimik und Mundmotorik, Sprechtempo und Artikulation.
	74	Interviewerin
	75	OK, Gut, dann würden wir schon zum nächsten Block übergehen. Da geht es jetzt eben um eure Erfahrungswerte im Einsatz mit dem Übungsfächer in der Therapie. Ihr habt ja vorher schon angesprochen, dass ihr das beide in eurem Praktikum 3, Praktika 3 eingesetzt habt. In welchem Kontext genau? Und ist es nur in dem Praktikum oder habt ihr vielleicht auch schon anderswo verwendet?
	76	Afra
..Einsatzbereich - Zielgruppe ..Einsatzbereich - Zielgruppe ..Einsatzbereich - Zielgruppe ..Einsatzbereich - Zielgruppe ..Einsatzbereich - Zielgruppe ..Einsatzbereich - Zielgruppe	77	Also, ich habe das mehrheitlich in Praktikum verwendet. Eben vor allem bei Parkinson Patienten, die halt von einer Dysarthrie betroffen oder Dysarthrie betroffen waren. (...) Ich habe das aber auch schon bei anderen Patienten gebraucht, zum Beispiel bei MS Patienten oder bei Patienten, die halt generell eine Dysarthrie hatten. Also jetzt nicht nur bei Dysarthrie in Verbindung mit Parkinson.
	78	Yvonne
	79	Ich habe es ausschliesslich für Parkinson Patienten benutzt den Fächer. Und ja/
	80	Interviewerin
	81	Und wie lange und häufig habt ihr die Übungsfächer in der Therapie eingesetzt?
	82	Afra
..Einsatzbereich - ICF-Orientierung ..Einsatzbereich - Nutzungsdauer ..Einsatzbereich - Nutzungsdauer ..Einsatzbereich - Nutzungsdauer	83	Schwierig zu sagen, ist abhängig vom Patienten. Also in der Reha ist es halt so, dass du manchmal einen Parkinson Patient einmal siehst. Da hab ich das benutzt. Aber ich hab auch zwei, drei Patienten gehabt, die hatte über einen längeren Zeitraum () und bei denen habe ich das dann regelmässiger benutzt.
	84	Interviewerin
	85	Regelmässig heisst dann wöchentlich oder/
	86	Afra
..Einsatzbereich - Nutzungsdauer	87	Also jedes Mal. Ja, nein, zwei-, dreimal wöchentlich.
	88	Interviewerin
	89	Ah, doch. Und bei dir?
	90	Yvonne
..Einsatzbereich - Nutzungsdauer ..Einsatzbereich - Zielgruppe ..Einsatzbereich - Nutzungsdauer ..Einsatzbereich - Eigentaining ..Form - Handlichkeit ..Einsatzbereich - Eigentaining	91	Ich habe ihn immer benutzt bei den Parkinson Patienten, über ein Jahr lang, aber einfach nur wöchentlich. Und die Übungen habe ich teilweise aber auch nach Hause gegeben, damit sie zu Hause auch die Übungen machen können. Kopiert und mitgegeben.
	92	Afra
	93	Das habe ich auch gemacht.
	94	Yvonne
	95	Und das wurde immer? War willkommen von den Patienten.
	96	Interviewerin
	97	Sehr gut. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Übungsfächer gemacht?
	98	Afra
	99	Also, wie meinst du jetzt?
	100	Interviewerin
	101	Also, wirklich eure Einschätzung. Wie gut hat das funktioniert? Wie häufig konntet ihr das wirklich gebrauchen?
	102	Afra
..Einsatzbereich - Nutzungsdauer ..Einsatzbereich - Nutzungsdauer ..Inhalt - Patientenmotivation ..Inhalt - Patientenmotivation ..Einsatzbereich - ICF-Orientierung	103	Also, ich habe einen oder zwei Patienten, bei denen habe ich das wirklich regelmässig gemacht, so zwei-, dreimal die Woche. Und beim einen habe ich eine, eigentlich schon gemerkt, dass das eine sehr. Also, das hat sich verbessert, in diesen drei, vier Wochen, wo er bei mir war. Und er hat zum Beispiel auch selber gemerkt, dass seine Stimme stärker ist, lauter ist, dass ich ihn besser verstehe, dass die Artikulation zum Beispiel sich verbessert hat. (...) Bei ihm konnte man aber auch Sachen machen mit Bewegung. Also schwierig fand ich einen anderen Patienten. Da habe ich nicht so/also jetzt nicht so viel bemerkt. Der konnte nicht stehen selber. Der war im Rollstuhl. Und da finde ich es/ Das war auch mit der Haltung ganz schwierig und mit anderen Bereichen. Also ja. Ich glaube das ist jetzt zu wenig, um irgendwie die Effizienz nachzuweisen, aber beim einen hat es gut funktioniert.
	104	Interviewerin
	105	
	106	
	107	

	105	Wie waren deine, so allgemein wirklich Erfahrungen zusammengefasst?
	106	Yvonne
..Form - Handlichkeit	107	Also, was? Zur Form kann ich sagen, dass sich der Fächer nicht in jedem Fall so bewährt hat. Weil mit der Spreizklammer, die musste man immer rausnehmen und dann einzelne Übungen für den Patienten kopieren. Das hat! Das war so ein bisschen ein Stolperstein. Und (...) Was sich sehr bewährt hat, das sind eben die Aufgliederungen, der, in die verschiedenen Funktionskreise. Dort merke ich einfach dadurch, dass ich Patienten ein Jahr lang immer wieder gesehen habe, hat sich das dann irgendwann erschöpft. Dass ich komme! Ich wollte und ich konnte auch nicht alle Übungen für diese Patienten siebenmal durchführen, die gleichen. Und das ist etwas, was, ja was ich ein bisschen schade fand, weil/ (...) Eigentlich eben, so das Tool selber finde ich sehr cool, damit man, dass man es gut anwenden kann und es einfach ist in der Erklärung. Ja, das hat sich sehr bewährt. Aber eben, wenn die Therapie über viele Therapie-Stunden geht, dann irgendwann ist das alles ausgeschöpft und es braucht neues Material.
..Inhalt - Funktionskreise		
..Inhalt - Variation		
..Inhalt - Funktionalität		
..Inhalt - Hilfsmittel		
..Inhalt - Variation		
	108	Interviewerin
	109	Kannst du das mit den siebenmal nochmal kurz erklären? Das habe ich nicht ganz verstanden wie kommst du auf die Zahl sieben?
	110	Yvonne
	111	Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Patientin, da war die Stimmkräftigung ein grosses Thema und dann haben wir da fünf Übungen, glaube ich, ja. Und wenn ich die fünf Übungen durchgespielt habe, musste ich ja wieder nach fünf Therapiektionen schon wieder mit Übung eins zum Beispiel starten oder eine von diesen Übungen wiederholen. Und das haben mir alle Parkinson Patienten zurückgemeldet. Dass sie finden, es wird irgendwann so eintönig, dass sie wie die Motivation verlieren. (...) Vor allem Patienten, die schon lange sich schon lange in die Logopädie gehen, haben mir das so zurückgemeldet.
..Inhalt - Variation		
..Inhalt - Patientenmotivation		
	112	Afra
..Inhalt - Variation		
	113	Also ich glaube, wir haben wie zu wenig Variation drin.
	114	Yvonne
	115	Ja.
	116	Afra
..Inhalt - Variation		
..Inhalt - Hilfsmittel		
..Inhalt - Steigerung und Vereinf.		
..Inhalt - Variation		
	117	Also, das habe ich auch gemerkt. Ich habe ja jetzt nicht lange mit dem gearbeitet, aber irgendwann bist du wieder beim Anfang und du merkst, was habe ich jetzt noch? OK nochmal das, (...) Und bei Dasselbe ist für das Hilfsmaterial, finde ich. Das war auch so ein Thema, da haben wir vielleicht auch zu wenig konkrete Hinweise gegeben, was man eigentlich noch brauchen könnte. Da hätte ich auch, wenn ich jetzt eine Liste gehabt hätte mit, man kann das und das und das noch brauchen, um das zu steigern, zum Beispiel. Das hätte sicher geholfen, weil das haben wir zu wenig.
	118	Interviewerin
	119	Also mit den Hilfsmitteln meinst du die vorher angesprochenen Materialien?
	120	Afra
..Inhalt - Hilfsmittel		
	121	Genau. Also zum Beispiel Theraband oder Druck gegen die Wand oder irgendwie so Sachen. Das hätte uns sicher geholfen, wenn wir da noch mehr überlegt hätten.
	122	Yvonne
..Einsatzbereich - ICF-Orientier		
..Inhalt - Hilfsmittel		
..Einsatzbereich - ICF-Orientierung		
..Inhalt - Variation		
	123	Genau. Oder auch Wortlisten, Interessen entsprechend. Das auf den Patienten angepasst. Weil, wir hatten Wortlisten von Bergen. Und wenn jemand gar nicht gerne wandert und sich überhaupt nicht für Berge interessiert, wäre zum Beispiel etwas mit Pflanzen oder so? Oder eben, ein bisschen, eine vielfältigere Auswahl von Material würde da abwechslungsreicher sein.
	124	Interviewerin
	125	Gut, wir gehen da auch nachher noch mal darauf ein, was man vielleicht noch anpassen oder ergänzen würde. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz zurückkommen zu den Erfahrungswerten. Es geht nochmal um die Rückmeldung von den Betroffenen selbst. Einiges habt ihr schon genannt. Dass es grundsätzlich willkommen war. Dass aber eben, wenn die Therapie sehr lange gedauert hat, das zu einer gewissen Eintönigkeit und Demotivation geführt hat. Was für Rückmeldungen habt ihr sonst noch von den Betroffenen selbst erhalten? Welche Übungen haben vielleicht besonders grossen Anklang gefunden, welche gar nicht und was waren möglicherweise Gründe dafür?
	126	Afra
	127	Willst du sagen?
	128	Yvonne
	129	Nein, mach du.
	130	Afra
..Inhalt - Patientenmotivation		
	131	Also ich hatte bei ein paar Patienten die (...) was war das? Die Rufübung. Die haben! Die kam sehr gut an bei mir oder bei meinen Patienten.
	132	Interviewerin
	133	Worum geht es da da genau?
	134	Afra
..Inhalt - Patientenmotivation		
..Inhalt - Patientenmotivation		
..Inhalt - Bewegung		
..Inhalt - Lockerung und Entspann		
..Inhalt - Variation		
..Inhalt - Lockerung und Entspann		
..Inhalt - Lockerung und Entspann		
..Inhalt - Funktionskreise		
	135	Da geht es darum, dass man die Lautstärke trainiert, indem man zum Beispiel mit den Händen so Hallo in eine Ecke ruft oder komm her. Und dann haben wir uns gegenseitig so einen Dialog geführt manchmal auch. Und dann kamen so neue Sachen dazu. Das kann sehr gut an bei den Patienten. Und Stimmkräftigung habe ich mit den meisten eigentlich auf Laut-, Silben- und Wortebene gemacht. Da geht es darum, dass man abspricht und mehrmals zum Beispiel Popo Papa Pipi Toto Tala Tin Tutu und so weiter sagt. Da haben die meisten auch sehr gerne mitgemacht. Und wir haben es vorher schnell diskutiert, so die, wie heisst das (...) Bewegung, Bewegung ja. Hab ich jetzt eher weniger gebraucht, weil das halt für mich wie immer integriert war in die anderen Übungen. Also das ist so ein wichtiges Fazit für mich, Bewegung braucht es eigentlich nicht als eigenen Fächer. Sondern der ist ja überall drin oder sollte meines Erachtens überall drin sein. Dafür haben wir noch! Habe ich immer noch Lockerung und Entspannung eingebaut. Also am Anfang immer Lockerung. Ich glaube, da wäre auch gut, wenn wir noch was dazu hätten, weil viele Patienten kommen aus einem gestressten Alltag, aus einer gestressten Situation. Kommen zu dir und dann sind die noch ein bisschen angespannt und dann ist es gut, wenn man erst mal lockert, bevor man dann mit Übungen beginnt. Und am Schluss ist auch schön, wenn man entspannen kann. Und das habe ich auch immer versucht zu machen am Schluss noch so 5 Minuten Entspannung. So wie ein Zückerli. Ich glaube, das wäre auch cool, wenn wir das so ein bisschen weiterentwickeln könnten und sagen können, Einstieg immer mit Lockerung. Dann diese Übungen für die Funktionskreise und am Schluss irgendwas zum lockern, Zum Entspannen, Entschuldigung.
	136	Interviewerin
	137	Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Eindruck, was du häufig verwendet oder angewendet hast und was nicht.
	138	Afra
..Inhalt - Patientenmotivation		
	139	Haben auch die Patienten zurückgemeldet
	140	Interviewerin
	141	OK.
	142	Afra
..Inhalt - Patientenmotivation		
	143	Also ich hatte auch Patienten, mit denen ich das gemacht und die haben immer gesagt, am Schluss freue ich mich immer auf die 5 Minuten.
	144	Interviewerin
	145	Ah, ok.
	146	Afra
	147	
	148	
	149	
	150	
	151	

	194 Interviewerin
	195 Ok. Gut. Also, die nächste Frage, die ich hier stehen habe, oder die nächsten beiden wären eigentlich gewesen, was sind eure Erfahrungen, welche Anpassungen habt ihr vorgenommen? Was würdet ihr jetzt noch anpassen, ergänzen und aus welchem Grund? Ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich bisher entnommen habe und dann dürft ihr gerne ergänzen. Eben, wir haben angesprochen mehr Variationen, Umfang, Individualisierung, aber auch Vereinfachungen. Genau, die Wortlisten allenfalls anpassen. Auch das geht ja in Richtung Individualisierung. Die Bewegung grundsätzlich mit einzubeziehen und nicht als eigene Kategorie anzubieten, dafür aber bei jeder Übung Lockerung und Entspannung miteinzubauen. Gibt es sonst noch etwas, das ihr zu diesen beiden ergänzen möchtet?
..Inhalt - Lockerung und Entspann	196 Yvonne
	197 Also bei den Übungen würde ich/Also Lockerung und Entspannung würde ich wie separat nehmen, damit man das immer wieder zuziehen kann. Zum Beispiel zuerst eine Lockerung und dann eine Übung zu Sprechtempo oder eine Lockerung und dann eine Übung zur Betonung.
	198 Interviewerin
	199 Also, wie separate Karten, Lockerung, dass man die unterschiedlich kombinieren kann auch.
	200 Yvonne
..Inhalt - Variation	201 Ja, genau. Das würde ich so mir vorstellen können, weil es ist tatsächlich so, dass wenn man den Übungsfächer vor sich hat und ganz viele Varianten, dann kommt man dann plötzlich nicht mehr auf die Idee, dass Lockerung und Entspannung auch noch ein wichtiges Thema wären und das/ Ich glaube, wenn das so/ Wenn man das so zur Hand hat, dann hat man ganz schnell ein gutes Programm zusammen mit den, mit verschiedenen Karten.
..Inhalt - Lockerung und Entspann	202 Interviewerin
..Inhalt - Variation	203 Also das geht jetzt vor allem Richtung Inhalt. Wenn wir nochmal zurückkommen zu der Form, hastest du angesprochen, dass es unpraktisch ist mit der Klammer. Gibt es da auch noch etwas das ihr anpassen würdet?
	204 Afra
..Einsatzbereich - ICF-Orientierung	205 Ja, Form, aber darf ich noch ganz schnell bei Inhalt vielleicht etwas ergänzen? Wir haben auch noch diskutiert, dass man eigentlich, vielleicht noch ein bisschen mehr im Alltag des Patienten, also ICF-orientiert sein müsste. Also eben, dass wir nicht nur das Thema/ Also hier haben wir kein Thema eigentlich, oder? Also, dass man ein Thema setzt, aber ein Thema, das relativ breit gefächert ist, dass verschiedene Patient*innen abdeckt und sehr nahe ist bei der Alltagswelt eigentlich des Patienten. Also eben Rezepte, Reisen, Blumen, Pilze, Natur so diese Themen, wandern/ Das ist sicher auch etwas, das man sicher noch besser machen könnte, dass man das einheitlicher macht so. Das ist das eine und das andere ist die ganze/ Wir haben so Übungen drin, wo wir noch nicht ganz einheitlich uns an dem Alphabet orientieren, also zum Beispiel bei Lautebene, sa se si so su. Da haben wir ein bisschen durcheinander gemacht, das müsste man auch noch anpassen. Das sind jetzt sehr detaillierte Sachen, aber das sind so Sachen, da müssen wir sicher noch mal schnell anschauen, dass das überall einfach eine Einheit gibt. Das wäre vielleicht aber jetzt auch schon Form. (...) Sonst noch Form? Das Format ist relativ/ Ja, es ist handlich, aber es ist relativ klein geschrieben. Also es müsste grösser geschrieben sein für die Patienten. Das kam auch als Rückmeldung, dass teilweise nicht lesbar oder nicht so gut lesbar war. Wir haben viele Patienten über sechzig, die vielleicht auch eine Brille tragen oder nicht so gut sehen und dann ist das je nachdem schwierig zu lesen. Und wäre sicher auch besser, wenn es laminiert wäre. Das wir es ein bisschen schöner machen. Und generell haben wir uns überlegt, dies/ Also, ich habe gemerkt, die/ Das Auseinanderkühleln von diesem Ding und immer wieder richtige Reihenfolge, das ist extrem mühsam. Also die, das Format, der Fächer eignet sich eigentlich nicht. Also ich hätte lieber eine Box gehabt, wo ich die so schön drin habe mit einem Register, wo ich sehe ah, hier sind die Übungen zu Stimme, hier sind die Übungen zu so und so. Und dann kann man das schön rausziehen, rausnehmen, hinlegen und nachher wieder versorgen. Also sowas hätte uns, glaube ich, beiden mehr gedient.
..Form - Alphabetische Reihenfolg	206 Yvonne
..Form - Schriftgrösse	207 Genau.
..Form - Handlichkeit	208 Interviewerin
..Form - Schriftgrösse	209 Möchtest du da noch etwas ergänzen?
..Form - Gestaltung	210 Yvonne
..Form - Handlichkeit	211 Ja, also, ich habe es gut/ Ich finde es gut, dass eigentlich bei jeder Übung steht, was das Ziel ist und wie man an diesem Ziel arbeitet. Und den Rest glaube ich, die Wörter oder die Sprichwörter oder was sonst noch draufsteht, das müsste gar nicht zwingend auf diese Karte, weil das nimmt relativ viel Platz und schlussendlich muss man es dann kleiner schreiben und das das ist irgendwie, das beisst sich dann. Ja, man kann wie beides nicht berücksichtigen. Das ist was, was mir noch aufgefallen ist.
..Form - Gestaltung	212 Interviewerin
..Form - Handlichkeit	213 Ist das aber, wenn man das jetzt rausnehmen würde für die Nutzer, also die Patienten noch verständlich?
..Form - Handlichkeit	214 Yvonne
..Form - Basisübungen	215 Ja, da haben wir eben uns auch Gedanken gemacht. Ich glaube, es müsste dann wie eine Anleitungskarte geben und das ergänzende Material, was es noch braucht, also Wörter oder was Sprichwörter oder Ausrufe oder so müsste separat dazu gegeben werden. Also müsste in einem Anhang oder so in einem, so irgendwie, damit man es rausnehmen kann und den Patienten angepasst abgeben kann.
..Form - Zusatzübungen	216 Afra
..Form - Handlichkeit	217 War das jetzt verständlich, oder?
	218 Interviewerin
	219 Ich muss da jetzt grad nochmal zurückfragen. Also diese ergänzenden Listen, das wäre dann aber das Setting, wenn das wirklich in der Therapie genutzt wird und das zusätzliche Material von der Logopädin gereicht würde. Widerspricht eigentlich ein bisschen dem was am Anfang gesagt wurde, dass es ja für die Patienten zur Eigennutzung gedacht ist.
	220 Afra
..Form - Gestaltung	221 Ja, also eigentlich wäre die Idee, dass man eine Box hat. Dass man wie zum Beispiel einen Themenbereich Stimme, nehmen wir das mal als Beispiel. Stimme hat und dann hast du eine Einstiegskarte oder die Einstiegskarten mit Rufen zum Beispiel, Lautstärke. Das Ziel ist, Lautstärke trainieren. Wie macht man das? Trichter um den Mund, in eine Wand rufen und dann gibt es noch das Thema Übungen auf Seite so und so und so. Und dann kann man nach hinten gucken, Übung sieben, acht, neun, zum Beispiel. Übung 7 wäre in die Wand rufen mit einem, mit einer WC-Rolle oder in die Wand rufen, indem man die Wand auch noch drückt, mit Widerstand gegen die Wand oder so. Dass man wie einer/ So oder?
..Inhalt - Funktionskreise	222 Yvonne
..Form - Basisübungen	223 Eine Grundübung quasi hat.
..Form - Basisübungen	224 Afra
..Form - Gestaltung	225 Eine Grundübungskarte hat und hinten hat man aber so Variationen. Und für den Patienten könnte man das dann zusammenstellen in einer Art Ordner. Dass man die Grundübung hat, drei Variationen dazu, kopieren, dem Patient in einen Ordner legen und dann zum Beispiel Stimmübungen, verschiedene Stimmübungen machen kann so.
..Form - Gestaltung	226 Interviewerin
..Form - Zusatzübungen	227 Gut, also, das hab ich verstanden. Es gibt sozusagen die Grundübung, die auf der Karte steht und hinten drin gibt es wie die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, die sich dazu kombinieren lassen.
	228 Yvonne
	229 Genau.
	230 Interviewerin
	231 Ich komme aber jetzt trotzdem nochmal zurück. Also ist dann die Idee, dass diese Box eher in der Therapie genutzt wird und man quasi
	232
	233
	234
	235

..Inhalt - Patientenmotivation	147	Irgendwas genau. Oder am Anfang auch zuerst lockern, hat ihm gutgetan. Habe ich auch oft gehört, das hat mir jetzt gutgetan, dass wir zuerst
	148	Interviewerin
	149	Also auch die Rufübung, Stimmkräftigung war wirklich das Feedback. Das sie da, ja also vom Wohlfühlen einfach einen Effekt bemerkt haben und das deswegen gerne gemacht haben. Ok.
..Inhalt - Patientenmotivation	150	Yvonne
..Inhalt - Patientenmotivation	151	Bei mir war/ Also kam sehr gut an, wenn ich mit Material gearbeitet habe, zum Beispiel bei der Pustetübung mit Federn oder Wattebällchen oder eben wie vorhin auch schon gesagt mit einem Ball. (...) Ja, ich hatte so den Eindruck, es gab immer wieder ein bisschen frischen Wind in/ also das Material und das haben Patienten mir auch so zurückgemeldet. Sie seien dann immer schon gespannt, wenn etwas bereit liegt. Dann freuen sie sich auf etwas. Also das halt einfach auch den restlichen sehr durchstrukturierten Alltag auch ein bisschen aufpeppt, weil es nicht immer gleich ist. Weil die Übungen nicht immer gleich sind.
..Inhalt - Patientenmotivation ..Inhalt - Variation	152	Interviewerin
	153	Ja, ist einfach die Abwechslung gegeben ist, genau. Vielleicht noch mal kurz zu Zahlen und Fakten. Mit wie vielen Patient*innen habt ihr die Übungen durchgeführt tatsächlich? Also, wenn man es jetzt an der Zahl festmacht?
	154	Afra
	155	Kann ich nicht sagen.
	156	Yvonne
..Einsatzbereich - Nutzungsdauer	157	Also am Wahlmodul waren circa zwölf Patienten, das war ja einfach im Rahmen von neunmal?
	158	Afra
	159	Ich glaube neunmal. Ich weiss nicht einmal.
	160	Yvonne
..Einsatzbereich - Nutzungsdauer ..Einsatzbereich - Zielgruppe	161	Ungefähr und nachher konkret hatte ich wöchentlich im Schnitt drei Parkinson Patienten. (...) Ja, 3 Stunden therapiert.
	162	Interviewerin
	163	Und du? So pi mal Daumen? So zwischen eins und fünf, zwischen fünf und 10? Mehr?
	164	Afra
..Einsatzbereich - Nutzungsdauer ..Einsatzbereich - Zielgruppe	165	Ne, ich würde jetzt auch sagen pro Woche hatte ich vielleicht so zwei Parkinson Patienten, die ich dann vielleicht zwei-, dreimal gesehen habe. Und manchmal waren es dann halt weniger und dafür manchmal mehr.
	166	Interviewerin
	167	Okay. Gut, das heisst, bei dir Yvonne war es schon über längere Zeiträume immer und bei dir Afra eher so kurze Sequenzen.
	168	Afra
..Einsatzbereich - Nutzungsdauer ..Einsatzbereich - Nutzungsdauer	169	Kurze Inputs. Quasi so vier/ Also die meisten kamen so drei, vier Wochen oder vier, fünf Wochen.
	170	Interviewerin
	171	Okay, und ich muss jetzt gleich nochmal zurückfragen. Habt ihr den Übungsfächer bereits anderen Logopäd*innen zur Verfügung gestellt? Und da auch schon eine Rückmeldung erhalten?
	172	beide
	173	Nein..
	174	Interviewerin
	175	Okay. Gut. Dann kommen wir jetzt zum letzten großen Block. Die Erkenntnisse und Ideen zur Überarbeitung. Vieles haben wir, oder habt ihr schon genannt. Besonders welche Übungen jetzt besonders häufig durchgeführt wurden und warum. Das müssen wir, glaube ich, an der Stelle nicht wiederholen. Ob es Übungen gab, die nach euren bisherigen Erfahrungen ja eigentlich verworfen werden können, das hatten wir kurz oder habt ihr angesprochen. Mit eben dem Faktor Bewegung, dass das eigentlich überall integriert ist und keine separate Kategorie benötigt. Gibt es weitere Übungen, welche ihr nach euren Erfahrungen jetzt sagen würdet, die verwerfen wir und verfolgen wir nicht weiter?
	176	Yvonne
..Inhalt - Variation ..Inhalt - Variation ..Inhalt - Variation	177	Ja, ich finde es schwierig zu sagen, weil es gibt tatsächlich Übungen, die ich so in dieser Form vielleicht anpassen würde. Also ganz viele der Übungen würde ich eben mit mehr Variation machen, entweder was die Begrifflichkeiten anbelangt oder das Material. Und auch bei vielen Übungen habe ich den Eindruck müsste der Umfang vom, wie soll ich sagen, vom Material oder vom Inhalt her grösser sein. Zum Beispiel bei den Rufübungen finde ich, braucht es viel mehr Aussprache als die da drauf sind. Sonst wiederholt sich das extrem schnell. Weil der Effekt also ist ja der dass das mehrmals und immer wieder geübt werden muss. Und da finde ich den Umfang in ganz vielen von unseren Übungen ein bisschen wenig, aber das Format hat auch nicht mehr zugelassen. Also das Format dieses Fächers. Das war eigentlich die Einschränkung, die wir hatten.
..Einsatzbereich - Nutzungsdauer ..Inhalt - Variation	178	Afra
..Inhalt - Variation ..Inhalt - Steigerung und Vereinf ..Inhalt - Bewegung	179	Vielleicht noch ergänzend das eine ist das quasi vergrössern oder mehr Möglichkeiten schaffen, aber dabei auch vielleicht teilweise Sachen auch vereinfachen. Ja nach Patienten hättest du jetzt jemanden, der ein bisschen mehr braucht und jemand, der vielleicht ein bisschen weniger braucht. Und vielleicht noch etwas zu, das war Haltung, glaub ich, ah nein, Bewegung auch, da hat es manchmal auch so Übungen, die nicht gegangen sind mit Parkinson Patienten. Also zum Beispiel Kräftigung im Sitzen. Dass sich ein Parkinson Patient ein Bein ausstreckt, zum Beispiel, das ist fast unmöglich. Das sind vielleicht auch noch ein paar Sachen, auf die wir achten müssen, das/ Geht das wirklich mit Parkinson Patienten? in Sachen Bewegung, Gleichgewicht. Kann jemand stehen oder nicht? Dass man da auch vereinfachen würde, wenn etwas gar nicht geht.
..Einsatzbereich - ICF-Orientieru ..Inhalt - Steigerung und Vereinf	180	Interviewerin
	181	Ok. Also wenn ich das jetzt richtig heraushöre, gibt es viele Anpassungen, die ihr machen würdet. Aber es gibt jetzt nicht konkret eine Übung, wo ihr sagen würdet die können wir komplett streichen für den weiteren Gebrauch, sondern es geht eher darum nochmal ein bisschen zu schauen, wie kann man es individueller anpassen in der Leistungs-, also in der Schwereigkeitsstufe, als auch im Umfang von/
	182	Yvonne
..Inhalt - Bewegung	183	Ja, also dass eben, das haben wir schon gesagt, Bewegung braucht es wirklich. Das kann man herausstreichen.
	184	Interviewerin
	185	Genau, aber neben dem gibt es eigentlich keine.
	186	Yvonne
	187	Nein..
	188	Afra
	189	Also, Mimik und Mundmotorik haben wir das mal noch/ könnte man glaube ich einfach auf Mimik/
	190	Yvonne
	191	Ja, ich glaube, es braucht beides.
	192	Afra
	193	Ja, es braucht beides. Nein, ich glaube/
	194	
	195	
	196	
	197	

	die Kombinationsmöglichkeiten individuell nach Patient, ihm mitgibt? Oder ist es tatsächlich auch so gedacht, dass diese Box in dieser Form dem Patienten mitgegeben wird und er sich wie zu Hause die Hauptübung nimmt und dann eine Kombi und die selber nutzt. Das ist mir noch nicht ganz klar.
	232 Afra
	233 Alles beides möglich...
	234 Yvonne
..Einsatzbereich - Eigentaining	235 Ja, also ich glaube wirklich, ich fände es cool, wenn es, wenn es beides möglich wäre. Ich glaube aber nicht, dass man ohne Loopödin oder Logopäden mit so einer Übungsbox wirklich adäquat oder professionell oder wie man das sagen möchte, arbeiten kann. Ich glaube, es braucht beides, aber wenn der Patient natürlich die Übungsbox zu Hause hat, dann kann man ihm eigentlich nur noch angeben, was jetzt im Moment gut wäre oder was sich jetzt im Moment eignen würde, das in der Therapiestunde durchführen und nachher glaube ich! Also für jeden Patienten, der noch mehr macht oder noch zusätzlich oder je nach Motivation und Lust, was ihn anspricht, glaube ich, wäre das sicher förderlich.
..Inhalt - Patientenmotivation	236 Interviewerin
	237 Ok, jawohl.
	238 Afra
..Form - Gestaltung	239 Und vielleicht in dem Zusammenhang, ich glaube, es ist auch gut, wenn es so eine Box gibt. Wir haben auch über online Übungen diskutiert oder was ja eigentlich einfacher wäre. Wir haben ja viele Patienten, die sind über 60. Denen muss man zum Beispiel auch eine App noch erklären, aber hier kann man etwas kopieren oder man gibt halt auch mal eine Box mit. Also, wenn man weiss, die kommt gut an bei dem Patienten, dann kann man die auch mal ausleihen über drei Wochen und sagen nimm die mal mit, mach mal ein paar verschiedene Übungen und da kann der Patient dann selber schauen, wieviel und was er genau machen möchte.
..Einsatzbereich - Zielgruppe	240 Interviewerin
..Form - Handlichkeit	241 Ja super. Vielleicht noch ein abschließendes Statement von jedem von euch, was eure wichtigste Erkenntnis zur Arbeit mit dem Übungsfächer ist.
..Einsatzbereich - Eigentaining	242 Afra
	243 Also ich finde, es ist ein cooles Tool eigentlich, so grundsätzlich, das viele Patienten motiviert hat. Weil halt so die ganze Dysarthrie Therapie eben halt auch ein bisschen eintönig sein kann. Und ich glaube, je variantenreicher, desto je mehr Ideen, desto eher hast du einen Patienten, der motiviert ist und das gerne auch umsetzt. Und ich habe auch ab und zu Rückmeldungen bekommen, wenn ich Sachen kopiert habe, hey, das waren jetzt coole Übungen, ich habe gemerkt, das hat mir jetzt wirklich geholfen und das finde ich eigentlich ein gutes! Also, finde ich schön, wenn man das dann so als Fazit ziehen kann.
..Inhalt - Patientenmotivation	244 Yvonne
..Inhalt - Variation	245 Ich finde den Fächer einfach vor allem auch gut, weil er so gut gegliedert ist. Das ist überschaubar. Und das ist tatsächlich so, dass nicht jeder Parkinson Patient an den gleichen Themen schwerpunktmäßig arbeiten muss. Und so finde ich mit dem überschaubaren habe ich für den Patient, der jetzt vor allem an der Stimme arbeiten muss, habe ich mal sicher, dass im Vordergrund und kann da auch eine Übung herausziehen, aus dem Fächer. Und ein anderer Patient arbeitet vor allem am Sprechtempo. Dann habe ich wie dort einfach schnell und einfach Übungen, die passen und das finde ich, das macht das Ganze auch weit, öffnet die Therapieeinheiten. Man ist nicht auf ein bestimmtes Thema fixiert, sondern kann relativ gut sich zusammenstellen, wo, wer, an welchem Ziel arbeiten muss.
..Inhalt - Patientenmotivation	246 Interviewerin
..Inhalt - Patientenmotivation	247 Sehr gut. Gibt es noch etwas, das ihr ergänzen mochtet?
..Inhalt - Patientenmotivation	248 Afra
..Inhalt - Patientenmotivation	249 Ganz etwas Kleines zum Thema Sprache, was wir auch noch anpassen müssten, ist, wieviel man was machen muss. Das ist so ein Thema, was wir jetzt glaube ich nirgends draufhaben. Also dreimal wiederholen zum Beispiel. Die Übung dreimal wiederholen, damit das auch ein bisschen gefestigt ist. Und Visualisierungen finde ich auch noch ein wichtiges Thema. Dass man vielleicht mal guckt, gibt es Möglichkeiten, dass wir etwas noch mit einem Bild unterstützen können. Weil das halt auch noch ein bisschen ansprechender ist.
..Inhalt - Ziel, Handhabung, Erklärung	250 Interviewerin
..Form - Gestaltung	251 Jawohl.
..Form - Gestaltung	252 Afra
	253 Aber sonst? Alles gut.
	254 Yvonne
	255 Ja, ich glaube wirklich, dass das sowie ein Grundstein ist für mich. Und durch die Erfahrung in der Praxis, glaube ich, kann man ganz viel noch optimieren. An den verschiedenen Übungen oder auch noch Übungen entwickeln, die sich wirklich bewährt haben. Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Vorarbeit, um nachher konkret etwas umzusetzen, das dann so ein längerfristiges Programm bieten kann.
	256 Interviewerin
	257 Wunderbar, dann sind wir am Ende unseres Interviews angekommen, vielen Dank. Und uns allen viel Erfolg.
	258 Afra
	259 Danke.
	260 Yvonne
	261 Danke.

II Evaluationsbögen des Wahlmoduls «Bewegung und Stimme für Parkinson-Betroffene»

Evaluation des Kurses „Bewegung und Stimme für Parkinsonbetroffene“ 27. April - 1. Juni 2022

	I = Trifft gar nicht zu	IO = trifft vollumfänglich zu
1. Die Verbindung von Bewegung und Stimme ist für mich wichtig	_____ 5 _____	IO
2. Die Verbindung von Bewegung & Stimme habe ich im Kurs erfahren	_____ (10) _____	(10)
3. Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt	_____ 8 _____	IO
4. Die Kursinhalte entsprachen meinen Bedürfnissen	_____ 7 _____	IO
5. Das Niveau war angemessen	_____ (10) _____	(10)
6. Ich konnte meine Bewegungserfahrung erweitern	_____ (10) _____	(10)
7. Ich konnte meine Stimme stärken	_____ 4 _____	IO
8. Ich schätze die Mitwirkung der Studierenden	_____ (10) _____	(10)
9. Die Kursleitung ist kompetent	_____ (10) _____	(10)
10. Ich nehme Übungen vom Kurs in den Alltag mit	_____ (10) _____	(10)
11. Was ich auch noch sagen möchte ...		

Herzlichen Dank!

Ursina Degen, Erika Hunziker und die Studierenden

**Evaluation des Kurses „Bewegung und Stimme für Parkinsonbetroffene“
27. April - 1. Juni 2022**

	I = Trifft gar nicht zu IO = trifft vollumfänglich zu
1. Die Verbindung von Bewegung und Stimme ist für mich wichtig	_____ IO
2. Die Verbindung von Bewegung & Stimme habe ich im Kurs erfahren	_____ 9 IO
3. Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt	_____ 8 IO
4. Die Kursinhalte entsprachen meinen Bedürfnissen	_____ (10)
5. Das Niveau war angemessen	_____ 6 IO
6. Ich konnte meine Bewegungserfahrung erweitern	_____ (10)
7. Ich konnte meine Stimme stärken	_____ 7 IO
8. Ich schätze die Mitwirkung der Studierenden	_____ (10)
9. Die Kursleitung ist kompetent	_____ (10)
10. Ich nehme Übungen vom Kurs in den Alltag mit	_____ 8 IO
11. Was ich auch noch sagen möchte ...	

Herzlichen Dank!

Ursina Degen, Erika Hunziker und die Studierenden

**Evaluation des Kurses „Bewegung und Stimme für Parkinsonbetroffene“
27. April - 1. Juni 2022**

	I = Trifft gar nicht zu	IO = trifft vollumfänglich zu
1. Die Verbindung von Bewegung und Stimme ist für mich wichtig	_____	(10)
2. Die Verbindung von Bewegung & Stimme habe ich im Kurs erfahren	_____	(10)
3. Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt	_____	(10)
4. Die Kursinhalte entsprachen meinen Bedürfnissen	_____	(10)
5. Das Niveau war angemessen	_____	(10)
6. Ich konnte meine Bewegungserfahrung erweitern	_____	(10)
7. Ich konnte meine Stimme stärken	_____	IO
8. Ich schätze die Mitwirkung der Studierenden	_____	(10)
9. Die Kursleitung ist kompetent	_____	(10)
10. Ich nehme Übungen vom Kurs in den Alltag mit	_____	(10)
11. Was ich auch noch sagen möchte ...		

Herzlichen Dank!

Ursina Degen, Erika Hunziker und die Studierenden

**Evaluation des Kurses „Bewegung und Stimme für Parkinsonbetroffene“
27. April - 1. Juni 2022**

	I = Trifft gar nicht zu IO = trifft vollumfänglich zu
1. Die Verbindung von Bewegung und Stimme ist für mich wichtig	I _____ X IO X
2. Die Verbindung von Bewegung & Stimme habe ich im Kurs erfahren	I _____ X IO X
3. Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt	I _____ X IO X
4. Die Kursinhalte entsprachen meinen Bedürfnissen	I _____ X IO
5. Das Niveau war angemessen	I _____ X IO
6. Ich konnte meine Bewegungserfahrung erweitern	I _____ X IO
7. Ich konnte meine Stimme stärken	I _____ X IO
8. Ich schätze die Mitwirkung der Studierenden	I _____ X IO
9. Die Kursleitung ist kompetent	I _____ X IO
10. Ich nehme Übungen vom Kurs in den Alltag mit	I _____ X IO
11. Was ich auch noch sagen möchte ...	<i>Danke!</i>

Herzlichen Dank!

Ursina Degen, Erika Hunziker und die Studierenden

**Evaluation des Kurses „Bewegung und Stimme für Parkinsonbetroffene“
27. April - 1. Juni 2022**

	I = Trifft gar nicht zu	IO = trifft vollumfänglich zu
1. Die Verbindung von Bewegung und Stimme ist für mich wichtig	_____	10
2. Die Verbindung von Bewegung & Stimme habe ich im Kurs erfahren	_____	10
3. Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt	_____	10
4. Die Kursinhalte entsprachen meinen Bedürfnissen	_____	10
5. Das Niveau war angemessen	_____	10
6. Ich konnte meine Bewegungserfahrung erweitern	_____	10
7. Ich konnte meine Stimme stärken	_____	10
8. Ich schätze die Mitwirkung der Studierenden	_____	10
9. Die Kursleitung ist kompetent	_____	10
10. Ich nehme Übungen vom Kurs in den Alltag mit	_____	10
11. Was ich auch noch sagen möchte ... <i>super</i>	<i>tolle Erfahrung, herzlich, wunderbar!!!</i>	

Herzlichen Dank!

Ursina Degen, Erika Hunziker und die Studierenden

**Evaluation des Kurses „Bewegung und Stimme für Parkinsonbetroffene“
27. April - 1. Juni 2022**

	I = Trifft gar nicht zu IO = trifft vollumfänglich zu
1. Die Verbindung von Bewegung und Stimme ist für mich wichtig	_____ X _____ IO
2. Die Verbindung von Bewegung & Stimme habe ich im Kurs erfahren	_____ X _____ IO
3. Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt	_____ X _____ IO
4. Die Kursinhalte entsprachen meinen Bedürfnissen	_____ X _____ IO
5. Das Niveau war angemessen	_____ X _____ IO
6. Ich konnte meine Bewegungserfahrung erweitern	_____ X _____ IO
7. Ich konnte meine Stimme stärken	_____ X _____ IO
8. Ich schätze die Mitwirkung der Studierenden	_____ X _____ IO
9. Die Kursleitung ist kompetent	_____ X _____ IO
10. Ich nehme Übungen vom Kurs in den Alltag mit	_____ X _____ IO
11. Was ich auch noch sagen möchte ...	Danke! ♥

Herzlichen Dank!

Ursina Degen, Erika Hunziker und die Studierenden

**Evaluation des Kurses „Bewegung und Stimme für Parkinsonbetroffene“
27. April - 1. Juni 2022**

	I = Trifft gar nicht zu	IO = trifft vollumfänglich zu
1. Die Verbindung von Bewegung und Stimme ist für mich wichtig	_____X_____	IO
2. Die Verbindung von Bewegung & Stimme habe ich im Kurs erfahren	_____X_____	IO
3. Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt	_____X_____	IO
4. Die Kursinhalte entsprachen meinen Bedürfnissen	_____X_____	IO
5. Das Niveau war angemessen	_____X_____	IO
6. Ich konnte meine Bewegungserfahrung erweitern	_____X_____	IO
7. Ich konnte meine Stimme stärken	_____X_____	IO
8. Ich schätze die Mitwirkung der Studierenden	_____X_____	IO
9. Die Kursleitung ist kompetent	_____X_____	IO
10. Ich nehme Übungen vom Kurs in den Alltag mit	_____X_____	IO
11. Was ich auch noch sagen möchte ...	Da kann ich mir nicht vorstellen	

Herzlichen Dank!

Ursina Degen, Erika Hunziker und die Studierenden

**Evaluation des Kurses „Bewegung und Stimme für Parkinsonbetroffene“
27. April - 1. Juni 2022**

	I = Trifft gar nicht zu	IO = trifft vollumfänglich zu
1. Die Verbindung von Bewegung und Stimme ist für mich wichtig	_____ X _____	IO
2. Die Verbindung von Bewegung & Stimme habe ich im Kurs erfahren	_____ X _____	IO
3. Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt	_____ X _____	IO
4. Die Kursinhalte entsprachen meinen Bedürfnissen	_____ X _____	IO
5. Das Niveau war angemessen	_____ X _____	IO
6. Ich konnte meine Bewegungserfahrung erweitern	_____ X _____	IO
7. Ich konnte meine Stimme stärken	_____ X _____	IO
8. Ich schätze die Mitwirkung der Studierenden	_____ X _____	IO
9. Die Kursleitung ist kompetent	_____ X _____	IO
10. Ich nehme Übungen vom Kurs in den Alltag mit	_____ X _____	IO
11. Was ich auch noch sagen möchte ...	Danke	

Herzlichen Dank!

Ursina Degen, Erika Hunziker und die Studierenden

**Evaluation des Kurses „Bewegung und Stimme für Parkinsonbetroffene“
27. April - 1. Juni 2022**

	I = Trifft gar nicht zu	IO = trifft vollumfänglich zu
1. Die Verbindung von Bewegung und Stimme ist für mich wichtig	_____	IO ✓
2. Die Verbindung von Bewegung & Stimme habe ich im Kurs erfahren	_____	IO ✓
3. Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt	_____	IO ✓
4. Die Kursinhalte entsprachen meinen Bedürfnissen	_____	IO ✓
5. Das Niveau war angemessen	_____	IO ✓
6. Ich konnte meine Bewegungserfahrung erweitern	_____	IO ✓
7. Ich konnte meine Stimme stärken	_____	IO ✓
8. Ich schätze die Mitwirkung der Studierenden	_____	IO ✓
9. Die Kursleitung ist kompetent	_____	IO ✓
10. Ich nehme Übungen vom Kurs in den Alltag mit	_____	IO ✓
11. Was ich auch noch sagen möchte ...		

Herzlichen Dank!

Ursina Deegen, Erika Hunziker und die Studierenden

Für mich war es super.

**Evaluation des Kurses „Bewegung und Stimme für Parkinsonbetroffene“
27. April - 1. Juni 2022**

	I = Trifft gar nicht zu IO = trifft vollumfänglich zu
1. Die Verbindung von Bewegung und Stimme ist für mich wichtig	I _____ X IO
2. Die Verbindung von Bewegung & Stimme habe ich im Kurs erfahren	I _____ X IO
3. Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt	I _____ X IO
4. Die Kursinhalte entsprachen meinen Bedürfnissen	I _____ X IO
5. Das Niveau war <i>Bewegung</i> angemessen <i>Stimme</i>	I _____ X IO
6. Ich konnte meine Bewegungserfahrung erweitern	I _____ X IO
7. Ich konnte meine Stimme stärken	I _____ X IO
8. Ich schätze die Mitwirkung der Studierenden	I _____ X IO
9. Die Kursleitung ist kompetent	I _____ X IO
10. Ich nehme Übungen vom Kurs in den Alltag mit	I _____ X IO
11. Was ich auch noch sagen möchte ...	<i>Herzlichen Dank für das Engagement! Schade, dass der Kurs schon vorbei ist!</i>

Herzlichen Dank!

Ursina Degen, Erika Hunziker und die Studierenden

**Evaluation des Kurses „Bewegung und Stimme für Parkinsonbetroffene“
27. April - 1. Juni 2022**

	I = Trifft gar nicht zu IO = trifft vollumfänglich zu
1. Die Verbindung von Bewegung und Stimme ist für mich wichtig	_____ IO
2. Die Verbindung von Bewegung & Stimme habe ich im Kurs erfahren	_____ IO
3. Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt	_____ IO
4. Die Kursinhalte entsprachen meinen Bedürfnissen	_____ IO
5. Das Niveau war angemessen	_____ IO
6. Ich konnte meine Bewegungserfahrung erweitern	_____ IO
7. Ich konnte meine Stimme stärken	_____ IO
8. Ich schätze die Mitwirkung der Studierenden	_____ IO
9. Die Kursleitung ist kompetent	_____ IO
10. Ich nehme Übungen vom Kurs in den Alltag mit	_____ IO
11. Was ich auch noch sagen möchte ...	Betroffene konnten angesprochen werden Kurs-Leitung gut

Herzlichen Dank!

Ursina Degen, Erika Hunziker und die Studierenden

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Übungsbox für die logopädische Therapie von Parkinsonpatienten zu testen.

Menschen mit Parkinson bringen oftmals einen grossen Leidensdruck mit sich, da sie von ihrem Umfeld nicht oder nur schlecht verstanden werden. Trotzdem gibt es nur wenige Übungsmaterialien speziell für Parkinsonpatient/innen.

Uns ist es deshalb ein Anliegen, mit der vorliegenden Übungsbox ein Werkzeug zu schaffen, das Parkinsonpatient/innen und Logopäd/innen einfach in ihren Alltag oder in ihre Arbeit integrieren können und Patient/innen dabei unterstützt, die Funktionskreise des Sprechens möglichst zu erhalten und zu verbessern.

Wir haben im Rahmen unserer Bachelorarbeit theoriegeleitete Übungen für Parkinsonpatient/innen entwickelt und in der vorliegenden Box gesammelt. Ein wichtiger Aspekt unseres Therapieangebots ist die bewegungsorientierte Sprechtherapie, also die Verknüpfung vieler Übungen mit Bewegung.

Für die Erprobungsphase über mindestens drei Wochen schlagen wir folgende Rahmenbedingungen vor:

- Mindestens einmal wöchentlich findet eine logopädische Therapie statt
- Zusätzlich werden die besprochenen Übungen für das Eigentaining kopiert und der/dem Patientin/Patienten abgegeben
- der/die Patient/in soll die Übungen mindestens dreimal wöchentlich durchführen

Wir empfehlen Ihnen, sich pro Therapie- und Übungssequenz auf zwei inhaltliche Schwerpunkte zu fokussieren – damit sind zwei Funktionskreise oder weitere Bereiche gemeint (siehe Frage 1.1).

Falls Sie die Fortschritte in Lautstärke oder Tonhaldedauer messen möchten, um dem Patienten/der Patientin eine Leistungssteigerung zu veranschaulichen und dadurch die Motivation zu steigern, ist Ihnen dies freigestellt. Unsere Arbeit beschränkt sich auf eine qualitative Auswertung und verwertet keine quantitativen Messdaten.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Patient/innen viel Freude, Erfolg und Motivation bei der Erprobung unserer Übungsbox.

Falls Sie noch offene Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Freundliche Grüsse
Afra Gallati, Payapa Graffman und Yvonne Todesco

Kontakt:
gallati.afra@learnhfh.ch
todesco.yvonne@learnhfh.ch
graffman.payapa@learnhfh.ch

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie **einen Fragebogen pro Patient** aus.
- Verwenden Sie die Übungsbox **während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche** (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentaining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: _____ Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e):

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche **Funktionskreise** und **Bereiche** haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten **vor** dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bewegung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hilfsmittel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steigerung/Vereinfachung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Variation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eigenttraining	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ICF-Orientierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Therapieziel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zielgruppe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Handlichkeit der Box	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gestaltung einzelner Karten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit **Bewegung**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte **begründen** Sie Ihre Auswahl:

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen **Hilfsmitteln**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte **begründen** Sie Ihre Auswahl:

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox **gefehlt** haben/die Sie **ergänzen** würden?

Ja Nein Wenn **ja**, bitte spezifizieren, welche:

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die **logopädische Therapie** mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn **nein**, bitte begründen:

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für **logopädische Eigenübungen** bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn **nein**, bitte begründen:

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte **antworten Sie bei den folgenden Fragen so detailliert wie möglich. Geben Sie jeweils die konkrete Übungsnummer an.**

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die **logopädische Therapie**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die **logopädischen Eigenübungen**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als **besonders effizient** und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als **weniger effizient** und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten besonders **motiviert** und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

-----Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:-----

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben.
Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten
zu verbessern.

III.I Schriftliche Befragung (SB1), Auswertungsgruppe 1

Vorwort

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Übungsbox für die logopädische Therapie von Parkinsonpatienten zu testen.

Menschen mit Parkinson bringen oftmals einen grossen Leidensdruck mit sich, da sie von ihrem Umfeld nicht oder nur schlecht verstanden werden. Trotzdem gibt es nur wenige Übungsmaterialien speziell für Parkinsonpatient/innen.

Uns ist es deshalb ein Anliegen, mit der vorliegenden Übungsbox ein Werkzeug zu schaffen, das Parkinsonpatient/innen und Logopäd/innen einfach in ihren Alltag oder in ihre Arbeit integrieren können und Patient/innen dabei unterstützt, die Funktionskreise des Sprechens möglichst zu erhalten und zu verbessern.

Wir haben im Rahmen unserer Bachelorarbeit theoriegeleitete Übungen für Parkinsonpatient/innen entwickelt und in der vorliegenden Box gesammelt. Ein wichtiger Aspekt unseres Therapieangebots ist die bewegungsorientierte Sprechtherapie, also die Verknüpfung vieler Übungen mit Bewegung.

Für die Erprobungsphase über mindestens drei Wochen schlagen wir folgende Rahmenbedingungen vor:

- Mindestens einmal wöchentlich findet eine logopädische Therapie statt
- Zusätzlich werden die besprochenen Übungen für das Eigentaining kopiert und der/dem Patientin/Patienten abgegeben
- der/die Patient/in soll die Übungen mindestens dreimal wöchentlich durchführen

Wir empfehlen Ihnen, sich pro Therapie- und Übungssequenz auf zwei inhaltliche Schwerpunkte zu fokussieren – damit sind zwei Funktionskreise oder weitere Bereiche gemeint (siehe Frage 1.1).

Falls Sie die Fortschritte in Lautstärke oder Tonhaldedauer messen möchten, um dem Patienten/der Patientin eine Leistungssteigerung zu veranschaulichen und dadurch die Motivation zu steigern, ist Ihnen dies freigestellt. Unsere Arbeit beschränkt sich auf eine qualitative Auswertung und verwertet keine quantitativen Messdaten.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Patient/innen viel Freude, Erfolg und Motivation bei der Erprobung unserer Übungsbox.

Falls Sie noch offene Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Freundliche Grüsse

Afra Gallati, Payapa Graffman und Yvonne Todesco

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie **einen Fragebogen pro Patient** aus.
- Verwenden Sie die **Übungsbox während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche** (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentaining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: 79 Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e):

[Empty text box for therapy goals]

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

Klinik (ambulant)

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche **Funktionskreise** und **Bereiche** haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten **vor** dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung <u>flinknierend *</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation) *	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hw. Überbeweglichkeit

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Bewegung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hilfsmittel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Steigerung/Vereinfachung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Variation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Eigentraining	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ICF-Orientierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Therapieziel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Zielgruppe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Handlichkeit der Box	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Gestaltung einzelner Karten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit **Bewegung**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte **begründen** Sie Ihre Auswahl:

Bei dieser Pat. aufgrund neu aufgetretener Überbeweglichkeit
wenig hilfreich.

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen **Hilfsmitteln**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte **begründen** Sie Ihre Auswahl:

gute Ideen, einfach i. d. Umsetzung

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox **gefehlt** haben/die Sie **ergänzen** würden?

Ja Nein Wenn **ja**, bitte spezifizieren, welche:

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die **logopädische Therapie** mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn **nein**, bitte begründen:

im ambulanten Bereich meiner Ansicht nach sehr sinnvoll
(Begleitung der Menschen mit M. Parkinson über längere Zeit)

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für **logopädische Eigenübungen** bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn **nein**, bitte begründen:

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte antworten Sie bei den folgenden Fragen so *detailliert* wie möglich. Geben Sie jeweils die *konkrete Übungsnummer* an.

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die *logopädische Therapie*?

Bitte *ankreuzen*. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die *logopädischen Eigenübungen*?

Bitte *ankreuzen*. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4 Pat. wird v. Ehemann motiviert

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als *besonders effizient* und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
3	Berge erwandern (Basis, Variation 1 & 2) ↳ hohe Motivation v. Pat. & Ehemann ↳ gute Steigerung

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als *weniger effizient* und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
4	Lockern des Kiefergelenks ↳ falsche Übungswahl durch Logopäden, das Überbeweglichkeit imitierend wirkte

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten *besonders motiviert* und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
3	Berge erwandern ↳ Pat. & Ehemann wanderten gerne, Berge war damals das perfekte Thema

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:
	Die Pat. war generell sehr motiviert

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung *	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation) *	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Siehe Punkt 1.2

Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:

- Wertvolle Übungsbox, welche unbedingt auf den Markt kommen sollte
- evtl. Bekanntmachung über Ausbildungsstätten

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben.
Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten zu verbessern.

III.II Schriftliche Befragung (SB2), Auswertungsgruppe 1

Vorwort

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Übungsbox für die logopädische Therapie von Parkinsonpatienten zu testen.

Menschen mit Parkinson bringen oftmals einen grossen Leidensdruck mit sich, da sie von ihrem Umfeld nicht oder nur schlecht verstanden werden. Trotzdem gibt es nur wenige Übungsmaterialien speziell für Parkinsonpatient/innen.

Uns ist es deshalb ein Anliegen, mit der vorliegenden Übungsbox ein Werkzeug zu schaffen, das Parkinsonpatient/innen und Logopäd/innen einfach in ihren Alltag oder in ihre Arbeit integrieren können und Patient/innen dabei unterstützt, die Funktionskreise des Sprechens möglichst zu erhalten und zu verbessern.

Wir haben im Rahmen unserer Bachelorarbeit theoriegeleitete Übungen für Parkinsonpatient/innen entwickelt und in der vorliegenden Box gesammelt. Ein wichtiger Aspekt unseres Therapieangebots ist die bewegungsorientierte Sprechtherapie, also die Verknüpfung vieler Übungen mit Bewegung.

Für die Erprobungsphase über mindestens drei Wochen schlagen wir folgende Rahmenbedingungen vor:

- Mindestens einmal wöchentlich findet eine logopädische Therapie statt
- Zusätzlich werden die besprochenen Übungen für das Eigentraining kopiert und der/dem Patientin/Patienten abgegeben
- der/die Patient/in soll die Übungen mindestens dreimal wöchentlich durchführen

Wir empfehlen Ihnen, sich pro Therapie- und Übungssequenz auf zwei inhaltliche Schwerpunkte zu fokussieren – damit sind zwei Funktionskreise oder weitere Bereiche gemeint (siehe Frage 1.1).

Falls Sie die Fortschritte in Lautstärke oder Tonhaltedauer messen möchten, um dem Patienten/der Patientin eine Leistungssteigerung zu veranschaulichen und dadurch die Motivation zu steigern, ist Ihnen dies freigestellt. Unsere Arbeit beschränkt sich auf eine qualitative Auswertung und verwertet keine quantitativen Messdaten.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Patient/innen viel Freude, Erfolg und Motivation bei der Erprobung unserer Übungsbox.

Falls Sie noch offene Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Freundliche Grüsse
Afra Gallati, Payapa Graffman und Yvonne Todesco

*Pharbaton
- Adhulation*

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie einen Fragebogen pro Patient aus.
- Verwenden Sie die Übungsbox während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentraining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: 75 Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e): *verbesserte Artikulation → bessere Verständlichkeit*
Kräftigere Stimme

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche Funktionskreise und Bereiche haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten vor dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	X			
Prosodie (inkl. Sprechtempo)		X		
Artikulation	X			
Haltung	X			
Atmung	X			
Entspannung (Tonusregulation)	X			
Mimik		X		

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)				X
Prosodie (inkl. Sprechtempo)				X
Artikulation				X
Haltung				X
Atmung				X
Entspannung (Tonusregulation)				X
Mimik				X

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung				X
Bewegung				X
Hilfsmittel				X
Steigerung/Vereinfachung				X
Motivation				X
Variation				X

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung				X
Eigenttraining				X
ICF-Orientierung				X
Therapieziel				X
Zielgruppe				X

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung				X
Handlichkeit der Box				X
Gestaltung einzelner Karten				X

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit Bewegung?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

Der Pat. hatte aufgrund seiner Halbg. Mühe,
feinste Bewegungen durchzuführen. Gelingen +
dazu war motorisch machen war schwierig.

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen Hilfsmitteln?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

Anderer Wert war d. Pat. eher abgefordert
s. oben

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox gefehlt haben/die Sie ergänzen würden?

Ja Nein Wenn ja, bitte spezifizieren, welche:

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die logopädische Therapie mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

unbedröft 😊!

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für logopädische Eigenübungen bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

super!

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte antworten Sie bei den folgenden Fragen so detailliert wie möglich. Geben Sie jeweils die konkrete Übungsnummer an.

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädische Therapie?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädischen Eigenübungen?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als besonders effizient und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:
------------	-------------

könnte keine genaue Nennung
finden alle passend den Betroffenen sehr
stimmig!

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als weniger effizient und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:
------------	-------------

Für diesen Pat. Lesen Übungen
kombiniert mit Bewegungsmotivator

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten besonders motiviert und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:
------------	-------------

Er sagte: „Lied alle gut“ 😊

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR:

BEGRÜNDUNG:

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)		X	→ X	
Prosodie (inkl. Sprechtempo)		X	→ X	
Artikulation		X	→ X	
Haltung	X			
Atmung		X		
Entspannung (Tonusregulation)		X		
Mimik		X		

in der Therapie
sehr gut, im Alltag

Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:

Nega Super Box !!!

füllt er wieder ins
alte Muster zurück

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben.
Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten
zu verbessern.

III.III Schriftliche Befragung (SB3), Auswertungsgruppe 1

Vorwort

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Übungsbox für die logopädische Therapie von Parkinsonpatienten zu testen.

Menschen mit Parkinson bringen oftmals einen grossen Leidensdruck mit sich, da sie von ihrem Umfeld nicht oder nur schlecht verstanden werden. Trotzdem gibt es nur wenige Übungsmaterialien speziell für Parkinsonpatient/innen.

Uns ist es deshalb ein Anliegen, mit der vorliegenden Übungsbox ein Werkzeug zu schaffen, das Parkinsonpatient/innen und Logopäd/innen einfach in ihren Alltag oder in ihre Arbeit integrieren können und Patient/innen dabei unterstützt, die Funktionskreise des Sprechens möglichst zu erhalten und zu verbessern.

Wir haben im Rahmen unserer Bachelorarbeit theoriegeleitete Übungen für Parkinsonpatient/innen entwickelt und in der vorliegenden Box gesammelt. Ein wichtiger Aspekt unseres Therapieangebots ist die bewegungsorientierte Sprechtherapie, also die Verknüpfung vieler Übungen mit Bewegung.

Für die Erprobungsphase über mindestens drei Wochen schlagen wir folgende Rahmenbedingungen vor:

- Mindestens einmal wöchentlich findet eine logopädische Therapie statt
- Zusätzlich werden die besprochenen Übungen für das Eigentaining kopiert und der/dem Patientin/Patienten abgegeben
- der/die Patient/in soll die Übungen mindestens dreimal wöchentlich durchführen

Wir empfehlen Ihnen, sich pro Therapie- und Übungssequenz auf zwei inhaltliche Schwerpunkte zu fokussieren – damit sind zwei Funktionskreise oder weitere Bereiche gemeint (siehe Frage 1.1).

Falls Sie die Fortschritte in Lautstärke oder Tonhaldedauer messen möchten, um dem Patienten/der Patientin eine Leistungssteigerung zu veranschaulichen und dadurch die Motivation zu steigern, ist Ihnen dies freigestellt. Unsere Arbeit beschränkt sich auf eine qualitative Auswertung und verwertet keine quantitativen Messdaten.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Patient/innen viel Freude, Erfolg und Motivation bei der Erprobung unserer Übungsbox.

Falls Sie noch offene Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Freundliche Grüsse

Afra Gallati, Payapa Graffman und Yvonne Todesco

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie **einen Fragebogen pro Patient** aus.
- Verwenden Sie die Übungsbox **während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche** (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentraining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: 77 Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e):

lauter, langsamer & melodischer Sprechen

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche **Funktionskreise** und **Bereiche** haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten **vor** dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	X	X		
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	X			
Artikulation			X	
Haltung			X	
Atmung			X	
Entspannung (Tonusregulation)		X		
Mimik	X			

* Hw. je nach Unfall-Phase schwierig

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)				X
Prosodie (inkl. Sprechtempo)				X
Artikulation			X	
Haltung *			X	
Atmung			X	
Entspannung (Tonusregulation) *			X	
Mimik				X

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung				X
Bewegung *				X
Hilfsmittel			X	
Steigerung/Vereinfachung				X
Motivation				X
Variation				X

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung				X
Eigentraining				X
ICF-Orientierung				X
Therapieziel				X
Zielgruppe				X

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung			X	
Handlichkeit der Box				X
Gestaltung einzelner Karten				X

evtl. wäre eine Fußzeile mit Angabe Funktionskreis sinnvoll (Da Übungen in jedem Bereich gleich nummeriert werden.)

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit **Bewegung**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte **begründen** Sie Ihre Auswahl:

je nach Stadium schwierig umzusetzen
Tagesform

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen **Hilfsmitteln**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte **begründen** Sie Ihre Auswahl:

gute Ideen, einfach in der Umsetzung

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox **gefehlt** haben/die Sie **ergänzen** würden?

Ja Nein Wenn **ja**, bitte spezifizieren, welche:

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die **logopädische Therapie** mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn **nein**, bitte begründen:

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für **logopädische Eigenübungen** bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn **nein**, bitte begründen:

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte antworten Sie bei den folgenden Fragen so **detailliert wie möglich**. Geben Sie jeweils die **konkrete Übungsnummer** an.

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die **logopädische Therapie**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die **logopädischen Eigenübungen**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4 ver einzelt hatte der Pat. die Aufgabenstellung vergessen

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als **besonders effizient** und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
3	Doppeldeutigkeiten, Basisübung ↳ klare Wörter/ Bedeutungen
2	Klangspiel ↳ einfach in der Umsetzung, gute Wirkung
1	Wörter betonen, Basisübung ↳ Konzentration & Prosodie in einem

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als **weniger effizient** und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
-----------	-------------

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten **besonders motiviert** und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
1	Wörter betonen ↳ Herausforderung & Effekt i. d. Übung

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR:

BEGRÜNDUNG:

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)		X		
Prosodie (inkl. Sprechtempo)		X		
Artikulation			X	
Haltung			X	
Atmung			X	
Entspannung (Tonusregulation)		X		
Mimik	X			

-----Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:-----

3 Wochen war bei diesen Pat. zu kurz
zudem wäre es gut gewesen, wenn jmd.
von den Angehörigen dabei gewesen wäre,
da der Pat. die Aufgabenstellungen vergass.
(Trotz guter Beschreibung.)

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben.
Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten
zu verbessern.

III.IV Schriftliche Befragung (SB4), Auswertungsgruppe 1

Vorwort

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Übungsbox für die logopädische Therapie von Parkinsonpatienten zu testen.

Menschen mit Parkinson bringen oftmals einen grossen Leidensdruck mit sich, da sie von ihrem Umfeld nicht oder nur schlecht verstanden werden. Trotzdem gibt es nur wenige Übungsmaterialien speziell für Parkinsonpatient/innen.

Uns ist es deshalb ein Anliegen, mit der vorliegenden Übungsbox ein Werkzeug zu schaffen, das Parkinsonpatient/innen und Logopäd/innen einfach in ihren Alltag oder in ihre Arbeit integrieren können und Patient/innen dabei unterstützt, die Funktionskreise des Sprechens möglichst zu erhalten und zu verbessern.

Wir haben im Rahmen unserer Bachelorarbeit theoriegeleitete Übungen für Parkinsonpatient/innen entwickelt und in der vorliegenden Box gesammelt. Ein wichtiger Aspekt unseres Therapieangebots ist die bewegungsorientierte Sprechtherapie, also die Verknüpfung vieler Übungen mit Bewegung.

Für die Erprobungsphase über mindestens drei Wochen schlagen wir folgende Rahmenbedingungen vor:

- Mindestens einmal wöchentlich findet eine logopädische Therapie statt
- Zusätzlich werden die besprochenen Übungen für das Eigentraining kopiert und der/dem Patientin/Patienten abgegeben
- der/die Patient/In soll die Übungen mindestens dreimal wöchentlich durchführen

Wir empfehlen Ihnen, sich pro Therapie- und Übungssequenz auf zwei inhaltliche Schwerpunkte zu fokussieren – damit sind zwei Funktionskreise oder weitere Bereiche gemeint (siehe Frage 1.1).

Falls Sie die Fortschritte in Lautstärke oder Tonhaldedauer messen möchten, um dem Patienten/der Patientin eine Leistungssteigerung zu veranschaulichen und dadurch die Motivation zu steigern, ist Ihnen dies freigestellt. Unsere Arbeit beschränkt sich auf eine qualitative Auswertung und wertet keine quantitativen Messdaten.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Patient/innen viel Freude, Erfolg und Motivation bei der Erprobung unserer Übungsbox.

Falls Sie noch offene Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Freundliche Grüsse

Afra Gallati, Payapa Graffman und Yvonne Todesco

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie einen Fragebogen pro Patient aus.
- Verwenden Sie die **Übungsbox** während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentraining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: 76 Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e):

Stärkung der Stimme
Erhöhung der Verständlichkeit
Schlucken

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche Funktionskreise und Bereiche haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten vor dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	X	●	●	●
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	●	X	●	●
Artikulation	X	●	●	●
Haltung	●	●	X	●
Atmung	●	X	●	●
Entspannung (Tonusregulation)	●	X	●	●
Mimik	X	●	●	●

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Bewegung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hilfsmittel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steigerung/Vereinfachung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Variation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Eigenttraining	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ICF-Orientierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Therapieziel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Zielgruppe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Handlichkeit der Box	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gestaltung einzelner Karten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit Bewegung?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

Bei diesem Patienten hat es gut gepasst.
Bei Menschen mit stärkeren Einschränkungen muss man halt
wieder etwas anpassen.

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen Hilfsmitteln?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

Die Hilfsmittel sind einfach und in jeder Logopädischen
Praxis vorhanden

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox gefehlt haben/die Sie ergänzen würden?

Ja Nein Wenn ja, bitte spezifizieren, welche:

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die logopädische Therapie mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für logopädische Eigenübungen bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte antworten Sie bei den folgenden Fragen so detailliert wie möglich. Geben Sie jeweils die konkrete Übungsnummer an.

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädische Therapie?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädischen Eigenübungen?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als besonders effizient und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:
(Bali -Prag)	Erhöhung der Verständlichkeit: Der Patient hat erlebt, dass es mit guten für ihm "überstrichenen" Artikulationsbewegungen deutlich sprechen kann.
	Stärkung der Stimme: Der Patient war überrascht, zu welchem Stimmklang er fähig sein kann.

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als weniger effizient und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten besonders motiviert und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:
	Beide Übungsblöcke sind gleich gut angekommen.

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:
	Es gibt keine Übung, welche der Patient nicht gerne ausgeführt hat. Der Grund liegt voraussichtlich darin, dass jeder „Block“ sich vom nächsten unterscheidet.

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:

Es würde mich sehr freuen, wenn dieses Material durch einen Verlag herausgegeben würde. So können alle klinisch tätigen Logopädinnen und Logopäden davon profitieren.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben. Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten zu verbessern.

III.V Schriftliche Befragung (SB5), Auswertungsgruppe 1

4.

- Seite 1 -

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie einen Fragebogen pro Patient aus.
- Verwenden Sie die Übungsbox während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentraining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: 71 Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e):
- Lautstärke der Stimme verbessern
- deutlich artikulieren

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche Funktionskreise und Bereiche haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten vor dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	X			
Prosodie (inkl. Sprechtempo)		X		
Artikulation	X			
Haltung	X			
Atmung		X		
Entspannung (Tonusregulation)		X		
Mimik		X		

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bewegung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hilfsmittel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steigerung/Vereinfachung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Variation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eigenttraining	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ICF-Orientierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Therapieziel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Zielgruppe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Handlichkeit der Box	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gestaltung einzelner Karten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit **Bewegung**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

Bitte **begründen** Sie Ihre Auswahl:

Bei „Steigerung“ der Übungen sind sehr viele Varianten für „Bewegungen“ sehr nützlich. Für Patienten mit schweren Bewegungseinschränkungen war die „Vereinfachung“ angepasst.

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen **Hilfsmitteln**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

Bitte **begründen** Sie Ihre Auswahl:

Die „Hilfsmittel“ z.B. Ball, Tuch, Strohhalm ergeben interessante Übungsvarianten, sind gut einsetzbar und in der Praxis vorhanden.

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox **gefehlt** haben/die Sie **ergänzen** würden?

Ja Nein Wenn **ja**, bitte spezifizieren, welche:

Sprache und Gedächtnis: → Suchen nach Wörtern, was mit dem Fortschreiten der Krankheit immer häufiger vorkommt, → Gedanken free zing

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die **logopädische Therapie** mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn **nein**, bitte begründen:

Gespräch: An welchen 2 Bereichen möchten sie arbeiten? Anhand des Titelbildes kann ich über die 7 Bereiche diskutieren, so sind die Ziele klar und für den Pat. transparent

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für **logopädische Eigenübungen** bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn **nein**, bitte begründen:

Die Patienten sind motiviert und haben „versprochen“ zu Hause zu üben. Eigenarbeit finde ich wichtig. Nur in der Therapiestunde üben, 1x pro Woche ist zu wenig.

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte antworten Sie bei den folgenden Fragen so **detailliert** wie möglich. Geben Sie jeweils die **konkrete Übungsnummer** an.

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die **logopädische Therapie**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die **logopädischen Eigenübungen**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als **besonders effizient** und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
Stimme 2, Klangspiel Basisübung	Tierstimmen sind sehr motivierend und humorvoll. Varianten, laut/leise, Gleittöne sind gut durchführbar.
Artikulat., 1 Basis- üb. mit Var.	Plosive → hart-weich, bewusst deutlich variieren, finde ich effizient.

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als **weniger effizient** und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
Artikulat., 3 Basis- übung	1-silbige Bergnamen, mit dem Ziel Sprechtempo reduzieren, kann nicht gut umgesetzt werden, Variante 1+2 geht besser.
Stimme 3 Pflanzen- gesang, Basisüb.	Viele Parkinson-Patienten können nicht mehr singen und sind dann evtl. frustriert. Der Pat. Siehehorn hat dann eigene Blumenamen aufgezählt mit Rhythmus.

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten **besonders motiviert** und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
Stimme 5 Basisüb. + Variation 1+2	Pat. meint, dass er die Ausrufe im Alltag gut brauchen kann. Die Var. 1+2 seien humorvoll und machten Spass
Artikul., 2, Zungen- brecher	Basisübung + Varianten der Zungenbrecher sind immer sehr beliebt.

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:
Stimme 1 Stimm - Kräftigung Basisübung	Ähnliche Übungen habe ich mit dem Pat. (siehe vorn) schon früher immer wieder gemacht, → deshalb weniger motiviert
Artikulat, 5 Schweiz. Sprichwörter Variation	Die Mundart ist für den Pat. eher schwierig zu lesen.

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

-----Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:-----

Das Titelbild auf der Übungsbox zeigt sehr gut auf, welche Bereiche wir bei der Logopädie-Therapie bei Parkinson berücksichtigen. Bei der Auswahl von 2 Zielen (Bereichen) gab es interessante Diskussionen. Ich kann die Box gut gebrauchen für Pat. mit Dysarthrie.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben.
Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten zu verbessern.

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie einen Fragebogen pro Patient aus.
- Verwenden Sie die Übungsbox während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentraining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: 59 Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e):

*- Vermeidung von Schmerzen b. Kaue (N. massete)
 - Erleichterung der Artikulationsbewegungen (Mimische Bewegungen verbessern)
 - Angemessene, gut verständliche Sprechlautstärke
 - möglichst physiologische Sprechatmung*

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche Funktionskreise und Bereiche haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten vor dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Übungsbox für die logopädische Therapie von Parkinsonpatienten zu testen.

Menschen mit Parkinson bringen oftmals einen grossen Leidensdruck mit sich, da sie von ihrem Umfeld nicht oder nur schlecht verstanden werden. Trotzdem gibt es nur wenige Übungsmaterialien speziell für Parkinsonpatient/innen.

Uns ist es deshalb ein Anliegen, mit der vorliegenden Übungsbox ein Werkzeug zu schaffen, das Parkinsonpatient/innen und Logopäd/innen einfach in ihren Alltag oder in ihre Arbeit integrieren können und Patient/innen dabei unterstützt, die Funktionskreise des Sprechens möglichst zu erhalten und zu verbessern.

Wir haben im Rahmen unserer Bachelorarbeit theoriegeleitete Übungen für Parkinsonpatient/innen entwickelt und in der vorliegenden Box gesammelt. Ein wichtiger Aspekt unseres Therapieangebots ist die bewegungsorientierte Sprechtherapie, also die Verknüpfung vieler Übungen mit Bewegung.

Für die Erprobungsphase über mindestens drei Wochen schlagen wir folgende Rahmenbedingungen vor:

- Mindestens einmal wöchentlich findet eine logopädische Therapie statt
- Zusätzlich werden die besprochenen Übungen für das Eigentraining kopiert und der/dem Patientin/Patienten abgegeben
- der/die Patient/in soll die Übungen mindestens dreimal wöchentlich durchführen

Wir empfehlen Ihnen, sich pro Therapie- und Übungssequenz auf zwei inhaltliche Schwerpunkte zu fokussieren – damit sind zwei Funktionskreise oder weitere Bereiche gemeint (siehe Frage 1.1).

Falls Sie die Fortschritte in Lautstärke oder Tonhaldedauer messen möchten, um dem Patienten/der Patientin eine Leistungssteigerung zu veranschaulichen und dadurch die Motivation zu steigern, ist Ihnen dies freigestellt. Unsere Arbeit beschränkt sich auf eine qualitative Auswertung und verwertet keine quantitativen Messdaten.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Patient/innen viel Freude, Erfolg und Motivation bei der Erprobung unserer Übungsbox.

Falls Sie noch offene Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Freundliche Grüsse
Afra Gallati, Payapa Graffman und Yvonne Todesco

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

X = kann ich nicht beurteilen, war nicht Inhalt meiner Übungen

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme) <i>X</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo) <i>X</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Haltung <i>X</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung <i>X</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation) <i>X</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Bewegung <i>X</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hilfsmittel <i>X</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steigerung/Vereinfachung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Motivation	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Variation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Eigentaining	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ICF-Orientierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Therapieziel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Zielgruppe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Handlichkeit der Box	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Gestaltung einzelner Karten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit Bewegung?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

Kann ich nicht beurteilen, da die gewählten Übungen nicht speziell bewegungsorientiert waren

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen Hilfsmitteln?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

Kann ich nicht beurteilen, da die gewählten Übungen keine Hilfsmittel benötigten

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox gefehlt haben/die Sie ergänzen würden?

Ja Nein Wenn ja, bitte spezifizieren, welche:

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die logopädische Therapie mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für logopädische Eigenübungen bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte antworten Sie bei den folgenden Fragen so detailliert wie möglich. Geben Sie jeweils die konkrete Übungsnummer an.

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädische Therapie?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädischen Eigenübungen?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als besonders effizient und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als weniger effizient und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
Artikulation 1- 1+2	Artikulation, Als zweckfaktive Lautstärke wird in 1 Übung bearbeitet

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten besonders motiviert und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
1 - Kräfte 1+2 (Artikulation)	5 x dieselben Wörter wiederholen + das mehrmals wiederholt ist nicht sehr lustbetont besser mehr Wörter + weniger Wiederholung = derselbe Effekt

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

-----Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:-----

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben.
Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten
zu verbessern.

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie einen Fragebogen pro Patient aus.
- Verwenden Sie die Übungsbox während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentaining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: 75 Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e):

- Erhalt der Artikulationsstärke auf aktuellem Niveau
 - Reduktion Sprechtempo auf Textebene
 - Lockern Nacken- Kiefer- Halsmuskulatur

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche Funktionskreise und Bereiche haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten vor dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(X) aufgrund oro-facialer Dyskinesien

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Übungsbox für die logopädische Therapie von Parkinsonpatienten zu testen.

Menschen mit Parkinson bringen oftmals einen grossen Leidensdruck mit sich, da sie von ihrem Umfeld nicht oder nur schlecht verstanden werden. Trotzdem gibt es nur wenige Übungsmaterialien speziell für Parkinsonpatient/innen.

Uns ist es deshalb ein Anliegen, mit der vorliegenden Übungsbox ein Werkzeug zu schaffen, das Parkinsonpatient/innen und Logopäd/innen einfach in ihren Alltag oder in ihre Arbeit integrieren können und Patient/innen dabei unterstützt, die Funktionskreise des Sprechens möglichst zu erhalten und zu verbessern.

Wir haben im Rahmen unserer Bachelorarbeit theoriegeleitete Übungen für Parkinsonpatient/innen entwickelt und in der vorliegenden Box gesammelt. Ein wichtiger Aspekt unseres Therapieangebots ist die bewegungsorientierte Sprechtherapie, also die Verknüpfung vieler Übungen mit Bewegung.

Für die Erprobungsphase über mindestens drei Wochen schlagen wir folgende Rahmenbedingungen vor:

- Mindestens einmal wöchentlich findet eine logopädische Therapie statt
- Zusätzlich werden die besprochenen Übungen für das Eigentraining kopiert und der/dem Patientin/Patienten abgegeben
- der/die Patient/in soll die Übungen mindestens dreimal wöchentlich durchführen

Wir empfehlen Ihnen, sich pro Therapie- und Übungssequenz auf zwei inhaltliche Schwerpunkte zu fokussieren – damit sind zwei Funktionskreise oder weitere Bereiche gemeint (siehe Frage 1.1).

Falls Sie die Fortschritte in Lautstärke oder Tonhaldedauer messen möchten, um dem Patienten/der Patientin eine Leistungssteigerung zu veranschaulichen und dadurch die Motivation zu steigern, ist Ihnen dies freigestellt. Unsere Arbeit beschränkt sich auf eine qualitative Auswertung und verwertet keine quantitativen Messdaten.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Patient/innen viel Freude, Erfolg und Motivation bei der Erprobung unserer Übungsbox.

Falls Sie noch offene Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Freundliche Grüsse
Afra Gallati, Payapa Graffman und Yvonne Todesco

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme) <i>k.A.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo) <i>k.A.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung <i>k.A.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation) <i>k.A.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik <i>k.A.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bewegung <i>k.A.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hilfsmittel <i>k.A. Schwierig zu beurteilen</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steigerung/Vereinfachung	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Variation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eigenttraining	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ICF-Orientierung	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Therapieziel	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zielgruppe	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Handlichkeit der Box	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gestaltung einzelner Karten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit Bewegung?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

- kann ich nicht beurteilen, da ausgewählte Übung nicht mit Bewegung verknüpft war

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen Hilfsmitteln?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

kann ich nicht beurteilen, da ausgewählte Übung kein Hilfsmittel beinhaltete

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox gefehlt haben/die Sie ergänzen würden?

Ja Nein Wenn ja, bitte spezifizieren, welche:

- für Betroffene mit leichter Auffälligkeiten in der Artikulation fehlen aussprachsspezifische Übungen z.B. Textebene, mehr Zungenübungen

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die logopädische Therapie mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für logopädische Eigenübungen bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte antworten Sie bei den folgenden Fragen so detailliert wie möglich. Geben Sie jeweils die konkrete Übungsnummer an.

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädische Therapie?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädischen Eigenübungen?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als besonders effizient und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
Artikulation 5	

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als weniger effizient und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
Zwerchfell Basisübungen 1 + Variation	- Patient konnte Sinn der Übung nicht vollziehen für komplexes Thema Ab- spannen, wären einfachere Übungen besser

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten besonders motiviert und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
Artikulation 5	- beizubehalten laut verbinden, welche dem Patienten Schwierigkeiten bereiten

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
(Atmung) / Zwerchfell- übung - Basis + Variation	- keine Erklärung konnte Patienten den Zu- sammenhang / Ziel der Übung nicht nachvollziehen

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(X)
aufgrund or-facial
Dyskinesien

-----Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:-----

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben.
Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten
zu verbessern.

III.VIII Schriftliche Befragung (SB8), Auswertungsgruppe 1

Vorwort

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Übungsbox für die logopädische Therapie von Parkinsonpatienten zu testen.

Menschen mit Parkinson bringen oftmals einen grossen Leidensdruck mit sich, da sie von ihrem Umfeld nicht oder nur schlecht verstanden werden. Trotzdem gibt es nur wenige Übungsmaterialien speziell für Parkinsonpatient/innen.

Uns ist es deshalb ein Anliegen, mit der vorliegenden Übungsbox ein Werkzeug zu schaffen, das Parkinsonpatient/innen und Logopäd/innen einfach in ihren Alltag oder in ihre Arbeit integrieren können und Patient/innen dabei unterstützt, die Funktionskreise des Sprechens möglichst zu erhalten und zu verbessern.

Wir haben im Rahmen unserer Bachelorarbeit theoriegeleitete Übungen für Parkinsonpatient/innen entwickelt und in der vorliegenden Box gesammelt. Ein wichtiger Aspekt unseres Therapieangebots ist die bewegungsorientierte Sprechtherapie, also die Verknüpfung vieler Übungen mit Bewegung.

Für die Erprobungsphase über mindestens drei Wochen schlagen wir folgende Rahmenbedingungen vor:

- Mindestens einmal wöchentlich findet eine logopädische Therapie statt
- Zusätzlich werden die besprochenen Übungen für das Eigentraining kopiert und der/dem Patientin/Patienten abgegeben
- der/die Patient/in soll die Übungen mindestens dreimal wöchentlich durchführen

Wir empfehlen Ihnen, sich pro Therapie- und Übungssequenz auf zwei inhaltliche Schwerpunkte zu fokussieren – damit sind zwei Funktionskreise oder weitere Bereiche gemeint (siehe Frage 1.1).

Falls Sie die Fortschritte in Lautstärke oder Tonhaldedauer messen möchten, um dem Patienten/der Patientin eine Leistungssteigerung zu veranschaulichen und dadurch die Motivation zu steigern, ist Ihnen dies freigestellt. Unsere Arbeit beschränkt sich auf eine qualitative Auswertung und verwertet keine quantitativen Messdaten.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Patient/innen viel Freude, Erfolg und Motivation bei der Erprobung unserer Übungsbox.

Falls Sie noch offene Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Freundliche Grüsse
Afra Gallati, Payapa Graffman und Yvonne Todesco

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR:	BEGRÜNDUNG:
	Keine, auch bei schwierigen Übungen war er mit vollem Elan dabei

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Artikulation u.d.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation) u.d.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik u.d.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

-----Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:-----

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben.
Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten zu verbessern.

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie **einen Fragebogen pro Patient** aus.
- Verwenden Sie die **Übungsbox während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche** (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentaining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: 71 Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e):

Verbesserung der Sprachlautstärke

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche **Funktionskreise** und **Bereiche** haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

- Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten **vor** dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Artikulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Atmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Entspannung (Tonusregulation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mimik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bewegung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hilfsmittel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steigerung/Vereinfachung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Variation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eigenttraining	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ICF-Orientierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Therapieziel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Zielgruppe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Handlichkeit der Box	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gestaltung einzelner Karten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit **Bewegung**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte **begründen** Sie Ihre Auswahl:

abwechslungsreich, mehr Freude für Patienten

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen **Hilfsmitteln**?

Bitte **ankreuzen**. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte **begründen** Sie Ihre Auswahl:

Teils für den Pat. unklar, wie Hilfsmittel eingesetzt werden (trotz gemeinsamer Arbeitung)

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox **gefehlt** haben/die Sie **ergänzen** würden?

Ja Nein Wenn **ja**, bitte spezifizieren, welche:

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die **logopädische Therapie** mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn **nein**, bitte begründen:

Die neuen Inputs haben Spaß gemacht

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für **logopädische Eigenübungen** bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn **nein**, bitte begründen:

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte antworten Sie bei den folgenden Fragen so *detailliert* wie möglich. Geben Sie jeweils die *konkrete Übungsnummer* an.

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die *logopädische Therapie*?

Bitte *ankreuzen*. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die *logopädischen Eigenübungen*?

Bitte *ankreuzen*. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als *besonders effizient* und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:
3	Doppeldentigkeit, gute Veranschaulichung für den Pat., wie et die Betonung etwas verändert

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als *weniger effizient* und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:
4	Sprechübung, Kombi aus Bewegung und Atmung zurecht für diesen Pat. zu komplex

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten *besonders motiviert* und warum?

ÜBUNG NR.:	BEGRÜNDUNG:
	Aufbau Singen, Spaß bei der Durchführung

III.IX Schriftliche Befragung (SB9), Auswertungsgruppe 2

Vorwort

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Übungsbox für die logopädische Therapie von Parkinsonpatienten zu testen.

Menschen mit Parkinson bringen oftmals einen grossen Leidensdruck mit sich, da sie von ihrem Umfeld nicht oder nur schlecht verstanden werden. Trotzdem gibt es nur wenige Übungsmaterialien speziell für Parkinsonpatient/innen.

Uns ist es deshalb ein Anliegen, mit der vorliegenden Übungsbox ein Werkzeug zu schaffen, das Parkinsonpatient/innen und Logopäd/innen einfach in ihren Alltag oder in ihre Arbeit integrieren können und Patient/innen dabei unterstützt, die Funktionskreise des Sprechens möglichst zu erhalten und zu verbessern.

Wir haben im Rahmen unserer Bachelorarbeit theoriegeleitete Übungen für Parkinsonpatient/innen entwickelt und in der vorliegenden Box gesammelt. Ein wichtiger Aspekt unseres Therapieangebots ist die bewegungsorientierte Sprechtherapie, also die Verknüpfung vieler Übungen mit Bewegung.

Für die Erprobungsphase über mindestens drei Wochen schlagen wir folgende Rahmenbedingungen vor:

- Mindestens einmal wöchentlich findet eine logopädische Therapie statt
- Zusätzlich werden die besprochenen Übungen für das Eigentraining kopiert und der/dem Patientin/Patienten abgegeben
- der/die Patient/in soll die Übungen mindestens dreimal wöchentlich durchführen

Wir empfehlen Ihnen, sich pro Therapie- und Übungssequenz auf zwei inhaltliche Schwerpunkte zu fokussieren – damit sind zwei Funktionskreise oder weitere Bereiche gemeint (siehe Frage 1.1).

Falls Sie die Fortschritte in Lautstärke oder Tonhaldedauer messen möchten, um dem Patienten/der Patientin eine Leistungssteigerung zu veranschaulichen und dadurch die Motivation zu steigern, ist Ihnen dies freigestellt. Unsere Arbeit beschränkt sich auf eine qualitative Auswertung und verwertet keine quantitativen Messdaten.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Patient/innen viel Freude, Erfolg und Motivation bei der Erprobung unserer Übungsbox.

Falls Sie noch offene Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Freundliche Grüsse
Afra Gallati, Payapa Graffman und Yvonne Todesco

- Praxsche
- Anne

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie einen Fragebogen pro Patient aus.
- Verwenden Sie die Übungsbox während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentaining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: 79 Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e):

- *Bessere Verständlichkeit durch
kurze Sätze*

- *weniger monotones Sprechen → mehr Emotionen
professioneller Elemente*

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche Funktionskreise und Bereiche haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten vor dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	X			
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	X			
Artikulation			X	
Haltung			X	
Atmung			X	
Entspannung (Tonusregulation)				X
Mimik				X

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)				X
Prosodie (inkl. Sprechtempo)				X
Artikulation				X
Haltung				X
Atmung				X
Entspannung (Tonusregulation)				X
Mimik				X

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung				X
Bewegung				X
Hilfsmittel				X
Steigerung/Vereinfachung				X
Motivation				X
Variation				X

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung				X
Eigentaining				X
ICF-Orientierung				X
Therapieziel				X
Zielgruppe				X

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung				X
Handlichkeit der Box				X
Gestaltung einzelner Karten				X

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit Bewegung?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

Die Bewegung wirkt sich sehr positiv
auf d. Stimme d. Pt. aus, was sie
selbst ebenfalls bemerkt

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen Hilfsmitteln?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

Es hat der Pt. geholfen, für diese
Übungen besser zu verstehen /
Visualisierung od. konkrete
Gegenstände

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox gefehlt haben/die Sie ergänzen würden?

Ja Nein Wenn ja, bitte spezifizieren, welche:

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die logopädische Therapie mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für logopädische Eigenübungen bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte antworten Sie bei den folgenden Fragen so detailliert wie möglich. Geben Sie jeweils die konkrete Übungsnummer an.

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädische Therapie?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädischen Eigenübungen?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

Schwierig, da Pat. kognitiv sehr auffällig,
Medikamente & Jkt eingestellt waren

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als besonders effizient und warum?

ÜBUNG NR:

BEGRÜNDUNG:

alle → habe keinen Favoriten 😊

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als weniger effizient und warum?

ÜBUNG NR:

BEGRÜNDUNG:

keine

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten besonders motiviert und warum?

ÜBUNG NR:

BEGRÜNDUNG:

pat. hatte zu allen Übungen Freude!
Sie fand vor allem toll, wenn sie
sich dazu bewegen konnte. z.B. eine
phantasie-Übung mit d. Anker begleiten.

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR.:

BEGRÜNDUNG:

keine

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:

BEWERTUNGSSKALA:

Schlecht

Ausgewogen

Gut

Sehr gut

Phonation (Stimme)

Prosodie (inkl. Sprechtempo)

Artikulation

Haltung

Atmung

Entspannung (Tonusregulation)

Mimik

Pt. hat leider die Reiz frühzeitig
beenden müssen. konnten
d. Programm nur für 1 1/2 Wochen
testen.

-----Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:-----

Die Pt. hatte eigentlich 3x pro Woche Lgs.
oft war sie emotional über d. Lgs. sich
auf d. Therapie einzulassen. So blieb dann
1-2x pro Woche für d. Übungen. Hausaufgaben
ausgegeben war zu schwierig. Pt. war kognitiv
d. in d. Lgs. diese alleine durchzuführen

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben.
Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten
zu verbessern.

III.X Schriftliche Befragung (SB10), Auswertungsgruppe 2

Vorwort

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Übungsbox für die logopädische Therapie von Parkinsonpatienten zu testen.

Menschen mit Parkinson bringen oftmals einen grossen Leidensdruck mit sich, da sie von ihrem Umfeld nicht oder nur schlecht verstanden werden. Trotzdem gibt es nur wenige Übungsmaterialien speziell für Parkinsonpatient/innen.

Uns ist es deshalb ein Anliegen, mit der vorliegenden Übungsbox ein Werkzeug zu schaffen, das Parkinsonpatient/innen und Logopäd/innen einfach in ihren Alltag oder in ihre Arbeit integrieren können und Patient/innen dabei unterstützt, die Funktionskreise des Sprechens möglichst zu erhalten und zu verbessern.

Wir haben im Rahmen unserer Bachelorarbeit theoriegeleitete Übungen für Parkinsonpatient/innen entwickelt und in der vorliegenden Box gesammelt. Ein wichtiger Aspekt unseres Therapieangebots ist die bewegungsorientierte Sprechtherapie, also die Verknüpfung vieler Übungen mit Bewegung.

Für die Erprobungsphase über mindestens drei Wochen schlagen wir folgende Rahmenbedingungen vor:

- Mindestens einmal wöchentlich findet eine logopädische Therapie statt
- Zusätzlich werden die besprochenen Übungen für das Eigentraining kopiert und der/dem Patientin/Patienten abgegeben
- der/die Patient/in soll die Übungen mindestens dreimal wöchentlich durchführen

Wir empfehlen Ihnen, sich pro Therapie- und Übungssequenz auf zwei inhaltliche Schwerpunkte zu fokussieren – damit sind zwei Funktionskreise oder weitere Bereiche gemeint (siehe Frage 1.1).

Falls Sie die Fortschritte in Lautstärke oder Tonhaldedauer messen möchten, um dem Patienten/der Patientin eine Leistungssteigerung zu veranschaulichen und dadurch die Motivation zu steigern, ist Ihnen dies freigestellt. Unsere Arbeit beschränkt sich auf eine qualitative Auswertung und verwertet keine quantitativen Messdaten.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Patient/innen viel Freude, Erfolg und Motivation bei der Erprobung unserer Übungsbox.

Falls Sie noch offene Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Freundliche Grüsse
Afra Gallati, Payapa Graffman und Yvonne Todesco

— Phonetik
— Prosodie

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie einen Fragebogen pro Patient aus.
- Verwenden Sie die Übungsbox während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentaining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: 74 Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e):

- *Lebendere Stimme verbessern*
→ dadurch bessere Verständlichkeit
- *mehr Prosodie, weniger Nasalität*

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche Funktionskreise und Bereiche haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

- Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten vor dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)	X	-	X	
Prosodie (inkl. Sprechtempo)		X		X
Artikulation		X		X
Haltung				X
Atmung				X
Entspannung (Tonusregulation)		X		
Mimik				

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)				X
Prosodie (inkl. Sprechtempo)				X
Artikulation				X
Haltung				X
Atmung				X
Entspannung (Tonusregulation)				X
Mimik				X

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung				X
Bewegung				X
Hilfsmittel				X
Steigerung/Vereinfachung				X
Motivation				X
Variation				X

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung				X
Eigentaining				X
ICF-Orientierung				X
Therapieziel				X
Zielgruppe				X

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung				X
Handlichkeit der Box				X
Gestaltung einzelner Karten				X

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit Bewegung?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

→ deutlich hörbar in der
Stimme / mehr

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

Kraft & Resonanz!

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen Hilfsmitteln?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

Wir hatten keine Übungen mit
Hilfsmitteln durchgeführt

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox gefehlt haben/die Sie ergänzen würden?

Ja Nein Wenn ja, bitte spezifizieren, welche:

↳ ich würde mir noch
LAX VOX oder LVT Land/Companion,
diese müssen aber in die
Box mit rein

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die logopädische Therapie mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

Unbedingt - ist SUPER!

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für logopädische Eigenübungen bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

auf jeden Fall!

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte antworten Sie bei den folgenden Fragen so *detailliert wie möglich*. Geben Sie jeweils die *konkrete Übungsnummer* an.

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädische Therapie?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädischen Eigenübungen?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als **besonders effizient** und warum?

ÜBUNG NR.:

BEGRÜNDUNG:

*Könnte ich d. zeigen, alle ungeschulten
Übungen werden perfekt & gut
umsetzbar*

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als **weniger effizient** und warum?

ÜBUNG NR.:

BEGRÜNDUNG:

Keine

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten **besonders motiviert** und warum?

ÜBUNG NR.:

BEGRÜNDUNG:

Der Pkt. schätzte die Abwechslung der Übungen.

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR:

BEGRÜNDUNG:

Übungen rein auf Silbenebene sind
er langweiliger, als wenn er Wörter
z.B. selbst suchen müsste
(Genüre/Baumstamm
etc)

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:

BEWERTUNGSSKALA:

Schlecht

Ausgewogen

Gut

Sehr gut

Phonation (Stimme)

Prosodie (inkl. Sprechtempo)

Artikulation

Haltung

Atmung

Entspannung (Tonusregulation)

Mimik

haben den Pat. leider nur
2 Wochen gesehen! innerhalb
d. Therapie-Einheit hat
sich sowohl die
Stimme (lautstärke), als auch
Prosodie verbessert. Ob ein

-----Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:-----

Trüffel in
den Koffein folgte,
kann ich
beurteilen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben.
Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten
zu verbessern.

III.XI Schriftliche Befragung (SB11), Auswertungsgruppe 2

- Seite 1 -

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG "Übungsbox Parkinson"

Wichtige Hinweise:

- Bitte füllen Sie einen Fragebogen pro Patient aus.
- Verwenden Sie die Übungsbox während einer Gesamtlaufzeit von 3 Wochen an jeweils 4 Tagen pro Woche (min. 1x pro Woche sollte in der Therapie stattfinden, die restlichen 3 Tage können in Eigentaining erfolgen).

ANGABEN ZUM PATIENT UND EINSATZBEREICH

Alter: 74 Geschlecht: männlich weiblich

Diagnose: idiopathischer Parkinson atypischer Parkinson

Therapieziel(e):

- DB atypisch*
- Verständlichkeit im Gespräch erhöhen
 - Reduktion des Sprechtempo beim Lesen & im Gespräch

Logopädische Behandlung im Rahmen von:

Klinik (akut) Klinik (Reha) Praxis Domizilbesuch

1. FUNKTIONSKREISE UND BEREICHE

1.1 Für welche Funktionskreise und Bereiche haben Sie die Übungsbox eingesetzt?

Phonation (Stimme) Prosodie (inkl. Sprechtempo) Artikulation
 Haltung Atmung Entspannung (Tonusregulation) Mimik

1.2 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten vor dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)				X
Prosodie (inkl. Sprechtempo)	X			
Artikulation	X			
Haltung	X			
Atmung	X			
Entspannung (Tonusregulation)				X
Mimik	X			

2. BEWERTUNG DER ÜBUNGSBOX

2.1 A INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)				
Prosodie (inkl. Sprechtempo)				X
Artikulation				X
Haltung				
Atmung				
Entspannung (Tonusregulation)				

Mimik

2.1 B INHALT: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

→ 23 wurde nicht als Funktionskreife angeschaut! Daher nur die in der Therapie verwendeten bewertet

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Aufgabenbeschreibung				✓
Bewegung			✓	✓
Hilfsmittel				✓
Steigerung/Vereinfachung			✓	✓
Motivation			✓	✓
Variation				✓

2.2 EINSATZBEREICH: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Durchführung/ Umsetzung				X
Eigentaining		✓		
ICF-Orientierung			✓	
Therapieziel			✓	
Zielgruppe			✓	

2.3 FORM: WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBUNGSBOX HINSICHTLICH...?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Allgemeine Gestaltung				✓
Handlichkeit der Box				X
Gestaltung einzelner Karten				X

2.4 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit Bewegung?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

leider konnte ich die Box nicht so oft verwenden, da die Dauer von 3 Wochen den Aufenthalt überschreitet, daher aufgrund weniger Erfahrungswerten; teils ist Gehen nicht mehr möglich oder die Koordinaten (z.B. mit Ballen) sehr eingeschränkt. Insgesamt finde ich die Verknüpfung aber super.

2.5 Wie hilfreich war die Verknüpfung der Übungen mit verschiedenen Hilfsmitteln?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 3 = hilfreich, 4 = sehr hilfreich)

1 2 3 4

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl:

sehr einfache Hilfsmittel sowohl für Therapie wie im Eigentraining

2.6 Gibt es Punkte, die Ihnen bei den Übungen in der Übungsbox gefehlt haben/die Sie ergänzen würden?

Ja Nein Wenn ja, bitte spezifizieren, welche:

fürs Eigentraining eine kleine Tabelle / Kalender o.Ä. um die Übungstage zu markieren

2.7 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für die logopädische Therapie mit Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

2.8 Würden Sie die Übungsbox weiterhin für logopädische Eigenübungen bei Parkinson-Patienten einsetzen?

Ja Nein Wenn nein, bitte begründen:

3. ANGABEN ZU DEN ÜBUNGEN DER ÜBUNGSBOX

Bitte antworten Sie bei den folgenden Fragen so detailliert wie möglich. Geben Sie jeweils die konkrete Übungsnummer an.

3.1 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädische Therapie?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.2 Wie motiviert ist Ihr/e Patient/in für die logopädischen Eigenübungen?

Bitte ankreuzen. (1 = gar nicht motiviert, 2 = wenig motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert)

1 2 3 4

3.3 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als besonders effizient und warum?

ÜBUNG NR:

BEGRÜNDUNG:

1

auf die Positivwörter konnte auch noch das Spreichentempo beigezogen werden

3.4 Welche Übungen empfanden Sie als Therapeut/in als weniger effizient und warum?

ÜBUNG NR:

BEGRÜNDUNG:

3.5 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten besonders motiviert und warum?

ÜBUNG NR:

BEGRÜNDUNG:

Artikulation hat mir generell sehr motiviert zum Üben
Päramete 164 und fand die Übungen sehr gut

3.6 Welche Übungen haben Ihre/Ihren Patientin/Patienten weniger motiviert und warum?

ÜBUNG NR:

BEGRÜNDUNG:

3.7 Wie schätzen Sie Ihre/n Patienten nach dem Einsatz der Übungsbox in den folgenden Bereichen ein?

BEREICH:	BEWERTUNGSSKALA:			
	Schlecht	Ausgewogen	Gut	Sehr gut
Phonation (Stimme)		X		
Prosodie (inkl. Sprechtempo)			X	
Artikulation			X	
Haltung	X			
Atmung	X			
Entspannung (Tonusregulation)		X		
Mimik	X			

angereizt für die bewährten Dinge. In der Spontanansprache
war noch kein eigenständiges Umsetzen möglich, auf Aufforderungen
konnten Elemente integriert werden (Lautstärke / lauter / leiser)

-----Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten:-----

Q bitte mir eine schriftliche Info mit Einverständniserklärung
für die Patient:innen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Fragebogen genommen haben.
Ihre Rückmeldung hilft uns, die Übungsbox für die Therapie von Parkinsonpatienten
zu verbessern.

IV Übungen des Übungsfächers

ATMUNG

Zwerchfellübungen.

Ziel? Zwerchfellattem trainieren mithilfe von Silben und Wörtern

Wie? Verschiedene Silben und Wörter in Silben sprechen. Dabei umhergehen oder in die Hände klatschen. Auf Zwerchfellatmung achten.

Beispiel:

- Sa-
- Se-
- Si-
- Ka-
- Ki-
- Ko-
- Na-
- Ne-
- Ni-
- Ba - cken
- Sa - cken
- Ti - cken
- Ni - cken
- Be - cken
- We - cken
- De - cken
- Le - se - lam - pe
- Kä - se - ku - chen
- Zi - cke - za - cke

Hörbares Hauchen.

Ziel? /h/ hörbar phonieren mithilfe der Ausatmung.

Wie? /h/-Sätze ab Blatt lesen, /h/s gegen einen Spiegel hauchen und sehr stark betonen.

Beispielsätze:

- Hans hört Hubert Hansen hinterm Holzstoss heiser husten.
- Harte Hütehunde und heldenhafte Hirten hüten hunderte heimische Herden.
- Hubert, Herbert und Hiltrud hacken hinterm Haus heimlich harte heimische Hölzer.
- Hilfreiche Hände helfen Helmut heimlich vom hässlichen Hochhaus hurtig herunter.
- Hechelnde hungrige Hunde hetzen im Hühnerhof hunderte Hennen und Hähne.
- Hätte Hannchen, Hansens hübsches Hannchen, Hans Holz hacken hören, hätte Hansens hübsches Hannchen Hans Holz hacken geholfen.

<p>Quadrat- und Ballonatmung.</p> <p>Ziel: Tiefer atmen, entspannen und sich auf Atmung konzentrieren.</p> <p>Wie? Gleichlang ein- wie ausatmen.</p> <p>Übung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atme vier Sekunden durch die Nase ein - Halte vier Sekunden den Atem an - Atme vier Sekunden durch die Nase wieder aus - Halte vier Sekunden den Atem an - Wiederhole die Übung bis zu zehnmal - Schwierigkeitsgrad der Übung kann mithilfe eines Ballons gesteigert werden, der bei der Einatmung immer langsam und leicht zusammengedrückt wird - Bei Ausatmung Ballon langsam loslassen 	<p>Sprechatmung</p> <p>Ziel? Ausatemungszeit, d.h. die Dauer der Ausatmung verlängern.</p> <p>Wie? Durch die Nase Luft einströmen lassen, die Luft einen Moment bei sich behalten und anschließend durch den Mund langsam und gleichmäßig auf folgende Laute ausatmen.</p> <p>Übung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf /ffffff/ /schschsch/ /sssssssss/ausatmen→mehrmals - mit der Hand Hügelbewegungen in die Luft zeichnen und mit dem Ausatmen auf obengenannten Laut begleiten. <p>Die Übung mehrmals wiederholen, anschliessend die Wahrnehmung einen Moment auf die Atmung richten.</p>	<p>Ruheatmung</p> <p>Ziel? Ruheatmung und Atemräume bewusst wahrnehmen.</p> <p>Wie? Aufrecht auf Stuhl sitzen, Schultern locker hängen lassen, Hände auf die Oberschenkel legen. Durch die Nase Luft in verschiedene, unten genannte Atemräume einströmen lassen, anschließend durch den Mund langsam und gleichmäßig ausatmen</p> <p>Übung:</p> <p>bewusst mithilfe von Fingern atmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daumen-Zeigefinger: zum Schlüsselbein atmen - Daumen-Mittelfinger: in Brust atmen - Daumen-Ringfinger: in Flanken atmen - Daumen-kleiner Finger: in Bauchraum atmen - <p>Anschliessend die Wahrnehmung einen Moment auf die Atmung richten.</p>
---	--	--

Papo-Papi-Übung

Ziel? Stimme stärken

Wie? Mehrmals laut und kraftvoll verschiedene Wörter mit /to/ und /pa/ sagen, Wörter 3-5x wiederholen

Beispiele:

- Popo
- Papa
- Papi
- Pepe
- Pupu
- Toto
- Tütü
- Tata
- Tete
- Titi
- Papapa
- Papepu
- Pipapo
- Tatetu
- Titate
- Tuteta

Klangspiel

Ziel? Stimme anwärmen, einsingen und aktivieren

Wie? Mehrmals kauen und dabei summen sowie mit Stimme spielen

Beispiele:

- Kauen und dabei summen (genussvoll)
- Summen wie eine Biene zuerst /bsss/, dann /sssss/
- Ton auf /a/ und /o/ als Gleitton aufsteigend und absteigend phonieren
- Arme schwingen und dabei Glockentöne /bim/, /bam/, /bum/ sagen
- Dirigierend durch Raum gehen und dabei /eeee/, /iii/, /uuu/, /aaa/ und /ooo/ sagen
- Mehrmals /brrrr/ sagen und dabei Lippen vibrieren lassen oder Lippen abklopfen und dabei summen

<p>Blumengesang</p> <p>Ziel? Brust- und Kopfstimme wahrnehmen</p> <p>Wie?</p> <p>Bruststimme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brust mit den Fingern abklopfen dazu laut /ba/ oder /bo/ und /o/, (Ton ist tief und voll, rund) sagen - Brust mit den Fingern abklopfen und dabei Blumennamen singen <p>Kopfstimme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit Kopffresonanz experimentieren - Ton ist leichter, höher und kommt aus Stirne - Hände vor den Mund und Blumennamen singen <p>Blumennamen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulpen - Nelken - Rosen - Glockenblumen - Gänseblümchen - Veilchen - Erika - Enzian - Aster 	<p>Stimmklang</p> <p>Ziel? Kehlkopf und Rachenbereich öffnen</p> <p>Wie? Gähnen und sich dabei genussvoll räkelnd und seufzen oder einen weichen, leisen Ton entstehen lassen.</p> <p>Variante: Gähnend «aaaaa», «ooooo» oder «uuuuu» ertönen lassen.</p>	<p>Umgekehrtes Echo</p> <p>Ziel? Lautstärke trainieren</p> <p>Wie? Mit beiden Händen seitlich um den Mund einen Trichter bilden. Mit leiser Stimme beginnend und zunehmender Lautstärke fortfahrend folgende Ausrufe erklingen lassen:</p> <p>„Hallo!“ „Komm her!“ „Pass auf!“ „Lass los!“ „Schau her!“ „Oooh jee!“ „Nee nee!“</p> <p>Variante: Mit lauten Nebengeräuschen wie z.B. Föhn oder Staubsauger.</p>
---	---	--

**Bewegung und Stimme
für Menschen mit Parkinson 2022**

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Zürich

Ursina Degen, Erika Hunziker,
Nora Hass, Afra Gallati, Yvonne Todesco

Wörter mit p und b

Ziel: An deutlicher Artikulation arbeiten
und Kräftigung der Lippen

Wie? Mit Wörtern, die mit /p/ und /b/
anfangen

Beispiele:

Park – Bad
Pilz – Bild
Poltern – Boldern
Papa – Barbie
Pudel – Bude
Pelikan – Belinda
Plappern – brabbeln
Papagei – Barbaren

→Steigerung: Widerstand mit Hand
geben bei /p/ oder in leere WC-Rolle
sprechen

Zungenbrecher

Ziel: An deutlicher Artikulation arbeiten,
mit und ohne Tempo

Wie? Zungenbrecher zuerst langsam, dann
immer schneller sprechen, mehrmals
wiederholen

Beispiele:

Sieben Schippen Schnee schippen
sieben Schneeschipper

Brautkleid bleibt Brautkleid
Blaukraut bleibt Blaukraut

Es lagen zwei zischende Schlangen
zwischen zwei spitzen Steinen
und zischten dazwischen

Der froschforschende Froschforscher
forscht in der froschforschenden
Froschforschung

Es klapperten die Klapperschlangen, bis
ihre Klappern schlapper klangen

Drei Chinesen mit dem Kontrabass

Ziel: Deutliche und schnelle Artikulation sowie Singstimme trainieren

Wie? Deutlich und schnell das Lied «Drei Chinesen mit dem Kontrabass» singen, wiederholen mit Vokalen /a/, /e/, /i/

Liedtext (Noten im Internet):

Drei Chinesen mit dem Kontrabass
sassen auf der Strasse und erzählten sich
was.

Da kam die Polizei: "Ja, was ist denn
das?"

Drei Chinesen mit dem Kontrabass.

Draa Chanasan mat dam Kantrabass
sassan aaf dar Strassa and arzahlta sach
was.

Da kam daa Palazaa: "Ja, was ast dann
das?"

Draa Chanasan mat dam Kantrabass.

Usw. auf die Laute /e/ und /i/

Berge erwandern

Ziel: Deutliche Artikulation in Verbindung mit grobmotorischer Bewegung

Wie? Im Haus, in der Wohnung herumgehen und dabei Bergnamen in Silben sprechen, langsam-schnell, laut-leise, abgehackt-weich. Ausgewählter Name mehrmals wiederholen.
Alternative: Berge in Silben sagen und dabei klatschen.

Bergnamen:

- Tödi
- Säntis
- Titlis
- Rigi
- Bachtel
- Matterhorn
- Schreckhorn
- Finsteraarhorn
- Dufourspitze
- Allalinhorn
- Blüemlisalp
- Les Diablerets
- Pfannenstiel
- Piz Bernina
- Tschingelhörner

Wörter mit d und t

Ziel: An deutlicher Artikulation arbeiten und Kräftigung der Zunge

Wie? Mit Wörtern, die mit /d/ und /t/ beginnen

Beispiele:

/t/ und /d/ am Anfang des Wortes:

- Dame Dank Dachs Decke
- Ding Dom Duft Dorf
- Tag Tür Tipp Topf
- Tasse Tank Tanz Ton

/t/ und /d/ in der Mitte des Wortes:

- Mode Heide Bäder Tadel
- Bruder Gnade Leder Schaden
- Kater Mieter Stätte Sattel

/t/ und /d/ am Ende des Wortes:

- Kind Hand Rand
- Bunt Samt Set Kitt

BETONUNG

**Bewegung und Stimme
für Menschen mit Parkinson 2022**

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Zürich

Ursina Degen, Erika Hunziker,
Nora Hass, Afra Gallati, Yvonne Todesco

Wie sage ich es – Sätze

Ziel: Sätze emotional betonen

Wie? Sätze sich selber im Spiegel vorsprechen, einmal mit viel, einmal mit wenig Emotion. Unterschiedliche Wörter im Satz betonen.

Beispielsätze:

- Ich freue mich so unendlich dich zu sehen!
- Danke für dieses schöne Geschenk!
- Ich bin so wütend!
- Ich verstehe dich einfach nicht!
- Ich will dich im Moment nicht mehr sehen!
- Ich bin furchtbar enttäuscht.
- Schade, dass du nicht zu meinem Geburtstag kommst.
- Wann werden wir uns wieder sehen?
- Werden wir uns je wiedersehen?
- Unfassbar!
- Unglaublich!

Doppeldeutigkeiten

Ziel: Unterschiedliche Betonungen wahrnehmen und ausprobieren.

Wie? Werden bestimmte Wörter anders betont, bekommen sie eine andere Bedeutung. Die nachfolgenden Wortpaare laut sprechen. Fokus auf unterschiedliche Betonungen legen.

Beispielwörter:

- Seelen – Selen
- August – August
- Ein Fach – einfach
- Übersetzen – übersetzen
- modern – modern
- Perfekt – perfekt
- Meerwasser – mehr Wasser
- Einband – ein Band
- Umfahren – umfahren

Lachen ist gesund!

Ziel: Witze mit Betonung und Humor erzählen

Wie? Jemandem (Frau, Mann, Tochter, Sohn, etc.) einen Witz lust- und humorvoll erzählen.

Witze:

- Gast zum Kellner: „Zahlen, bitte!“ – Kellner: „Acht, Sieben, Sechs, Fünf...“
- Meine Oma arbeitet für das FBI – wir nennen sie jetzt nur noch Top-Sigrid.
- Sportlehrer: „Wir machen heute Dehnübungen.“ Schüler: „Es heißt DIE Übungen!“
- „Wie nennt man einen Ritter ohne Helm?“ – Willhelm
- „Was liegt am Strand und spricht undeutlich?“ – Eine Nuschel
- „Was macht ein Clown im Büro?“ – Faxen
- „Was schwimmt im Meer und kann addieren?“ – Ein Oktopus

Wörter betonen

Ziel: Betonung verbessern

Wie? Die **fett** gedruckten Wörter besonders betonen.

Beispielsätze:

- **Neulich** haben wir Hans getroffen.
- Neulich **haben** wir Hans getroffen.
- Neulich haben **wir** Hans getroffen.
- Neulich haben wir **Hans** getroffen.
- Neulich haben wir Hans **getroffen**.

Frage und Antwort:

(Kann auch als Partnerübung gesprochen werden)

- **Die Kinder sind im Zirkus.**
- **Wo** sind die Kinder?
- Die Kinder sind **im Zirkus**.
- **Wer** ist im Zirkus?
- Die **Kinder** sind im Zirkus.
- **Was** machen die Kinder?
- Die Kinder **sind** im Zirkus.

Gedicht

Ziel: Dem Gedicht durch Betonung einen Sinn geben.

Wie? Das Gedicht lesen und dem Sinn entsprechend betonen.

Getuschel

(Jürgen Spohn)

Die da
ist mit
der da da
und
der da
ist mit
dem da da
und
da ist
das ist
damit da
und
die da
war mit
dem da da
als da
die da
den da sah.

SPRECHTEMPO

Zungenbrecher.

Ziel: Sätze schnell artikulieren können

Wie? Jemandem einen Satz vorlesen, wiederholen und dabei Sprechtempo beschleunigen.

Beispielsätze:

- Kiki der Kakadu hockt auf einem Kaktus.
- Pia passt auf das Pony Peppermint auf.
- Susi sieht Simon Sushi essen.
- Mama meint, Mia malt ein Mandala.
- Robert räumt seinen Raum richtig auf.
- Polly putzt den Papierkorb proplemlos
- Hans haut mit dem Hammer hinter dem Herd.
- Nico nimmt sich neun Nüsse zum Nibbeln.
- Gerda geht ganz gern Gassi mit Gunibert.

Schlangenwörter.

Ziel: Wörter möglichst schnell sprechen.

Wie? Sich Wörter zuerst langsam, dann immer schneller vorsagen. Jedes Wort 3x wiederholen.

Übungswörter:

Flugzeuglandeplatzreinigungswagenmechaniker
Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän
Höchstgeschwindigkeitsgrenzwertmessergebnis
Mährescherfahrwerkskupplungssicherung
Autobahnpolizeieinsatzwagenrückspiegel
Spezialwaschmaschinenwaschmittelvorrat
Atombombentestgeländeverwaltungsraum
Arbeiterunfallversicherungsgesetzeslücke
Zeitungsentenzüchtervereinsvorstand
Hundeflohkammentsorgungshelferinnen

Anekdote

Ziel: Atempausen bewusst einsetzen, die Atempredkoordination trainieren.

Wie? Den Text lesen, nach jeder Zeile «innerlich» oder leise 1,2 zählen und mit der neuen Zeile starten. Auf deutliche Aussprache der Endungen achten.

Anekdote:

In seiner aktiven Zeit wurde Franz Beckenbauer, einer der erfolgreichsten deutschen Fußballspieler überhaupt, vom Sportmoderator Harry Valerien einmal gefragt:
„Herr Beckenbauer, Sie verdienen im Monat viermal so viel wie der Bundeskanzler. Worauf führen Sie das zurück?“
Franz Beckenbauer ließ sich auf keine Grundsatzdiskussionen ein, lächelte schelmisch und erwiderte:
„Nun ja, Helmut Schmidt spielt eben nicht so gut Fußball wie ich!“

Gedicht im Rhythmus

Ziel: Das Sprechtempo kontrollieren, Wörter voneinander abgrenzen.

Wie? Mit dem Zeigefinger der einen Hand über die Fingerknöchelchen der anderen Hand fahren und pro Berührung silben- bzw. wortweise das Gedicht sprechen. Die Hand anschließend wechseln und das Gedicht, oder einen anderen Text mit derselben Methode lesen.

Gedicht

Der Baum

Heinz Erhardt

Der Baum hat Äste,
das ist das Beste,
denn wär`er kahl,
dann wär`s nur ein Pfahl!

Monate klatschen

Ziel: Sprechbeginn initiieren.

Wie? Einen Klatschrhythmus festlegen und die 12 Monate im vorgegebenen Rhythmus ohne Unterbruch silbenweise durchsprechen:

Ja nu ar
Feb ru ar
März
A pril
Mai
Ju ni
Ju li
Au gust
Sep tem ber
Ok to ber
No vem ber
De zem ber

Variante:

Tempo oder Sprache ändern

Bewegung und Stimme
für Menschen mit Parkinson 2022

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Ursina Degen, Erika Hunziker,
Nora Hass, Afra Gallati, Yvonne Todesco

Aufrechte Haltung im sitzen

Ziel: bewusst eine aufrechte Haltung im Sitzen einnehmen

Wie?

- Im Sitzen den Oberkörper nach vorne unten beugen und vom Becken her langsam und bewusst Wirbel für Wirbel aufrichten.
- Sitzbeinhöcker auf dem Stuhl spüren. Gewicht erst mehr auf den rechten dann auf den linken Sitzbeinhöcker und anschliessend wieder auf beide verteilen.
- Gewicht leicht hinter bzw. vor dem Sitzbeinhöcker verlagern, dabei wird das Becken nach vorne und nach hinten gekippt und der Rücken wird rund und dann wieder aufgerichtet.
- Vorstellungshilfe: Faden, der an der Decke befestigt ist und den Scheitel leicht nach oben zieht.

«Erdung» der Füsse

Ziel: Füsse «erden», da dies eine aufrechte Haltung unterstützt

Wie?

- Im Sitzen die Zehen wecken und leicht bewegen
- Fersen nach oben ziehen, jeder Fuss einzeln, dann gemeinsam
- Zehen nach oben ziehen, jeder Fuss einzeln, dann gemeinsam
- Abwechselnd Zehen und Fersen nach oben ziehen, jeder Fuss einzeln, dann gemeinsam
- Füsse abwechselnd vom Boden heben, Tempo und Umfang variieren

Lockern der Schultern

Ziel: Schulterbereich lockern, da dies wichtig für die Stimmgebung ist

Wie?

- Schultern zu den Ohren heben und senken, jede Schulter einzeln dann beide gleichzeitig
- Kleine Kreise mit den Schultern nach vorne, beide Schultern gemeinsam und dann einzeln
- Kleine Kreise mit den Schultern nach hinten, beide Schultern gemeinsam und dann einzeln
- Mit rechter Hand an rechte Schulter halten, kleine Kreise nach vorne und nach hinten mit dem Ellenbogen machen
- Mit linker Hand an linke Schulter halten, kleine Kreise nach vorne und nach hinten mit dem Ellenbogen machen
- Gleichzeitig Kreise mit den Ellenbogen nach vorne und hinten machen
- Arme lockern

Aktivierung mit dem Seil

Ziel: Massage mit dem Seil fördert die Durchblutung von Muskeln, Haut, Sehnen und Bindegewebe, lockert Verspannungen und fördert die allgemeine Beweglichkeit.

Wie? Im Sitzen und ohne Schuhe durchführen. Das Seil wird unter die Fußsohle gelegt und beide Seilenden ungefähr auf Kniehöhe festgehalten. Durch abwechselndes Auf- und Abwärtsbewegen der Arme massiert das Seil die ganze Fußsohle. Den Fuß weiter nach vorne setzen und Seil hoch zu den Waden führen und auf gleiche Weise aktivieren. Dito auf der anderen Seite.

Seil diagonal über eine Schulter führen; rechte Hand greift von oben her ein Seilende, die linke unten; die Schulterpartie massieren. Seite wechseln, so dass linke Hand von oben und die Rechte von unten das Seil hält. Ablauf wiederholen.

Variation:

- Chiffontuch oder Frottiertuch

Progressive Muskelentspannung

Ziel: Den ganzen Körper entspannen

Wie? Mit der Aufmerksamkeit zu Körperteilen gehen, diese leicht anspannen und danach entspannen, durchgehend ruhig ein- und ausatmen

Übungen:

- mit der Aufmerksamkeit zu den Füßen gehen und diese bewusst spüren
- leicht die Füße anspannen und ca. 5'' halten, dabei weiter atmen
- beim letzten Ausatmen, Füße entspannen und spüren wie sie sich anfühlen
- fünf Atemzüge in der Entspannung verweilen
- weiter mit dem nächsten Körperteil

Wichtig: Wenn man zu Krämpfen neigt nur ganz leicht anspannen.

Link für eine angeleitete Progressive Muskelentspannung:

<https://www.tk.de/techniker/magazin/life-balance/aktiv-entspannen/progressive-muskelentspannung-zum-download-2021142?tkcm=aaus>

MIMIK +
MUND MOTORIK

Grimassen schneiden

Ziel: Gesichtsmuskulatur und Mimik trainieren

Wie? Vor dem Spiegel Grimassen schneiden.
Jede Übung etwa 3-5x wiederholen.

Grimassenideen:

- Stirn runzeln
- Nase rümpfen
- Backen aufblasen
- Mund weit öffnen
- Kiefer hin- und herbewegen
- Kussmund machen
- Zungenspitze bei geschlossenem Mund in linke und rechte Backe bewegen
- Gähnen
- Wangen abklopfen
- Zunge rausstrecken

Pusteblyme

Ziel: Mundmotorik stärken

Wie? Verschiedene Sachen auf- oder ausblasen.

Pusteübungen:

- Federn oder Wattebällchen mit einem Strohhalm blasen
- Kerzen ausblasen
- Seifenblasen pusten
- Auf ein Ziel pusten, zum Beispiel mit einem Tischtennisball oder einem Wattebausch ein Ziel treffen
- Chiffon-Tuch (oder Taschentuch) aufs Gesicht legen und sanft wegblasen
- Luftballone aufblasen
- Ein Lied pfeifen
- Löwenzahn auspusten

Lippenübung:

Ziel: Kräftigung der Lippen und Mundmotorik.

Wie? Strohhalm oder Bleistift zwischen Nase und Oberlippe einklemmen und festzuhalten. Dabei den Kopf vorsichtig in alle Richtungen bewegen, oder auch umhergehen. Kann auch in Alltagshandlung wie z.B. Geschirrspülen miteinbezogen werden.

Mimik zeigen:

Ziel: Mimik trainieren, mimische Darstellung von Emotionen.

Wie? Gesicht durch Fingermassage oder vorsichtiges Abklopfen anregen. Folgende Sätze sprechen und entsprechend mit Mimik ausdrücken.

Erstaunt:

- «Oooh, du bist schon da?»

Wütend:

- «Mist, ich hab den Bus verpasst!»

Angewidert:

- «liiii, es stinkt hier.»

Sätze mehrmals wiederholen, auf überdeutliche Aussprache achten und Mimik übertrieben zum Ausdruck bringen.

Geräusche erzeugen:

Ziel: Mundmotorik kräftigen und entspannen

Wie? Mit Mund und Lippen verschiedene Geräusche erzeugen:

Kräftigend:

- Melodie pfeifen
- Lippen aufeinander pressen und geräuschvoll platzen lassen
- Zungenspitze wird an die Falten am harten Gaumen gelegt, nun mit einer „schlüpfenden“ Bewegung die Mitte des Zungenrückens an den Gaumen anzusaugen.

Entspannend:

- Laut und kräftig mehrmals hintereinander seufzen
- Lippen flattern lassen, wie «Brrrrr» des Kutschers

**Bewegung und Stimme
für Menschen mit Parkinson 2022**

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Zürich

Ursina Degen, Erika Hunziker,
Nora Hass, Afra Gallati, Yvonne Todesco

Armkraft im Sitzen

Ziel: Armmuskulatur stärken, da diese für viele Alltagstätigkeiten ist

Wie?

- Petflasche mit Wasser gefüllt über die Oberschenkel mit Händen nach vorne und hinten rollen
- Petflasche mit beiden Händen halten, anheben und senken mit nach vorne getreckten Armen
- Petflasche mit rechter Hand vor dem Körper ausstrecken und Arm zur Seite bewegen und wieder zurück, gleiches mit linkem Arm
- Petflasche mit rechter Hand vor dem Körper ausstrecken und Arm nach oben bewegen und wieder zurück, gleiches mit linkem Arm
- Petflasche mit rechter Hand hängen lassen und nach Arm zur Seite ausstrecken und wieder zurück, gleiches mit linkem Arm

Daumengruss

Ziel: Finger- und Handbeweglichkeit trainieren, da dies wichtige Voraussetzungen für Alltagsfertigkeiten wie z.B. Knöpfe schliessen sind.

Wie?

- Finger öffnen und schliessen und unterschiedliche Kombinationen von Fingerbewegungen ausprobieren
- Die Spitzen des rechten Zeigefingers und Daumens berühren sich dreimal (Anschliessend in derselben Art je dreimal Mittel-, Ring- und kleinen Finger an Daumen tippen)
- Beim kleinen Finger beginnen und beim Zeigefinger enden
- Die Anzahl der Berührungen verringern, zweimal dann einmal (Dieselbe Übung mit der linken Hand)
- Daumengruss (Berührung Zeigefinger mit Daumen) mit beiden Händen gleichzeitig

Kräftigung im Sitzen

Ziel: Kräftigung der Oberschenkel

Wie?

- Ein Bein anheben und mit Händen am Stuhl halten, Oberschenkel leicht anheben, Unterschenkel und Fuss nach vorne schwingen und wieder zurück (3x wiederholen), Bein wechseln
- Ein Bein ausstrecken und nach oben bewegen und wieder nach unten (3x wiederholen), Bein wechseln
- Oberschenkel leicht von der Sitzfläche abheben, mit Händen unter Oberschenkel klatschen, Bein abstellen und Arme nach oben führen und klatschen (3x wiederholen), Bein wechseln

Variation:

- Wiederholungen verringern: 2x und dann einmal
- Pause zwischendurch einlegen und gut auf den eigenen Körper hören

Übungen mit Tennisball

Ziel: Hände aktivieren und kräftigen

Wie?

- Mit Tennisball die Hände massieren
- Ball zwischen die Handinnenflächen, Fingerspitzen zeigen nach oben, Hände bewegen sich abwechslungsweise nach oben und unten, der Druck auf dem Ball bleibt dabei stabil
- rechter Zeigefinger aufrecht auf das vordere Daumenglied stellen und ihn anschliessen nach vorne schnellen lassen, Zeigefinger und Daumen strecken sich dabei (Spickbewegung)
- Dieselbe Spickbewegung mit Mittel-Ring und kleinem Finger ausführen
- Denselben Ablauf mit den Fingern der linken Hand ausführen
- An einem Tisch mit einer Spickbewegung mit einem Finger einen Tennisball wegschnippen, geht sehr gut zu zweit

Alternative:

- Tischtennisball, weicher Schaumstoffball

Münzen umdrehen

Ziel: Feinmotorik trainieren

Wie?

- 12 Münzen auf dem Tisch auslegen
- Mit der dominanten Hand beginnen und die Münzen umdrehen, wenn alle umgedreht wieder auf die andere Seite drehen
- Das gleiche mit der nicht dominanten Hand

Variation:

- Becher/Gläser anstatt Münzen nehmen

V Übungen der Übungsbox

V.1 Atmung

1 Zwerchfellübungen - Basisübung

Ziel: Training des Zwerchfells mithilfe von Silben und Wörtern

Wie? verschiedene Silben sprechen

Beispiele:

- | | | | |
|-------|-------|---------|-------|
| - Sa- | - Na- | - Scha- | - Ma- |
| - Se- | - Ne- | - Sche- | - Me- |
| - Si- | - Ni- | - Schi- | - Mi- |
| - So- | - No- | - Scho- | - Mo- |
| - Su- | - Nu- | - Schu- | - Mu- |

→ Silben 5x wiederholen

1 Zwerchfellübungen - Variation 1

Ziel: Training des Zwerchfells mithilfe von Silben und Wörtern

Wie? verschiedene Wörter sprechen, erste Silbe betonen

Beispiele:

- | | |
|----------------|-----------------|
| - Salbei | - Schafgarbe |
| - Seetang | - Schefflera |
| - Silberdistel | - Schillerlilie |
| - Sonnenhut | - Schuttbingel |
| - Süssholz | - Schokominze |

→ 5x wiederholen

1 *Zwerchfellübungen - Variation 2*

Ziel: Training des Zwerchfells mithilfe von
 Silben und Wörtern

Wie? verschiedene Wörter sprechen, alle Silben betonen

Beispiele:

- Gän - se - blüm - chen
- Gold - me - lis - se
- Gar - ten - boh - ne
- Pe - ter - si - li - e
- Pfeff - er - min - ze
- Pul - mo - na - ri - a

→ 5x wiederholen

1 *Zwerchfellübungen - Variation 3*

Vereinfachung:

- Wörter ohne Silben sprechen
- letzte Silbe betonen

Steigerung:

- Silben sprechen und dabei mit Handflächen auf Oberschenkel drücken
- Pflückbewegung auf erste Silbe machen (liegend, sitzend oder stehend)

2 Hörbares Hauchen - Basisübung

Ziel: /h/ hörbar phonieren mithilfe der Ausatmung, Zwerchfell aktivieren

Wie? Lachend silbisch ausatmen

Beispiele:

- ha ha ha ha
- hä hä hä hä
- he he he he
- hi hi hi hi
- ho ho ho ho
- hö hö hö hö
- hu hu hu hu
- hü hü hü hü

→Silben jeweils 3x wiederholen

2 Hörbares Hauchen - Variation 1

Ziel: /h/ hörbar phonieren mithilfe der Ausatmung, Zwerchfell aktivieren

Wie? /h/-Wörter ab Blatt lesen

Beispiele:

- hurtig - Hafen - hüpfen
- hübsch - Himbeere - herausfinden
- hektisch - Hürde - handeln
- hibbelig- Hüttenwart - halten
- höflich - Himmel - hören
- hitzig - Horizont - hetzen

→Wörter jeweils 3-5x wiederholen

2 Hörbares Hauchen - Variation 2

Ziel: /h/ hörbar phonieren mithilfe der Ausatmung, Zwerchfell aktivieren

Wie? /h/-Sätze ab Blatt lesen

Beispielsätze:

- Hans hört Hubert Hansen hinterm Holzstoss heiser husten
- Harte Hütehunde und heldenhafte Hirten hüten hunderte heimische Herden
- Hubert, Herbert und Hiltrud hacken hinterm Haus heimlich harte heimische Hölzer

→Übungssätze jeweils 3x wiederholen

2 Hörbares Hauchen - Variation 3

Vereinfachung:

- Während dem Sprechen mehrere Pausen einlegen
- Vor dem Lesen Atempausen definieren und einzeichnen

Steigerung:

- /h/ gegen Spiegel hauchen
- /h/ in ein Glas sprechen

3 Vierecksatmung - Basisübung

Ziel: Förderung der tiefen Bauchatmung, Entspannung und Konzentration auf Atem

Wie? Gleichlang ein- wie ausatmen und Atem halten

Übung:

- Atme vier Sekunden durch die Nase ein
- Halte vier Sekunden den Atem an
- Atme vier Sekunden durch den Mund aus
- Halte vier Sekunden den Atem an

→ Übung bis zu fünfmal wiederholen, wenn nötig, Pausen einlegen

3 Vierecksatmung - Variation 1

Ziel: Förderung der tiefen Bauchatmung, Entspannung und Konzentration auf Atem

Wie? Gleichlang ein- wie ausatmen und Atem halten mit Händen auf dem Bauch

Übung:

- Atme zwei/sechs Sekunden durch die Nase ein
- Halte zwei/sechs Sekunden den Atem an
- Atme zwei/sechs Sekunden durch den Mund aus
- Halte zwei/sechs Sekunden den Atem an

→ Übung bis zu fünfmal wiederholen, wenn nötig Pausen einlegen

3 Vierecksatmung - Variation 2

Ziel: Förderung der tiefen Bauchatmung, Entspannung und Konzentration auf Atem

Wie? Gleichlang ein- wie ausatmen und Atem halten

Übung:

- Atme vier Sekunden durch die Nase ein
- Halte vier Sekunden den Atem an
- Atme vier Sekunden auf /sss/ aus
- Halte vier Sekunden den Atem an

→ Übung bis zu fünfmal wiederholen, wenn nötig, Pausen einlegen

3 Vierecksatmung - Variation 3

Vereinfachung:

- Atmungsübung im Liegen durchführen
- Atmungsübung im Liegen mit Buch auf Bauch durchführen

Steigerung:

- Übung im Stehen durchführen
- Übung mithilfe eines Ballons durchführen. Ballon bei der Einatmung immer langsam und leicht zusammendrücken, Druck aufrechterhalten, bei Ausatmung Druck auf Ballon langsam lösen

4 *Sprechatmung - Basisübung*

Ziel: Ausatemungszeit, d.h. die
Dauer der Ausatmung, verlängern.

Wie? Durch die Nase Luft einströmen lassen, die Luft einen Moment bei sich behalten und
anschliessend durch den Mund langsam und gleichmässig auf bestimmte Laute
ausatmen

Übung:

- auf /ffffff/ ausatmen
- auf /schschsch/ ausatmen
- auf /sssssssss/ ausatmen

→je fünfmal wiederholen

4 *Sprechatmung - Variation 1*

Ziel: Ausatemungszeit, d.h. die
Dauer der Ausatmung, verlängern

Wie? Durch die Nase Luft einströmen lassen, die Luft einen Moment bei sich behalten und
anschliessend durch den Mund langsam und gleichmässig auf bestimmte Laute
ausatmen. Beim Ausatmen mit der Hand Hügelbewegungen in die Luft zeichnen

Übung:

- auf /ffffff/ ausatmen
- auf /schschsch/ ausatmen
- auf /sssssssss/ ausatmen

→je fünfmal wiederholen

4 *Sprechatmung - Variation 2*

Ziel: Ausatemungszeit, d.h. die
Dauer der Ausatmung, verlängern.

Wie? Durch die Nase Luft einströmen lassen, die Luft einen Moment bei sich behalten und anschließend durch den Mund langsam und gleichmäßig auf bestimmte Laute ausatmen. Beim Ausatmen mit Hilfe eines Chiffontuches einen grossen Hügel in die Luft zeichnen

Übung:

- auf /ffffff/ ausatmen
- auf /schschsch/ ausatmen
- auf /sssssssss/ ausatmen

→je fünfmal wiederholen

4 *Sprechatmung - Variation 3*

Vereinfachung:

- bei Übung auf Bett/Boden liegen
- Luft gegen Chiffontuch (auf Gesicht legen) ausströmen lassen

Steigerung:

- Luft gegen Daunenfeder ausströmen lassen auf /f/ und /sch/
- Mit Hilfe eines dicken Strohhalmes auf Laut Luft ausströmen lassen und Wattebausch auf gegenüber liegende Tischkante blasen

5 *Ruheatmung - Basisübung*

Ziel: Atemräume bewusst wahrnehmen

Wie? Aufrecht auf Stuhl sitzen, Schultern
 locker hängen lassen. Durch die Nase
 Luft in Atemräume einströmen lassen,
 dann durch den Mund langsam und gleichmäßig ausatmen

Übung:

- Bis zum Schlüsselbein atmen
- In die Brust atmen
- In die Flanken atmen
- In den Bauchraum atmen

→Anschließend die Wahrnehmung einen Moment lang auf die Atmung richten

5 *Ruheatmung - Variation 1*

Ziel: Atemräume bewusst wahrnehmen

Wie? Aufrecht sitzen, Schultern hängen
 lassen. Durch Nase Luft in
 Atemräume einströmen lassen,
 dann durch Mund ausatmen

Übung:

- Die Hände auf das Schlüsselbein legen und bis zum Schlüsselbein atmen
- Die Hände auf den Brustraum legen und in den Brustraum atmen
- Die Hände auf die Flanken legen und in die Flanken atmen
- Die Hände auf den Bauch legen und in den Bauchraum atmen

→Anschließend die Wahrnehmung einen Moment lang auf die Atmung richten

5 *Ruheatmung - Variation 2*

Ziel: Atemräume bewusst wahrnehmen

Wie? Aufrecht auf Stuhl sitzen. Durch die Nase Luft in Atemräume einströmen lassen, dann durch den Mund langsam und gleichmäßig ausatmen. Atmung mithilfe von Fingern unterstützen

Übung:

- Daumen-Zeigefinger zusammendrücken und bis zum Schlüsselbein atmen
- Daumen-Mittelfinger zusammendrücken und in die Brust atmen
- Daumen-Ringfinger zusammendrücken und bis in die Flanken atmen
- Daumen-kleiner Finger zusammendrücken und bis in den Bauchraum atmen

→Danach Wahrnehmung auf Atmung richten

5 *Ruheatmung - Variation 3*

Vereinfachung:

- Basisübung im Liegen durchführen
- Bei Übung Augen schliessen

Steigerung:

- Basisübung im Stehen durchführen
- Beim Einatmen Fersen vom Boden abheben und Gewicht auf Zehenspitzen verlagern

V.II Artikulation

1 Von Prag bis Bali - Basisübung

Ziel: Verbesserung Artikulation, Stärkung
Zwerchfellmuskulatur

Wie: Wörter mit /b/ und /p/ im Anlaut,
Plosive deutlich artikulieren

Beispiele:

- Paris – Bali
- Petersburg – Belgrad
- Pisa – Bilbao
- Porto – Bordeaux
- Phuket – Budapest
- Prag – Bratislava
- Pristina – Brigels

→Übungswörter 5x wiederholen

1 Von Prag bis Bali - Variation 1

Ziel: Verbesserung Artikulation, Stärkung
Zwerchfellmuskulatur

Wie: Wörter mit /t/ und /d/ im Anlaut,
Plosive deutlich und laut artikulieren

Beispiele:

- Tahiti – Danzig
- Tel Aviv – Delsberg
- Tirano – Dietikon
- Toronto – Dortmund
- Tunis – Dublin
- Trier – Dresden
- Trogen - Dreieich

→Übungswörter 5x wiederholen

1 Von Prag bis Bali - Variation 2

Ziel: Verbesserung Artikulation, Stärkung
Zwerchfellmuskulatur

Wie: Wörter mit /k/ und /g/ im Anlaut,
Plosive deutlich und laut artikulieren

Beispiele:

- Katar – Ghana
- Kernten – Genf
- Kiew – Gibswil
- Konstanz – Gompitz
- Kuala Lumpur – Guggisberg
- Krakau – Graz
- Kriegstetten – Grenchen

→ Übungswörter 5x wiederholen

1 Von Prag bis Bali - Variation 3

Vereinfachung:

- Durch WC-Rolle sprechen
- Durch Hände sprechen

Steigerung:

- Mit Händen auf Tisch drücken
- Mit Terraband bei Lautproduktion ziehen

2 *Zungenbrecher - Basisübung*

Ziel: Verbesserung Artikulation,
Sprechtempo reduzieren

Wie? Zungenbrecher überdeutlich
artikulieren

Beispiele:

- In Ulm, um Ulm und um Ulm herum
- Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid
- Zwei zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo.

→Übungssätze 3-5x wiederholen

2 *Zungenbrecher - Variation 1*

Ziel: Verbesserung Artikulation,
Sprechtempo reduzieren

Wie? Zungenbrecher überdeutlich
und laut artikulieren

Beispiele:

- Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei zwitschernde Spatzen.
- Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken, Schnecken nicht schmecken.
- Acht alte Ameisen assen am Abend Ananas.

→Übungssätze 3-5x wiederholen

2 Zungenbrecher - Variation 2

Ziel: Verbesserung Artikulation,
Sprechtempo reduzieren

Wie? Zungenbrecher überdeutlich
und laut artikulieren

Beispiele:

- Wer gegen Aluminium minimal immun ist, besitzt Aluminiumminimalimmunität. Aluminiumminimalimmunität besitzt, wer gegen Aluminium minimal immun ist.
- Mischwasserfischer heissen Mischwasserfischer, weil Mischwasserfischer Mischwasserfische fischen.
- Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.

→Übungssätze 3-5x wiederholen

2 Zungenbrecher - Variation 3

Vereinfachung:

- Zungenbrecher langsamer sprechen
- Zungenbrecher silbisch klatschen

Steigerung:

- Zungenbrecher schneller, deutlicher und lauter sprechen
- Zungenbrecher mit Zapfen im Mund sprechen

3 *Berge erwandern - Basisübung*

Ziel: Artikulation verbessern, Sprechtempo reduzieren

Wie? Bergnamen deutlich und laut sprechen

Bergnamen:

- Schilt
- Mönch
- Egg
- Fluh
- Dent
- Napf
- Dom

→Übungswörter 5x wiederholen

3 *Berge erwandern - Variation 1*

Ziel: Artikulation verbessern, Sprechtempo reduzieren

Wie? Bergnamen deutlich und laut sprechen

Weitere Bergnamen:

- Tödi
- Jungfrau
- Titlis
- Rigi
- Eiger
- Bachtel
- Säntis

→Übungswörter 5x wiederholen

3 *Berge erwandern - Variation 2*

Ziel: Artikulation verbessern, Sprechtempo reduzieren

Wie? Bergnamen deutlich und laut sprechen

Weitere Bergnamen:

- Finsteraarhorn
- Dufourspitze
- Allalinhorn
- Blüemlisalp
- Les Diablerets
- Fronalpstock
- Piz Bernina

→Übungswörter 5x wiederholen

3 *Berge erwandern - Variation 3*

Vereinfachung:

- Bergnamen langsam sprechen
- Letzte Silbe betonen und laut sprechen

Steigerung:

- Bergnamen schnell und langsam sagen, dabei auf den Boden stampfen
- Silbenlaufen (in der Wohnung, Draussen)

4 Gaumenklingen - Basisübung

Ziel: Verbesserung Artikulation, Stärkung
Gaumensegel

Wie: Wörter mit /ng/ (Inlaut) deutlich artikulieren

Beispiele:

- singen – klingen
- Schlange – Ringelnatter
- Junge – Bengel
- Flamingo – Känguruh
- Finger – Zunge
- Angst – Bange
- ringen - schwingen

→Übungswörter 5x wiederholen

4 Gaumenklingen - Variation 1

Ziel: Verbesserung Artikulation, Stärkung
Gaumensegel

Wie: Wörter mit /ng/ (Auslaut) deutlich artikulieren

Beispiele:

- Pfifferling – Pudding
- Wirsing – Nasigoreng
- Anfang – Richtung
- Meinung – Bedeutung
- Entscheidung – Lösung
- Wallung – Schalung
- Setzling - Schirmling

→Übungswörter 5x wiederholen

4 Gaumenklingen - Variation 2

Ziel: Verbesserung Artikulation, Stärkung
Gaumensegel

Wie: Wörter mit /mp/ deutlich artikulieren

Beispiele:

- Lam - pe
- Pam - pa
- Stem - pel
- Gim - pel
- Pom - pös
- Pum - pe
- Stum - pen

→Übungswörter 5x wiederholen

4 Gaumenklingen - Variation 3

Vereinfachung:

- Durch WC-Rolle oder Hände sprechen
- Mit Nasenklammer sprechen

Steigerung:

- Mit Händen auf Tisch drücken
- Mit Terraband bei Lautproduktion ziehen

5 Schweizer Sprichwörter - Basisübung

Ziel: Artikulation verbessern

Wie? Sprichwörter deutlich sprechen

Weitere Sprichwörter:

- Ds Lääbä isch keis Sugus
- Rutsch mer doch dr Buggel abä
- Blas mer doch id Schuäh
- Oh lägg du mir am Tschööpli
- Oh Lago Mio
- S'gitt nüüt wus nüd gitt
- Checksch der Pögg?

→Sprichwörter 3-5x wiederholen

5 Schweizer Sprichwörter - Variation 1

Ziel: Artikulation verbessern

Wie? Sprichwörter überdeutlich artikulieren mit übertriebenen Mundbewegungen

Weitere Sprichwörter:

- Chasch mer am Ranzä hangä
- Et zisch aber gnuäg Heu dundä
- Bis dänn flüüst nuch vill Wasser d Limmat abä
- Nützts nüüt, so schadts nüüt
- S'hätt solangs hätt
- Das isch weder Hans nuch Heiri
- Lueg, das d Chilchä im Dorf bliibt

→Sprichwörter 3-5x wiederholen

5 Schweizer Sprichwörter - Variation 2

Ziel: Artikulation verbessern

Wie? Sprichwörter deutlich sprechen und fettgedruckte Laute überdeutlich artikulieren

Weitere Sprichwörter:

- Da **hauts** mer **de** Nuggi usä
- **Dr** **tümmscht** **Puur** **hätt** di gröschtä Herdöpfel
- Das isch alls für**d** Fuchs
- Ich **zeig** **dr**, wo **der** Bartli **dr** Moscht holt
- **Dr** Schnäller isch **dr** Gschwinder
- Das schläggt **äkäi** **Geiss** wäg**g**
- **Dett** sä**ged** sich Fuchs und Igel guetnacht.

→Sprichwörter 3-5x wiederholen

5 Schweizer Sprichwörter - Variation 3

Vereinfachung:

- Sprichwörter sagen und dabei Arme leicht mitschwingen
- Einzelne Wörter der Sprichwörter anstreichen und überdeutlich artikulieren
Bsp.: Nuggi, Puur, Herdöpfel, Bartli, Moscht, je 3-5x wiederholen

Steigerung:

- Spaziergang machen und dabei 3-5 Sprichwörter deutlich sagen
- Treppenlaufen und dabei 3-5 Sprichwörter deutlich sagen

V.III Prosodie

1 Wörter betonen - Basisübung

Ziel: Betonung verbessern

Wie? Sätze laut vorlesen, fettgedruckte Wörter besonders betonen

Beispielsätze:

- **Gestern** haben wir Spaghetti gegessen.
- Gestern **haben** wir Spaghetti gegessen.
- Gestern haben **wir** Spaghetti gegessen.
- Gestern haben wir **Spaghetti** gegessen.
- Gestern haben wir Spaghetti **gegessen**.
- Gestern haben wir Spaghetti gegessen?
- Gestern haben wir Spaghetti gegessen!

→Beispielsätze 3-5x wiederholen

1 Wörter betonen - Variation 1

Ziel: Betonung verbessern

Wie? Sätze laut vorlesen, fettgedruckte Wörter besonders betonen

Beispielsätze:

- **Hans isst am Bahnhof.**
- **Wo** isst Hans?
- Hans isst **am Bahnhof.**
- **Wer** isst am Bahnhof?
- **Hans** isst am Bahnhof.
- **Was** macht Hans?
- Hans **isst** am Bahnhof.

→Beispielsätze 3-5x wiederholen

1 Wörter betonen - Variation 2

Ziel: Betonung verbessern

Wie? Text laut vorlesen, fettgedruckte Wörter besonders betonen

Beispielstext:

Gestern haben wir am Bahnhof Spaghetti gegessen. **Warum** haben wir gestern am Bahnhof Spaghetti gegessen? Weil **Hans** am Bahnhof ass. Wieso hat **Hans** am Bahnhof gegessen? Weil **wir** am Bahnhof Spaghetti gegessen haben. Weshalb habt **ihr** am Bahnhof Spaghetti gegessen? Weil die Spaghetti dort besonders **lecker** sind. **Aha**.

→Beispieltext 3-5x wiederholen

1 Wörter betonen - Variation 3

Vereinfachung:

- Nur fettgedruckte Wörter der Beispielsätze oder des Beispieltexsts sagen und deutlich aussprechen
- Fettgedruckte Wörter der Beispielsätze oder des Beispieltexsts unterschiedlich betonen (als Frage, als Ausruf, etc.)

Steigerung:

- Fettgedruckte Wörter mit Blatt vor dem Mund deutlich betonen
 - Beim Sagen von fettgedruckten Wörtern einen Ball fallen lassen und wieder auffangen (Übung im Sitzen oder Stehen möglich)
-

2 Wie sage ich es - Basisübung

Ziel: Wörter emotional betonen

Wie? Wörter laut sagen und unterschiedlich betonen

Beispielwörter:

- Unfassbar!
- Unglaublich!
- Hervorragend!
- Fantastisch!
- Enttäuschend!
- Mühsam!

→Beispielwörter 3-5x wiederholen

2 *Wie sage ich es - Variation 1*

Ziel: Sätze emotional betonen

Wie? Sätze laut sagen und emotional unterschiedlich betonen

Beispielsätze:

- Unglaublich schön!
- Unfassbar mühsam!
- Ich freue mich!
- Ich bin wütend!
- Ich verstehe!
- Danke fürs Geschenk!

→Beispielsätze 3-5x wiederholen

2 *Wie sage ich es - Variation 2*

Ziel: Sätze emotional betonen

Wie? Sätze laut sagen und emotional unterschiedlich betonen

Beispielsätze:

- Ich freue mich so unendlich, dich zu sehen!
- Ich verstehe dich einfach nicht!
- Ich will dich im Moment nicht sehen!
- Ich bin furchtbar enttäuscht!
- Wann werden wir uns wiedersehen?
- Werden wir uns je wiedersehen?

→Beispielsätze 3-5x wiederholen

2 *Wie sage ich es - Variation 3*

Vereinfachung:

- Sich auf ein, zwei Emotionen beschränken, z.B. auf wütend und zufrieden
- Beispielwörter mit korrespondierendem Gesichtsausdruck begleiten (im Spiegel überprüfen)

Steigerung:

- Smiley auf Karten malen und vor Sagen der Wörter oder Sätze aufdecken und mit dieser Emotion sagen
- Wörter und Sätze mit verschiedenen Emotionen sagen und im Gehen körperlich auch ausdrücken

3 *Doppeldeutigkeiten - Basisübung*

Ziel: Unterschiedliche Betonungen wahrnehmen und ausprobieren

Wie? Wortpaare laut sprechen. Fokus auf unterschiedliche Betonungen legen

Beispielwörter:

- August - August
- Ein Fach - einfach
- übersetzen - übersetzen
- modern - modern
- Meerwasser - mehr Wasser
- Einband - ein Band
- Umfahren - umfahren

→ Wortpaare 3-5x wiederholen

3 *Doppeldeutigkeiten - Variation 1*

Ziel: Unterschiedliche Betonungen wahrnehmen und ausprobieren

Wie? Wortpaare laut sprechen. Auf betonte Silbe klatschen

Beispielwörter:

- Hermann – Herr Mann
- Tenor - Tenor
- Konstanz - Konstanz
- Heroin - Heroin
- Spielende - Spielende
- Staubecken - Staubecken
- Versendung - Versendung

→ Wortpaare 3-5x wiederholen

3 *Doppeldeutigkeiten - Variation 2*

Ziel: Unterschiedliche Betonungen wahrnehmen und ausprobieren.

Wie? Ein Wort des Wortpaares vorlesen, aufnehmen und abhören. Bedeutung der Betonung entsprechend ableiten.

Beispielwörter:

- Hermann
- Tenor
- Konstanz
- Heroin
- Spielende
- Staubecken
- Versendung

→ Wortpaare 3-5x wiederholen

3 *Doppeldeutigkeiten - Variation 3*

Vereinfachung:

- Wörter der Basisübung auf der ersten Silbe betonne, dann auf der zweiten
- Beim Sagen der Wörter der Basisübungen bei betonter Silbe auf den Tisch klopfen

Steigerung:

- Beim Sagen der betonten Silbe Wurfbewegung machen
- Beim Sagen der betonten Silbe Handaussenkanten aneinanderdrücken und Bewegung noch vorn oben machen

4 *Schlängenwörter - Basisübung*

Ziel: Angemessenes Sprechtempo finden

Wie: Wörter zuerst übertrieben langsam und deutlich aussprechen. Sprechtempo steigern, auf Deutlichkeit achten!

Beispiele:

Flugzeuglandeplatzreinigungswagenmechanik

Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän

Höchstgeschwindigkeitsgrenzwertmessung

Mähdrescherfahrwerkskupplungssicherung

Autobahnpolizeieinsatzwagenrückspiegel

Zeitungsentenzüchtervereinsvorstand

Hundeflohkammentsorgungshelferinnen

→Übungswörter 5x wiederholen

5 *Durch's Jahr - Basisübung*

Ziel: Sprechbeginn einfacher initiieren können

Wie? Luft einströmen lassen, dann Monate sagen

Beispiele:

- Ja nu ar - Feb ru ar
- März - Ap ril
- Mai - Ju ni
- Ju li - Au gust
- Sep tem ber - Ok to ber
- No vem ber - De zem ber

→Wörter 3-5x wiederholen

5 *Durch's Jahr - Variation 1*

Ziel: Sprechbeginn einfacher initiieren können

Wie? Klatschrhythmus festlegen und Jahreszeiten sowie dazu assoziierte Wörter im Rhythmus silbenweise durchsprechen

Übungswörter:

- Früh- ling - Som- mer
- Blu- men - ba- den
- Vö- gel - Son- ne
- Schme- tter- ling - Gla- ce
-
- Herbst - Win- ter
- Blä- tter - Schnee- mann
- Far- ben - Eis- blu- me
- Dra- chen - Ski- fah- ren

→Übungswörter je 3-5x wiederholen

5 *Durch's Jahr - Variation 2*

Ziel: Sprechbeginn einfacher initiieren
 können

Wie? Im Sitzen Fortbewegungsarten silbisch sprechen, Silben mit den Füßen stampfen

Beispiele:

- wan- dern
- schli- tteln
- fla- nie- ren
- schwim- men
- ren- nen
- ve- lo- fah- ren
- lau- fen
- klet- tern
- rut- schen
- schau- keln

→Übungswörter je 3-5x wiederholen

5 *Durch's Jahr - Variation 3*

Vereinfachung:

- Beim Sprechen der Silben, mit der flachen Hand über Oberschenkel streichen
- Beim Sprechen der Silben Gummiband auseinanderziehen

Steigerung:

- Silben beim Laufen oder Wandern sprechen
- Beim Sitzen, Stehen oder Gehen Arme mitbewegen

V.IV Stimme

1 *Stimmkräftigung - Basisübung*

Ziel: Stimme stärken

Wie? Mehrmals laut und kraftvoll
Unsinnwörter mit zwei Silben sagen

Beispiele:

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| - Papa | - Tata | - Pata | - Tapa |
| - Pepe | - Tete | - Pete | - Tepe |
| - Pipi | - Titi | - Piti | - Tipi |
| - Popo | - Toto | - Poto | - Topo |
| - Pupu | - Tutu | - Putu | - Tupu |

→ Unsinnwörter 3-5x wiederholen

1 *Stimmkräftigung - Variation 1*

Ziel: Stimme stärken

Wie? Mehrmals laut und kraftvoll
Unsinnwörter mit vier Silben sagen

Beispiele:

- | | |
|------------|-------------|
| - Papapapa | - Tatatata |
| - Pepepepe | - Tetetete |
| - Pipipipi | - Ttitititi |
| - Popopopo | - Totototo |
| - Pupupupu | - Tutututu |

→ Unsinnwörter 3-5x wiederholen

2 Klangspiel - Variation 1

Ziel: Stimme aktivieren und Resonanzräume wahrnehmen

Wie? summen auf /s/

Beispiele:

- Brust abklopfen und dabei summen
- Lippen abklopfen und dabei summen
- Wangen abklopfen und dabei summen
- Stirn abklopfen und dabei summen
- Bauch abklopfen und dabei summen
- Schultern abklopfen und dabei summen
- Hals sanft abklopfen und dabei summen

→Übungen 3-5x wiederholen

2 Klangspiel - Variation 2

Ziel: Stimme aktivieren und singen

Wie? Laute und Silben singen

Beispiele:

- Ton auf /a/, /e/, /i/, /o/ und /u/ als Gleitton aufsteigend und absteigend ertönen lassen
- Silben /la/, /le/, /li/, /lo/, /lu/ aufsteigend und absteigend ertönen lassen
- Silben /fa/, /fe/, /fi/, /fo/, /fu/ aufsteigend und absteigend ertönen lassen
- Silben /na/, /ne/, /ni/, /no/, /nu/ aufsteigend und absteigend ertönen lassen
- Glockentöne /bim/, /bam/, /bum/ ertönen lassen

→Übungen 3-5x wiederholen

2 Klangspiel - Variation 3

Vereinfachung:

- Singübungen nur mit Vokalen durchführen
- Töne und Silben sagen

Steigerung:

- Bei der Durchführung der Übungen im Raum umhergehen und dabei die Arme schwingen oder dirigieren
- Beim Abklopfen statt summen mit den Lippen vibrieren mit /brrr/

3 Pflanzengesang - Basisübung

Ziel: Brust- und Kopfstimme wahrnehmen

Wie? Blumennamen singen; dabei Stimmlage variieren (Wechsel Kopf- und Bruststimme)

Beispiele:

- Heidekraut
- Orchideen
- Vergissmeinnicht
- Glockenblumen
- Gänseblümchen
- Sonnenblume
- Enzian

→Wörter 3-5x wiederholen

3 Pflanzengesang - Variation 1

Ziel: Brust- und Kopfstimme sowie Resonanzräume wahrnehmen

Wie? Baumnamen singen; dabei Stimmlage variieren (Wechsel Kopf- und Bruststimme). Bei Kopfstimme Nasenwurzel massieren; bei Bruststimme Brustraum abklopfen

Beispiele:

- Tannenbaum
- Apfelbaum
- Edelkastanie
- Salweide
- Bergföhre
- Rotbuche
- Zitterpappel

→Wörter 3-5x wiederholen

3 Pflanzengesang - Variation 2

Ziel: Stimme wahrnehmen, Lautstärke variieren

Wie? Gemüsenamen jodelnd an eine Wand rufen

Beispiele:

- Zucchini
- Rosenkohl
- Zuckermais
- Sellerie
- Kartoffeln
- Artischocken
- Aubergine

→ Übungswörter 3-5x wiederholen

3 Pflanzengesang - Variation 3

Vereinfachung:

- Blumen-, Baum- und Gemüsenamen sagen statt singen
- Mit A4-Blatt Trichter formen, Übungswörter durch Trichter sagen

Steigerung:

- Blumen-, Baum- und Gemüsenamen singen, dabei grosse Schneid- oder Sägebewegung machen
 - In die Knie gehen und beim Aufrichten Blumen-, Baum- und Gemüsenamen singen
-

4 Stimmklang - Basisübung

Ziel: Öffnung des Kehlkopfs und Rachenbereichs

Wie? Gähnen, sich dabei strecken, recken
und räkeln

Beispiel:

- Mund weit öffnen, Gaumensegel anheben und gähnen
- Beim Gähnen einen weichen leisen Ton entstehen lassen
- Sich strecken, recken und räkeln, dehnen

→ Übung 5-7x durchführen

4 Stimmklang - Variation 1

Ziel: Öffnung des Kehlkopfs und Rachenbereichs

Wie? Gähnen, sich dabei strecken, recken und räkeln

Beispiel:

- Auf «aaaaa» gähnen
- Auf «ooooo» gähnen
- Auf «uuuuu» gähnen
- Auf «ääääää» gähnen
- Auf «öööööö» gähnen
- Auf «üüüüüü» gähnen
- Dabei stehen

→Übung 5-7x durchführen

4 Stimmklang - Variation 2

Ziel: Öffnung des Kehlkopfs und Rachenbereichs

Wie? Gähnen, sich dabei strecken, recken und räkeln

Beispiel:

- Stossweise gähnen «a - a - a - a - a»
- Stossweise gähnen «o - o - o - o - o»
- Stossweise gähnen «u - u - u - u - u»
- Stossweise gähnen «ä - ä - ä - ä - ä»
- Stossweise gähnen «ö - ö - ö - ö - ö»
- Stossweise gähnen «ü - ü - ü - ü - ü»
- Dabei stehen

→Übung 5-7x durchführen

4 Stimmklang - Variation 3

Vereinfachung:

- Mund weit öffnen, Luft tief einströmen lassen
- M. Masseter massieren und dabei gähnen

Steigerung:

- Absinkende Tonleiter gähnen
- Terraband über dem Kopf auseinanderziehen und dabei gähnen

5 In den Wald rufen - Basisübung

Ziel: Lautstärke trainieren

Wie? Sätze rufen (in den Wald, von den Bergen, an eine Wand)

Beispiele:

- Hallo du!
- Komm her!
- Pass auf!
- Lass los!
- Schau her!
- Ooh jee!
- Nee nee!

→Übungssätze 3-5x wiederholen

5 In den Wald rufen - Variation 1

Ziel: Lautstärke trainieren

Wie? Sätze rufen (in den Wald, von den Bergen, an eine Wand), mit Händen, die seitlich einen Trichter bilden

Beispiele:

- He du Blödmann!
- Geh weg Katze!
- Sei still Kind!
- Mach vorwärts Alter!
- Hau ab Hund!
- Hilf mir Mama!
- Pass auf Förster!

→Übungssätze 3-5x wiederholen

5 In den Wald rufen - Variation 2

Ziel: Lautstärke trainieren

Wie? Sätze rufen (in den Wald, von den Bergen, an eine Wand), mit leiser Stimme beginnen, immer lauter werden

Beispiele:

- Leg los! Leg los! Leg los!
- Halt an! Halt an! Halt an!
- So schön! So schön! So schön!
- Wie schade! Wie schade! Wie schade!
- So blöd! So blöd! So blöd!
- Ach komm! Ach komm! Ach komm!
- Nein du! Nein du! Nein du!

→Übungssätze 3-5x wiederholen

5 In den Wald rufen - Variation 3

Vereinfachung:

- Sätze laut sagen
- Nur ein Wort rufen

Steigerung:

- Durch Haushaltspapierrolle Sätze ausrufen
- Sätze während dem Rufen mit lauten Nebengeräuschen wie z.B. Föhn oder Staubsauger übertönen

V.V Haltung

1 *Aufrechte Haltung - Basisübung*

Ziel: Körper wahrnehmen, aufrecht sitzen/ stehen und bewusst atmen

Wie? aufrecht sitzen oder stehen

Übung:

- Im Sitzen oder Stehen Oberkörper nach vorne unten beugen
- Einige Sekunden in der Beugung bleiben
- Körper vom Becken her langsam und bewusst Wirbel für Wirbel aufrichten

Vorstellungshilfe: Faden, der am Kopf befestigt ist, zieht den Kopf leicht nach oben

→Übung 3-5x wiederholen

1 *Aufrechte Haltung - Variation 1*

Ziel: Aufrechte Körperhaltung im Sitzen

Wie: Aufrecht sitzen mithilfe der
Sitzbeinhöcker

Übung:

- Sitzbeinhöcker auf dem Stuhl spüren
- Gewicht zuerst auf den linken, bzw. auf den rechten Sitzbeinhöcker legen
- Gewicht wieder auf beide Sitzbeinhöcker verteilen
- Gewicht leicht hinter bzw. vor die Sitzbeinhöcker verlagern
- Rücken rund machen, wieder aufrichten

Vorstellungshilfe: Faden, der am Kopf befestigt ist, zieht den Kopf leicht nach oben

→Übung 3-5x wiederholen

1 *Aufrechte Haltung - Variation 2*

Ziel: Aufrechte Körperhaltung im Gehen

Wie: Aufrecht gehen, Gehtempo steigern und Arme mitschwingen

Übung:

- Im langsamen Gehen Füße spüren, die sich immer wieder mit dem Boden verankern
- Eigene Körperhaltung im Gehen wahrnehmen
- Bewusst langsam und aufrecht gehen, Gehtempo langsam steigern
- Arme beim Gehen leicht mitschwingen

Vorstellungshilfe: Faden, der am Kopf befestigt ist, zieht den Kopf leicht nach oben

→Übung 3-5x wiederholen

1 *Aufrechte Haltung - Variation 3*

Vereinfachung:

- Eine aufrechte Körperhaltung im Sitzen wahrnehmen, ohne Beugung des Oberkörpers und ohne Gewichtsverlagerung
- Eine aufrechte Körperhaltung im Liegen einnehmen ohne Beugung des Oberkörpers und ohne Gewichtsverlagerung

Steigerung:

- Beim Sitzen, Stehen und Gehen ein Sandsäckchen auf den Kopf legen, Sandsäckchen bei Übung nicht verlieren
 - Beim Sitzen, Stehen und Gehen Handflächen vor der Brust leicht zusammendrücken
-

2 *Wurzeln schlagen - Basisübung*

Ziel: Füße mit dem Boden verankern, da dies eine aufrechte Haltung unterstützt

Wie? Zehen und Füße im Sitzen bewegen

Übung:

- Im Sitzen die Zehen wecken und leicht bewegen
- Fersen des linken, bzw. des rechten Fusses nach oben ziehen
- Zehen des linken, bzw. des rechten Fusses nach oben ziehen
- Abwechselnd Zehen und Fersen nach oben ziehen, zuerst des linken, dann des rechten Fusses, dann von beiden Füßen

→Übung 3-5x wiederholen

2 *Wurzeln schlagen - Variation 1*

Ziel: Beine mit dem Bett oder Boden verankern, da dies eine aufrechte Haltung unterstützt

Wie? Auf dem Boden sitzen, Beine ausstrecken, Zehen bewegen

Übung:

- Auf dem Bett oder Boden sitzen, Beine ausstrecken
- Abwechslungsweise die Zehen zum Körper ziehen, zuerst die Zehen des linken, dann des rechten Fusses
- Sitzbeinhöcker im Boden verankern
- Sich bei der Übung mit den Händen am Boden abstützen

→ Übung 3-5x wiederholen

2 *Wurzeln schlagen - Variation 2*

Ziel: Beine mit dem Bett oder Boden verankern, da dies eine aufrechte Haltung unterstützt

Wie? Aufrechte Körperhaltung einnehmen durch Bewegung des Oberkörpers

Übung:

- Auf dem Bett oder Boden sitzen, Beine ausstrecken
- Den Oberkörper leicht nach vorn beugen
- Stellung einige Sekunden halten
- Oberkörper wieder aufrichten
- Haltung erneut wahrnehmen

→ Übung 3-5x wiederholen

2 *Wurzeln schlagen - Variation 3*

Vereinfachung:

- Basisübung im Liegen durchführen
- Basisübung mit leichtem Druck der Hände auf die Oberschenkel durchführen

Steigerung:

- Bei den Übungen die Hände vor der Brust zusammendrücken
- Beim Heben der Zehen und Fersen Tempo steigern

3 *Sonne im Herzen - Basisübung*

Ziel: Aufrechte Haltung im Sitzen

Wie? Sich vorstellen, beim Sitzen eine Sonne auf der Brust zu tragen

Übung:

- Auf dem Stuhl sitzen und sich vorstellen, eine Sonne auf der Brust zu tragen
- Die Wärme der Sonne wahrnehmen
- Den Oberkörper langsam aufrichten
- Tief in den Bauch atmen
- nachspüren

→Übung 3-5x wiederholen

3 *Sonne im Herzen - Variation 1*

Ziel: Aufrechte Haltung im Stehen

Wie? Sich vorstellen, beim Stehen eine Sonne auf der Brust zu tragen

Übung:

- Aufrecht Stehen und sich vorstellen, eine Sonne auf der Brust zu tragen
- Die Wärme der Sonne wahrnehmen
- Den Oberkörper langsam aufrichten
- Tief in den Bauch atmen
- nachspüren

→Übung 3-5x wiederholen

3 Sonne im Herzen - Variation 2

Ziel: Aufrechte Haltung im Gehen

Wie? Sich vorstellen, im Gehen eine Sonne auf der Brust zu tragen

Übung:

- Herumgehen und sich vorstellen, eine Sonne auf der Brust zu tragen
- Die Wärme der Sonne wahrnehmen
- Den Oberkörper im Gehen langsam aufrichten
- Tief in den Bauch atmen
- nachspüren

→ Übung 3-5x wiederholen

3 Sonne im Herzen - Variation 3

Vereinfachung:

- Übung im Liegen durchführen
- Übung im Liegen durchführen und ein kleines Kissen auf die Brust legen

Steigerung:

- Bei der Übung die linke Hand auf den Herzraum legen
- Bei der Übung beide Hände auf den Herzraum legen und die Hände langsam nach vorne ausstrecken

4 Stein rollen - Basisübung

Ziel: Körperwahrnehmung stärken und
aufrechte Haltung unterstützen

Wie? Einen Tennisball über die Arme,
Beine und mit den Füßen rollen

Übung:

- Auf dem Stuhl sitzen und einen Tennisball über die Arme rollen
- Arme wahrnehmen
- Auf dem Stuhl sitzen und einen Tennisball über die Beine rollen
- Beine wahrnehmen
- Den Tennisball zuerst unter den linken bzw. rechten Fuss legen, kreisen
- Füße wahrnehmen

→Übung 3-5x wiederholen

4 Stein rollen - Variation 1

Ziel: Körperwahrnehmung stärken und
aufrechte Haltung unterstützen

Wie? Einen Tennisball über die Arme, Beine und mit den Füßen rollen

Übung:

- Stehen
- Einen Tennisball über die Arme rollen
- Arme wahrnehmen
- Einen Tennisball über die Beine rollen
- Beine wahrnehmen
- Tennisball zuerst unter den linken bzw. rechten Fuss legen, kreisen
- Füße wahrnehmen
- Körper aufrichten

→Übung 3-5x wiederholen

4 Stein rollen - Variation 2

Ziel: Körperwahrnehmung stärken und
aufrechte Haltung unterstützen

Wie? Einen Igelball über die Arme, Beine und mit den Füßen rollen

Übung:

- Auf dem Stuhl sitzen oder stehen
- Einen Igelball über die Arme rollen
- Arme wahrnehmen
- Einen Igelball über die Beine rollen
- Beine wahrnehmen
- Igelball zuerst unter den linken bzw. rechten Fuss legen, kreisen
- Füße wahrnehmen
- Körper aufrichten

→ Übung 3-5x wiederholen

4 Stein rollen - Variation 3

Vereinfachung:

- Im Liegen oder Sitzen mit der flachen Hand über die Arme, Beine und Fusssohlen streichen
- Im Liegen oder Sitzen mit den Fingerspitzen über die Arme, Beine und Fusssohlen tippen

Steigerung:

- Im Sitzen oder Stehen mit einem Holzstab über die Arme, Beine und Fusssohlen rollen
- Im Gehen mit einem grösseren Ball über die Arme und Beine rollen

5 *Sonnengruss - Basisübung*

Ziel: Aufrechte Körperhaltung verbessern

Wie? Sich strecken, recken im Sitzen

Übung:

- Auf dem Stuhl sitzen
- Die Arme in die Luft strecken
- Sich strecken, recken
- den Körper aufrichten
- den Körper wahrnehmen

→Übung 5-7x wiederholen

5 *Sonnengruss - Variation 1*

Ziel: Aufrechte Körperhaltung verbessern

Wie? Sich strecken, recken im Stehen

Übung:

- Stehen
- Die Arme in die Luft strecken
- Sich strecken, recken
- den Körper aufrichten
- den Körper wahrnehmen

→Übung 5-7x wiederholen

5 *Sonnengruss - Variation 2*

Ziel: Aufrechte Körperhaltung verbessern

Wie? Sich strecken, recken beim Gehen

Übung:

- Herumgehen
- Die Arme in die Luft strecken
- Sich strecken, recken
- den Körper aufrichten
- den Körper wahrnehmen

→ Übung 5-7x wiederholen

5 *Sonnengruss - Variation 3*

Vereinfachung:

- Auf dem Bett liegen und die Arme über den Kopf strecken
- Stehen, die Hände an die Wand drücken, die Arme strecken

Steigerung:

- Im Sitzen: die Arme mithilfe eines Terrabands strecken, das auseinandergezogen wird
- Im Stehen: beim Gehen mit den Armen abwechslungsweise kreisen

V.VI Entspannung

1 *Lockern der Schultern - Basisübung*

Ziel: Schulterbereich lockern, da dies wichtig für die Stimmgebung ist

Wie? Aufrecht sitzend, Wirbelsäule aufgerichtet

Übung:

- Schultern zu den Ohren heben und senken, jede Schulter einzeln dann beide gleichzeitig
- Kleine Kreise mit den Schultern nach vorne, beide Schultern gemeinsam und dann einzeln
- Kleine Kreise mit den Schultern nach hinten, beide Schultern gemeinsam und dann einzeln

→alle Übungen je 3-5x wiederholen und langsam durchführen

1 *Lockern der Schultern - Variation 1*

Ziel: Schulterbereich lockern, da dies wichtig für die Stimmgebung ist

Wie? Aufrecht stehend, Wirbelsäule aufgerichtet

Übung:

- Mit rechter Hand rechte Schulter halten, kleine Kreise mit dem Ellenbogen nach vorne und nach hinten machen
- Mit linker Hand linke Schulter halten, kleine Kreise mit dem Ellenbogen nach vorne und nach hinten machen
- Gleichzeitig Kreise mit den Ellenbogen nach vorne und hinten machen

→alle Übungen je 3-5x wiederholen und langsam durchführen

1 *Lockern der Schultern - Variation 2*

Ziel: Schulterbereich lockern, da dies wichtig für die Stimmgebung ist

Wie? Aufrecht sitzend oder stehend, Wirbelsäule aufgerichtet.

Übungen:

- Arme lockern durch seitliches, leichtes Hin- und Herschwingen und Ausschütteln
- Linken Arm in grossem Bogen kreisen
- Rechten Arm in grossem Bogen kreisen
- Beide Arme in grossem Bogen kreisen

→alle Übungen je 3-5x wiederholen und langsam durchführen

1 *Lockern der Schultern - Variation 3*

Vereinfachung:

- Nur Schultern kreisen, auf Ausgeglichenheit von rechter und linker Körperseite achten
- Übungen im Liegen durchführen

Steigerung:

- Übung mit geschlossenen Augen durchführen, gut hinspüren
 - Tennis- oder Igelbälle unter die Arme klemmen oder in der Hand halten
-

2 *Muskelentspannung - Basisübung*

Ziel: Den ganzen Körper entspannen

Wie? Aufmerksamkeit auf Körperteile richten. Diese leicht an- und danach entspannen, durchgehend ruhig ein- und ausatmen

Übung:

- Aufmerksamkeit auf Füße richten und diese bewusst spüren
- Füße leicht anspannen, ca. 5 Sek. halten, ruhig in Bauchatmung weiter atmen
- nach 5 Sekunden Ausatmen, Füße entspannen und 5 Sekunden nachspüren
- fünf Atemzüge in Entspannung verweilen
- mit folgenden Körperteilen durchführen: Beine, Gesäss, Bauch, Brustraum und Rücken

→Übung 3-5x langsam wiederholen

2 *Muskelentspannung - Variation 1*

Ziel: Den ganzen Körper entspannen

Wie? Mit Aufmerksamkeit zu Körperteilen gehen, diese leicht anspannen und danach entspannen, durchgehend ruhig ein- und ausatmen

Übung:

- Aufmerksamkeit auf Hände richten und diese bewusst spüren
- Hände leicht anspannen, ca. 5 Sek. halten, ruhig in Bauchatmung weiter atmen
- nach 5 Sekunden Ausatmen, Hände entspannen und 5 Sekunden nachspüren
- fünf Atemzüge in Entspannung verweilen
- mit weiteren Körperteilen durchführen (Unterarme, Oberarme, Schultern)

→Übungen je 3-5x durchführen

2 Muskelentspannung - Variation 2

Ziel: Den ganzen Körper entspannen

Wie? Mit der Aufmerksamkeit zu Körperteilen gehen, diese leicht an- und danach entspannen, durchgehend ruhig ein- und ausatmen

Übung:

- Aufmerksamkeit auf Gesicht richten und dieses bewusst spüren
- Stirn leicht anspannen, ca. 5 Sek. halten, ruhig in Bauchatmung weiter atmen
- nach 5 Sek. Ausatmen, Stirn entspannen und 5 Sek. nachspüren
- fünf Atemzüge in Entspannung verweilen
- nun mit Augen, Nase, Lippen und Zunge weiterfahren

→Übungen je 3-5x durchführen

2 Muskelentspannung - Variation 3

Vereinfachung:

- Übungen im Liegen durchführen
- Dicke Decke oder Sandsäckli auf Körperteile legen, die entspannt werden sollen

Steigerung:

- Übung mit geschlossenen Augen durchführen, gut hinspüren
- Spannung und Entspannung je 10 Sekunden halten

3 Lockern Sprechmuskulatur - Basisübung

Ziel: Sprechmuskulatur wahrnehmen und lockern

Wie? Mit den Fingerkuppen das ganze Gesicht und den oberen Brustbereich abklopfen

Übung:

- Gesichtsmuskulatur sanft mit Fingerspitzen abklopfen
- Bei Stirn beginnen, anschliessend rechte und linke Schläfe abklopfen
- Weiterfahren mit Abklopfen der Wange, Nase, Oberlippe, des Kinns und Halsbereichs
- Abklopfen des oberen Brustbereichs

→Jede einzelne Übung 3x wiederholen

3 Lockern Sprechmuskulatur - Variation 1

Ziel: Gesichtsmuskulatur wahrnehmen und lockern

Wie? Mit kleinen Igelbällen ganzes Gesicht und oberen Brustbereich sanft abrollen

Übung:

- Gesichtsmuskulatur sanft mit Igelball abrollen
- Bei Stirn beginnen, anschliessend rechte und linke Schläfe abrollen
- Weiterfahren mit Abrollen der Wange, Nase, Oberlippe, des Kinns und Halsbereichs
- Abrollen des oberen Brustbereichs

→Jede einzelne Übung 3-5x wiederholen

3 Lockern Sprechmuskulatur - Variation 2

Ziel: Sprechmuskulatur wahrnehmen lockern

Wie? Mit Zeig-, Mittel- und Ringfinger kleine Kreisbewegungen machen im Gesicht und oberen Brustbereich

Übung:

- Gesichtsmuskulatur mit Fingern massieren
- Bei Stirn beginnen, anschliessend rechte und linke Schläfe massieren
- Weiterfahren mit dem Massieren der Wange, Nase, Oberlippe, des Kinns und Halsbereichs
- Massieren des oberen Brustbereichs

→Jede einzelne Übung 3-5x wiederholen

3 Lockern Sprechmuskulatur - Variation 3

Vereinfachung:

- Gesichtsmuskulatur und oberen Brustbereich mit den flachen Händen ausstreichen
- Übungen im Liegen durchführen

Steigerung:

- Übungen mit Lippenflattern ergänzen
- Gesicht und Brustbereich mit leichten Kneifbewegungen mit Zeigefinger und Daumen lockern

4 Lockern des Kiefergelenkes - Basisübung

Ziel: Kiefergelenk lockern

Wie? Breitbeinig auf Stuhl sitzend, den Oberkörper nach vorne gebeugt, mit den Unterarmen auf die Oberschenkel gestützt.

Übung:

- Kopf locker hängen lassen, ganzes Gewicht des Kopfes als Nackendehnung wahrnehmen
- Mund leicht öffnen und den Kopf leicht hin und her schütteln
- Die Kiefermuskulatur lockern und den Kiefer mitschwingen lassen

→Übung 3x wiederholen (Pausen machen bei Schwindel)

4 Lockern des Kiefergelenkes - Variation 1

Ziel: Kiefergelenk lockern

Wie? Auf Stuhl sitzend, einen Ball auf die Oberschenkel legen, den Oberkörper nach vorne über den Ball gebeugt. Ganzes Gewicht des Oberkörpers locker auf den Ball abgeben

Übung:

- Kopf locker hängen lassen, ganzes Gewicht des Kopfes als Nackendehnung wahrnehmen
- Mund leicht öffnen und den Kopf leicht hin- und herschütteln
- Die Kiefermuskulatur lockern und den Kiefer mitschwingen lassen

→Übung 3-5x wiederholen (Pausen machen bei Schwindel)

4 Lockern des Kiefergelenkes - Variation 2

Ziel: Kiefergelenk lockern

Wie? Breitbeinig auf Stuhl sitzend, den Oberkörper nach vorne gebeugt, mit den Ellenbogen auf die Knie gestützt. Den Kopf in die Hände stützen

Übung:

- Ganzes Gewicht des Kopfes in die Hände stützen
- Mund leicht öffnen und den Kopf leicht hin- und herschütteln
- Die Kiefermuskulatur lockern und den Kiefer mitschwingen lassen
- Anschliessend Kopf noch 5 Atemzüge hängen lassen, ohne stützende Hände

→Übungen je 3x wiederholen (Pausen machen bei Schwindel)

4 Lockern des Kiefergelenkes - Variation 3

Vereinfachung:

- Unterkiefer mit Daumen-, Zeig-, und Mittelfinger leicht hin- und her bewegen
- Kopf aufrecht sitzend hin- und herschütteln und auf «brrrrr» klingen lassen

Steigerung:

- Vor dem Kopf- und Kieferschütteln ein Gähnen auslösen und beim Gähnen den Kopf hin- und herschütteln
 - Neben Kopf auch Arme und Schultern seitlich des Körpers hängen lassen und gleichzeitig Kopf mitschütteln
-

5 Dehnung Sprechmuskulatur - Basisübung

Ziel: Dehnung der Hals- und Nackenmuskulatur

Wie? Aufrecht sitzend, Wirbelsäule aufgerichtet

Übung:

- Kopf auf rechte Seite kippen, mit rechtem Ohr Richtung rechte Schulter dehnen
- Kopf auf linke Seite kippen, mit linkem Ohr Richtung linke Schulter dehnen.
- Kopf auf rechte Seite kippen, mit rechtem Ohr Richtung rechte Schulter dehnen, dabei Kopf leicht nach rechts drehen
- Kopf auf linke Seite kippen, mit linkem Ohr Richtung linke Schulter dehnen, dabei Kopf leicht nach links drehen

→Übungen 3-5x langsam und bewusst durchführen

5 Dehnung Sprechmuskulatur - Variation 1

Ziel: Dehnung von Hals- und Nackenmuskulatur

Wie? Aufrecht sitzend, Wirbelsäule aufgerichtet

Übung:

- Kopf und Kinn leicht nach hinten verschieben, so ein Doppelkinn bilden und die Halsmuskulatur dehnen
- Kopf soweit wie möglich in aufrechter Position nach rechts und anschliessend nach links drehen, über Schulter blicken und wieder zur Mitte drehen
- Kopf mit aufrechter Wirbelsäule nach vorne senken, mit dem Kinn zum Brustbein dehnen

→Übungen 3-5x langsam und bewusst durchführen

5 *Dehnung Sprechmuskulatur - Variation 2*

Ziel: Dehnung von Hals- und Nackenmuskulatur

Wie? Aufrecht sitzend, Wirbelsäule aufgerichtet

Übung:

- Kopf langsam von rechts nach links drehen
- Kopf langsam von links nach rechts drehen
- Mit dem Kopf von der linken Schulter zur rechten Schulter kreisen, dabei Kinn Richtung Brustbein führen
- Mit Kopf von rechter Schulter zu linker Schulter kreisen, dabei Kinn Richtung Brustbein führen
- Kopf nach vorne Richtung Brustbein senken, Dehnung im Nacken nachspüren

-->Übungen 3-5x langsam und bewusst durchführen

5 *Dehnung Sprechmuskulatur - Variation 3*

Vereinfachung:

- Nur eine Basisübung durchführen, auf Ausgeglichenheit von rechter und linker Seite achten
- Für Kopfkippübungen Ball als Unterstützung dazwischen klemmen (bei Kinn oder zwischen Kopf und Schulter)

Steigerung:

- Dehnungen mit jedem Atemzug leicht verstärken
- Dehnungen im Stehen durchführen, mit Zug auf gegenüberliegenden Arm verstärken

V.VII Mimik

1 *Grimassen schneiden - Basisübung*

Ziel: Gesichtsmuskulatur trainieren

Wie? Grimassen schneiden

Übungen:

- Stirn runzeln
- Nase rümpfen
- Backen aufblasen
- Mund weit öffnen
- Kussmund machen
- Breit grinsen
- Kiefer hin- und herbewegen
- Unterlippen über Oberlippe
- Oberlippe über Unterlippe

→Übungen 3-5x wiederholen

1 *Grimassen schneiden - Variation 1*

Ziel: Zungen- und Lippenmuskulatur trainieren

Wie? Grimassen schneiden mithilfe von Zunge- und Lippenmuskulatur

Übungen:

- Kussmund machen
- Lippen breit ziehen
- Lippen flattern lassen
- Zungenspitze in linke und rechte Backe
- Zunge rausstrecken
- Zunge zur Nase, Zunge zum Kinn
- Mit Zunge Zähne putzen
- Zunge zwischen linkem und rechtem Mundwinkel hin- und herbewegen
- Pfeifen

→Übungen 3-5x wiederholen

1 Grimassen schneiden - Variation 2

Ziel: Gesichtsmuskulatur trainieren

Wie? Grimassen schneiden mit Emotionen

Ideen für Emotionen:

- traurig
- fröhlich
- wütend
- ängstlich
- erschrocken
- überrascht
- verliebt
- verlegen
- glücklich

→ Emotionale Gesichtsausdrücke 3-5x wiederholen

1 Grimassen schneiden - Variation 3

Vereinfachung:

- Mit den Fingerspitzen Bewegungen unterstützen
- Übungen vor dem Spiegel durchführen

Steigerung:

- Grimassen vor Gegenüber ausführen, Gegenüber muss Emotion erraten
- Grimassen schneiden, mit dem Handy aufnehmen und nachher überprüfen, ob Foto dem geplanten Gesichtsausdruck entspricht

2 Pustelblume - Basisübung

Ziel: durch mimische Muskulatur
Luftstrom gezielt steuern

Wie? Luft ausströmen lassen

Pusteübungen:

- Luft durch die Mundmitte ausströmen lassen, Lippen gerundet
- Luft durch den linken Mundwinkel ausströmen lassen
- Luft durch den rechten Mundwinkel ausströmen lassen
- Luft auf /fff/ ausströmen lassen (3-5 Sek.)

→Blasübungen 3-5x wiederholen

2 Pustelblume - Variation 1

Ziel: Mundmuskulatur durch
Luftstrom stärken

Wie? verschiedene Gegenstände auf unterschiedliche Art an- oder
ausblasen

Pusteübungen ohne Strohhalm:

- eine Feder anblasen
- einen Wattebausch wegblasen
- eine Kerze ausblasen
- ein Chiffontuch aufs Gesicht legen und wegpusten
- Luftballone aufblasen
- einen Löwenzahn auspusten
- Seifenblasen blasen

→Blasübungen 3-5x wiederholen

2 Pustelblume - Variation 2

Ziel: durch mimische Muskulatur
Luftstrom gezielt steuern

Wie? Verschiedene Gegenstände auf unterschiedliche Art wegblasen
mithilfe eines Strohhalmes

Pusteübungen mit Strohhalm:

- Einen Ping-Pong-Ball auf ein Ziel blasen
- Ponpons in eine kleine Kiste blasen
- Aufgeblasene Ballone wegpusten
- Korken umpusten
- Verpackungschips in einer Kiste aufwirbeln
- Mit Wasserfarben ein Bild pusten

→Blasübungen 3-5x wiederholen

2 Pusteblume - Variation 3**Vereinfachung:**

- Luft nur durch die Mundmitte ausströmen lassen
- Nur leichte Hilfsmittel verwenden, z.B. Federn, Tuch, Verpackungschips

Steigerung:

- Durch WC-Rolle oder Haushaltspapierrolle blasen
 - Distanz zu den Gegenständen vergrößern
-

3 Augenübung - Basisübung

Ziel: Aktivierung und Stärkung der Augenmuskulatur

Wie? Augenmuskulatur gezielt ansteuern

Übungen:

- Beide Augen zusammenkneifen
- Position einige Sek. halten
- Beide Augen wieder öffnen
- Linkes Auge, bzw. rechtes Auge schliessen
- Position einige Sek. halten
- Auge wieder öffnen
- Linkes und rechtes Auge im Wechsel schliessen und öffnen

→Blasübungen 3-5x wiederholen

3 *Augenübung - Variation 1*

Ziel: Aktivierung und Stärkung der Augenbrauenmuskulatur

Wie? Augenbrauenmuskulatur gezielt ansteuern

Übungen:

- Linke, bzw. rechte Augenbraue hochziehen
- Position einige Sek. halten
- Augenbraue wieder loslassen
- Augenbrauen gegen Nase ziehen
- Position einige Sek. halten
- Augenbrauen wieder loslassen
- Augenbrauen hochziehen
- einige Sek. halten
- Augenbrauen wieder loslassen

→Blasübungen 3-5x wiederholen

3 *Augenübung - Variation 2*

Ziel: Aktivierung und Stärkung der Augen- und Augenbrauenmuskulatur

Wie? Augen- und Augenbrauenmuskulatur gezielt ansteuern

Übungen:

- Mit dem Augenlid kurz blinzeln
- Augenbrauen kurz hochziehen
- Augenbrauen kurz zur Nase ziehen
- Augen schliessen, Augenbrauen kurz hochziehen
- Augen kurz aufreissen, schliessen
- Augen kurz zusammenkneifen (nicht ganz schliessen)
- mit den Augen rollen (genervt)

→Übungen 5x kurz hintereinander ausführen

3 *Augenübung - Variation 3*

Vereinfachung:

- Bewegungen mit Fingerspitzen unterstützen
- Bewegungsimpuls geben mit Wattestäbchen

Steigerung:

- Ausführungssequenz steigern auf 10-15x
- Übertriebene Bewegungen vor dem Spiegel ausführen

4 Mimik zeigen - Basisübung

Ziel: Mimik trainieren, mimische Darstellung von Emotionen

Wie? Lautmalereien sprechen und mit Mimik unterstützen

Beispiellautmalereien:

- Erstaunt: «Oh»
- Wütend: «Hmpf»
- Angewidert: «Wääh»
- Entzückt: «Jööh»
- Ängstlich: «Ui»
- Gelangweilt: «Blablabla»
- Erschrocken: «Huch»

→ Lautmalereien mehrmals wiederholen, Mimik übertrieben zum Ausdruck bringen

4 Mimik zeigen - Variation 1

Ziel: Mimik trainieren, mimische Darstellung von Emotionen

Wie? Wörter sprechen und mit Mimik unterstützen

Beispielwörter:

- Erstaunt: «Echt?»
- Wütend: «Mannomann!»
- Angewidert: «Eklig!»
- Entzückt: «Herzig...»
- Ängstlich: «Ohjemine»
- Überrumpelt: «Wirklich?»
- Erschrocken: «Was»

→ Wörter mehrmals wiederholen, Mimik übertrieben zum Ausdruck bringen

4 Mimik zeigen - Variation 2

Ziel: Mimik trainieren, mimische Darstellung von Emotionen

Wie? Sätze sprechen und mit Mimik unterstützen

Beispielsätze:

- Erstaunt: «Oooh, du bist schon da?»
- Wütend: «Mist, ich habe den Bus verpasst!»
- Angewidert: «Iiiiih, es stinkt hier.»
- Ängstlich: «Ui, das macht mir Sorgen»
- Gelangweilt: «Das interessiert mich überhaupt nicht.»
- Überrascht: «Was, du bist schon da?»
- Erschrocken: «Was ist passiert?»

→Sätze mehrmals wiederholen, Mimik übertrieben zum Ausdruck bringen

4 Mimik zeigen - Variation 3

Vereinfachung:

- Nur 1-2 Emotionen mimisch umsetzen mit sprachlicher Begleitung
- Mimik ohne Worte umsetzen

Steigerung:

- Einen Satz sagen, Lippen dazu bewegen und nur Mimik gebrauchen
- Eine Lautmalerei, ein Wort oder einen Satz stehend gestisch unterstützen

5 Im Zoo - Basisübung

Ziel: Mimischen Ausdruck verbessern

Wie? Tierlaute vormachen und mit Mimik unterstützen

Beispieltiere:

- Brummen wie ein Bär
- Singen wie ein Wal
- Fauchen wie eine Katze
- Schmatzen wie ein Igel
- Schnauben wie ein Pferd
- Heulen wie ein Wolf
- Bellen wie ein Hund

→Geräusche mehrmals wiederholen, Mimik übertrieben zum Ausdruck bringen

5 Im Zoo - Variation 1

Ziel: Mimischen Ausdruck verbessern

Wie? Gedicht vortragen und mit Mimik unterstützen

Beispielgedicht:

es war einmal ein Fisch
der sass bei mir am Tisch
und keuchte durch die Kiemen.
da riss ich mich am Riemen
und warf ihn schnell ins Wasser.
jetzt geht's ihm wieder besser.

(Franz Hohler)

→Gedicht mehrmals vortragen, mit Mimik übertrieben zum Ausdruck bringen

5 *Im Zoo - Variation 2*

Ziel: Mimischen Ausdruck verbessern

Wie? Gedicht vortragen und mit Mimik und Gestik unterstützen

Beispielgedicht:

Es war einmal ein Wal
Der strickte einen Schal.
Er schenkt ihn seiner Frau
Die rief begeistert «wow!
Der steht mir wirklich gut!
Nun fehlt nur noch ein Hut.»

(Franz Hohler)

→ Gedicht mehrmals vortragen, mit Mimik und Gestik übertrieben zum Ausdruck bringen

5 *Im Zoo - Variation 3*

Vereinfachung:

- Nur Mimik der Tiere umsetzen, ohne Geräusche und Text
- Auf ein 1-2 Tiere oder 1-2 Zeilen der Gedichte fokussieren

Steigerung:

- Tiergeräusche und Gedichte immer auch mit Gestik unterstützen
- Tiergeräusche und Gedichte im Stehen und Gehen mit Körperausdruck unterstützen